

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2021 года)

**Секция 2. Повышение качества управления
социально-экономическим развитием региона**

Донецк
2021

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021 г.). Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / Министерство образования и науки ДНР, ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 211 с.

УДК 351:332.1

ББК Ф033.141+У050.14

Материалы V Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» включены в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушили Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной Республики

- Половян А.В.** – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики
- Оприщенко А.А.** – исполняющий обязанности Министра здравоохранения Донецкой Народной Республики
- Руцак В.М.** – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики
- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – Министр связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по образованию, науке и культуре
- Жуковский М.М.** – первый заместитель главы администрации города Донецка
- Окорокова Г.П.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»

ОРГКОМИТЕТ:

- Ободец Р.В.** – председатель организационного комитета, проректор по науке и инновациям ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Науменко С.Н.** – заместитель председателя организационного комитета, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики по бюджету, финансам и экономической политике
- Харченко В.В.** – проректор по воспитательной и социальной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

РОЛЬ РЕБРЕНДИНГА В КОРПОРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ

АГАРКОВА Н.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. В современных условиях ребрендинг как один из самых мощных инструментов управления брендом приобретает особое значение, требуя глубокой проработки научно-категориального аппарата, выявления специфических черт и тенденций маркетинговой деятельности в сфере ребрендинга. Все большую значимость приобретают теоретические и методологические вопросы разработки кампаний ребрендинга в промышленном и корпоративном секторах, которые связаны с созданием, использованием и совершенствованием брендов.

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, бренд, ребрендинг, ренейминг, рестайлинг, позиционирование, конкурентоспособность.

Предприятия в своей деятельности проходят циклическое развитие, происходят изменения как внутренних, так и внешних факторов: меняются направления деятельности предприятия, конъюнктура рынка, технологии и др. Не всегда начальное позиционирование предприятия остается актуальным и выражает сущность и стратегию его развития. На этом этапе необходим новый импульс в деятельности компании – ребрендинг.

Ребрендинг – обоснованный процесс изменения позиции бренда на рынке, что предполагает изменения на уровне идеологии бренда и модификацию идентичности бренда – названия, логотипа, фирменного стиля и т.п. [1].

Ребрендинг может проводиться по трем направлениям:

- комплексный ребрендинг – корректировка позиционирования, системы идентификации, обновление коммуникаций;
- ренейминг – изменение имени компании (бренда), смена логотипа и фирменного стиля, обновление системы коммуникаций;
- рестайлинг – корректировка визуального образа бренда.

Необходимость ребрендинга заключается в следующем. Конкурентоспособный бренд должен быть актуальным, так же, как и продукт или услуга, которые он воплощает. Он должен выгодно отличаться от брендов конкурентов, соответствовать запросам потребителей и соответствовать их ценностям. Это лишь ключевые критерии успешности бренда, но, тем не менее, успешный бренд – сложное многофакторное формирование, позиции которого могут пошатнуться, так же, как и его экономическая эффективность. Предпосылок для проведения ребрендинга может возникнуть большое количество – все зависит от отрасли, в которой работает компания, активности конкурентов, маркетинговой политики компании и ряда других параметров.

К наиболее распространенным ситуациям, которые требуют корректировки бренда, можно отнести случаи, когда:

- бренд потерял актуальность из-за изменений ситуации на рынке или

глобального восприятия продукта или отрасли (такие изменения часто происходят в сфере высоких технологий, где выпускаемая продукция очень часто меняется, в свое время ребрендинг пережили Apple, HP, Dell) [2];

- стратегия или идеология бизнеса кардинально изменились;
- предприятие расширяет или меняет сферы деятельности;
- предприятие выходит на новые рынки или товарные категории;
- произошло или планируется обновление технологий (модернизация производственных мощностей, значительное повышение квалификации персонала);
- логотип, фирменный стиль или визуальный образ предприятия морально устарели и не отражают в полной мере позиции предприятия;
- имеющийся бренд не формирует целостный сильный образ предприятия и не отражает конкурентные преимущества;
- произошли изменения в составе владельцев компании;
- нужно восстановить репутацию компании.

Определиться, что компания нуждается в ребрендинге, – это лишь малая часть задачи, необходимо понимать, в каком направлении должен меняться бренд. Важно выяснить, что хотят клиенты и как удовлетворить их потребности в текущей рыночной ситуации и с учетом позиции конкурентов.

Ребрендинг в промышленном и корпоративном секторах имеет свои особенности и отличается от аналогичных процессов в других сегментах [3]. Свои особенности процесс ребрендинга также имеет и в зависимости от размера компании. Для малых промышленных предприятий – это ограниченные по объему задачи, тогда как для больших – это многофазный процесс, который реализуется за несколько лет и имеет определенные приоритетные задачи в зависимости от специфики бизнес-целей [4].

Каждый этап ребрендинга должен реализовываться по определенной технологии и проходить систему контроля качества. Такой подход позволит создавать эффективные бренды с перспективной и долгосрочной рыночной позицией.

Процесс комплексного ребрендинга компании может быть реализован по такому сценарию:

1. Маркетинговый анализ и корректировка позиционирования. Разработка обновленной рыночной стратегии, позиционирования бренда на основе анализа ситуации, конкурентной среды с учетом тенденций развития рынков, технологий и потенциала предприятия. Корректировка продуктового портфеля, ценовой, марочной и других стратегий.

2. Корректировка креативной концепции бренда. Совершенствование основного смыслового и визуального поля бренда, формирование актуального и целостного образа, способного передать импульс новому этапу в развитии компании.

3. Разработка (корректировка) имени бренда. На основе нового позиционирования и творческой концепции бренда необходимо определить необходимость изменения имени бренда. Новое имя должно максимально точно выражать его усовершенствованную сущность и вектор развития.

4. Разработка (корректировка) логотипа и фирменного стиля. Визуальный образ формирует новое восприятие компании и ее продукта как на традиционных, так и на новых рынках.

5. Разработка брендбука. Формирование детальных инструкций относительно возможных вариантов использования логотипа, системы визуальной поддержки логотипа (фирменные цвета и шрифты), а также перечень ограничений.

6. Разработка системы интеграции нового бренда в деятельность предприятия, донесение нового позиционирования бренда к потребителям и партнерам, аргументация и объяснение изменений для укрепления позиций предприятия.

К сожалению, многие компании рассматривают ребрендинг как изменения только в корпоративном стиле, что само по себе редко дает значительные результаты. Конечно, иногда корпоративный логотип нуждается в обновлении, но это в основном не решает ситуацию, если вместе с этим не происходят другие изменения.

Список использованных источников

1. Агаркова Н.В. Управление брендом: учебно-методическое пособие / сост. Н.В. Агаркова, Н.В. Близкая. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2021. – 218 с.
2. Jacky Tai, Wilson Chew. B2B: 10 Rules to Transform Your Business Into A Brand. – Singapore: Marshall Cavendish Business, 2017. – 351 с.
3. Белоусов Д.А. Региональный бренд становится международным: ребрендинг на примере компании IWay // Бренд-менеджмент. – 2018. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://grebennikon.ru/article-2k7u.html>
4. Котлер Ф. Аспекты брендинга в B2B-секторе / Котлер Ф., Пферч В. – М.: «Вершина», 2017. – 432 с.
5. Официальный сайт компании Probrand [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://beprobrand.net/Rebranding.html>

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АГИШЕВА Е.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Исследованы различные аспекты современных проблем в спортивном менеджменте. Спортивный менеджмент в Донецкой Народной Республике находится на стадии развития. Но, несмотря на ряд проблем, имеются варианты улучшения и развития данного направления.

Ключевые слова: спортивная инфраструктура, физическая культура, спортивный менеджмент.

Проблемы современного спорта и спортивного менеджмента

представляют собой сложный конгломерат социокультурных общественных явлений. Спортивный менеджмент – молодая, но быстро и неравномерно развивающаяся область научно-практических знаний, он занимает первое место по практической значимости для современных руководителей – организаторов спорта: руководителей спортивных организаций, клубов и обществ, начальников спортивных команд, тренеров сборных команд, руководителей учебных заведений в спорте, директоров спортивных сооружений и других. Подготовка высококвалифицированных спортивных менеджеров играет исключительно важную роль. Эффективное функционирование различных физкультурно-спортивных организаций требует притока в них молодых специалистов, овладевших знаниями в области культуры управленческой деятельности. В последнее десятилетие развитию физкультуры и спорта в ДНР уделяется повышенное внимание со стороны Республики, выделяются значительные средства для проведения спортивных мероприятий различного уровня, а также для строительства новых объектов спортивной инфраструктуры. Об этом свидетельствуют такие грандиозные мероприятия, как международный турнир по смешанным единоборствам «Единый Донбасс», «Единый Донбасс-2», также международный турнир ММА «Veles fighting championship» (VFC), международные турниры по дзюдо и боксу. Однако, несмотря на очевидные успехи и достижения, массовое развитие физической культуры и спорта на всем пространстве ДНР тормозится следующими факторами [1]:

- недостаточное развитие спортивной инфраструктуры;
- медленные темпы строительства новых спортивных сооружений, а также значительный износ действующих;
- низкие доходы населения, недоступность регулярных занятий физической культурой и спортом для малообеспеченных граждан;
- недостаточное развитие специализированных спортивных сооружений для инвалидов и маломобильных граждан, существенный недостаток специализированного оборудования и инвентаря;
- значительная нехватка профессиональных тренеров, методистов и лиц со специальным образованием;
- недостаточное финансирование и субсидирование спортивных мероприятий, особенно на региональном уровне;
- отсутствие поддержки со стороны властных органов некоммерческих организаций, работающих с молодежью в сфере развития физической культуры и массового спорта;
- недостаточное внимание со стороны Республики развитию активной пропаганды физической культуры и спорта.

Современный спортивный маркетинг должен быть социально ориентированным, направленным на формирование и укрепление общественного мнения о необходимости здорового образа жизни. Деятельность специалистов в области спортивного маркетинга должна охватывать весь спектр вопросов, связанных с развитием спорта, таких как эффективная реклама; формирование и развитие брендов видов спорта или

спортивных организаций; работа по организации лояльности болельщиков; работа со СМИ по освещению спортивной жизни Республики, региона, клубной команды и др. [2]. Наряду с дефицитом спортивных сооружений и площадок для занятий физической культурой и спортом в настоящее время существенной проблемой является коммерциализация услуг в сфере физической культуры и массового спорта, почти полное отсутствие спортивных организаций, предоставляющих бесплатные спортивные услуги. Поэтому одним из важнейших направлений спортивного менеджмента должна быть работа по привлечению спонсорской помощи, когда финансирование спортивной жизни региона может стать важным инвестиционным направлением бизнеса, формирующим благоприятный имидж компании [3]. Также следует решать вопросы по формированию нормативно-правовой базы массового спорта, финансовому обеспечению безопасности проведения спортивных соревнований. Необходимо координировать действия общественных организаций, властных структур, бизнеса и специалистов в области физической культуры и массового спорта, способствовать реализации экономических мер по мотивации занятиями физической культурой и спортом для создания устойчивого общественного мнения о пользе ведения правильного образа жизни [4].

Таким образом, подготовка спортивных менеджеров в высших учебных заведениях и рыночный спрос специалистов данного профиля говорит о том, что большему количеству организаций спортивной отрасли требуются менеджеры с определенными умениями и навыками [5]. В настоящее время рыночный механизм спроса менеджмента в области спорта в ДНР имеет тенденцию развития. А также положительным моментом является и то, что происходит внедрение профессиональных стандартов работников спортивной отрасли и процедуры обязательной аттестации специалистов, что позволит провести инвентаризацию управленческих кадров в отрасли и выявить приоритеты управленческих специальностей в сфере спортивного менеджмента.

Список использованных источников

1. Радина О.И. Состояние и перспективы развития индустрии спорта с позиций маркетинга / О.И. Радина, О.Ю. Малинина, Н.А. Бутырская // *Инновационная наука*. – 2017. – № 6. – С. 18-21.
2. Шамхалов А.М. О применении инструментов маркетинга в профессиональном спортивном менеджменте / А.М. Шамхалов // *Наука-2020*. – 2017. – № 8 (11). – С. 221-223.
3. Починкин А.В. Инновационные направления спортивного менеджмента / А.В. Починкин, И.Л. Димитров, С.В. Вишейко // *Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта*. – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://new-marketing.ru/issues/2018/2/42/>. – (Дата обращения: 25.02.2019).
4. Титова Н.Г. Финансовое обеспечение безопасности проведения спортивных соревнований / Н.Г. Титова, В.В. Бажанов // *Финансовая экономика*. – 2018. – №5 (ч. 6). – С. 745-748.

5. Есаулова А.В. Спортивный менеджмент-2019: сб. тезисов докладов и статей Всероссийской науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 4 июня 2019 г.) / А.В. Есаулова, Е.Н. Летягина; ред. кол.: Е.Н. Летягина, О.Ю. Ангелова и др. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского. – 191 с.

ЦИФРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

АРДАТЬЕВ В.Н.,

*старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Цифровая экология – путь использования достижений науки и техники в системе управления социально-экономическим развитием региона. Применение цифровых технологий для сбора и анализа данных, во всех сферах человеческой деятельности, в целях принятия управленческих решений.

Ключевые слова: цифровая экология, интернет-маркетинг, система управления, общество.

Цифровые технологии существенно влияют на достижение баланса между техносферой и окружающей средой. Снижение стоимости технологий, направленных на создание сенсорных систем, и повышение доступности сети интернет позволяют создать комплекс регистрирующих датчиков разной направленности и получать своевременную информацию о изменениях в окружающей среде. При внедрении сенсорных систем в производственный процесс появляется возможность накапливать и анализировать информацию на всех этапах производства, хранения и утилизации. Получаемая на их основе информация дает предприятиям, городам и регионам возможность более эффективно восстанавливать, создавать и перебазировать природные ресурсы [1].

Не менее важным аспектом цифровой экологии является цифровизация документооборота. С точки зрения экологии, первым преимуществом является экономия тонн бумаги, которые часто находятся в физических архивах, к которым затруднен доступ и которые несут соответствующие затраты на техническое обслуживание и обработку. Оцифровка документов имеет огромные преимущества с точки зрения снижения расходов, а также простоту обработки и совместного использования в режиме реального времени. Увеличение числа доступных цифровых архивов упрощает проведение маркетинговых исследований, направленных на получение информации для принятия управленческих решений и контроля результатов таких решений. Цифровой документ представляет собой драгоценный источник данных, который может быть собран, обработан, проанализирован и автоматически интерпретирован.

Важным аспектом защиты окружающей среды являются цифровые

(умные) дома. Дома, где мы живем, будут все более умными и цифровыми. В то же время они будут меньше загрязнять окружающую среду. Это один из способов эффективно объединить цифровые технологии и экологию. Все это становится возможным благодаря все более широкому распространению Интернета вещей (ИОТ).

Умный дом – это цифровые домашние помощники, основанные на голосовых командах, анализе данных и искусственном интеллекте, это домашняя автоматизация, цифровые системы для освещения, отопления, кондиционирования воздуха, безопасности и т.д.

Здесь важно подчеркнуть, что это не только комфорт, речь также идет о сокращении потребления, с одной стороны, и выбросов, с другой. С цифровыми технологиями мы получим эффективность, качество жизни и снижение нагрузки на окружающую среду.

Эти особенности умного дома также могут быть применены на увеличенном масштабе – к системам производства. Цифровизация экологии в промышленности основана на внедрении цифровых систем сбора и анализа данных, своевременном выявлении и устранении явлений, негативно влияющих на окружающую среду, что позволяет не только снизить негативное воздействие промышленного производства на экологию региона, но и избежать или уменьшить размеры штрафов за нарушение экологического законодательства.

Следующий уровень цифровой экологии – развитие систем города в направлении мониторинга загрязнений, эффективности использования ресурсов, взаимодействие с населением, общественными организациями, представителями бизнеса и муниципальными организациями.

Использование интернет-технологий позволяет включать в системы экологического контроля население города, что существенно повышает скорость реакции муниципальных служб на происшествия техногенного и природного характера, воздействующих на экосферу города.

Применение инструментов интернет-маркетинга в экологической сфере улучшает взаимодействие органов государственного управления с населением в направлении разъяснительной работы и получении независимой оценки управленческих решений.

Цифровая компонента и интернет-маркетинг обеспечивают возможности в организации информационного взаимодействия в сфере экологии. Диджитализация на государственном уровне даёт прорывное преимущество, связанное с возможностью оптимизации тактических задач, и построение стратегических планов с учётом анализа и аудита Big-data [2].

Использование информационно-цифровых технологий в сфере защиты окружающей среды позволит улучшить экологическую ситуацию и поддержать экономику Республики.

Список использованных источников

1. Перелет Р.А. Экологические аспекты цифровой экономики. Мир новой экономики. – 2018. – Вып. 12(4). – С. 39-45 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.26794/2220-6469-2018-12-4-39-45>. – (Дата

обращения: 19.04.2021).

2. Малиненко В.Е. Цифровая трансформация традиционных маркетинговых коммуникаций / В.Е. Малиненко // Менеджер. – 2020. – № 1(91). – С. 210-215.

МЕСТО ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

БАЙТУРАЕВ Т.Д.,

канд. пед. наук, доцент

*Государственного института искусств и культуры Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация. Рассмотрена роль физкультуры и спорта в экономической сфере жизни государства и общества в Узбекистане. Влияние физической активности и физкультурно-оздоровительного спорта на все сферы жизнедеятельности Республики Узбекистан.

Ключевые слова: культура, досуг, физическая культура, спорт, деятельность, экономика, коммерция.

По мере развития общества физическая активность все шире проникает во все сферы жизни людей, становится все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. В настоящее время миллионы людей во всех странах мира ведут правильный образ жизни, составной частью которого являются занятия физическими упражнениями и оздоровительной гимнастикой, спортивные соревнования. Физическое воспитание в современном обществе является важнейшим фактором укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения, активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям. В Узбекистане о значении физкультуры и спорта говорится в выступлениях Президента Узбекистана Ш.М. Мирзиёева [2].

Экономическая роль физкультуры наиболее рельефно проявляется по основным направлениям. Поэтому о значении физической культуры и спорта говорится в Стратегии действий по приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2022 годах, которые оказывают мощное воздействие на экономическую систему, реформирование системы физической культуры и спорта [1]:

– увеличение общей численности населения, регулярно занимающегося физической активностью и спортом, до 30%, а молодежи, занимающейся в спортивных организациях и учреждениях, до 20%;

– поэтапное повышение качественного состава тренеров и специалистов в государственных спортивных образовательных учреждениях, в частности, доведение числа работников с высшим образованием до 80%;

– выявление талантливых спортсменов, а также привлечение студентов к регулярным занятиям спортом посредством организации «Студенческих спортивных игр» среди студентов высших образовательных учреждений;

– разработка системы поэтапного (район/город, регион, республика) проведения фестиваля «Спорт общеобразовательных школ», конкурса «Учреждение с развитой физической подготовкой»;

– развитие спортивного туризма посредством системного проведения, начиная с 2020 года, международного марафона «Tashkent Marathon», международного экомарафона «Save Aral», спортивных соревнований по авторалли и мотокроссу;

– внедрение проведения среди всех слоев населения состязаний «Уровень физической подготовки»;

– налаживание деятельности факультативных занятий и кружков по видам спорта, включенных в программу «Армейских игр» для учащихся и студентов образовательных учреждений системы правоохранительных органов и Вооруженных Сил, в том числе «Темурбеклар мактаби»;

– широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в систему управления физкультурно-оздоровительными, спортивными сооружениями и учреждениями, в том числе обеспечение подключения спортивных сооружений к телекоммуникационным сетям через информационную систему «Sport.uz».

Перспектива развития системы физической культуры и спорта Республики Узбекистан до 2022 года [1]:

– повышение физической подготовки и уровня здоровья населения страны с 15% (в 2020 г.) до 30% (в 2022 г.);

– общая численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, с 18% (в 2020 г.) до 20% (в 2022 г.);

– общая численность учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, с 11% (в 2020 г.) до 20% (в 2022 г.);

– повышение эффективности использования спортивных сооружений высших образовательных учреждений и общеобразовательных школ до 60%;

– увеличение видов спорта на 32 вида путем открытия отделений приоритетных олимпийских видов спорта в спортивных школах, качественного улучшения системы спортивного воспитания и обучения;

– внедрение непрерывной системы воспитания и обеспечения занятости молодежи по принципу «образовательное учреждение – спортивная школа и высший спорт»;

– повышение уровня привлекательности деятельности в данной сфере, оплаты труда, материального стимулирования и социальной защиты специалистов и работников спортивных образовательных учреждений;

– налаживание в высших образовательных учреждениях подготовки кадров по направлению «Управление в области физической культуры и спорта».

Физическая культура и спорт являются существенным фактором роста благосостояния общества и улучшения качества жизни людей, что является основанием для совершенствования спортивного законодательства.

Список использованных источников

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития

Узбекистана в 2017-2022 годах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/docs/3107042>. – (Дата обращения: 13.11.2018).

2. Обращение Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева к Олий Мажлису Республики Узбекистан от 22 декабря 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: prezident.uz /. – (Дата обращения: 13.11.2018).

СТРАТАГЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРЩИКА

БАЛКО М.В.,

*д-р филол. наук, доц., заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрено понятие стратагемы как модели поведения, направленной на достижение цели в переговорах. Описаны основные группы стратагем, охарактеризована их роль в переговорном процессе.

Ключевые слова: переговоры, стратагема, модель поведения.

Переговоры являются древнейшей формой коммуникации, активно применяемой с различными целями и в наше время. Подходов к определению этого понятия достаточно много, но все их можно свести к двум основным. Согласно первому из них, переговоры предполагают стремление к консенсусу, взаимопониманию и эффективному сотрудничеству «на дружеской основе, без поражения сторон» [5, с. 15]. Второе толкование рассматриваемого термина обусловлено преимущественной конфликтной природой переговоров. В соответствии с ним, «переговоры есть не что иное, как преодоленный конфликт сторон» [2, с. 183]. Считаем целесообразным включить в дефиницию оба варианта протекания рассматриваемого процесса, предложив следующее определение: переговоры – особый вид взаимодействия сторон, направленный на их сотрудничество или разрешение конфликта и предполагающий достижение консенсуса, оформленного письменным соглашением или договором.

Переговоры, какими бы они не были – кооперативными или конфликтными, – требуют от участников умений тонко просчитывать свои ходы и ходы противника. Подготовка и реализация этого непростого процесса предполагает разработку общей стратегии, включающей конкретные тактические приёмы. Нередко эти приёмы содержат элементы игры или манипулирования (скрытого или явного).

Одним из ключевых направлений применения игр в переговорах является создание игровых моделей поведения, соотносимых с древнейшим искусством – использованием стратагем. В переводе с древнегреческого языка стратагема – военная хитрость, оригинальный план по достижению военных, гражданских, политических, экономических или личных целей. По

большому счёту, стратагема – это некий алгоритм действий, обусловленных желанием победить в том или ином противостоянии.

Стратагеми, будучи игровыми моделями поведения участников, легко применимы в переговорах. Выбор модели зависит от статуса участников, их количества и самое главное – от решаемой в переговорном процессе проблемы. Наиболее известен древний труд, посвящённый этим моделям, «Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха» [4]. Сформулированные и описанные в нём стратагеми могут использовать участники любых переговоров.

Следом за И.А. Ветренко [1] группируем стратагеми в соответствии с целью применяющего их переговорщика:

– имитационные стратагеми, предполагающие создание иллюзорной действительности. Например, «Тайно выступить в Ченьцан» (сначала осуществить наступательные действия; когда же уверенный в своём превосходстве оппонент будет бездействовать, необходимо этим воспользоваться) [4, с. 61]; «Пересадить гостя на место хозяина» (следует, будучи максимально вежливым, идти вперёд, пока не добьёшься главенства) [4, с. 155];

– маскирующие стратагеми, цель которых – сокрытие истинных обстоятельств от взгляда другой стороны, например, «Пожертвовать сливой, чтобы спасти персик» (если невозможно обойтись без потерь, необходимо принести небольшую жертву, чтобы укрепить сильную позицию) [4, с. 71]; «Вытаскивать хворост из-под очага» (не следует открыто противостоять противнику, нужно постепенно ослаблять его сопротивление) [4, с. 104];

– дезинформирующие стратагеми, призванные обмануть противника; примером может служить модель «Из ничего сотворить что-то» (обманывать нужно искусно: сначала – в малом, потом – в большом, и после этого следует применять настоящий выпад) [4, с. 57];

– стратагеми, приносящие выгоду, направлены на своевременное использование создавшейся ситуации, к примеру, «Среди пожара учинить грабёж» (если противник потерпел большое поражение, нужно воспользоваться этим и извлечь выгоду для себя) [4, с. 50]; «Бросить кирпич, чтобы заполучить яшму» (можно поменять одну вещь на другую того же порядка, но разной ценности и получить большую выгоду) [4, с. 94];

– стратагеми, ориентированные на самосохранение, т.е. уход от неблагоприятных обстоятельств, например, «Золотая цикада сбрасывает чешую» (необходимо в любых условиях сохранять уверенность, отстаивать свою позицию, что не даст оппоненту повода предпринять нападение) [4, с. 113]; «Бегство – лучший приём» (следует сохранять собственные силы, избегая открытого противостояния) [4, с. 181].

Использование переговорщиком рассмотренных игровых моделей поведения приводит к тому, что он побеждает не силовыми методами, а искусными приёмами, хитростью и смекалкой, демонстрируя навыки гроссмейстера и ведя тонкую игру против оппонента. В большинстве

переговоров, на наш взгляд, использование стратагем даже желательно. Они позволят, в итоге, избежать «игры с нулевой суммой» [3, с. 17], при которой выигрыш одного участника равен проигрышу другого (самый простой пример – категорический отказ пойти на небольшую уступку, что приводит к невозможности подписания договора и, соответственно, проигрышу обеих сторон). Использование же стратагем делает переговорный процесс более интересным (он приобретает форму именно игры, состязания) и, конечно, эффективным.

Список использованных источников

1. Ветренко И.А. Игровой подход в политических переговорах / И.А. Ветренко // Известия Уральского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – 2009. – № 4 (70). – С. 166-170.
2. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: учебное пособие / М.М. Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 271 с.
3. Пелехатый М. НЛП. Переговоры с манипулятором. Техники влияния и достижения целей / М. Пелехатый, Ю. Чекчурин, А. Герасимов. – М.: Изд-во АСТ, 2018. – 283 с.
4. Тридцать шесть стратагем. Китайские секреты успеха / перевод с кит. В.В. Малявина. – М.: Белые альвы, 2000. – 192 с.
5. Фишер Р. Путь к согласию, или Переговоры без поражения / Р. Фишер, У. Юри; пер. с англ. А. Гореловой; предисл. В.А. Кременюка. – М.: Наука, 1992. – 158 с.

МАРКЕТИНГ КАК ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

БАРКАЛОВА О.Н.,

*канд. ист. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. В современной литературе всё чаще используются термины: «маркетинговое управление», «управление маркетингом», «маркетинг-менеджмент». В практической деятельности предприятий всё более активно используются принципы и подходы маркетингового управления. Актуальность уточнения данной терминологии повышается в связи с переходом от парадигмы «маркетинг-менеджмента» к парадигме «управление маркетингом взаимоотношений».

Ключевые слова: маркетинговое управление, маркетинговая деятельность, предприятие, управление маркетинговой функцией, управление спросом.

Управление маркетинговой деятельностью предприятия – это управление маркетингом как функцией. Сюда можно отнести вопросы формирования, организации плановой системы, решения по системе контроля деятельности и финансирования в области маркетинга. В мире активно развивается управление маркетинговой деятельностью как

практическое и научное направление. Чтобы понять любой процесс, необходимо знать не только то, что является его конечным продуктом и результатом, но также и как планировать деятельность, как это работает, как можно вмешаться и осуществлять контроль над процессом.

В то же время единства и ясности в определениях рассматриваемых терминов нет. Маркетинговое управление следует рассматривать как важнейшую часть системы корпоративного управления. Важнейшая задача маркетинга в том, чтобы добиться оптимального согласования внутренних возможностей предприятия с требованиями внешней среды для получения прибыли.

Процесс обеспечения связи предприятия с рынком следует рассматривать в нескольких тесно взаимосвязанных аспектах.

1. Маркетинговое управление предприятием («менеджмент, ориентированный на рынок», «ориентация компании на нужды рынка») базируется на современной маркетинговой концепции, создании новых «образа действия» и «образа мышления», на развитии коммуникативных связей предприятия с рынком. Маркетинговое управление выражается в прямом участии маркетинга в системе корпоративных стратегий, т.е. в принятии почти всех управленческих решений с учётом запросов рынка.

Маркетинговое управление предполагает внутреннее координирование деятельности с остальными подразделениями, направленность на потребителей, установку с ними взаимовыгодных и долговременных партнёрских отношений, равенство на конкурентов, заботу о будущей прибыли компании. В итоге такое управление ориентировано на достижение общекорпоративных целей.

Механизмом маркетингового управления служит коммуникативная связь предприятия с рынком и рассмотрение предприятия как «открытой системы».

2. Управление маркетинговой функцией («процесс согласования внутренней и внешней среды предприятия») подразумевает создание маркетинговой системы предприятия. Её основными элементами являются информация, планирование, организация и контроль. Информационное обеспечение маркетинга происходит на основании построения маркетинговой информационной системы, т.е. совокупности методов, приёмов, технических и организационных средств сбора, обработки и накопления данных, требующихся для осуществления маркетинга на предприятии.

3. Управление спросом представляет собой содержательную сторону управления маркетингом на предприятии, ориентированное на создание значимости для потребителей. Управление спросом создаётся оперативными и стратегическими решениями по определению целевых сегментов рынка и выработыванию маркетинговых усилий с использованием комплекса средств.

В различных условиях содержание маркетинговой деятельности может отличаться, что сказывается и на особенностях управления маркетингом.

В современном мире в связи с развитием партнёрских отношений

содержание маркетинговой деятельности меняется. Поэтому представляется весьма актуальным анализ этих изменений и их влияние на управление маркетингом

Цели управления маркетингом могут быть различными, но определение критериев эффективности управления маркетингом требует уточнения в каждом конкретном случае. Например, управление маркетингом взаимоотношений предполагает использование критериев эффективности, отличающихся от традиционного маркетинга.

Список используемых источников

1. Савчук Г.А. Управление маркетингом на предприятии: учебное пособие / Г.А. Савчук, Ю.В. Мокерова. – М., 2014 – 220 с.
2. Смирнов А. Лидовое побоище. Маркетинговые инструменты для продвижения бизнеса в Интернете / А. Смирнов, Ю. Суздаль. – СПб.: ИГ Весь, 2015. – 176 с.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА (ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ДНР)

БАРЫШНИКОВ С.А.,

*канд. ист. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Изложены проблемы управления логистическими процессами в условиях ограниченного хозяйственного суверенитета: необходимость реформы транспортных тарифов, управление логистическими операциями в топливно-энергетическом комплексе, вопросы экономической безопасности, подготовка и переподготовка кадров в сфере логистики.

Ключевые слова: логистика, логистические операции, логистический механизм, логистическая стратегия.

Современные условия хозяйствования в Донецкой Народной Республике целесообразно характеризовать с позиции ограниченного «экономического суверенитета». Это связано с тем, что суверенитет протогосударства в сфере хозяйственной деятельности имеет свои объективные и субъективные пределы. Ограниченность экономического суверенитета приводит к ряду специфических проблем, среди которых важнейшую роль играют логистические.

Характерна специфика комплекса мероприятий, связанных с планированием, контролем и управлением транспортировкой (доставкой), складированием (хранением) и другими логистическими операциями в процессе доведения (доставки) товара до потребителя в контексте зависимого экономического развития и ограниченного хозяйственного суверенитета.

Среди проблем важно отметить трудности и противоречия начального

периода экономического строительства и транзита от одного народнохозяйственного уклада и комплекса к другому. Наблюдается проблема «ручного управления» логистическими механизмами и процедурами: сильные и слабые стороны данного явления т. н. «переходной эпохи». В целом происходит реализация модели «смешанной экономики» в условиях строительства социально ориентированной общественно-политической системы «народной республики».

Особо остро выделена проблема тарифов (тарифных ставок) в свете потребностей народного хозяйства Республики. Существует объективная необходимость решения вопроса о проведении реформы автомобильных (и отчасти железнодорожных) тарифов как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.

Отдельно следует отметить специфику логистических мероприятий в топливно-энергетическом комплексе и проблему экономической безопасности Республики. Практика локальной (региональной) логистической системы в условиях государственной ограниченности свидетельствует о нехватке квалифицированных кадров. Особо актуальным является формирование соответствующей комплексной базы подготовки и переподготовки компетентного персонала в сфере логистики на её горизонтальном и вертикальном «срезах». Необходимо взаимодействие и сотрудничество в данной плоскости основных звеньев системы кадрового обеспечения: от учреждений среднего уровня (СПО) до организаций высшего уровня (ВПО) профессионального образования.

В качестве перспективного симбиоза такой «спайки» можно привести наметившееся сотрудничество между «Донецким транспортно-экономическим колледжем» и «Донецкой академией управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» (в лице кафедры маркетинга и логистики). Образовательный механизм ДНР демонстрирует растущие возможности в деле формирования единого и непрерывного интеллектуального пространства, на основе которого складываются «пазлы» весьма продуктивного регионального кластера логистики в его полном объёме – как по горизонтальному, так и по вертикальному «срезам».

Сегодняшняя реальность и перспективные планы внушают осторожный оптимизм в отношении создания завершённой и всеобъемлющей структуры (за исключением, пока ещё, воздушного транспорта) территориальной системы логистики. Несмотря на ограниченные возможности, ресурсная база и внятная экономическая политика (при наличии соответствующей политической воли руководства ДНР!) способны обеспечить решение данной основополагающей социально-экономической и общественно-политической задачи.

Ещё со времен Древних Афин, Рима, да и Руси важнейшим логистическим компонентом являлось искусство складирования товара. В ДНР для данного элемента «горизонтальной логистики» дела обстоят весьма хорошо. К услугам работников этой сферы – целый квартал в Калининском

районе г. Донецка (между пр. Ильича и пр. Павших Коммунаров) с центром на ул. Складской, где расположены десятки профильных товарных баз: от предметов одежды и обуви до аптечного и бакалейного ассортимента.

Управление логистическими процессами (т. н. «вертикальная логистика») находится в компетенции ряда министерств и ведомств ДНР (Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта и др.). Так что дело за малым – сконцентрировать на данном поприще ресурсный, кадровый и организационный потенциал и даже в условиях лимитированного экономического суверенитета и ограниченных финансово-денежных возможностей добиться осязаемых результатов в полной мере (а не декларативно, как это было при Украине), воплотив в реальности знаменитый тезис о Донбассе, сказанный выдающимся русским учёным Дмитрием Менделеевым: «возможность доказана делом».

В случае реализации подобной логистической стратегии (а в этом деле действительно нужна целая стратегия!) резко возрастет и покупательская способность населения ДНР, оживятся товарные и финансовые потоки, кардинально улучшится не только экономический, но и социальный микроклимат в Республике. Успех на поприще маркетинга и логистики неизбежно конвертируется в триумф политический и геополитический. Такова логика (и логистика, что по-гречески и означает «искусство вычислять, рассуждать») нашей реальной действительности.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА

БАРЫШНИКОВА Л.П.,

*д-р экон. наук, доц., заведующий кафедрой маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;*

ПОЛЯКОВА Л.П.,

*д-р наук гос. упр., проф.,
заведующий кафедрой недропользования, строительства и менеджмента
Воркутинского филиала ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет», Республика Коми, Российская Федерация*

Аннотация. Рассмотрен процесс цифровой трансформации маркетинговой деятельности. Определены основные направления формирования цифровой платформы маркетинговой деятельности. Представлены проблемы и перспективы цифрового маркетинга.

Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровые технологии.

Цифровой маркетинг основан на постоянно растущих и быстро изменяющихся технологиях. Термин «цифровой маркетинг» начал использоваться в конце прошлого века и стремительно распространился по

всему миру. В каждой стране его называют по-своему: в США – онлайн-маркетинг, в Италии – веб-маркетинг, в России – цифровой маркетинг, но независимо от названия, его назначение и суть не изменились. Цифровые технологии не только создали нового потребителя, уникальный маркетинговый инструментарий, но и сформировали предпосылки и необходимые условия для радикальной модернизации производственной, организационной и технологической баз компаний. Основные направления развития цифрового маркетинга можно классифицировать следующим образом: маркетинг в электронной коммерции; поисковый маркетинг (SEM); маркетинг влияния (influencer marketing); поисковая оптимизация (SEO); контент-маркетинг; автоматизация создания контента; маркетинг в социальных медиа-сетях (SMM); реклама в электронных книгах, программах, играх и других формах цифровой продукции.

Кроме того, функционируют каналы, связанные исключительно с мобильной связью: мобильные SMS и MMS, обратный звонок, мелодии удержания звонка. Концепция цифрового маркетинга заключается в клиентоориентированном подходе. Цифровой маркетинг – это совокупность методов, использующих цифровые каналы продвижения и сбыта товаров и услуг.

Пришло время индивидуально адаптированного маркетинга, который может осуществляться новыми средствами и формами мультимедийных коммуникаций, такими как интернет, call-центры, мобильные телефоны, интерактивное телевидение и т. п., позволяющие с большей скоростью и с меньшими затратами устанавливать индивидуальные контакты покупателя и продавца, проводить послепродажное обслуживание и сервис. Стремительно развивается рынок информационных и коммуникативных технологий, и особенно маркетинговых форсайт-технологий [1]. Этот процесс можно наблюдать по влиянию интернета на экономические процессы, покупку компаниями готовых IT-продуктов. Более востребованными становятся конвергентные решения, когда интернет связывается с мобильными устройствами и IP-телефонией, развиваются облачные технологии и т. д.

Особую значимость в цифровой экономике и маркетинговой деятельности приобретает моделирование маркетинговых стратегий в системе взаимодействия организаций. Специфический ресурс маркетинга отражается на характере контактов и взаимодействии фирм; при этом отношения следует рассматривать не как совокупность партнёров, а как совокупность их позиций, отношений, мнений. Таким образом, внедрение цифровых технологий в маркетинговую деятельность способствует изменению общения и впечатлений клиента о его работе в рамках фирмы. Потребитель-наблюдатель становится работником фирмы, создателем материальных ценностей.

С целью увеличения прибыли и дохода фирмы, маркетологи обязаны расширять свои традиционные маркетинговые схемы и модели новыми

медиа и инструментами, базирующимися на цифровых технологиях, не изменяя основных принципов маркетинга – позиционирование, продвижение, сегментирование и продажа. Эффект создаётся каналами и средствами цифровых технологий, благодаря новым способам привлечения потребителей и увеличения скорости общения с ними.

Вместе с тем, следует акцентировать внимание на постановке и решении задач цифрового изменения маркетинговой деятельности, а именно:

- грамотное планирование нужного предложения с целью изменения формы и частоты работы с клиентом;
- оптимизация набора цифровых каналов и средств при работе с клиентом;
- формирование качественного контента, умение заинтересовать клиента для работы в социальных сетях и многое другое.

Цифровая трансформация предполагает перевод маркетинговой деятельности на более высокий уровень производительности, благодаря внедрению инструментария, методов и форм управления, построенных на цифровых технологиях. Трансформация предусматривает изменения в стиле руководства, в мышлении, поощрении, принятии новых оцифрованных бизнес-моделей и технологий для улучшения взаимодействия работников фирмы, её клиентов, поставщиков и партнёров.

Цифровую трансформацию можно представить тремя уровнями:

- уровень макроэкономики, где результаты влияния цифровых технологий отражаются на мировых и региональных рынках, на глобальных социально-экономических процессах, на результатах работы ведущих отраслей;
- микроэкономический уровень, когда предприятия и организации демонстрируют результаты успешного применения инновационных технологий, повышающих их конкурентоспособность, эффективность и доходность;
- уровень бизнес-процессов, когда применение цифровых систем и технологий отражает качество управления производством, логистикой, маркетингом, взаимоотношениями с клиентами, документооборотом и т. п.

Исходя из теории и практики маркетинга, можно выделить основные направления формирования цифровой платформы маркетинговой деятельности:

- совершенствование цифровых методов сбора, обработки и анализа маркетинговой информации;
- организация взаимоотношений с клиентами в цифровой среде;
- автоматизация планирования и реализации маркетинговых мероприятий.

Показав достоинства и преимущества цифрового маркетинга, считаем целесообразным выделить и проблемы:

– развитие компьютерных технологий опережает развитие бизнеса, вследствие чего необходимо время для адаптации уровней оцифровки потребителя и коммерческой структуры;

– в связи с большими объёмами различных данных возникают трудности в их обработке, поиске, систематизации и использовании для принятия управленческих и маркетинговых решений;

– в результате доступности цифровых систем предприятия и организации получают возможность выхода на рынки и завоевания определённого сегмента, тем самым усиливая конкуренцию и активизируя взаимодействия с целевыми аудиториями;

– в условиях цифровой трансформации и развития технологий необходимо коренным образом менять подходы к подготовке специалистов-маркетологов, а значит применять все имеющиеся мотивационные и стимулирующие приёмы.

Цифровой маркетинг – это требование сегодняшнего дня.

Список использованных источников

1. Багиев Г.Л. Научный редактор. Форсайт-технологии маркетинга: Маркетинг взаимодействия. Системно-рефлексивный маркетинг. Бенчмаркинг. Управление компетентностью. Измерение и оценка ценности: монография / Г.Л. Багиев, А.А. Длигач, Ю.Н. Соловьева; под науч. ред. Г.Л. Багиева. – СПб.: Астерион, 2016. – 400 с.

2. Data Management Platform – важнейший инструмент современного digital-маркетинга [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cossa.ru/152/57721/>

ТЕНЕВОЙ ВИД НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ

БЕЛЕНЦОВ В.Н.,

д-р экон. наук, проф.,

профессор кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Идентифицированы ненаблюдаемые виды экономики. Определены механизмы формирования ненаблюдаемых доходов. Выявлены закономерные тенденции в развитии теневой экономики в зависимости от уровня среднедушевого ВВП. Выполнена оценка влияния налоговой нагрузки, коррупции и антропологического фактора.

Ключевые слова: экономика, ненаблюдаемая, теневая, криминальная, оценка, тенденции, закономерности, факторы.

Сегодня в результате взаимодействия международных организаций появился термин «ненаблюдаемая экономика» [1]. Её образуют части формального и неформального институционального сектора и часть домашних

хозяйств, которая не относится к этим секторам, где в совокупности осуществляется производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг, которые не охватываются официальными правовыми положениями и регулярными статистическими обследованиями [2].

Институциональными секторами экономики может осуществляться законная и незаконная экономическая деятельность. В их рамках она становится криминализированной в случае неуставного производства, распределения, обмена и потребления разрешённых товаров и услуг. Криминальная экономическая деятельность охватывает незаконное производство, распределение, обмен и потребление запрещённых товаров и услуг. В первом случае формируется теневая, а во втором – криминальная экономика. Соответственно в обществе образуются легальные, теневые и криминальные доходы. В отличие от криминальных, теневые доходы не связаны с производством запрещённых товаров и услуг. В силу этого в официальной статистике целесообразно учитывать только результаты теневой экономики [2].

Любые доходы в экономике изначально образуются от осуществления легальной и нелегальной экономической деятельности. Конечным получателем одной части легальных доходов является сектор государственного управления. Другую часть вместе с теневыми и криминальными доходами получают домашние хозяйства. В совокупности их доходы образуются от законной и незаконной оплаты труда, валовой прибыли и валового смешанного дохода, законных и незаконных трансфертов из государственного бюджета, доходов от производства товаров и услуг для собственного пользования, а также доходов из-за рубежа [2].

Основным инструментом механизма получения доходов являются отношения экономической собственности, которые возникают между наёмными работниками, собственниками частного капитала и государством. Движущей силой этого механизма являются эгоистичные интересы людей, а целевым назначением – удовлетворение их эгоистичных потребностей. Другие отношения собственности возникают между государством и членами домашних хозяйств по поводу вторичного распределения и присвоения бюджетных ресурсов, полученных за счёт государственных доходов [2].

В обществе также возникают теневые отношения по поводу распределения и присвоения теневых доходов. Они образуются от легальной экономической деятельности в виде теневой оплаты труда и теневой прибыли путём сокрытия доходов от производства и реализации товаров и услуг, манипуляций с затратами, налогами и сборами, а также хищения ресурсов при первичном распределении доходов. Теневые доходы также образуются от хищения ресурсов при вторичном распределении доходов из государственного бюджета [2].

От нелегальной экономической деятельности теневые доходы образуются только при первичном распределении доходов на стадии

производства в виде теневой оплаты труда и теневой валовой прибыли, валового смешанного дохода. Часть теневых доходов домашних хозяйств поступает из-за рубежа и вывозится за пределы страны, а также «отмывается», как правило, через легальную экономическую деятельность [2].

Для анализа масштабов, выявления тенденций и установления закономерностей в развитии теневой экономики целесообразно использовать показатель её среднедушевого размера. Он увеличивается с ростом доходности экономики стран, которая характеризуется среднедушевым ВВП. Тенденцией в мировой экономике является прогрессирующее развитие теневой экономики при опережающем росте среднедушевого ВВП [2].

Развитие теневой экономики связано с увеличением возможностей для получения теневых доходов от осуществления легальных и нелегальных видов экономической деятельности. С ростом доходности экономики стран до среднего уровня в результирующем воздействии на теневую экономику преобладающим становится действие, прежде всего, коррупции. При этом значимость налоговой нагрузки сомнительна, поскольку налоговая ставка в странах с доходностью ниже среднего уровня, средним и высоким уровнем доходности приблизительно одинаковая, а масштабы теневой экономики разные [2].

В развитии теневой экономики решающим выступает антропологический фактор как совокупность духовно-нравственной и материально-потребительской составляющей природной сущности людей. Тенденцией в его развитии является вырождение духовно-нравственной сущности при доминирующем развитии иррациональности материально-потребительской составляющей [2].

Полученные результаты и соответствующие выводы дают основания утверждать, что, несмотря на определённую эффективность правовых и экономических способов противодействия, человечество не справляется с развитием теневой экономики. Очевидно, на первый план должны выходить регуляторы духовно-нравственной сущности человека, которые сегодня в обществе слабы.

Список использованных источников

1. Система национальных счетов 2008 / Европейская комиссия, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединённых Наций, Всемирный банк. – 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008russian.pdf>.

2. Беленцов В.Н. Ненаблюдаемые виды экономики: теневая экономика (препринт) / В.Н. Беленцов, В.В. Дорофиенко, А.В. Родионов; под общ. ред. В.Н. Беленцова. – Донецк: ООО «НПП «Фолиант», 2020. – 100 с.

ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЕРКО А.К.,

ассистент кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Предложено авторское видение императивов развития системы общественного транспорта Донецкой Народной Республики на основе повышения экономической, социальной и экологической эффективности функционирования системы.

Ключевые слова: общественный транспорт, концепция устойчивого развития, государственная политика, экологическая политика, экономическая политика, социальная политика, механизм реализации.

Поиск путей развития общественного транспорта является актуальной задачей современности, поскольку он непосредственно или косвенно влияет на экономику страны, реализацию социальных функций и экологическую составляющую. Период неопределённости функционирования Донецкой Народной Республики оказал огромное негативное влияние на развитие системы общественного транспорта.

Автором под понятием «общественный транспорт» понимаются внутренние перевозки всеми видами транспорта по маршрутам общего пользования, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до сведения потребителей транспортных услуг способ доставки, размер и форму оплаты, гарантируя регулярность и неизменность маршрута.

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О транспорте» государственное управление единой транспортной системой, а общественный транспорт является её частью, осуществляется путём проведения и реализации экономической и социальной политики, включая предоставление дотаций на пассажирские перевозки [1].

Как известно, концепция устойчивого развития, которая применяется всеми развитыми и развивающимися странами, направлена на поиск баланса между экономической, экологической и социальной составляющими. Таким образом, необходимо рассматривать развитие общественного транспорта и в контексте разработки экологической политики Донецкой Народной Республики.

Авторское видение императивов развития системы общественного транспорта Донецкой Народной Республики заключается в следующих положениях:

1. Совершенствование нормативно-правовой базы Донецкой Народной Республики в части пассажирского транспорта. Например, в нормативно-правовых актах Донецкой Народной Республики, регулирующих деятельность пассажирского транспорта, нет определения понятия «общественный транспорт», хотя в некоторых законах данная дефиниция

Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона
используется.

2. Включение в экологическую политику Донецкой Народной Республики мероприятий по снижению негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду. Например, разработка экологических паспортов автотранспортными предприятиями Донецкой Народной Республики.

3. Развитие механизма реализации государственной политики в системе общественного транспорта Донецкой Народной Республики на основе повышения экономической, социальной и экологической эффективности функционирования системы.

4. Применение современных подходов к оценке эффективности функционирования и развития системы общественного транспорта Донецкой Народной Республики, а также своевременное выявление отклонений в реализации государственной политики Донецкой Народной Республики в данной системе.

Можно констатировать, что в нынешних условиях перед органами государственной власти и местного самоуправления стоит задача дальнейшего развития системы общественного транспорта Донецкой Народной Республики в рамках концепции устойчивого развития, а именно: при разработке и реализации государственной политики необходимо рассматривать не только экономическую и социальную составляющие, но и экологическую. Также необходимо соблюдать баланс между интересами потребителей транспортных услуг, нуждающихся в определённом уровне качества, и транспортными предприятиями, которые нацелены на получение прибыли и оптимизацию затрат.

Список использованных источников

1. О транспорте: закон ДНР № 27-ИНС [принят Постановлением Народного Совета 27 марта 2015 г.: по состоянию на 17 марта 2019 г.] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-transporte/>

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА РЕГИОНА

БЕСПУТЧИК В.Г.,

*доц., доцент кафедры спортивных дисциплин и методик их преподавания
УО «Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина», г. Брест, Республика Беларусь*

Аннотация. Рассматривается социально-экономическая роль массового спорта в Беларуси, проблемы и пути их решения, роль государства в эффективном менеджменте его развитием.

Ключевые слова: менеджмент, массовый спорт, состояние, проблемы, перспективы развития.

В современном обществе бизнес и массовый спорт дополняют друг друга, их объединяет одна цель, которая имеет глубокий политолого-экономический смысл, направленный на дальнейшее развитие и преобразование общества. Массовый спорт всё больше становится сферой социально-экономической деятельности, следовательно, возникает необходимость использования социального и экономического потенциала услуг массового спорта, что требует соответствующей подготовки специалистов в области спортивного менеджмента и маркетинга, способных компетентно и эффективно выполнять работу, в том числе с учётом специфики региона.

Технологии, конкретные способы, приёмы осуществления менеджмента массового спорта напрямую зависят от социально-экономического развития общества, сферы «Физическая культура и спорт» и её статуса в современном социуме, информационного обеспечения, действующего законодательства и других факторов.

В Беларуси развитие массового спорта основывается на базе Конституции Республики Беларусь и базовом Законе «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 г. № 125-3. Министерством спорта и туризма, правительством Республики Беларусь систематически проводится глубокий анализ вклада сферы физической культуры и спорта в региональное развитие, что учитывается при разработке государственных программ развития физической культуры и спорта Республики Беларусь, такая программа функционирует и сейчас на период с 2021 по 2025 гг. [1, 2, 3].

Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа Республики Беларусь. В стране функционирует 23 232 физкультурно-спортивных сооружения, из них 149 стадионов, 8788 спортивных площадок, 4517 спортивных залов, 42 крытых катка с искусственным льдом, 50 спортивных манежей, 334 плавательных бассейна, 678 мини-бассейнов. Число работников сферы физической культуры и спорта – 32 668 человек (в 2015 году – 29 190 человек). В настоящее время подготовку спортивного резерва для национальных команд Республики Беларусь по видам спорта осуществляют 465 организаций физической культуры и спорта: 11 средних школ – училищ олимпийского резерва и 454 специализированных учебно-спортивных учреждения, в том числе 19 центров олимпийской подготовки, 40 центров олимпийского резерва, 221 специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва и 174 детско-юношеские спортивные школы, в которых под руководством 7906 тренеров-преподавателей (из них 5633 штатных) обучаются более 159 тыс. юных спортсменов [1].

Массовый спорт в Республике регулируется и развивается государством, общественными и коммерческими организациями, а в большей степени региональными и местными органами управления в зависимости от спроса на услуги массового спорта.

Современный этап развития массового спорта требует постоянного

пересмотра отношения и пристального внимания государства и общества, эффективного менеджмента, маркетинга.

В результате проведенного исследования можно сделать выводы:

1. Массовый спорт в Беларуси, основанный на его приоритетности и признании высокой социальной значимости, динамично развивается, занимает достойное место в системе физической культуры и спорта.

2. Среди основных проблем развития массового спорта выявлена ресурсная обеспеченность, категориями которой выступают: финансовые, трудовые, материально-технические, научно-методические и информационные.

3. Определены основные направления и ряд приоритетных мер менеджмента по дальнейшему развитию и совершенствованию массового спорта, среди них:

– способствовать формированию массового, особенно молодежного спорта, обеспечивать участие молодежи в региональных, республиканских спортивных мероприятиях;

– популяризировать массовый спорт, здоровый образ и активный стиль жизни в коллективах физической культуры через средства массовой информации, обеспечить качественное информационно-научное сопровождение работы тренеров и других специалистов массового спорта;

– организовывать и проводить исследования, внедрять новые разработки в систему подготовки спортсменов, соревновательную деятельность, подготовку и переподготовку, повышение квалификации кадров для массового спорта. Лучшие инновационные проекты сопровождать финансовой поддержкой;

– осуществлять систематическую учебу лидеров-активистов массового спорта, осуществлять моральное, духовное и материальное стимулирование активистов массового спорта, специалистов, проектов, направленных на дальнейшее развитие и совершенствование массового спорта;

– анализировать внедрение и адаптацию позитивного опыта по развитию спорта для всех, осуществлять сотрудничество с зарубежными странами.

Список использованных источников

1. Государственная программа «Физическая культура и спорт» в Республике Беларусь на 2021-2025 годы: утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 г. №54 // Национальный портал правовых актов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/upload/docs/op/C22100054_1612386000.pdf. – (Дата обращения: 05.04.2021).

2. О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь от 4 янв. 2014 г. № 125-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/>. – (Дата обращения: 05.04.2021).

3. Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 янв. 2011 г. № 243-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 13.12.2011 г. № 325-З, от 26.05.2012 г. № 376-З, от 04.01.2014 г. № 126-З, от 18.07.2016 г. № 404-З)

О ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

БЕЧВАЯ И.Е.,

*ассистент кафедры экономики предприятия и инноватики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Аннотация. Обоснована необходимость поддержки малых инновационных предприятий в Донецкой Народной Республике. Предложена идея создания университетского бизнес-инкубатора «Инноватика и предпринимательство» на базе факультетов ГОУ ВПО «ДонНТУ».

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, коммерциализация идеи, малое предпринимательство, социальная эффективность, коммерческая значимость.

Одной из составляющих экономики развитых стран является малый и средний бизнес. В существующих социально-экономических условиях он выступает базой формирования среднего класса и обеспечения стабильности общественного развития. Сегодня в Донецкой Народной Республике отсутствует единая инфраструктура по поддержке малых инновационных мероприятий. Поэтому актуальной и перспективной представляется идея создания университетского (научного) бизнес-инкубатора «Инноватика и предпринимательство» на базе факультетов ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет».

Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, которая занимается поддержкой проектов начинающих и уже работающих предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации. Стремительное развитие бизнес-инкубаторов в мире свидетельствует об их эффективности в работе с малыми инновационными предприятиями: по статистике, за первые три года после создания выживает только 14-30% малых предприятий. В то же время в бизнес-инкубаторах число выживших предприятий составляет около 85-86% [1, с. 17].

Бизнес-инкубатор «Инноватика и предпринимательство» может быть сформирован на базе инженерно-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонНТУ» как альтернативный общественный институт, поддерживающий малое предпринимательство, формирующий здоровое окружение для идей и предпринимателей, которые стремятся создавать товары и услуги высшего качества, а также дополнительные рабочие места для наёмных сотрудников.

Целевой аудиторией могут быть перспективные предприниматели – студенты инженерно-технических специальностей Университета, которым сложно адаптироваться к условиям существующей конкурентной среды. Перечень предоставляемых услуг может быть достаточно обширным и включать предоставление как непосредственного рабочего пространства (на

льготных условиях аренды), так и ряда сервисов (на платной, льготной или бесплатной основе), включающих базовые и специализированные услуги. Возможный период инкубации предполагается от 2-х месяцев до выпуска.

Коммерческая значимость предлагаемой идеи заключается в возможном росте поступлений в местные бюджеты: 1) через фонды оплаты труда – посредством создания рабочих мест и уплаты налогов; 2) через результаты деятельности – посредством продажи товаров и услуг населению, обеспечения достойной инфраструктуры для жизни и развития территорий.

В масштабах Республики экономический эффект может проявиться в оздоровлении экономической активности региона, развитии внутреннего рынка, упрощении выхода малого (затем и среднего) бизнеса на внешние рынки, а также соответствующем росте конкурентоспособности.

Социальная эффективность создания бизнес-инкубатора предполагает:

1. Апробацию научных разработок исследовательского общества и возможность практической реализации знаний студентов.

2. Рост занятости и уровня жизни населения, снижение напряжённости в обществе.

3. Формирование сети межличностных контактов с разными профилями знаний и компетенций, которые одновременно могут быть партнёрами и клиентами друг для друга.

4. Формирование культуры ведения бизнеса.

5. Повышение имиджа университета.

Необходимость предоставления поддержки малому бизнесу в современных условиях определяет такие направления деятельности Университета в достижении цели по формированию бизнес-инкубатора:

1. Разработка обоснованных рекомендаций для органов государственной власти и проведения переговоров по поводу изменения законодательства с переориентацией на усиление поддержки малого и среднего бизнеса.

2. Проведение переговоров с международными грантодательскими организациями и фондами для самостоятельного (без вмешательства государства) аккумуляирования и перераспределения финансовых ресурсов на территории ДНР.

Таким образом, в Донецкой Народной Республике, как и во многих других государствах, бизнес-инкубаторы могут использоваться в качестве эффективного инструмента для решения задач по формированию новых рабочих мест и снижению социальной напряжённости. Создание бизнес-инкубатора «Инноватика и предпринимательство» может быть направлено на поддержку наукоёмкого и высокотехнологичного бизнеса, а также определённых социально уязвимых групп населения, что свидетельствует о его важности в сложившихся особых экономических условиях.

Список использованных источников

1. Ревунов А.Е. Взаимодействие властных и предпринимательских структур в рыночной экономике / А.Е. Ревунов // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2019. – № 1 (29). – С.16-23.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДНР: ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

БЛИЗКАЯ Н.В.,

*старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Представлены выводы по исследованию современных особенностей логистического управления на предприятиях ДНР; выявлены проблемы, присущие субъектам хозяйственной деятельности Республики на путях внедрения принципов современных логистических концепций; предложены варианты решения таких проблем.

Ключевые слова: логистическое управление, аудит, концепции, эффективность, конкурентоспособность.

Тема исследования представляется актуальной, поскольку применение принципов логистического управления дало бы возможность предприятиям ДНР обеспечить высокую конкурентоспособность продукции и услуг через оптимизацию расходов, связанных с производством и реализацией товаров, ускорить оборачиваемость оборотного капитала, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребителей в качественных товарах и сервисе. Такой эффект достигается путём значительного сокращения запасов материальных ресурсов и готовой продукции в сферах производства, снабжения и сбыта, сокращения длительности производственного цикла и цикла выполнения заказов клиентов, внедрение гибких автоматизированных и роботизированных производств, позволяющих быстро переходить на выпуск новых видов продукции, создание дистрибутивных каналов сбыта.

Основные предпосылки вхождения экономики ДНР в сферу логистического управления имеют свою специфику, обусловленную как временными факторами, связанными с переходным характером системы хозяйствования, так и с более длительными и постоянно действующими факторами. В частности, это такие факторы: размеры и географическое положение; виды, объёмы, качество и доступность природных ресурсов; наличие интеллектуального потенциала и квалифицированных трудовых ресурсов; размеры, специализация и распределение по территории страны производственных комплексов и центров; уровень интеграции в мировое экономическое пространство [1, 2].

Трудности имплементации основных положений логистики на отечественных предприятиях заключаются, прежде всего, в нестабильности экономики, а важнейшие проблемы, связанные с эффективным использованием логистики в отечественном предпринимательстве, можно разделить на объективные и субъективные. Объективными причинами являются: несовершенство методологической базы внедрения логистики в реальный сектор экономики; неопределённость границ использования логистики в существующих хозяйственных системах; неустойчивое правовое поле деятельности предпринимательских структур, а также непродуманная

система налогообложения; отсутствие необходимой структуризации деятельности хозяйственных систем, которая необходима для внедрения логистики; значительный моральный и физический износ производственного оборудования; слаборазвитая транспортная инфраструктура, которая не соответствует современным требованиям; низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства; недостаточный уровень развития и использования современных систем электронных коммуникаций, сетей, систем связи и телекоммуникаций.

Субъективными причинами являются отсутствие квалифицированных специалистов по логистике и потенциальное нежелание менеджеров менять устоявшиеся стереотипы работы на фоне общей низкой правовой и управленческой культуры.

При этом инструментом, способствующим количественному определению эффективности логистического управления организацией, должен стать аудит, основным заданием которого является идентификация оптимальности протекания материального потока от производителя к потребителю и формирование рекомендаций относительно его улучшения. В результате проведения аудита должны быть уменьшены логистические затраты с одновременным улучшением качества реализованных логистических процессов. В настоящее время во многих странах мира используется методология логистического аудита, разработанная американской компанией Logistics Field Audit, Inc.

Для выявления конкретных практических трудностей и проблем в управлении цепями поставок на региональном уровне необходимо применение инструментария логистического аудита для разработки модели непрерывного совершенствования логистической системы региона в широком смысле и разработки институциональных и организационных решений, способствующих этому процессу. Примером может стать разработанный словенскими учёными-логистами проект Castle как подход к формированию политики в сфере логистики. Основным отличием такой методологии от принятых методик внутреннего аудита логистики является его направленность на формирование общепромышленных выводов с целью дальнейшей разработки рекомендаций по совершенствованию управления цепями поставок на уровне региона.

Таким образом, с помощью логистического аудита может быть выявлен широкий круг проблем, главная из которых заключается в том, что большинство предприятий, особенно средних и мелких, не считают логистическое превосходство возможным конкурентным преимуществом, а лишь как требование клиента. Следовательно, компании инвестируют в логистику, если этого требуют клиенты. Результатом такой философии является то, что процессы и процедуры поставщиков гораздо лучше организованы в продажах и дистрибуции, чем в закупках и производстве.

Тот факт, что большинство логистических проблем являются более-менее внутренними вопросами компаний или вопросами их деловых отношений с поставщиками и клиентами, могут привести к выводу о том, что их решение должно осуществляться рыночными механизмами. Кроме того,

дополнительным аргументом является и то, что проблемы логистики на уровне региона и отдельных предприятий слишком разнообразны, чтобы инструментарий государственной политики мог с ними справиться. Классический подход с использованием финансовых и налоговых стимулов или правил не обязательно приведёт к решению указанных проблем, поэтому авторы проекта Castle предлагают создание организации на основах государственно-частного партнёрства.

Такие центры могут быть очень эффективными в обеспечении передачи знаний по логистике и управлению операциями; в организации лекций, семинаров, учебных курсов; как промежуточное звено между группами компаний; при предоставлении логистических консультаций субъектам хозяйствования.

Список использованных источников

1. Фролова Л.В. Логистическое управление торговым предприятием: теория и методология: дис. ... д-ра экон. наук / Л.В. Фролова. – Донецк: Донецкий государственный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, 2005 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/136901.html>.
2. Близкая Н.В. Современные маркетинговые стратегии развития предприятий ТЭК Донбасса / Н.В. Близкая, В.С. Шишкова // Научный журнал «Менеджер». – 2017. – № 2 (80). – С. 220-224.
3. Забуранная Л.В. Логистическое управление предприятием: сущность и предпосылки развития / Л.В. Забуранная // Устойчивое развитие экономики. – 2010. – № 7. – С. 120-123.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БОГДАНОВ А.В.,

*канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Представлена проблематика подготовки менеджеров малого предпринимательства, проанализированы результаты исследования по профессиональному образованию субъектов малого предпринимательства, сделаны выводы о перспективах развития профессионального образования.

Ключевые слова: малое предпринимательство, профессиональное образование, личные качества, практический опыт.

Эффективность управления социально-экономическим развитием зависит от эффективности органов местного самоуправления по воссозданию инфраструктуры региона и её развития. В современных условиях важное место в инфраструктуре региона занимает малое предпринимательство. Поэтому подготовка менеджеров для создания и функционирования подобных предприятий приобретает особое значение.

На деятельность учебных заведений профессионального образования прямо или опосредованно влияют государственные структуры, общественные организации, инициативные группы участников, которые заинтересованы в конечном результате обучения. Чтобы быть успешными и конкурентными на рынке образовательных услуг, учебные заведения профессионального образования должны удовлетворять требования заинтересованных сторон, и в первую очередь, - органов местного самоуправления, предпринимателей, преподавателей и студентов.

Для выяснения современных потребностей и пожеланий органов местного самоуправления относительно профессионального образования субъектов малого предпринимательства было проведено соответствующее исследование. Объектом исследования стали должностные лица органов местного самоуправления, менеджеры предприятий малого бизнеса, студенты высших учебных заведений. Методом исследования было избрано интервью профессиональных экспертов из числа руководителей местного самоуправления и руководителей предприятий малого бизнеса. В ходе опросов по двенадцати населённым пунктам ДНР были получены следующие результаты:

1. Большинство должностных лиц и менеджеров (55%) сразу отметили, что наличие профессионального образования не является для них важным обстоятельством при приёме на работу нового сотрудника, а 45% опрошенных ответили, что обратили внимание на этот факт.

2. Причины: профессиональное образование «даёт осознание экономических процессов и понимание бизнес-моделей» (39% признавших профессиональное образование важным при приёме на работу и 16% от общего числа опрошенных), «признак зрелости» (21% и 8%), «готовность к работе» (14% и 6%).

3. Количество осознавших важность профессионального образования составило 10% от общего числа опрошенных.

Абсолютное большинство должностных лиц высказало пожелание привлекать к управлению специалистов, способных самостоятельно принимать решения.

Наиболее востребованными категориями в сфере управления были названы следующие:

а) инициативные руководители, способные совершенствовать выполняемые ими функции (62%);

б) руководители, способные на разработку стратегий бизнеса (36%);

в) добросовестные исполнители (22%).

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы:

1. Современные руководители предприятий и должностные лица органов местного самоуправления уделяют больше внимание практическому опыту, нежели наличию диплома о профессиональном образовании. Те, кто уже сейчас отдаёт предпочтение дипломированным специалистам, рассчитывают на наличие у будущих сотрудников более глубокого осознания экономических процессов и понимания бизнес-моделей и ожидают увидеть профессионально зрелую и дисциплинированную личность с присущим её

стремлением к развитию.

2. Среди приоритетных направлений повышения качества профессионального образования названы разнообразие методов преподавания, совершенствование качества учебных пособий, наличие практического опыта деятельности в бизнесе у преподавателей и студентов.

3. По мнению 35 % опрошенных, учебные программы местных учреждений профессионального образования не отвечают требованиям современного бизнеса по таким критериям: возможность специализации и изучения отдельных предметов по выбору, несоответствие выбора дисциплин современным тенденциям развития бизнеса в мире, ограниченное количество дисциплин, нацеленных на развитие личностных навыков.

4. При сравнении выпускников ДНР с выпускниками европейских учебных заведений самое большое внимание было отмечено, что «европейцы» отличаются более независимыми взглядами на современный мир, меньшими ограничениями собственных возможностей, системным мышлением и уверенностью в себе. Выпускники ДНР лучше владеют ситуацией в бизнесе внутри ДНР и умеют приспособиться к сложным условиям.

5. По данным опроса, менеджеры хотят видеть, прежде всего, личные качества своих подчинённых (63%) и только потом навыки (21%) и знания (16%). Это означает, что будущий сотрудник должен быть энергичным, ответственным, инициативным, порядочным, творческим человеком, преданным своей компании и нацеленным на клиента. Востребованный сотрудник должен иметь хорошие коммуникационные навыки, уметь анализировать и обобщать, эффективно взаимодействовать с другими сотрудниками. Такой сотрудник должен иметь специализированные знания, но одновременно хорошо понимать бизнес как целостную систему.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК ПРИ УПРАВЛЕНИИ СБЫТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

БОРОЗДИН А.К.,

*ассистент кафедры недропользования, строительства и менеджмента
Воркутинского филиала ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный
технический университет», Республика Коми, Российская Федерация;*

ПАСТЕРНАК М.С.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики;

НОВИКОВ А.С.,

*магистрант кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Выявлены основные предпосылки использования электронных торговых площадок. Раскрыта сущность категории «электронная торговая площадка». Доказано, что использование средств Интернет позволяет предприятию достичь большей

экономической эффективности при значительно меньших затратах.

Ключевые слова: электронная торговая площадка, сбыт, продукция.

Для многих предприятий производственно-торговой сферы деятельности остро стоит проблема увеличения объёмов сбыта продукции. Решение данной проблемы является главным условием обеспечения роста финансовых результатов деятельности и улучшения финансового состояния предприятий.

Среди главных средств наращивания объёмов реализации продукции предприятия следует определить совершенствование процесса сбыта, в том числе с использованием современных информационных технологий.

Использование возможностей сети Интернет позволяет предприятиям достичь большей экономической эффективности при значительно меньших затратах по сравнению с традиционной сбытовой деятельностью. Интернет не имеет территориальных и временных ограничений и позволяет производить интерактивные продажи и покупки товаров и услуг в режиме он-лайн [1, с.174-175].

Относительно новым для производственно-торговой сферы Донецкой Народной Республики является такой инструмент активизации сбыта, как использование электронных торговых площадок. Электронная торговая площадка – аппаратно-программный комплекс, функционирующий в сети Интернет, подключенный к центральной базе данных и обеспечивающий заказчику аукциона, лицам, которые намерены принять участие в аукционе, участникам возможность пользоваться сервисами электронной торговой системы с автоматическим обменом информацией о процессе проведения аукционов в электронной форме [2, с. 117-118].

Выделяют определённые различия среди всех имеющихся площадок в сети Интернет. На их основе можно определить 4 функциональных вида торговых площадок. Каждый из них имеет ряд преимуществ для использования в сбыте. Рассмотрим различные виды торговых площадок на примере предприятия Филиал № 8 «Комсомольское Рудоуправление» ЗАО «Внешторгсервис», основным видом деятельности которого является производство и сбыт известняковой продукции (табл. 1).

Указанные виды площадок позволяют создать закупку для заказчиков или найти необходимый тендер для участников. К тому же разнообразие площадок приводит к улучшению сервиса продажи, а также не позволяет одной площадке стать дорогим и неэффективным монополистом. Поиск может происходить по одному или нескольким выбранным критериям.

Но наряду с ведущими предприятиями, активно использующими электронные торговые площадки, большинство предприятий всё же обеспечивают сбыт своей продукции через персональные продажи, что объясняется спецификой самой продукции.

При этом следует заметить, что применительно к рассматриваемому предприятию, использование электронных торговых площадок в сбыте уступает другим способам реализации известняковой продукции, в частности:

Анализ электронных торговых площадок, подходящих для использования предприятием Филиал № 8 «Комсомольское рудоуправление» ЗАО «Внешторгсервис» [3]

Вид электронной торговой площадки	Содержание деятельности электронной торговой площадки	Преимущества использования	Недостатки использования	Электронная торговая площадка
C2C (customer to customer – потребитель для потребителя)	Системы электронной торговли между частными лицами (например, сайт, доска объявлений)	Продукция может быть представлена для продажи конкретным частным лицам	Покупки могут сопровождаться несогласованностью параметров	market.yandex.ru wikimart.ru Avito Avizo OLX
B2C (business to customer – бизнес для потребителей)	Электронные площадки для потребителей, то есть онлайн-магазины, в которых каждый из нас приобретает товары массового спроса, бытовую технику	Увеличение круга потребителей и заинтересованных в покупке лиц	Раскрытие информации для конкурентов	Avito Facebook Instagram
B2B (business to business – бизнес для бизнеса)	Электронные площадки, на которых поставщики и закупщики могут вести торгово-закупочную деятельность, покупая товары, работы и услуги для нужд компании, начиная от оргтехники и заканчивая тяжёлым металлургическим оборудованием	Удобство представления продукции различных видов	Возможна ситуация, когда малое предприятие теряется среди известных предприятий со значительными суммами сделок на площадке	Alibaba, TIU.ru Сделки.ру
B2G (business to government – бизнес для государства)	Электронные площадки, на которых государственные учреждения могут осуществлять закупки в соответствии с законодательством	Возможность поставлять продукцию для государственных учреждений	Относительно редко пользуются госструктурами, имеется ряд нормативных ограничений	Рос тендер

– создание предприятием собственных сайтов, где располагаются сведения о продукции, цене, а также дополнительная и справочная информация, формы заказа продукции и многое другое;

– размещение предприятиями информации о собственной продукции на централизованных отраслевых Интернет-ресурсах, таких как электронные доски объявлений, электронные каталоги.

Таким образом, сбыт с использованием электронных торговых площадок активно развивается, и на сегодняшний день может быть включён в общую стратегию развития предприятий. Формат электронных торговых площадок открывает каждому предприятию доступ к аудитории, удобному интерфейсу и надёжным платёжным инструментам. Это особенно интересно

для предприятий со скромным рекламным бюджетом, которые не могут позволить себе тратить сотни тысяч долларов на запуск нового географического направления или осуществлять затратные мероприятия по продвижению продукции. Многие небольшие предприятия, особенно в Российской Федерации, делают акцент на использовании электронных торговых площадок, что даёт им возможность быстро и относительно недорого привлечь значительную часть потребителей.

Список использованных источников

1. Назарова И.Б. Электронная торговля: преимущества, проблемы и «эффект скольжения» при снижении транзакционных издержек / И.Б. Назарова, Т.В. Дианова // Вестник МГИМО Университета. – 2012. – № 4. – С. 173-178.

2. Третьяк О.А. Новый подход к анализу бизнес-моделей / О.А. Третьяк, Д.Е. Климанов // Российский журнал менеджмента. – 2016. – Т. 14. – № 1. – С. 115-130.

3. Обзор рынка электронных торговых площадок в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.b2b-metallurg.ru/>

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

БУРИК Н.А.,

*старший преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Устойчивое развитие социально-экономической системы рассматривается с использованием методологии синергетического и системного подходов, уточняется существующая трактовка понятия устойчивых социально-экономических систем на основании того, что эти системы гармонично развиваются только в аспекте баланса социального, экономического и экологического развития.

Ключевые слова: устойчивость, социально-экономическая система, устойчивое развитие, эффективность.

На современном этапе развития социально-экономических систем за счет усложнения задач во всех сферах человеческой деятельности возрастает сложность объектов и систем управления, предполагая при этом одновременное решение разнообразных и во многом спорных вопросов экономического роста, социального обеспечения и сохранения качества окружающей среды.

Понимание и анализ информационной природы экономических систем привели к изучению социально-экономического развития на основе информационного подхода. Поэтому актуальным вопросом является изучение пространственного развития сложных социально-экономических

систем с позиций различных аспектов устойчивости: экономического, экологического и социального.

На первом месте стоит проблема согласования экономических потребностей и интересов в процессе взаимодействия производства с окружающей средой. Экономические потребности в области использования природных ресурсов проявляются как взаимосвязь производственных отношений человека и общества в целом по использованию природных ресурсов в процессе хозяйственной деятельности. При этом происходит непрерывное воздействие на окружающую среду, что на протяжении всей видимой истории общества ведет к загрязнению и истощению природы, тем самым сужая пространство для достижения экономических интересов в области природопользования [1].

Из-за потенциального истощения ресурсов устойчивость всегда была центральным элементом экономики возобновляемых природных ресурсов. Концепция устойчивого развития в качестве одного из своих источников рассматривает модели лесной промышленности, которые были разработаны в начале XVIII века, и управление рыбной промышленностью, получившей развитие с 1960-х годов. Биологические ресурсы этих отраслей рассматриваются как разновидность «природного капитала», для которого важно оптимизировать управление в долгосрочной перспективе. Цель, которая должна быть достигнута в этих биоэкономических моделях, – это «максимальный устойчивый выход», то есть максимальное потребление ресурсов, которое может быть достигнуто из имеющегося запаса ресурсов. Проблема в том, что экономическая рациональность, нацеленная на получение максимальной прибыли, может противоречить экологической логике и привести к истощению ресурсов [2].

Экономическая и социальная системы также взаимосвязаны, каждая из них выполняет определённую роль, находясь при этом в диалектической функциональной зависимости. Так, цель экономической системы – удовлетворение материальных потребностей людей путем создания жизненных благ, а социальной системы – поддержание здоровья и удовлетворение духовных потребностей. Ни одна из них не может быть автономной, хотя каждая из них выполняет роль, предназначенную именно для нее общественной эволюцией. Смысл их органического развития, с точки зрения теории систем, заключается во взаимозависимом системном развитии, когда ни одна из этих подсистем не должна развиваться в ущерб другой. Реальные изменения в одной из них приобретают надлежащее содержание лишь при условии аналогичных (прогрессивных) сдвигов в другой.

Взаимозависимость и взаимодополняемость вышеперечисленных составляющих – характерная черта органического системного развития общества, в котором экономическая эффективность сочетается с экологической и социальной. И здесь важно выделить процессы, которые свидетельствуют, в какой мере происходит такое сочетание, ведь любое производство, то есть любая экономика имеет смысл только тогда, когда она нацелена на удовлетворение потребностей людей, а не просто – повышение

эффективности. Если теряется связь между социальной и экономической эффективностью, то это фактически означает, что производство осуществляется ради производства не отвечает требованиям потребителей, потребительскому спросу и емкости рынка. Объективной закономерностью должен быть рост эффективности производства именно такой продукции, которая действительно нужна обществу для удовлетворения его потребностей, в этом раскрывается суть взаимосвязи экономической и социальной эффективности хозяйственной деятельности.

Список использованных источников

1. Дохолян С.В. Методологические проблемы устойчивого развития социально-экономической системы региона / С.В. Дохолян, В.З. Петросянц, А.М. Садыкова // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2015. №3. – С. 64-75.

2. Franck-Dominique Vivien Sustainable development: An overview of economic proposals // Open Edition Journals [Electronic resource]. – Access mode: <https://journals.openedition.org/sapiens/227>

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ» ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ВИНОГРАДОВ А.Г.,

старший преподаватель кафедры экономики и маркетинга;

СОКУР С.И.,

бакалавр инженерно-экономического факультета

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Аннотация. Экономическое понятие «деловая активность» нуждается в переосмыслении, дополнительном описании, расширении практического применения и управлении. В статье обосновывается необходимость комплексной оценки деловой активности предприятия.

Ключевые слова: деловая активность, экономическая активность, предприятие, комплексная оценка.

Основу развития региона составляют предприятия, от качества управления которыми во многом зависит наполнение рынка востребованными товарами и услугами. Одной из важных составляющих, характеризующих хозяйственную деятельность предприятий, является экономическое понятие «деловая активность», которое нуждается в переосмыслении, дополнительном описании, расширении практического применения и управлении. Рассмотрение проблематики деловой активности традиционно включает различные подходы, аспекты и факторы её формирования [1]. Однако следует признать, что в современной экономической литературе теоретические и практические аспекты деловой активности, а также пути её повышения освещены фрагментарно.

Цель исследования – выявить проблемы, снижающие результативность

применения понятия «деловая активность» в управлении предприятием.

Исследование деловой активности субъекта хозяйствования позволяет удовлетворить информационные запросы широкого круга заинтересованных лиц: государства, собственников, акционеров, инвесторов, поставщиков и менеджмента предприятий. С помощью исследования деловой активности можно сформировать обобщенное представление о деятельности предприятия, т. к. в деловой активности как обобщённой характеристике результативности экономической деятельности предприятия находят отражение все стороны и направления деятельности предприятия. Исследование деловой активности предприятия позволяет выявить недостатки в его деятельности, разработать соответствующие рекомендации и наметить приоритетные направления развития.

Чувствительность деловой активности предприятия к изменениям различных факторов объясняется тем, что его деловая активность является своеобразным первичным индикатором его экономической деятельности. От её уровня в значительной степени зависят такие существенные позиции предприятия как его финансовая устойчивость, платёжеспособность, инвестиционная привлекательность [2]. Поэтому более широким понятием следует признать понятие «экономическая активность» предприятия. Если «деловая активность» чаще воспринимается в понимании «оборачиваемости», то «экономическая активность» – это мера взаимодействия субъекта с объектами экономической действительности.

Идентификация деловой активности может осуществляться на качественном и количественном уровнях. Проведение оценки на качественном уровне включает рассмотрение позиций предприятия по неформальным критериям, таким как охват рынков сбыта производимой продукции, деловая репутация, конкурентоспособность, наличие стабильного поля поставщиков и покупателей, долгосрочных договорённостей и др.

Количественная оценка деловой активности компаний в международной практике строится на методиках анализа финансовой отчётности путем расчёта и анализа уровней и динамики коэффициентов оборачиваемости, дающих представление об эффективности использования задействованных в деятельности ресурсов – активов, дебиторской и кредиторской задолженности, материальных запасов, основных средств, собственного капитала и др. Для характеристики деловой активности коммерческих организаций, кроме отдельных темповых показателей, используют также темповые пропорции, коэффициент устойчивости экономического роста, строятся факторные модели, описывающие производственную и финансовую деятельность коммерческой организации. Деловая активность, отражающая уровень эффективности использования материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов, в то же время характеризует качество управления, а также возможность потенциального развития предприятия.

Исследование поведения деловой активности предприятия позволяет охарактеризовать результаты и эффективность его текущей основной

производственной деятельности, а высокая деловая активность является одним из решающих факторов его коммерческих успехов и места на рынке среди присутствующих там конкурентов. Имеющиеся методики оценки деловой активности требуют совершенствования, в частности, в части сочетания результатов количественного и качественного анализа и выработки на этой основе системы конкретных управленческих решений стратегического и тактического характера, обоснование инструментария их реализации. Однако для оценки поведения деловой активности предприятия недостаточно системы количественных и качественных показателей, отражающих сущность влияния внешних и внутренних факторов на состояние деловой активности. Необходима комплексная оценка. В современных условиях необходимость повышения деловой активности является определяющей проблемой отечественных предприятий и одной из стратегических целей их деятельности. Однако вопросам управления ею на практике уделяется мало внимания, что обусловлено отсутствием комплексной оценки деловой активности предприятия, позволяющей сделать однозначный вывод о её уровне.

Список использованных источников

1. Кадырова А.Р. Оценка деловой активности промышленного предприятия / А.Р. Кадырова, Т.В. Наконечная // Бюллетень науки и практики. Электронный журнал. – 2018. – Т. 4. – № 1. – С. 248-254.
2. Эргардт О.И. Вопросы анализа деловой активности предприятия / О.И. Эргардт, О.А. Казакеева // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2016. – № 4. – С. 34-38.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГАРШИНА А.Е.,

*главный специалист отдела физической культуры и туризма
Министерства молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Аннотация. Рассмотрены вопросы цифровой трансформации отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике как эффективного инструмента менеджмента.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, физическая культура и спорт.

Спорт – сложная отрасль по составу её участников: органы государственной власти, общественные и коммерческие организации, бюджетные спортивные школы, научные структуры и учреждения здравоохранения, дети и их родители, спортсмены, болельщики и просто

любители бега. Развитие отрасли физической культуры и спорта, а также достижение поставленных целей, по мнению автора, напрямую зависит от качества коммуникации между субъектами, скорости сбора и анализа информации, качества принимаемых управленческих решений, а также адресности коммуникации с конечным потребителем услуг.

Цифровая трансформация отрасли призвана объединить все субъекты сферы в единой автоматизированной информационной системе (АИС), которая обеспечит хранение, эффективный поиск и передачу информации по запросам для наиболее полного удовлетворения информационных запросов всех субъектов отрасли.

Развитие физической культуры и спорта в рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, основано на ряде принципов, среди которых: «открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан» и «ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования развития физической культуры и спорта с учётом мировых тенденций научно-технологического и цифрового развития».

В Стратегии также отмечается, что «одним из ключевых вызовов на сегодняшний день является цифровизация в области физической культуры и массового спорта», так как до сих пор отсутствует единый информационный ресурс, а также единая автоматизированная информационная система, которая могла бы обеспечить сбор, анализ и распространение для использования данных, опыта и практик развития сферы.

Конечное видение авторов Стратегии заключается, например, в переходе от единого реестра спортсменов и записи в спортивную школу, к portalу и мобильному приложению «Физическая культура и спорт России».

Автоматизированная информационная система отрасли позволит:

- изучать спрос на спортивные объекты;
- измерять качество предоставляемых услуг;
- повысить загрузку существующих спортивных объектов и экономическую эффективность финансирования строительства новых объектов спортивной инфраструктуры;
- усовершенствовать процесс сбора, анализа и управления данными;
- увеличить эффективность и скорость принятия управленческих решений.

Попытка создания АИС предпринималась Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики в рамках внедрения и реализации Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (ГФСК «ГТО ДНР») ещё в 2018-2019 гг. Однако из-за отсутствия ресурсов, в том числе кадровых, эта работа была приостановлена.

В сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной

Республики ежегодно обрабатываются сравнительно небольшие объёмы данных, в том числе статистической отчётности. Оптимизировать работу, например, с массивом данных по лицам, награждённым знаками отличия ГФСК «ГТО ДНР», помогает многостраничный файл Excel. Благодаря прописанным в нём формулам, при введении новых данных он отражает полную статистику по значкистам ГФСК «ГТО ДНР», начиная с 2017 года, а за текущий год – рейтинг городов и районов Донецкой Народной Республики по внедрению ГФСК «ГТО ДНР» в разрезе трёх показателей. Для сравнения, единый реестр присвоенных спортивных разрядов и званий отсутствует, что усложняет анализ динамики развития видов спорта и других показателей.

Также немаловажным фактором остаётся низкий уровень работы субъектов сферы в социальных сетях. По информации на 1 октября 2020 года, у 24 из 61 бюджетного физкультурно-спортивного учреждения Республики нет своих ресурсов в социальных сетях.

В Донецкой Народной Республике на данный момент отсутствует стратегия развития сферы физической культуры и спорта, а значит нет целевых ориентиров развития отрасли и видения её ближайшего будущего. Однако при её формировании одним из её ключевых направлений должна стать если не цифровизация отрасли, то информатизация, а также повышение цифровой грамотности специалистов сферы.

Цифровизация – это, прежде всего, желание изменяться, потому что она уже не просто наше будущее, она – наше настоящее.

Список использованных источников

1. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [garant.ru>products/ipo/prime/doc/74866492](http://garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492)

ПРОЦЕССЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ГРОМАКОВ А.Ю.,

*Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Аннотация. Раскрыта необходимость проведения оценки эффективности управления человеческими ресурсами в Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: система управления, человеческие ресурсы, оценка эффективности.

Процессы оценки эффективности управления человеческими ресурсами (УЧР) представляют собой комплексную характеристику результатов труда для конкретного работника или группы. На практике

можно выделить несколько уровней критериев эффективности управления человеческими ресурсами. Прежде всего, общие критерии – на уровне организации в целом. Такие критерии связаны с потребностями, интересами, целями и стратегиями развития организации и позволяют измерить меру удовлетворения искомых потребностей. На их основе можно определить самое главное: связанность интересов корпоративного управления и общества в целом, а также готовность первого к обеспечению динамики и гармоничного развития последнего [2]. К таким критериям, например, можно отнести уровень благосостояния персонала, долю расходов, которые тратятся на социальные программы, степень корпоративной социальной защиты, упорядоченность, безопасность и надежность социально-трудовых отношений, их воспроизводство с нарастающим позитивным результатом и др. [1].

Для современного УЧР в сфере физической культуры и спорта (ФКиС) актуальными становятся нетрадиционные технологии, основанные на привлечении сотрудников к управлению, принятию решений, развитию самоуправленческих начал в трудовой деятельности. Эффективность управления связана с личностными преобразованиями, способностью человека реализовать свои потребности. Особая роль принадлежит вознаграждению персонала за результаты деятельности, представляющая собой исключительно важный фактор управления.

Одним из факторов, оказывающим влияние на управление человеческими ресурсами, является усиление процесса наделения властью сотрудников, их вовлеченность в процесс принятия управленческих решений. Делегирование полномочий является существенным стимулом в работе подчиненных, которые начинают чувствовать себя хозяевами на определенных участках работы. Именно таким образом поощряется инициатива, подчиненные становятся самостоятельными, что, в свою очередь, готовит их к перемещению на более высокие должности.

Подготовка квалифицированных специалистов в системах среднего профессионального образования (СПО) и высшего профессионального образования (ВПО) требует значительных финансовых капиталовложений со стороны государства. Следовательно, повышение эффективности расходования бюджетных средств в системе профобразования предполагает, в частности, оптимизацию контрольных цифр приёма (КЦП) востребованных на рынке труда специалистов для работы в организациях ФКиС [3].

Подготовка тренеров-преподавателей – это долгосрочный проект, который в рамках стратегии до 2030 года в РФ рассматривается с учетом развития спортивных клубов и повышения средней заработной платы. Однако количественный состав преподавательского состава не прогнозируется. Для условий ДНР такая стратегия необходима на среднесрочный период. Ввиду отсутствия закона о стратегическом планировании, в Республике необходимо на уровне Правительства ДНР утвердить концепцию стратегического развития обозначенной отрасли с упором на сохранение действующей материально-технической базы и

использование научно-технического потенциала относительно подготовки профессионалов для тренерского и физкультурно-педагогического состава.

Таким образом, действующая система управления человеческими ресурсами в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, с одной стороны, показывает существенные показатели по достижениям и позволяет на достойном уровне представить Республику на международной арене, а, с другой стороны, говорит об отсутствии функции планирования в части подготовки квалифицированных кадров, преподавателей по видам спорта. Применение методов оценки эффективности в управлении персоналом позволяет обеспечить контроль деятельности и процесс профессионального развития персонала. Оценку работы персонала в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики следует рассчитывать как отношение результатов спортсменов к количеству тренерского состава, задействованного в подготовке данных спортсменов. Такой же показатель можно использовать и в разрезе спортивных организаций и федераций относительно их обоснованного финансирования. Более того, данный показатель станет одним из основных по разработке и реализации целевых государственных программ развития отдельных видов спорта. На примере ШВСМ в статье рассмотрена организационная составляющая методического подхода к оценке персонала, которая предусматривает создание органов самоуправления для развития самостоятельности персонала. Эффективность управления персоналом определяется степенью реализации общих целей организации, а результативность использования каждого отдельного работника зависит от его способности выполнять возложенные на него функции и обязанности.

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что все мероприятия, которые проводятся в рамках управления человеческими ресурсами в сфере ФКиС ДНР, пока носят фрагментарный характер, без применения системного подхода. Поэтому Министерству молодежи, спорта и туризма необходимо иметь собственную стратегию развития физической культуры и спорта в ДНР. Для этого важно создание специальной рабочей группы, дискуссионных площадок на базе образовательных организаций высшего образования ДНР для формирования в ближайшее время единой концепции развития физической культуры и спорта. Реализация подобного документа позволит заложить основу для разработки соответствующих программ и стратегий развития физической культуры и спорта.

Список использованных источников

1. Злотницкий В.Э. Факторы эффективного управления человеческими ресурсами организации / В.Э. Злотницкий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/sociologia-upravlenia/factory-jeffektivnogo-upravlenija-chelovecheskimi-resursami-organizacii.html>

2. Масалова Ю.А. Система управления качеством человеческих ресурсов / Ю.А. Масалова // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. – 2015. – №1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-kachestvom->

chelovecheskih-resursov

3. Филиппов С.С. Организационно-правовые особенности системы управления физической культурой и спортом / С.С. Филиппов // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». – 2014. – № 6 (112). – С. 201-207.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ГТО КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР ЗАНЯТИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГУЛЕНОК А.Е.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены актуальность и своевременность возрождения системы сдачи норм ГТО в Донецкой Народной Республике, поскольку данная система способствует укреплению здоровья населения Республики, приобщению к занятиям физкультурой. Отмечена необходимость и полезность обязательной физической подготовки для школьников и студентов, особенно молодежи призывного возраста.

Ключевые слова: актуальность, комплекс ГТО, физическая культура, внедрение, здоровье.

Постановлением правительства Донецкой Народной Республики от 18 октября 2019 г. № 31-3 «Об утверждении нормативов и порядка организации и проведения Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики», в целях создания эффективной системы физического воспитания населения ДНР, во исполнение Указа Главы Донецкой Народной Республики от 16 сентября 2016 г. № 304 «О Государственном физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» Правительство Донецкой Народной Республики утвердило нормативы испытаний (тестов) Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», порядок организации и проведения [1].

Идея полезна обществу, особенно в наши дни, когда большая часть населения ведет малоподвижный образ жизни и работает. Это подтверждается нашим образом жизни, который заключается в том, что мы очень часто работаем и предпочитаем отдыхать перед экранами электронных устройств, снижая нашу физическую активность. Следовательно, важность внедрения системы ГТО на национальном уровне необходима для физического развития населения, подготовки молодежи к защите своей родины, что особенно актуально в политической ситуации военного конфликта Донецкой Народной Республики. Поэтому внедрение ГФСК «ГТО ДНР» в образовательных организациях ДНР является своевременным и актуальным процессом.

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «Об образовании»

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики обеспечивает реализацию единой государственной политики в сфере образования и воспитания, направленной на развитие личности человека, формирование жизненных навыков у обучающихся, которые являются приоритетным направлением в работе, педагогов Республики и четко отражены в Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республики (утверждена Приказом МОН от 03.08.2016 г. № 815). Согласно Концепции формирования ЗОЖ, стратегическим направлением государственной политики в социальной сфере является формирование у молодого поколения граждан навыков здорового и безопасного образа жизни (просветительская педагогика как основа формирования ценностного отношения к здоровью). На примере РФ следует обратить особое внимание на стимулирование населения к выполнению норм ГТО. Так, в Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. №540, в разделе III «Структура и содержание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» определено, что лица, имеющие одно из спортивных званий или спортивные разряды не ниже второго юношеского и выполнившие нормативы, соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, что учитывается образовательными организациями при приеме на основании порядка учета индивидуальных достижений, установленных правилами, утверждаемыми образовательными организациями самостоятельно [2]. Также обучающимся, имеющим золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, может быть назначена повышенная государственная академическая стипендия. Таким образом, в проводимом исследовании следует обратить особое внимание на отношение респондентов к предоставлению льгот за выполнение нормативов ГТО. Подавляющее большинство респондентов (около 3/4) поддерживают определенные льготы в качестве вознаграждения за выполнение стандартов ГТО. Но больше других они назвали такие льготы, как денежные премии, дополнительные дни отпуска и предоставление возможности заниматься физической культурой и спортом на льготных условиях. Что касается социально-экономического эффекта влияния введения правил ГТО, необходимо учитывать данные о том, как распределялись ответы респондентов разных возрастных групп ГТО на интересующий нас вопрос. Таким образом, по мнению опрошенных представителей возрастных групп ГТО, необходимо поощрять:

- II ступень – денежной премией – 39,2% (респондентов);
- III ступень – денежной премией – 36,1%;
- IV ступень – дополнительными баллами при поступлении в вуз – 45,1%;
- V ступень – дополнительными баллами при поступлении в вуз – 55,2%;

- VI ступень – денежной премией – 48,9%;
- VII ступень – денежной премией – 45,4%;
- VIII ступень – денежной премией – 43,3%;
- IX ступень – денежной премией – 38,9%;
- X ступень – денежной премией – 43,1%;
- XI ступень – денежной премией – 34,5%.

Сотрудников предприятий и организаций также попросили высказать свое мнение о том, как они относятся к значку ГТО (золотой, серебряный и бронзовый) за успешное выполнение стандартов и требований ГТО.

Цель комплекса ГТО: увеличение продолжительности жизни населения с помощью систематических физических тренировок. Задача: массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой обучения всех возрастных групп населения. Принципы: добровольность и доступность системы обучения для всех слоев населения, врачебное наблюдение с учетом местных традиций и особенностей. В состав комплекса входят нормативы разрядов ГТО и спорта, система тестирования, рекомендации по характеристикам двигательного режима для различных групп. В состав комплекса входит 11 шагов, на каждом из которых устанавливаются виды испытаний и стандарты их выполнения, так что в сумме из них получается бронзовая, серебряная или золотая отметка, в остальных четырех – без отметки, в зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. Целью было массовое строительство спортивной инфраструктуры, внедрение новых стандартов ГТО в учебные программы образовательных учреждений, внедрена система морального поощрения за получение значков ГТО. К реализации комплекса ГТО были привлечены учебные заведения, организации довоенной подготовки, организованные группы и волонтеры по физической культуре, спортивные секции. Распространение правил ГТО среди молодежи призывного и допризывного возраста было обязательным, для остальных возрастных категорий – на добровольной основе. В свое время комплекс ГТО открыл дорогу в спорт для миллионов юношей и девушек. Выполнением нормативов ГТО начали свой путь многие спортсмены, ставшие чемпионами мира и Олимпийских игр. Новый комплекс ГТО отчасти будет похож на ту программу физической подготовки, что действовала в СССР с 1931 по 1991 год и охватывала население с 10 до 60 лет. Комплекс «Готов к труду и обороне» из советских времен – хорошая традиция. Главная цель ее возрождения – приобщение к занятиям физической культурой, укрепление здоровья населения. Хочется уточнить: не для спорта, а для физического воспитания, упражнения полезны для здоровья, детей и подростков. Мы хорошо знаем, что сейчас не только в нашей Республике, но и во многих других странах снижается физическая активность. Люди стали меньше уделять времени тренировкам, походам, подвижным играм.

Полагаем, что введение норм ГТО, а также мотивирующие действия со стороны правительства Республики для работников предприятий и организаций поможет улучшить общую физическую подготовку жителей

Республики, а также повысит патриотичность молодежи. Есть основания полагать, что после восстановления комплекса ГТО база спортивных сооружений в крупных и малых городах регионов будет улучшена.

Список использованных источников

1. Об утверждении нормативов и порядка организации и проведения Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики»: Постановление правительства Донецкой Народной Республики от 18 октября 2019 г. № 31-3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-18-oktyabrya-2019-g-№-31-1-ob-utverzhenii-normativov-i-poryadka-organizaczii-i-provedeniya-gosudarstvennogo-fizkulturno-sport/>. – (Дата обращения: 16.04.21).

2. Паршикова Н.В. Вс оссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): документы и методические материалы / Н.В. Паршикова и др. – М.: Советский спорт, 2014. – 60 с.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОБУЧЕНИЕМ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ

ДЕННИК М.С.,

преподаватель высшей квалификационной категории;

ТИХАНОВА К.Г.,

преподаватель второй квалификационной категории

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж»

Аннотация. Рассматривается вопрос об организации самостоятельной работы студентов как форме учебной деятельности, определены принципы дифференцированного обучения как специально организованного процесса учебно-познавательной деятельности.

Ключевые слова: обучение, дифференцированное обучение, индивидуальный подход.

Учебный процесс в учебном заведении организуется как коллективная деятельность. Он направлен на то, чтобы научить студентов понимать общие задачи обучения, организованно работать, помогая друг другу, формировать чувство коллективизма.

Однако организация учебного процесса как коллективной деятельности не исключает применение индивидуального (дифференцированного) подхода к обучению.

Как же организовать каждую тему, каждый вид учебной деятельности, каждый этап занятия для каждого студента? Ответ на этот вопрос даст дифференциация.

Дифференцированное обучение – это специально организованная учебно-познавательная деятельность, которая учитывает возрастные, индивидуальные особенности студентов, интеллектуальные способности, способности к обучению, социальный опыт и стартовое состояние,

направленное на оптимальное физическое, духовное и психическое развитие, усвоение нужного объема знаний, практических действий по учебным планам и программам [4, с. 10].

Каждый студент во время учебной деятельности должен освоить определенный уровень знаний и умений, необходимых для овладения будущей профессией.

Дифференцированный принцип обучения допускает оптимальное приспособление учебного материала и методов обучения к индивидуальным способностям каждого студента, его уровню подготовки по определенной дисциплине [2, с. 37]. Целью этого подхода является обеспечение базового уровня подготовки каждого студента, создание благоприятных условий для тех, кто проявляет интерес к обучению.

Индивидуальный подход к обучению позволяет распределить студентов по типологическим группам и организовать обучение соответственно их интеллектуальному развитию [5, с. 42].

При изучении профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «младшая медицинская сестра» по уходу за пациентом» на практических занятиях преподавателями Макеевского медицинского колледжа внедряется дифференцированный подход.

Нами разработаны дидактические материалы, применяемые на разных этапах подготовки и проведения практических занятий, такие как разноуровневые тестовые задания, ситуационные задачи, методические рекомендации для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям с разноуровневыми заданиями.

Студенты самостоятельно выбирают уровень подготовки и подразделяются на три группы:

Группа А – обучающиеся с высоким темпом продвижения в обучении, которые могут самостоятельно находить решение изменённых типовых или усложнённых заданий.

Группа Б – обучающиеся со средним темпом продвижения в обучении, которые могут находить решения изменённых и усложнённых заданий, опираясь на указания преподавателя;

Группа В – обучающиеся с низким темпом продвижения в обучении, которые при усвоении нового материала испытывают определённые затруднения, во многих случаях нуждаются в дополнительных разъяснениях, обязательными результатами овладения после достаточно длительной тренировки, способностей к самостоятельному нахождению решений изменённых и усложнённых заданий не проявляют.

От преподавателя требуется применение разнообразных форм занятий, создание не изолированной, а, наоборот, разнообразной учебной среды, которая дает возможность проявить себя; создание условий для самостоятельного выбора студентами способа работы, типов заданий, доброжелательное отношение студентов, независимо от их успехов и реальных достижений, стремление к поощрению сдвигов в обучении.

Дифференцированный подход, дающий возможность преподавателю не

упустить «слабых» и «сильных» студентов, отрабатывается не сразу, необходим профессионализм и терпение.

Дифференцированное обучение предполагает организацию учебной деятельности на разных этапах занятия. Предварительно, за несколько дней до занятия, преподаватель выдает студентам методические указания для самостоятельной работы по теме согласно уровню знаний студента. На заключительном этапе практического занятия, согласно выбранному уровню (А, Б, С), студенту выдаются тестовые задания и ситуационные задачи.

Сильным студентам предлагается самостоятельная работа по углублению и расширению знаний при решении нетипичных ситуаций, этим студентам предварительно предлагается кейс, который включает нетипичную сложную задачу, список литературы для изучения, ссылки на электронные источники [3, с. 65]. Данные студенты самостоятельно определяют лидера и предоставляют решение этой задачи с применением современных подходов к вопросам ухода за пациентами. Решение такой задачи лидер группы А представляет при помощи электронной презентации. Студенты групп Б, С участвуют в обсуждении, задают вопросы. Таким образом, изучая и анализируя практическую ситуацию, изложенную в кейсе, выделяя и решая проблемы, заложенные в ситуацию, студенты фактически получают на руки готовое решение, которое можно применить в аналогичных обстоятельствах в будущей профессиональной деятельности. Происходит развитие следующих навыков: аналитических, творческих, коммуникативных, социальных и практических.

В процессе проведения дифференцированного занятия возникает учебный диалог, когда студенты могут дополнить друг друга, предложить другие способы решения проблемы, поспорить, обсудить. У студентов присутствует постоянная мотивация и стремление к повышению уровня знаний.

Построение обучения, ориентированного на развитие мышления, принципиально изменяет позиции студента – он становится организатором своей деятельности [5, с. 132]. Студент не бездумно принимает готовый образец или инструкцию от преподавателя, а сам в равной с ним мере отвечает за свои промахи, успехи, достижения.

Данная форма работы органично вписывается в учебный процесс, развивает творческие способности студентов, помогает в совместной работе студента и преподавателя, объединяет их усилия в достижении целей – формировании грамотного специалиста, способного работать в современных условиях [1, с. 167].

Преподаватель должен стремиться выполнять свои обязанности и профессиональную миссию: развиваться самому, чем обеспечивать возможности для развития студентов. Ему следует не только владеть знаниями по своей дисциплине, но и разбираться в психологии студентов, уметь контролировать их и направлять к повышению уровня овладения знаниями.

Список использованных источников

1. Арапов А.И. Дифференциация обучения в истории отечественной педагогики и школы / А.И. Арапов. – Новосибирск: НГПУ, 2003. – 243 с.
2. Гареев Р.А. Организация образовательного процесса и внеучебной работы: концепция и перспективы / Р.А. Гареев // Среднее профессиональное образование. – 2009. – № 5. – 92 с.
3. Перевозный А.В. Педагогические основы дифференциации современного образования / А.В. Перевозный. – Мн.: Академия последиplomного образования, 1998. – 109 с.
4. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И.Э. Унт. – М.: Педагогика, 1990. – 221 с.
5. Чуприкова И.С. Психология умственного развития: принцип дифференциации / И.С. Чуприкова. – Мн., 1997. – 174 с.

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ДОВГАНЬ А.С.,

*д-р экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрена и определена роль инструментального хозяйства как одного из ключевых элементов повышения эффективности работы предприятия.

Ключевые слова: эффективность, производственная инфраструктура, система управления, предприятие, инструментальное хозяйство.

Основное производство предприятия невозможно без обслуживающих хозяйств и вспомогательных подразделений. Производственная инфраструктура выступает базой в построении эффективного процесса производства, которое позволяет достичь поставленного результата. В свою очередь, налаженный процесс работы промышленных предприятий, за счет развития всех составляющих, позволяет гарантировать стабильность экономического развития страны. Особую роль в процессе производства занимает производственная инфраструктура, за счет которой происходит расширенное воспроизводство, ресурсообмен. Принимать безошибочные решения в сфере управления предприятием становится сложно. Управленцы должны знать и понимать принципы эффективного управления и организации производства. В свою очередь, за последние годы проблемой для предприятий стало обеспечение производственного процесса оснасткой и инструментами в полной мере. Повышение эффективности невозможно без рациональной организации инструментального хозяйства. Чем выше уровень качества инструмента и технологической оснастки, тем эффективней технико-экономические показатели предприятия [1; 5].

Чтобы работа была налаженной, вспомогательное подразделение

должно выполняться в полной мере:

- планирование и корректирование потребностей в необходимом объеме оснасткой;
- обеспечить своевременный заказ и поставку оснастки;
- проведение испытаний полученной оснастки, наладка и приспособление под основное производство;
- нормирование процессов связанных с расходом оснастки;
- бесперебойная поставка рабочих мест необходимыми инструментами, оснасткой;
- быстрая замена деталей и узлов в случае выведения из строя оснастки;
- проведения контроля во время внедрения оснастки;
- анализ эффективности работы инструментального хозяйства за определенный период времени, чтобы выявить эффективность или безрезультативности.

Чтобы минимизировать вероятность сбоев на предприятии, менеджеры должны уделить внимание потребности в инструментарии и технологической оснастки. Изначально управленческому персоналу нужно определиться с плановой номенклатурой инструментария, без которого осуществление деятельности по производству продукции будет частично или полностью нарушено. Определить необходимое количество инструмента позволят технологические карты или карты типовой оснастки рабочих мест. В случаях мелкосерийного производства управленческий персонал опирается на знания и опыт в той или иной области определения необходимого количества инструментов. Чтобы не ошибиться в планировании оснастки, расходный фонд инструмента принято определять тремя методами: статистическим, методом расчета по нормам оснастки на рабочих местах, расчетом по нормам расхода [2; 3].

Выбор метода организации инструментального хозяйства зависит от масштаба производства. На малых предприятиях целесообразно использовать децентрализованный метод. На больших предприятиях оптимально применять централизованный и смешанный методы. Отдел инструментального хозяйства выполняет функции по обеспечению нормального функционирования всех производственных процессов. Чтобы систематизировать работу отдела, принято выделять структурные составляющие, которые занимаются осуществлением определенных функций по обеспечению работы предприятия (рис. 1).

Структура инструментального хозяйства наглядно доказывает, что данная составляющая несет основополагающую часть нормального производственного процесса. За каждым отделом и цехом закреплены определенные функции и соответственно ответственность. Центральными функциями представленных составляющих являются приемка, учет и хранение инструмента, выдача в соответствии с потребностями на рабочих

местах. Инструментарий, по внутренним положениям предприятия, должен храниться на складе, но в случаях, когда он сильно громоздкий его сразу же направляют в производственный цех или на участок. Важной составляющей в организации является учет инструмента, а также его своевременная наладка, ремонт, что является фактором предотвращения остановки производственного процесса [4].

Рис. 1. Структура инструментального хозяйства

Таким образом, инструментальное хозяйство является одним из ключевых элементов повышения эффективности работы предприятия. Чтобы достичь налаженной работы отдела необходимо направить внимание на область проектирования выпускаемой продукции и технологии, для того чтобы упростить процесс обеспечения необходимыми инструментами и оснасткой. Также, нужно разработать план по унификации и стандартизации оснастки, что позволит упростить работу не только инструментальному хозяйству, но и в целом всему процессу производства продукции. Снижение расходов, связанное с эксплуатацией инструмента, достижимо за счет постоянного внедрения прогрессивных новинок, сокращения номенклатуры инструментов, улучшения внутренних и внешних процессов по снабжению инструментов. То есть, инструментальное хозяйство на предприятии выполняет не только вспомогательную функцию по обеспечению нормального процесса производства, но и позволяет за счет улучшения своей работы повышать качество выпускаемой продукции и общую эффективность осуществления хозяйственной деятельности. Дальнейшее изучение должно быть направлено на взаимосвязь инструментального хозяйства во взаимосвязи с другими составляющими производственной инфраструктуры предприятия. Подробное изучение данного направления позволит обосновать степень влияния каждой составляющей, определить на какое

Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона
вспомогательное подразделение необходимо обращать внимание в большей мере.

Список использованных источников

1. Канаев А. С. Управление инфраструктурой организации как ключевая функция бизнеса / А.С. Канаев// **НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.** – 2011.- №1. – с. 9-14.
2. Производственная инфраструктура [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://mirznanii.com/a/258598/proizvodstvennaya-infrastruktura>.
3. Волков О.И. Экономика предприятия: учебник/Волков О.И. - М.: ИНФРА-М, 2010.- 416с.
4. Организация производственной инфраструктуры [Электронный ресурс]: – Режим доступа: <http://userdocs.ru/sport/18989/index.html>.

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ДОРОШЕНКО С.В.,

*д-р экон. наук, доц., заведующий сектором исследований адаптации
региональных систем Института экономики Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, Российская Федерация;*

ХУДЯКОВА Т.С.,

*старший преподаватель кафедры управления качеством
и экспертизы товаров и услуг
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация*

Аннотация. Исследованы научные подходы к оценке эффективности государственных программ и выявлению наиболее актуальных направлений оценки, отвечающих современным потребностям государственного управления.

Ключевые слова: государственные программы, оценка эффективности государственных программ.

В научной литературе широко обсуждаются различные подходы к оценке эффективности государственных программ, при этом большинство учёных придерживаются мнения о том, что оценка должна иметь комплексный характер и опираться на официальные статистические данные.

В основном авторы выделяют две категории эффектов государственных программ: социальные и экономические, а общими показателями в предлагаемых научных методиках являются «эффективность» и «результативность», что объясняется направленностью государственных программ на повышение эффективности бюджетных расходов. При этом эффективность часто подразделяется на экономическую и социальную. Экономическая эффективность учитывает объём экономических выгод, а социальная – вклад реализации государственной

программы в социальное развитие, степень полезности результатов реализации программы для населения и общества в целом [1].

Е.Ю. Евстафьева предлагает подразделять экономическую эффективность на бюджетную эффективность предоставляемых государственных услуг и бюджетную эффективность выполнения государственных функций [2]. В этом случае можно говорить о внешней эффективности (экономия бюджетных расходов или пополнение доходной части бюджета) и внутренней эффективности (оптимизация работы ведомств по выполнению своих функций).

Б.А. Райзберг подчёркивает, что условный характер оценок экономической и особенно социальной эффективности затрат неизбежен, как и возможное изменение этих оценок во времени, при переходе от проектных к реальным расчётам [3].

Если упрощённо, то типовые подходы к оценке эффективности государственных программ сводятся к таким вариантам: «результат/затраты», «результаты фактические/результаты плановые», «затраты фактические/затраты плановые», «сроки выполнения фактические/сроки выполнения плановые».

На основе изученных научных публикаций можно сделать вывод о том, что помимо традиционного подхода к оценке эффективности государственных программ, некоторые исследования заостряют внимание на следующих значимых, на наш взгляд, аспектах:

- учете интересов всех заинтересованных в результатах оценки сторон;
- вовлечении в оценку населения, а также независимых экспертных, научных организаций, открытости и прозрачности процедуры и результатов оценки;
- применении прогнозных оценок;
- оценке влияния государственных программ на уровень социально-экономического развития территории;
- усилении персональной ответственности исполнительных органов и использовании индикаторов, отражающих программную деятельность ответственных исполнителей в процессе реализации мероприятий программы;
- оценке наличия/отсутствия побочных негативных результатов выполнения программных мероприятий, а также наличия/отсутствия факторов, препятствующих успешной реализации программных мероприятий;
- оценке рисков реализации государственной программы;
- оценке степени согласованности целей и показателей программ с приоритетами социально-экономического развития региона.

Поскольку ключевой проблемой в настоящее время остаётся вопрос повышения эффективности бюджетных расходов, направленных на достижение запланированных социально-экономических показателей, мы видим развитие методического инструментария оценки эффективности государственных программ в направлении выявления межпрограммных

влияний в разных сферах социально-экономического развития, посредством которых наряду с решением одной из программных задач происходит параллельное решение задач других государственных программ, а это позволяет обнаружить факторы и скрытые резервы (ресурсы) достижения программных задач.

Список использованных источников

1. Афанасьев М.П. Российские бюджетные реформы: от программ социально-экономического развития до государственных программ Российской Федерации / М.П. Афанасьев, Н.Н. Шаш // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – № 2. – С. 48-64.

2. Евстафьева Е.Ю. Совершенствование методов разработки и оценки государственных программ субъектов Российской Федерации: автореф. диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – 08.00.05 / Вост.-Сиб. гос. ун-т технологий и упр. – Улан-Удэ, 2014. – 22 с.

3. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: учебное пособие / Б.А. Райзберг. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 384 с.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ДЫННИК Д.И.,

*старший преподаватель кафедры управления
и экономики таможенного дела*

*Ростовского филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»,
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация*

Аннотация. Представлены результаты исследования региональной регулирующей системы управления. Представлены факторы, оказывающие существенное влияние на систему регионального управления. Предложенную модель можно использовать при проведении оценки эффективности органов власти.

Ключевые слова: когнитивная модель, государственное управление, регион, эффективность.

Одним из основных институциональных барьеров повышения эффективности управления региональным развитием является принципиальная невозможность четко сформулированной и прозрачной индикативной системы, позволяющей измерить степень соответствия результатов деятельности органов власти возложенным на них функциям и публичным обязательствам. В связи с этим существует необходимость пересмотреть существующие методики оценки управления региональным развитием.

Технология когнитивного моделирования интенсивно совершенствуется в последнее десятилетие. Она способна решать задачи

управления слабо структурированными объектами управления, столь актуальными для общей теории и практики проектирования систем управления [1]. В экономическом администрировании часто возникает необходимость оценить эффективность функционирования различных сложных объектов на основе большого объема разнородных статистических показателей. Достаточно часто требуется также ранжировать исследуемые объекты по построенным оценкам их эффективности.

С точки зрения моделирования в условиях определенности (либо частичной неопределенности) данная задача является трудно формализуемой, поскольку требует комплексного анализа некоррелированных между собой статистических данных, с последующим объединением полученных разноплановых частных оценок в общую единую оценку объекта. Кроме того, оценивание объектов по различным параметрам подразумевает использование критериев, которые на практике часто не имеют четкой формулировки и опираются на субъективные суждения экспертов.

Управление социально-экономическим развитием региона представляет собой совокупность взаимосвязанных систем и комплекс мероприятий, реализуемых органами власти, в целях системного и сбалансированного развития и осуществления публичных обязательств перед обществом [2]. Для проведения комплексной диагностики системы управления региональным развитием необходимо выполнить действия согласно следующему алгоритму:

1. Анализ организационной структуры высшего постоянно действующего органа исполнительной власти (нечеткость, неполнота, недоопределенность).
2. Основные макроэкономические показатели (неточность, недостоверность).
3. Анализ системы управления в органе власти (нечеткость).
4. Анализ исполнения бюджета (нечеткость, неполнота).
5. Оценка эффективности деятельности органов власти в рамках реализации законодательства (нечеткость).
6. Определение нечетких индикаторов эффективности и построение мягкой модели функционирования региональной регулирующей системы (нечеткие регуляторы).

В основе внешней социально-экономической среды положена модель управления Гранберга А.Г. Каждая вершина модели включает систему нечетких показателей, которые характеризуют социально-экономическое положение региона и систему управления (рис. 1).

Разработанная модель показывает взаимосвязь элементов (вершин) как положительную, так и отрицательную. Для органов власти данный подход будет весьма интересен, так как из множества сценариев взаимодействия можно осуществить выбор самого оптимального.

Рис. 1. Региональная когнитивная модель управления для оценки эффективности

Реализуя представленную модель управления в оценке эффективности, удалось уменьшить длительность периода разработки и согласования программ и проектов, увеличить скорость освоения бюджета и т.д. С использованием когнитивной модели удалось проанализировать проблему функционирования органов власти, выявить резервы для повышения их эффективности.

Список использованных источников

1. Брюханова Н.В. Проблемы и перспективы развития сферы туризма в условиях цифровой экономики / Н.В. Брюханова, Д.И. Дынник // Вопросы формирования и проблемы реализации национальной технологической инициативы в регионах: сб. докладов участников I междунар. науч.-практ. конф. – 2019. – С. 276-279.
2. Григорьева Н.С. Маркетинговое сопровождение в проектном управлении: применение в бизнесе и государственном секторе / Григорьева Н.С., Дынник Д.И. // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 6 (121). – С. 11-15.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ЕЛИСТРАТОВ Н.С.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены основные проблемы развития пищевой промышленности Донецкой Народной Республики и предложены рекомендации по их решению.

Ключевые слова: пищевая промышленность, Донецкая Народная Республика, предприятие, качество жизни.

Возможность всестороннего развития человека возникает только в

условиях гармоничной жизни, высокого уровня образованности, экологического, социального и экономического благополучия [1]. Для его достижения в экономической системе государства функционирует пищевая промышленность, которая призвана удовлетворять основные потребности населения в важнейших продуктах питания. Производство продуктов питания имеет прямую связь с одной из глобальных проблем человечества – продовольственной проблемой. Современная ситуация в мире характеризуется, с одной стороны, наличием сотен миллионов голодающих в развивающихся странах, с другой, избыточным производством продуктов питания в развитых странах, где проживает всего 1/5 жителей планеты.

В настоящее время пищевая промышленность Донецкой Народной Республики (ДНР) представляет собой одну из стратегических отраслей экономики, которая призвана обеспечить население необходимыми по количеству и качеству продуктами питания.

Пищевая промышленность ДНР представлена различными предприятиями, среди которых можно назвать Горловский и Енакиевский мясокомбинаты, Еленовский комбинат хлебопродуктов, Амвросиевский хлебозавод, Донецкие комбинаты, Макеевский комбинат детского питания, Ясиноватский хлебозавод и т.п.

По данным Минэкономразвития ДНР, в январе 2021 года индекс промышленного производства увеличился на 3,4%. Доля предприятий пищевой промышленности в общем объеме реализации увеличилась на 3,3%. В феврале 2021 г. доля предприятий пищевой промышленности увеличилась на 3,2%. В перерабатывающей промышленности объемы реализации нарастили предприятия по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 21,7%. При этом в целом по экономике за январь-февраль объемы реализации снизились на 2,6%.

В 2020 году реализовано продукции пищевой промышленности на сумму 24,93 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019 году. Предприятия пищевой отрасли в 2020 году произвели 472,6 тыс. тонн продукции, что на 6% больше, чем в 2019.

По данным Госстата ДНР, по состоянию на 1 января 2021 г. в ДНР насчитывается 107 предприятий пищевой промышленности. В минувшем году открыто 10 новых предприятий. Среднесписочная численность сотрудников, занятых на предприятиях пищевой отрасли, составила 14 046 человек, что на 4,5% больше показателя 2019 г.

В январе-ноябре 2020 года увеличилось производство ряда продуктов питания по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Так, увеличилось производство:

- подсолнечного нерафинированного масла – в 5,3 раза;
- сушеных, соленых или копченых свинины, говядины, телятины и мяса домашней птицы – в 2,3 раза;
- прочих газированных вод – на 36,9%;
- свежего неферментированного сыра, включая творожную

сыворотку и кисломолочный сыр – на 34,7%;

- натуральных минеральных газированных вод – на 28,3%;
- кондитерских сахаристых изделий (в т.ч. шоколада белого), не содержащих какао – на 26,7%;
- других неподслащенных и неароматизированных вод – на 19,6%;
- готовых для пищи и блюд из макаронных изделий – на 12,2%;
- макаронных изделий – на 11,1%.

Пищевая промышленность ДНР имеет ряд проблем и узких мест, которые тормозят развитие её конкурентного потенциала. Также высока доля старых пищевых предприятий, имеющих низкий технико-технологический уровень производства и не требующих высокой квалификации персонала. Такие проблемы, как возрастание цен на сырьё и низкая платежеспособность населения Республики, поставили на грань выживания довольно большое количество пищевых производств.

Для решения указанных проблем предложены следующие рекомендации:

1. Работа с собственниками предприятий по их интеграции в экономику Республики на предмет оказания помощи в развитии внешнеэкономических отношений с предприятиями Российской Федерации.

2. Техническая и финансовая помощь со стороны РФ по внедрению на республиканских предприятиях современных технологий управления для производства продукции, конкурентоспособной как на внутреннем рынке ДНР, так и за рубежом.

3. Повышение уровня использования собственных производственных мощностей для объединения с предприятиями РФ.

4. Упрощение режима торговли с РФ, Луганской Народной Республикой, дальнейшее внедрение в финансово-кредитную систему РФ, расширение возможностей Центрального Республиканского Банка ДНР с возможностью передачи функции финансового обслуживания другим государственным банкам Республики.

5. Дальнейшее развитие государственных корпораций в ДНР.

Таким образом, принадлежность пищевой промышленности ко всей промышленности и агропромышленному комплексу ДНР подтверждает ее ведущую роль в сфере материального производства и социально-экономической жизни общества, влияющей на ее качество. Поэтому она нуждается в адекватном отношении к себе от этого общества, которое пользуется результатами ее производства.

Список использованных источников

1. Петрова И.В. Качество жизни как критерий социально-экономического развития государства / И.В. Петрова, М.Р. Симивол // Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем: материалы II междунар. науч.-практ. конф., 15 ноября 2018 г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 59-61.

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ В МЕХАНИЗМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ЕПИШЕНКОВА А.А.,

канд. наук гос. упр., доц.,

*доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Структурные изменения являются инструментом адаптации предприятий в перманентно изменяющейся конкурентной среде, их выбор определяется концепцией организационного развития, принятой структурами высшего руководства как модель баланса интересов собственников.

Ключевые слова: организационное развитие, менеджмент, бизнес, структурные изменения.

Появление и стремительное распространение в повседневной практике информационных технологий наложило свой отпечаток на выбор концепции организационного развития современных предприятий. Информатизация и появление интернет-пространства современных рынков усилили интенсивность конкуренции во всех сферах экономики, особенно в сфере высокотехнологичного предпринимательства. При разработке организационных изменений как адаптационного механизма к хаотичной внешней бизнес-среде современные предприятия вынуждены создавать собственные модели ведения бизнеса, исходя из имеющихся ресурсов и лидерских характеристик менеджмента организации. Внутрифирменное предпринимательство снова принимает актуальную функцию балансирования поддержки эффективности бизнеса и внедрения инноваций для постоянной адаптации в условиях быстроизменяющейся многофакторной конкурентной борьбы. Расширение присутствия на рынке, как правило, сталкивает предприятие с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов, расширения сотрудничества с бизнес-партнёрами, а всё это побуждает организацию производить структурные изменения своего бизнеса.

Затрагивая концепцию организационного развития предприятий в рамках рассматриваемой темы, приоритетно использовать определение организационного развития как сложной образовательной стратегии, рассчитанной на изменение социальных отношений, взглядов людей и структуры организации с целью улучшить её адаптацию к требованиям технологии и рынка [1].

В организационном развитии предприятия стремятся к росту прибыли и общей доходности ведения бизнеса. Рост экономической результативности хозяйственной деятельности предприятия сопряжён с увеличением и удержанием доли присутствия бизнеса организации на рынке отрасли. И подобная данность предполагает значительные затраты и напряжение менеджмента организации, обусловленные современными реалиями

продвижения и позиционирования бизнеса в информационном пространстве, использование информационных агрегаторов, социальных сетей, интернет-изданий. Вследствие этого нередко успешный нишевой бизнес промышленных предприятий для своего развития и сохранения требует конгломератных взаимоотношений с информационными бизнес-структурами корпоративного типа, что в большинстве случаев приводит к поглощению этого бизнеса и встраиванию его в иерархическую структуру корпоративного управления. Это, в свою очередь, изменяет структуру организации, его культуру и механизм менеджмента. Тем самым можно результировать прекращение существования, а, следовательно, и дальнейшего организационного развития подобных предприятий, которые превращаются в элемент системы другой организации.

Современные потребители очень часто сталкиваются с ухудшением сервисов, получаемых от нишевого бизнеса предприятий в ходе трансформации в часть организаций корпоративного типа, так как меняется организационная культура и механизмы управления структурами бизнеса. Инновационный бизнес является детищем предпринимательских структур, но по мере его роста и организационного развития инициатива переходит от предпринимателей-основателей бизнеса к менеджерам крупного корпоративного сектора экономики. В процессе конгломератных или ассоциативных взаимоотношений система менеджмента значительно ограничивает предпринимательские инициативы, тем самым изменяя стратегические и оперативные ориентиры развития организации. Современная бизнес-практика свидетельствует о том, что результатом подобного взаимодействия является поглощение или присоединение успешного нишевого бизнеса к бизнес-структурам конгломератных корпораций, когда основатели бизнеса становятся мажоритарными держателями акций, не принимая активного участия в концепции дальнейшего развития бизнеса. Зачастую потребители сервисов подобного бизнеса достаточно чувствительно ощущают изменения концепции дальнейшего организационного развития бизнеса. Как правило, повышаются эксплуатационные расходы потребителей, жёстче регламентируются клиентские взаимоотношения, возможны качественные изменения получаемых сервисов и товаров.

Таким образом, можно отметить, что на принятие концепции организационного развития предприятия влияет решение высшего руководства о развитии миссии и стратегии функционирования предприятия. Для сохранения организационной идентичности главная роль отводится приоритету предпринимательского поведения над системой менеджмента и приоритету конгломерата структурно-ситуационной и инновационной моделей развития.

Список использованных источников

1. Bennis W. G. Organizational Development. – Addison, 1962. – P. 2.

ИННОВАЦИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

ЕРАШОВ В.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрена необходимость модернизировать систему физического воспитания. Представлены некоторые способы повышения заинтересованности студентов в занятиях физической культурой.

Ключевые слова: физическое воспитание, фитнес, физическая культура личности.

В настоящее время наблюдается некая неудовлетворённость многих обучающихся высших учебных заведений их учебными программами по физической культуре. Это легко заметить по общему уровню физической подготовленности, который, в свою очередь, является зеркальным отражением состояния здоровья студентов.

Известный теоретик Л.П. Матвеев так сформулировал основные причины неудовлетворительного состояния системы физического воспитания:

- снижение интереса к занятиям физическими упражнениями в традиционных формах, мало учитывающими мотивы, потребности и ценностные ориентации самих учащихся в преобразовании собственной физической природы;
- недостаточная готовность перейти к организации самостоятельных занятий физической деятельностью вследствие отсутствия соответствующих знаний, умений, навыков, условий и возможностей.

Как можно сделать для студентов занятия физической культурой более удовлетворяющими и одновременно более результативными в плане поднятия физического развития учащихся и их здоровья?

Во-первых, во-вторых, и, в-третьих, стоит задуматься над модернизацией системы физического воспитания и введением в учебные программы некоторых инноваций. Инновация – это новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности в той или иной сфере. Под инновациями в обучении обычно понимаются новшества в методике преподавания и в способах организации занятий. Это касается как теоретических, так и практических аспектов преподавания. Благодаря некоторым нововведениям в будущем можно будет получить более высокие показатели здоровья у подрастающего поколения.

Инновации в системе преподавания должны содержать в себе разносторонний спектр направлений физической активности для студентов разного пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности. Кроме этого, новшества призваны повысить

заинтересованность студентов в занятии физической культурой [2].

Всем известно, что студенты не желают заниматься базовыми видами спорта. Больше всего им, конечно, интересны спортивные игры и аэробика. Поэтому учащиеся не удовлетворены проведением занятий по физической культуре, ведь большую часть занятий занимают базовые виды спорта. Большинство студентов просто не могут заниматься базовыми видами спорта по состоянию здоровья в том объёме, который им предлагается на занятиях физической культурой, поэтому и уменьшается к ним интерес.

В связи с этим сейчас всё чаще и чаще предлагается ориентирование физического воспитания на фитнес. Фитнес в более широком смысле – это общая физическая подготовленность организма человека. В узком же и более закреплённом среди людей смысле – это оздоровительная методика. У фитнеса существует много различных направлений, некоторые из которых как раз могли бы войти в состав модернизированной системы физического воспитания и основательно там закрепиться. Аэробика и фитбол являются как раз такими примерами, ведь комплексы упражнений в них довольно простые для выполнения и способствуют весьма значительному укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также развитию мышц тела и координации движений.

В последние годы предлагается ввести в практику занятий физической культурой применение интерактивных методов обучения. Их можно осуществить посредством игровых форм физической деятельности и различных спортивных игр. Одной из основных категорий интерактивного обучения является взаимодействие среди учащихся, которого можно легко добиться, вовлекая их в игру.

Например, внедрив в практику физического воспитания настольный теннис, можно значительно повысить интерес студентов к занятиям [1].

Конечно же, необходимо уделять внимание и эстетической направленности физического воспитания, привлекая молодёжь идеей культуры движения. Этого можно добиться путём внедрения в практику физического воспитания эстетически ориентированных методик, например, методики танцевально-игровых упражнений. Связь физического и эстетического воспитания основана на единстве их цели – формировании человека. Необходимо воспитывать у обучающихся эстетические потребности, стремление к прекрасному, чтобы они осознавали необходимость самосовершенствования в физическом плане.

В настоящее время существует много различных методов и методик для укрепления здоровья и повышения уровня физической подготовленности, которые могут заинтересовать обучающихся. Внедрение этих методик в систему физического воспитания и возможность студентов выбирать среди них те, которые их заинтересуют, будет верным шагом по направлению к организации образовательного процесса на принципах личностно-ориентированной педагогики.

Следует подчеркнуть, что исследователями в этой сфере была проведена немалая работа по выявлению проблемных зон преподавания

физического воспитания в высших учебных заведениях. Для улучшения его качества были разработаны инновационные подходы. Несмотря на это, осталось немало проблем, которые всё ещё необходимо решить. Физическое воспитание на сегодняшний день продолжает находиться в шатком состоянии из-за многочисленных содержательных интерпретаций даже базовых терминов и отсутствия модернизации прежней системы, ориентированной на базовые виды спорта.

Список использованных источников

1. Трофимишин П.И. Повышение мотивации у студентов к занятиям физической культурой с помощью разнообразных видов игры в теннис / П.И. Трофимишин, В.И. Ковалев, И.А. Бойко // Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе: сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции [под ред. Г.В. Бугаева, О.Н. Савинковой]. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2015. – С. 239-241.

2. Хохлова О.А. Инновационные формы и методы современного физического образования / О.А. Хохлова, Н.С. Алешина // Символ науки. – 2016. – № 2 – С. 214 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://os-russia.com/SBORNIKI/SN-16-2-1.pdf>

СТАНДАРТ ИСО 9004:2019 КАК РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ (ПЕРСОНАЛОМ) ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ

ЖАДАН А.В.,

канд. техн. наук, проф.,

*заведующий кафедрой менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Обоснована необходимость повышения конкурентоспособности продукции, изготавливаемой предприятиями Республики, взаимосвязь с её качеством. На примере стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2019 рассмотрено изменение рекомендаций по управлению человеческими ресурсами для достижения устойчивого успеха организации.

Ключевые слова: управление, персонал, организация, устойчивый успех, стандарт.

В экономической сфере Донецкой Народной Республики (ДНР) в настоящее время сложилась достаточно непростая ситуация. Это вызвано рядом объективных факторов. Однако в 2020 г. в экономике ДНР появились и положительные тенденции. Так, в 2020 г. поступления денежных средств в бюджет возросли на 13,8% по сравнению с 2019 г. Это связано с увеличением объёмов производства в машиностроении и лёгкой промышленности. Есть положительные тенденции роста производства в фармацевтической и химической отраслях [1]. В 2020 г., как отмечается в [1], была перепрофилирована деятельность 11 предприятий. В текущем (2021 г.) на

реализацию этой программы будет направлено значительное количество средств. Это позволит увеличить загрузку ещё нескольких предприятий ДНР.

Для увеличения объёмов реализации продукции и, как следствие, объёмов производства необходимо, чтобы продукция была конкурентоспособной. Конкурентоспособность предприятия зависит от качества продукции, её цены, затрат на эксплуатацию и уровня качества её сервисного обслуживания [2].

Качество продукции является важнейшей составляющей конкурентоспособности. Системный рост качества продукции может быть обеспечен только в том случае, когда предприятие осуществляет управление качеством. Одним из основных направлений является реализация предприятием концепции Всеобщего менеджмента качества. Одним из самых распространённых инструментов её реализации является создание и обеспечение предприятием функционирования системы качества, разработанной с учётом требований международного стандарта ИСО 9001. Сейчас, начиная с 2015 г., действует пятая версия этого стандарта [3]. Этот стандарт предназначен для целей сертификации и оговаривает минимальный набор требований, которым должна соответствовать система качества предприятия.

20 августа 2019 г. был введён в действие стандарт ИСО 9004-2019, в котором рассмотрены рекомендации по развитию системы качества для достижения устойчивого успеха организации [4]. Объём работы не даёт возможности рассмотреть все рекомендации стандарта. Поэтому остановимся на рекомендациях, которые относятся к управлению человеческими ресурсами.

Если в стандарте 9001 содержится требование (п. 7.1.2), заключающееся в том, что в организации должны быть определены и обеспечены в наличии должностные лица, которые необходимы для результативного внедрения, обеспечения функционирования и управления процессами системы качества, то в стандарте 9004 даны более конкретные рекомендации, которые относятся к управлению человеческими ресурсами (персоналом).

В п. 9.2.1 отмечается, что компетентный, мотивированный и наделённый полномочиями персонал является основным ресурсом организации. Её руководству необходимо создать и внедрить процессы, необходимые для того, чтобы привлечь и удерживать работников, которые обладают готовностью и компетентностью активно участвовать в деятельности организации.

Управление персоналом должно реализовываться за счёт:

- вовлечения персонала (п. 9.2.2), что повышает возможность создавать ценность для заинтересованных сторон. Рекомендуемые виды деятельности – создание командной деятельности, использование компетентности персонала, разработка и реализация процесса обмена знаниями и др.;
- наделения полномочиями и мотивации персонала (п. 9.2.3).

Наделённый правами персонал имеет более высокую мотивацию в части ответственности за результаты своей работы. Рекомендуемые виды деятельности – предоставить полномочия и определить ответственность, создать рабочую среду, в которой персонал контролирует собственную работу и принятые решения; поощрять работников, которые проявляют инициативу, отмечать результаты успешной деятельности, поощряя достижение результатов и целей и др.;

– компетентности персонала (п. 9.2.4).

В заключение можно сказать, что использование стандарта 9004 является мощным инструментом совершенствования менеджмента качества организации и руководством по достижению устойчивого успеха её деятельности.

Список использованных источников

1. Пушилин Денис подвёл итоги экономического развития ДНР в 2020 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// mozaika.dn.ua/news/region/338102-pushilin-podvel-itogi-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr-v-2020-godu.html?utm_referrer= https%3A%2F%2Fzen.yandex.com #sel=3:1,3:3](http://mozaika.dn.ua/news/region/338102-pushilin-podvel-itogi-ekonomicheskogo-razvitiya-dnr-v-2020-godu.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#sel=3:1,3:3)

2. Конкурентоспособность товара [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://discovered.com.ua/marketing/konkurentosposobnost-tovara/>

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М: Стандартинформ, 2015. – 23 с.

4. ГОСТ Р ИСО 9004-2019. Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению устойчивого успеха организации. – М: Стандартинформ, 2019. – 55 с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛЬЮ: СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АНАЛИЗ

КИРЬЯКОВА В.В.,

*канд. наук гос. упр., преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Приведен краткий анализ государственного воздействия на рекламную отрасль, которое может осуществляться как путём прямого управления, так и через регулирование.

Ключевые слова: деятельность, система, рекламная деятельность, государственная политика, государственное управление, государственное регулирование.

Рассматривая рекламную деятельность в Донецкой Народной Республике, следует особо подчеркнуть основополагающую роль государственного воздействия на рекламную отрасль, которое должно осуществляться с учётом специфики и проблем рекламного рынка, а также политических и экономических реалий Республики.

В целом, государственное управление представляет собой сложный вид

деятельности со специфическими чертами и признаками, оно способно влиять на экономическое, социальное и духовное развитие общества. Поэтому, когда речь идёт о рекламной деятельности, то необходимо иметь в виду, что государство управляет ею, как одной из составляющих экономической жизни страны. Одним из ведущих вопросов развития Донецкой Народной Республики является построение социально ориентированной рыночной экономики, а, соответственно, вопросы воздействия государства на различные экономические сферы, в том числе и на рекламную деятельность. Несмотря на то, что становление государственности ДНР сталкивается с трудностями переходного периода в самой Республике, а также с трудностями, обусловленными нестабильностью ситуации в мире, необходимо дальнейшее усовершенствование системы государственного управления, в т.ч. её теоретико-методологической базы.

Государственное управление включает множество связанных между собой различными связями элементов. Все другие виды управления являются участниками широкого государственно-общественного взаимодействия. От организации и функционирования государственного управления зависят выходные действия почти каждого субъекта (органа) управления и каждого управляемого объекта. Недостатки плохо организованного государственного управления сказываются на всех общественных процессах, явлениях и отношениях. Субъект государственного управления не может существовать без соответствующих управляемых объектов, и только в своей совокупности они могут образовывать систему [1, с. 138].

При анализе понятий «управление», «регулирование», «саморегулирование», «рекламная деятельность» и т.д. очевидной является их органическая связь с содержанием понятия «деятельность», которое может считаться базовым для определения сущности вышеуказанных. Деятельность – специфическая человеческая форма отношения к окружающему миру, сущность которой заключается в его изменении, преобразовании. Она является одним из условий существования общества. Структура деятельности включает в себя цель, средства, сам процесс и результат [2].

Субъектом деятельности выступает человек. Объект под её влиянием является тем материалом, который должен обрести форму и свойства, превратившись в продукт деятельности. Человеческая деятельность заключается в сознательной целеустремлённости, имеет социальный характер, обусловлена культурой общества, системой мировоззренческих, нравственных и иных ценностей, моделировании будущего результата, использовании орудий как средства труда. Таким образом, любая человеческая деятельность (экономическая, культурная, политическая, управленческая и др.) являются средством воспроизводства социальных процессов, самореализации человека, его связей с окружающим миром. Деятельность охватывает все сферы жизни человека и общества в целом, она одновременно является результатом существования человека и социума, и

проявляется во множестве форм человеческой активности.

Рекламная деятельность не является исключением, т.к. она представляет собой многоплановый процесс, общественное явление, одно из направлений социальной активности человека. Реклама реализуется во многих сферах человеческой жизни: экономической, политической, идеологической, культурной и др. [2].

Наряду с государством, общество также является субъектом, подсистемой системы социального управления. Важнейшими требованиями к этой управляющей системе должны быть прогрессивность и гибкость, создание благоприятных условий для развития первоосновы общества – индивида. То есть общество должно использовать присущий ему потенциал саморегулирования. Общество развивается на базе механизмов социальной саморегуляции, когда каждая из подсистем находится под организующим влиянием не только со стороны государственных и негосударственных институтов, а также собственных факторов саморегуляции. Общество имеет определённый потенциал самоуправления собственной жизнедеятельностью, эффективность использования которого зависит от стремления социума решать насущные проблемы общественного развития, не перекладывая ответственность на государство. Во многих аспектах рекламная деятельность является сферой, которая подвержена процессам саморегуляции.

Главной чертой государственного управления является влияние государства на общество на основе его властной силы с использованием полномочий власти. На практике государственное управление представляет собой сочетание политики, права, бизнеса и экономики. А если рассматривать все его составляющие, то оно охватывает также историю, социологию, психологию и даже некоторые точные науки, когда речь идёт о математических методах.

Любое управление имеет два аспекта: политический (целеполагание) и административный (достижение целей). Политический аспект заключается в определении и разработке главных управленческих целей относительно той или иной конкретной сферы. Также он включает разработку механизмов их достижения. В свою очередь, административный аспект зависит от того, к какой форме собственности принадлежит объект государственного воздействия. В ДНР значительная часть рекламного рынка находится под непосредственным управлением государства. Поэтому процессы саморегулирования на данный момент не проявлены, либо проявлены в незначительной мере. Это положение дел является объективно обусловленным текущей политической ситуацией, недоработанным законодательством в сфере рекламы, не вполне урегулированными вопросами собственности и затянувшимися военными действиями на территории Республики.

Если рекламная деятельность является отраслью экономики, то государственное управление – частным, частичным, единичным случаем управления. Оно несёт в себе содержание основных функций управления:

планирования, организации, мотивации, координации и контроля. Сущность этих функций определяется как целеполагание. Основное их содержание отображается в процессах, связанных с формированием государственной политики. То есть понятие «государственная политика» тесно связано с категорией государственного управления. Понятие «государственная политика» базируется на понимании политики как сферы деятельности, связанной с распределением и осуществлением власти внутри государства и между государствами (греч. *Politike* – искусство управления государством). Государственная политика представляет собой совокупность целей и задач, реализуемых государством на практике, и средств, которые используются для этого [1].

Базисную концепцию государственного управления необходимо строить исходя из основных задач, которые определяют государственную политику [3].

Государственная политика именно в рекламной отрасли может рассматриваться, как целевая и системная деятельность органов государственного управления, целью которой является эффективное решение и урегулирование общественно важных вопросов рекламной деятельности в общих интересах всего общества [2].

Понятие «регулирование» является производным от понятия «управление», то есть регулирование рассматривается как составляющая процесса управления.

Системно-деятельностный анализ государственного управления рекламой, которое может осуществляться также в формате регулирования, исходит из рассмотрения рекламной деятельности в виде действующей системы, которая находится под воздействием системы государственного управления. Субъект государственного управления не может существовать без соответствующих управляемых объектов и только в своей совокупности они могут образовывать систему. Недостатки плохо организованного государственного управления сказываются на всех элементах системы, а, в конечном счёте, на общественных процессах, явлениях и отношениях.

Список использованных источников

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций / Г.В. Атаманчук. – М.: Издательство «Омега-Л», 2009. – 579 с.
2. Кирьякова В.В. Государственный механизм регулирования рекламной деятельности в Украине: дисс. ... канд. наук гос. упр.: 25.00.02: защищена 30.09.2015 / Кирьякова Владислава Владимировна; ХарПИ НАГУ. – Харьков, 2015. – 210 с.
3. Тарасова Е.В. Особенности государственного управления в современных условиях / Е.В.Тарасова // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Научный журнал «Менеджер» № 3 (85) / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк, 2018. – С. 89-95.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОБЗЕВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента;

ТРЕТЯК И.В.,

ассистент кафедры менеджмента;

ОДАРИЧ А.О.,

магистрант

*ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»,
г. Алчевск, Луганская Народная Республика*

Аннотация. Обоснована роль профессионального развития персонала в повышении эффективности деятельности и конкурентоспособности отечественных предприятий. Определены основные направления совершенствования организации профессионального развития персонала в условиях формирования экономики знаний и перехода к инновационной модели экономического развития.

Ключевые слова: персонал, развитие, эффективность, инновационное развитие, конкурентоспособность.

Необходимой составляющей успешной работы любой организации является развитие персонала. Высококвалифицированный специалист должен сочетать в себе и в своей работе не только основные обязанности, но и различные трудовые функции и принятия определённых решений. Для того чтобы персонал имел развитие своих навыков, необходимо совершенствовать систему обучения и подготовку персонала на предприятии. При отсутствии определённых знаний предприятие на выходе получает неэффективную работу подчинённого и невыполнение поставленных задач, что в свою очередь приводит к падению эффективности производственной деятельности.

Свой вклад в исследовании данного вопроса внесли множество учёных, а именно: О.О. Добренко, И.Л. Петрова, М.В. Семикина и др. Однако проблемы управления профессиональным ростом персонала в условиях инновационного развития предприятия ещё недостаточно развиты.

Проведенный анализ научных работ позволяет утверждать, что в настоящее время именно профессиональное развитие персонала выступает одним из главных факторов повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности отечественных хозяйствующих субъектов.

Основным носителем новых конкурентоспособных идей, решений нестандартных задач или новых способов решения стандартных задач является персонал предприятия. Чётко и индивидуально сформированная система управления развитием персонала способствует эффективному использованию трудового потенциала кадров, повышению их профессиональной и социальной мобильности, что позволяет подтвердить актуальность данного вопроса. Совокупность данных факторов

положительно влияет на обновление номенклатуры, увеличение выпуска продукции или оказание услуг и, в свою очередь, улучшает финансовые результаты предприятия.

Одним из критериев эффективности экономического субъекта является уровень его конкурентоспособности.

Рассматривая понятие конкурентоспособности, необходимо отметить наличие трёх основных её объектов, подлежащих оценке. Именно поэтому выделяют, как правило, конкурентоспособность персонала, конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия.

Следует отметить относительность понятия конкурентоспособности: конкурентоспособное предприятие в масштабах региона может быть неконкурентоспособным в мировом масштабе. Следующей важной чертой конкурентоспособности является её временная детерминированности. Она зависит от состояния и динамики рынка, изменений рыночной конъюнктуры.

Для оценки конкурентоспособности предприятий применяются матричные методы, метод балльной оценки, метод равновесия фирм и отрасли, метод «профилей» и качества.

Таким образом, основными целями функционирования предприятий выступают повышение уровня дохода (прибыли), расширение сфер деятельности, увеличение доли собственной продукции на рынке, налаживание взаимовыгодных отношений со всеми заинтересованными сторонами – партнёрами, поставщиками, потребителями и персоналом. Следовательно, деятельность предприятий в современных условиях должна быть эффективной как с экономической, так и с социальной точки зрения.

Основными направлениями совершенствования организации профессионального развития персонала в условиях формирования экономики знаний и перехода к инновационной модели экономического развития должны стать:

- стимулирование персонала к созданию и развитию инноваций, способных обеспечить конкурентные преимущества для предприятия;
- формирование системы непрерывного профессионального образования и подготовки кадров, включая обучение непосредственно на производстве и с отрывом от производства;
- применение прогрессивных форм организации обучения (кайзен-блиц, обучение в группах и др.)
- создание условий для карьерного роста работников;
- поощрение внутренней конкуренции между сотрудниками в определённых пределах, не допуская при этом деструктивных процессов и обострения конфликтов;
- обеспечение стабильности кадрового состава, а также его адекватного обновления;
- проведение вертикальной и горизонтальной ротации персонала.

Учитывая вышеизложенное, перспективы дальнейших исследований в данном направлении связаны, прежде всего, с необходимостью разработки

действенных методик количественной оценки влияния профессионального развития кадров на уровень эффективности деятельности предприятий, обеспечения и повышения их конкурентоспособности.

Список использованных источников

1. Петрова И.Р. Рынок инновационного труда / И.Р. Петрова. – Республика Беларусь: «Харвест», 2011. – 93 с.
2. Егоршин А.П. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцев. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 320 с.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

КОМОВ А.Б.,

*канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта,
сервиса и эксплуатации;*

КОМОВ П.Б.,

*канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта,
сервиса и эксплуатации;*

ЯЦЕНКО А.Г.,

*канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта,
сервиса и эксплуатации;*

ЛЮБИЛЫЙ Ю.А.,

*магистрант кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры»*

Аннотация. Проведён анализ современного состояния организации транспорта. Выявлена её проблема информатизации, предложено формирование новой культуры труда.

Ключевые слова: организация, автомобильный транспорт, система образования, специалист, культура труда, предпринимательство.

Сегодня на автомобильном транспорте (АТ) общего, а также ведомственного и индивидуального пользования наблюдается явное рассогласование практики организации и её основополагающих теоретических положений, призванных отразить её современные закономерности.

Проблема и, соответственно, объект проведённых исследований представляет организация современной информатизации (ГОСТ Р 53114-2008), где важным предметом её познания на АТ является культура труда *Industry 4.0*, т. е. одна из составляющих спектра условий эксплуатации АТ – это закономерности, формируемые поведением нового экономического человека (англ. *Homo Economicus*).

Цель работы – определение задач организационного поведения (ОП) в

ОП – это, как известно, мультидисциплина, которая позволяет определить пути повышения эффективности трудовой деятельности людей, где их поведение как работников отражает функция немецко-американского психолога Курта Левина (англ. *Kurt Lewin*). Для специалистов АТ в современном предпринимательском обществе (1980 г. ÷ наши дни) – это поведение человека (1):

$$Ч = f(Л, С) = f(Пр, ОК) = Homo Economicus, \quad (1)$$

где Л – характеристики человека, его личностные или предпринимательские (Пр) качества как системотехника, что формируют компетенции, где:

а) знания определяет система МЭТУК (методика → экономика + техника + управление → конкурентоспособность);

б) умения направлены на овладение информационно-коммуникационными технологиями (англ. *Information and Communication Technologies (ICT)*), формулируемыми ГОСТ Р 52653-2006;

в) навыки отвечают требованиям работодателей и представляют [1]:

1) «твёрдые навыки (англ. *Hard Skills*)» – это технические или обязательные навыки специалиста для владения им современными технологиями, что является устойчивым процессом, хорошо обозримым, измеряемым и отождествляемым с конкретными процессами и конструкциями, например, работа с компьютером и управление транспортным средством (ТС);

Рис. 1. Схема основных составляющих образа нового экономического человека

2) «гибкие навыки (англ. *Soft Skills*)» или комплекс над профессиональных навыков, что:

— отвечает за успешное участие специалиста в рабочих процессах и его

высокую производительность труда;

— является обязательным и «сквозным» качеством (не связано с конкретной предметной областью), которое формирует системотехника, задача которой состоит в объединении смежных дисциплин, специальностей для обеспечения возможности коллективной работы по формированию процессов, необходимых для построения систем в их развитии (замысел, реализация, эксплуатация, утилизация) с учётом тенденций рынка;

С – условия внешней среды (культура социальная), т. е. система законов, ценностей и традиций (первое условие успешного ведения бизнеса).

Основополагающей задачей в предпринимательском мире, обусловленном глобализацией безработицы, является формирование у каждого будущего инженера, а также врача, учителя и любого выпускника вуза стремления к созданию своего дела. Сегодня эта задача определена как воспитание *Ното Economicus*. Её основа – документ «Реформирование и развитие высшего образования» Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию, что в целом является безальтернативным в деле организации современного АТ.

Список использованных источников

1. Поднебесная Э.И. К вопросу о приоритетном развитии навыков будущего / Э.И. Поднебесная // Международный журнал психологии и педагогики служебной деятельности. – 2020. – № 3. – С. 31-33. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44031820>

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ОТБОРА БУДУЩИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-МНОГОБОРЦЕВ

КОРЕНЕВСКАЯ Е.Н.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Аннотация. В настоящее время подготовка многоборцев во многом зависит от качества отбора, который рассматривается как непрерывный процесс, охватывающий все основные периоды многолетней подготовки.

Ключевые слова: управление, тренировочный процесс, критерии отбора, физические качества.

Организация отбора предусматривает его многоэтапность в соответствии с поставленными задачами. В многоборье отбор следует приурочить к следующим этапам многолетнего тренировочного процесса:

- 1 этап – отбор для предварительной подготовки – 10-12 лет;
- 2 этап – отбор для становления спортивного мастерства – 13-14 лет;
- 3 этап – отбор для подготовки высших спортивных достижений – 17-18 лет;
- 4 этап – отбор перспективных многоборцев для сборных команд 20 лет

и старше.

Первый этап отбора связан с определением исходного уровня развития физических способностей, наследственных факторов, состояния здоровья и желания заниматься многоборьем.

В возрасте 10-13 лет у мальчиков на проявление двигательных качеств и физическое развитие ещё не сказывается влияние полового развития, поэтому по результатам контрольных испытаний в определённой мере уже можно оценить потенциальные возможности будущих десятиборцев. Методика начального отбора предусматривает выполнение простых контрольных упражнений: бег на 60 м, прыжок в длину с места, метание мяча, дистанция, пробегаемая за 3 мин, наклон вперёд [1].

С учётом многообразия входящих в десятиборье упражнений в процессе отбора уделяют внимание также антропометрическим критериям: рост, масса тела, рост сидя, размах рук.

В процессе второго этапа отбора следует учитывать тот факт, что первостепенное значение при прогнозе перспективности спортсменов имеют темпы развития ведущих физических качеств. Однако, даже высокие темпы прироста физических качеств в последующем не позволят повысить спортивные результаты до необходимого уровня, если исходный уровень в контрольных упражнениях слишком низок. Поэтому, отбирая ребят на данном этапе, важно ориентироваться на результаты контрольно-педагогических испытаний, которые не должны быть меньше нижней границы рекомендованных (табл.1).

Таблица 1

Контрольные упражнения и нормативы для отбора многоборцев 13-14 лет

Контрольное упражнение	Результат
Бег на 30 м с хода, с	3,5-3,7
Бег на 60 м с низкого старта, с	8,2-8,6
Бег на 300 м, с	47,5-49,0
Тройной прыжок с места, м	670-720
Прыжок вверх с места, см	50-55
Бросок ядра (4-5 кг) двумя руками снизу вперёд, м	10,0-11,5
Жим штанги лёжа, кг	38-45
Приседание со штангой, кг	45-55
Бросок веса (500 г) одной рукой из-за головы копьевым способом, м	37-43

Отбирая многоборцев на третьем этапе, особое внимание следует обратить на способности к тем видам многоборья, которые требуют освоения сложной техники движений: барьерный бег, метание копья и прыжки с шестом. Если юные спортсмены не проявляют достаточных способностей в этих видах, они не смогут стать хорошими многоборцами [1].

На третьем этапе отбора важно учитывать не столько исходный уровень спортивно-технических результатов, достигнутых в видах многоборья, сколько динамику изменения контрольных показателей, характеризующих такие физические качества, как ловкость, координация

движений, быстрота и др., т. е. трудно поддающиеся развитию в процессе тренировки.

Иными словами, при отборе на этом этапе должны предъявляться высокие требования к темпам прироста показателей, характеризующих координационные, скоростные и скоростно-силовые качества (табл. 2).

Таблица 2

Темпы прироста физических качеств в возрасте 13-17 лет

Физические качества		Темп прироста, %
Скоростные (спринтерский бег на 30-60 м)		9,5-10,8
Скоростно-силовые	прыжковые тесты	18,1-19,8
	бросковые тесты	22,3-24,8
Силовые (жим штанги лёжа, приседания со штангой)		45,1-47,2
Специальная выносливость (бег на 300 м)		10,3-11,7
Двигательный навык		11,4-12,5

Таким образом, управление организацией отбора на основании таких критериев как: динамика формирования двигательных навыков и развития физических качеств дают возможность в какой-то мере предвидеть темпы спортивного роста в дальнейшем. Продолжительное комплексное изучение физических данных и волевых качеств юных многоборцев позволяет выявить их потенциальные возможности за несколько лет до того, как в процессе длительной подготовки полностью раскроются их спортивные способности.

Список использованных источников

1. Максименко Г.Н. Оптимизация подготовки юных спортсменов в легкоатлетическом десятиборье / Г.Н. Максименко, А.В. Столяренко. – Луганск: Альма-матер, 2006. – 173 с.

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,

д-р экон. наук, доц., ректор

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Исследование содержит результаты анализа проблематики использования технологий дистанционного обучения, а также направлений обеспечения качества высшего профессионального образования в пределах дистанционной формы его получения.

Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционное обучение, пандемия COVID-19, инновационные технологии.

Стремительное ускорение научно-технического прогресса, кризисные экономические, экологические, политические явления требуют от

учреждений высшего профессионального образования (УВПО) внедрения новейших форм обучения. Пандемия коронавируса COVID-19 и карантин также ускорили процесс пересмотра технологий обучения. Традиционные педагогические средства, содержание и организация учебно-воспитательного процесса не могут в полной мере способствовать образовательному процессу современности.

Научно-педагогический состав ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» уделяет значительное внимание внедрению инновационных технологий в учебный процесс. В связи с этим актуальным является трансформация традиционных методик обучения и использование уместных в условиях дистанционного обучения средств достижения компетенций, определённых рабочими учебными планами.

При использовании дистанционного обучения научно-педагогическому работнику недостаточно просто перенести традиционное занятие в онлайн-формат и проводить такое занятие по обычному плану. Необходимо владеть методиками именно дистанционного обучения, ведь пара в Интернете отличается от пары в аудитории. Здесь необходимы новые подходы для донесения информации обучающимся, а также налаживание обратной связи. Важно отметить, что не всё зависит от научно-педагогического работника. Обучающиеся также должны иметь мотивацию к учебному процессу. Для поддержания дисциплины и внимания обучающихся в аудитории и в онлайн-формате необходимо применение различных технологий.

При внедрении современных технологий дистанционного обучения в деятельность УВПО меняется содержание и характер учебной деятельности. Для эффективного применения технологий дистанционного обучения в учебной деятельности научно-педагогическому работнику и обучающемуся необходимо ориентироваться в следующем программном обеспечении: поисковые системы, электронные библиотеки, электронные учебники, вычислительные программы, инструментальные средства универсального характера (графические и текстовые редакторы, электронные таблицы и т. п.).

В процессе дистанционного обучения в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» реализован портал дистанционного обучения, который базируется на использовании платформы многофункциональной системы дистанционного преподавания Moodle. Практические занятия и лекции проводятся по расписанию, в соответствии с рабочими учебными планами, методическими рекомендациями и указаниями. Обучающиеся обеспечены учебно-методическими материалами, которые размещены на портале.

Положительным опытом в процессе дистанционного обучения является использование мультимедийной презентации во время практического занятия, в которой выдержан методический сценарий. Именно благодаря презентации, можно обеспечить качественные иллюстрации, а именно: демонстрацию в виде схем, графических моделей, блок-схем, разбор тематических случаев и практических задач. Это даёт возможность обучающемуся получить необходимые практические навыки, которые он должен усвоить; научиться описывать и интерпретировать полученные в

ходе финансово-экономического анализа результаты. В свою очередь, научно-педагогический работник может быстро и объективно проанализировать подготовленность и знания обучающегося, чётко отграничить, когда обучающийся только заучил материал, а когда подготовлен с глубоким пониманием темы.

Достаточно интересной в процессе дистанционного обучения является возможность выполнения творческих заданий. Обучающиеся активно выполняют задания, а в работах творческого характера проявляется их индивидуальность. В отличие от тестирования, где обучающийся может заучить ответ, в творческих заданиях необходимо проявить самостоятельность, что требует серьёзной подготовки.

При проведении во время занятий опроса в устной форме появляется возможность осуществления видеозаписи. Это имеет положительное значение, так как впоследствии обучающийся может посмотреть видео, проанализировать свой ответ, сделать выводы и поработать над ошибками.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что залог успеха дистанционного обучения в период эпидемии коронавируса во многом зависит от правильного построения учебного процесса. Технологии дистанционного обучения являются необходимой и незаменимой формой обучения в учреждениях высшего профессионального образования. В перспективе необходима разработка новых подходов и моделей образовательного процесса. Адаптация обучающихся и научно-педагогического коллектива к специфике дистанционного обучения предполагает приобретение цифровых и других, связанных с ними, навыков. Научно-педагогические работники должны повышать своё педагогическое мастерство, разрабатывать новые онлайн-курсы и программы с учётом специфики удалённого обучения.

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

КРЕТОВА А.В.,

канд. наук гос. упр., доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Предложена критериальная база оценки и повышения качества управления предприятием на основе требований, установленных самим предприятием или различными заинтересованными сторонами.

Ключевые слова: предприятие, качество управления, оценка, критерии, требования.

Качество управления является неотъемлемой частью хозяйственной деятельности предприятия, ведь именно от соответствующей требованиям

системы управления, высокого уровня квалификации и компетентности управленческого персонала зависят результативность и эффективность его работы. В связи с этим качество управления, как и прочие аспекты функционирования предприятия, должно оцениваться, во-первых, для непосредственного установления имеющегося уровня, и, во-вторых, для его повышения в случае необходимости с целью обеспечения соответствия требованиям путем разработки и реализации определенных управленческих воздействий.

Оценка качества управления предприятием предусматривает установление критериев и факторов, влияющих на его уровень, их взаимозависимость, выявление резервов повышения качества управления. Критериальная база оценки качества управления предприятием, которая включает определение критериев, индикаторов и системы количественных и качественных показателей, должна формироваться с учетом сущностных характеристик понятия «качество управления».

Сущность качества управления заключается в обеспечении соответствия характеристик, присущих управлению, требованиям, которые установлены непосредственно предприятием или сформированы различными заинтересованными сторонами. Такие требования (ожидания или потребности), как правило, являются общепринятой практикой предприятия и заинтересованных сторон, зачастую закреплены в документированной информации, могут относиться к разряду законодательных, нормативных правовых, требований к конфигурации продукции (работ, услуг) и прочих и должны быть учтены в системе управления предприятием. Управляющая система, используя методологию, структуру, процесс, технику и технологию, ресурсы управления, посредством формирования и реализации механизмов управления доводит требования до управляемой системы, деятельность которой обеспечивает возможность получить требуемый результат.

Требования к качеству управления устанавливаются самим предприятием исходя из имеющихся целей, с учетом действующей системы управления, отраслевой принадлежности, специфики деятельности. Поскольку предприятие функционирует как открытая система, в расчет также принимаются сформулированные требования заинтересованных сторон, с учетом рисков, которые могут возникнуть при невыполнении их потребностей и ожиданий. Согласно балансовой модели ресурсных отношений [2, с. 59], отношения между заинтересованными сторонами возникают только для обмена ресурсами, то есть тем, что составляет для них ценность, с чем, как правило, связаны их интересы, а, следовательно, и требования. При этом желаемым является достижение баланса ресурсного обмена, при котором система отношений переходит в состояние равновесия.

С учетом вышеизложенного основным критерием оценки и повышения качества управления может выступать требование соблюдения баланса интересов предприятия и заинтересованных сторон.

Для оценки качества управления могут применяться индикаторы, условно разделенные на две группы. Первая группа представлена

индикаторами мониторинга, показывающими имеющийся уровень качества управления предприятием. Во вторую группу входят индикаторы эффективности (воздействия), отражающие величину вклада управленческих воздействий в достижение определенного уровня качества управления. При этом для формирования таких индикаторов целесообразно использовать подходы экспертных и экономических оценок.

Указанные группы индикаторов, характеризующие наличие баланса (дисбаланса) интересов предприятия и заинтересованных сторон, обуславливают необходимость формирования такой системы количественных и качественных показателей, которая не только продемонстрировала бы имеющийся уровень качества управления, но и предоставляла превентивную информацию о требованиях и ресурсах и обеспечивала своевременное реагирование на их изменение. Количество и перечень конкретных показателей оценки качества управления зависят от действующей на предприятии системы управления, его отраслевой принадлежности, специфики деятельности, количества и требований заинтересованных сторон и так далее.

Использование критериальной базы оценки и повышения качества управления, сформированной на основе требований, установленных самим предприятием или различными заинтересованными сторонами, будет способствовать достижению баланса интересов и обеспечению результативности и эффективности работы предприятия.

Список использованных источников

1. Петров М.А. Теория заинтересованных сторон: пути практического применения / М.А. Петров // Вестник СПбГУ. Сер. 8. – 2004. – Вып. 2. – № 16. – С. 51-68.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

КРИВЕЦ И.Г.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Раскрыта характеристика и роль цифровой среды в образовательном процессе по физическому воспитанию. Рассматриваются преимущества цифровой образовательной среды (ЦОС) для современного образования.

Ключевые слова: цифровая среда, образовательная платформа, физическое воспитание, интернет-ресурсы.

На сегодняшний день, особенно это показала пандемия 2020 года, интернет-ресурсы стали неотъемлемой частью образовательного процесса. В этот сложный период дистанционное обучение временно стало единственной возможной формой обучения. Мы даже не предполагали, что организовать

учебную деятельность можно, благодаря богатому набору сетевых ресурсов и их возможностям. Это затронуло и сферу физической культуры и спорта [1].

Современные формы образования по физическому воспитанию предполагают активное сотрудничество между обучаемым и преподавателем (тренером), а также интерактивность и индивидуализацию. В целом, образовательный процесс по физической культуре носит личностно ориентированный характер, включающий в себя технологичность, доступность и гибкость. Естественный процесс глобализации, информатизации, включённости интернета во все этапы жизни человека способствует созданию и развитию цифровой образовательной среды (ЦОС). Что же в нашем понятии Цифровая образовательная среда? ЦОС – это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса.

На сегодняшний день есть необходимость цифровые технологии образования встроить в образовательную систему, что будет способствовать мотивации к самостоятельной деятельности в сфере физической культуры и спорта, к совместным занятиям и совместной работе обучаемого и преподавателя. Формирование цифровой образовательной среды по физическому воспитанию позволит обеспечить модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления качеством образования, формирует у занимающихся навыки обучения в цифровом мире, умение пользоваться цифровыми проектами. Интернет даёт богатый по содержанию ресурс для образования: разнообразные платформы обучения, например, образовательная платформа Moodle, Zoom, где удобно проводить онлайн-занятия, онлайн-курсы, вебинары, онлайн-конференции и т. д.

Цифровая образовательная среда, безусловно, является новой, прогрессивной формой доставки информации, причём с широким использованием новых технологий. Создаётся возможность получения образования независимо от возраста, от состояния здоровья. Кроме того, дистанционное обучение повышает творческий, интеллектуальный потенциал обучаемого. Этому способствуют самоорганизация, использование новых информационных технологий и т. д. В определённой степени меняется и роль преподавателя: он координирует познавательный процесс и в то же время обновляет и совершенствует свои курсы, методики, поскольку находится в режиме нововведений и инноваций. Основными организационными принципами построения цифровой образовательной среды по физическому воспитанию являются: единство между преподавателем и обучаемым; открытость самого процесса, доступность и конкурентность; ответственность, достаточность и полезность.

Какие же изменения необходимо внести в образовательный процесс по физическому воспитанию для продуктивного и эффективного применения цифровых технологий? Для преподавателя и обучаемого, прежде всего, необходимо расширить возможности построения образовательной

программы и увеличить доступ к самым современным образовательным ресурсам до масштабов всего мира. Внедрение ЦОС в процесс образования по физическому воспитанию дают следующие преимущества как для преподавателей (тренеров), так и для обучающихся.

Во-первых, снижается бюрократическая и рутинная нагрузка по контролю выполнения заданий обучающихся за счёт её автоматизации, при этом повышается удобство мониторинга самого образовательного процесса.

Во-вторых, формируются новые возможности организации образовательного процесса, которые заключаются в создании и выполнении заданий обучаемыми, появлением у них новых условий для мотивации к занятиям, а также облегчением условий формирования индивидуальной программы обучаемого.

Выводы. В целом цифровая образовательная среда обеспечивает рост образовательного разнообразия в учебных учреждениях и организациях Республики. Способствует удовлетворению обучаемых в выборе, а также увеличивает рост мотивации к занятиям на основе индивидуальных образовательных программ. И самое главное: этот проект не требует особых финансовых затрат. Он позволяет нам с уверенностью констатировать пользу внедрения цифровой образовательной среды по физическому воспитанию в образовательную систему нашего региона.

Список использованных источников

1. Кривец И.Г. Методы дистанционного обучения по дисциплине «физическая культура» в период всемирной пандемии / И.Г. Кривец Информационные и инновационные технологии в науке и образовании: материалы V Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием. Таганрог, 28-29 октября 2020 г. / отв. ред. С.С. Белоконова, Е.С. Арапина-Арапова. – Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2020. – С. 618-623.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

КРЫШТАЛЬ Н.И.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры менеджмента
и экономической безопасности;*

МЕДВЕДЕВ М.С.,

магистрант

*ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»,
г. Алчевск, Луганская Народная Республика*

Аннотация. Исследованы мотивационные процессы в организации и их значение в повышении производительности труда персонала. Были выявлены современные проблемы мотивации персонала, предложены пути их устранения

Ключевые слова: мотивация, потребности, персонал, менеджмент, устремления.

В период интенсивного развития рыночной экономики и усиления конкурентной борьбы между организациями перспективным направлением и значимым инструментом экономического развития бизнеса становится мотивация персонала. К сожалению, на сегодняшний день во многих отечественных предприятиях используется лишь малая часть элементов системы мотивации. Необходимо заметить, что эффективный менеджмент определяется умением сочетать цели организации с целями всего коллектива, с индивидуальным подходом к каждому сотруднику. Хорошо организованный и мотивированный персонал определяет дальнейшее развитие и функционирование организации.

Персонал предприятия выступает самым значимым и ценным ресурсом организации, так как только человеческие ресурсы могут постоянно совершенствоваться, развиваться, приобретая новые умения и навыки, тем самым являясь причиной и главным условием повышения эффективности предприятия.

Осознавая всю значимость урегулирования вопросов мотивации, эксперты, изучающие аспекты данного направления, сформировали основные проблемы мотивации персонала:

- 1) отсутствие слаженного, поэтапного системного подхода к мотивации;
- 2) внедрение только материальных поощрений;
- 3) недостаточность внутреннего анализа и прогнозирования будущих событий в организации;
- 4) большая ориентированность на коллектив или команды;
- 5) несоответствие между поощрениями и объёмом выполненной работы;
- 6) постоянное использование наказаний в качестве мотивации;
- 7) отсутствие прозрачности и объективности системы для самих работников;
- 8) присутствие постоянного изменения правил в организации;
- 9) нестабильность взаимоотношений между участниками трудовой деятельности [1].

Мотивация трудовой деятельности – это желание работающего в удовлетворении своих потребностей с помощью труда, который ориентирован на достижение целей организации [2]. Процесс мотивации трудовой деятельности персонала позволяет сформировать и привести в действие мотивы труда. В данном случае, мотивы труда выступают как непосредственный стимул трудовой деятельности работника, который вызван потребностями индивида, удовлетворение которых повлечёт за собой наименьшие затраты материальных и моральных составляющих.

Мотивы сотрудника, которые побуждают его к трудовой деятельности, могут включать в себя:

- 1) Стабильность выплат заработной платы и дополнительных социальных льгот.
- 2) Удовлетворённость рабочими условиями и условиями рабочей зоны.

3) Моральное поощрение.

4) Развитие доверительных отношений между коллективом организации.

5) Повышение квалификационного уровня сотрудников.

6) Самореализация, саморазвитие, самоутверждение и т. д.

Наряду с материальной мотивацией одной из важнейших является нематериальная. Такая мотивация подразумевает получение работником таких поощрений, которые не предполагают выдачу материальных и безналичных средств. В качестве таких поощрений наиболее эффективными выступают предоставление оплачиваемых отгулов, дополнительных дней отпуска; обеспечение гибкого графика сотрудникам; организация корпоративных мероприятий; обучение сотрудников; публичная похвала; привлечение сотрудников к принятию решений; предоставление скидок на услуги компании и др.

Исходя из этого, можно определить одну из главных проблем мотивации – большое разнообразие жизненных ориентиров трудящихся, то есть то, что привлекает одного сотрудника, может совершенно не интересовать других. Например, у менеджера высшего звена и неквалифицированного работника могут быть различные мотивации, и это относится не только к работникам разной квалификации. Даже персонал одного уровня может иметь разные потребности и нужды.

Поэтому для построения хорошей мотивационной стратегии необходимо выявить потребности и мотивы каждого участника трудовой деятельности. Для этого, в частности, используют метод опроса: анкетирование и интервью; метод наблюдения и открытые групповые дискуссии. Но при этом необходимо учитывать тот факт, что слияние индивидуального и коллективного подхода к мотивации может принести наибольшую пользу для организации.

На данный момент отечественные предприятия часто используют неэффективные или устаревшие методы стимулирования персонала [3]. Для российских компаний проблема нематериального стимулирования персонала особенно актуальна, поскольку многим приходится действовать в условиях ограниченных бюджетов. Хотя материальное поощрение не является ключевым стимулом мотивации, однако превращает трудовую деятельность в экономическую необходимость. В таком случае руководителям необходимо проводить анализ результатов проделанной работы и назначать справедливую плату, в другом же случае, недовольство работников вознаграждением может привести к текучести кадров.

Для увеличения производительности труда персонала важно сформировать у коллектива чувство защищённости и безопасности, обеспечить личностный и профессиональный рост работников, обеспечить чувство «причастности» к делам организации.

Каждое предприятие, исходя из особенностей ведения бизнеса, создаёт свою программу нематериальной мотивации персонала. С помощью группы экспертов было установлено, что на результативность программы

благоприятно влияют следующие правила:

1) Программа мотивации персонала должна быть направлена на решение тактических задач бизнеса при ориентации на стратегию компании.

2) Все категории сотрудников должны быть охвачены нематериальной мотивацией.

3) В ходе создания программы мотивации должен учитываться этап развития компании и состояние отрасли в целом.

4) Выбор мотиваторов должен быть хорошо продуманным.

5) Программа мотивации должна быть непрерывной, постоянной, системной.

Использование компанией индивидуальных и коллективных методов мотивации способствует повышению производительности труда и общей удовлетворённости сотрудников. Но только сочетание всех подходов способно вывести организацию на качественно новый уровень.

Список использованных источников

1. Барыш О. Почему мотивация персонала может не работать / О. Барыш // HR-менеджмент. Практика управления персоналом. – 2011. – № 12. – С. 34-36.

2. Данилюк А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное пособие / А.А. Данилюк. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2015. – 304 с.

3. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. С.Ю. Трапицына. – М.: Юрайт, 2017. – 314 с.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ФИТНЕС-КЛУБАХ

КУЛЕШИНА М.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Современные условия функционирования физкультурно-спортивных организаций предоставляют фитнес-услуги, характеризуются сложностью и динамичностью, что заставляет руководство фитнес-клубов постоянно осуществлять поиск новых подходов к эффективному управлению. Это обуславливает необходимость в специалистах – менеджерах, обладающих специальными знаниями, умениями и навыками, профессиональными и деловыми качествами, обеспечивающими эффективное управление фитнес-клубом в соответствии с требованиями рынка.

Ключевые слова: менеджер, фитнес-клуб, задачи, функции, акмеокарта, качество.

Обобщение данных литературных источников и результатов собственного исследования свидетельствует, что фитнес-клубы имеют линейно функциональный тип структуры управления. В ее состав входит владелец фитнес-клуба и три уровня управления: дирекция, руководители

среднего звена, администраторы и служащие [2].

Верхнюю ступень руководства составляют (в зависимости от размеров клуба): управляющий (директор, менеджер) фитнес-клуба, его заместители, главный бухгалтер, руководитель отдела кадров. В состав руководителей среднего звена входят (в зависимости от размеров клуба): фитнес-менеджер, менеджер технической службы, клиент-сервис, менеджер по продажам и т.д. и главные тренеры спортивных направлений. Нижним уровнем организационной структуры управления являются администраторы и служащие (инструкторы, консультанты, тренеры, массажисты).

Стоит заметить, что представленная организационная структура управления фитнес-клуба имеет обобщенный характер, то есть каждый фитнес-клуб имеет свою структуру, которая отличается от других, зависит от направлений (многофункциональности) его деятельности и размеров самого клуба.

Как показывает практика деятельности фитнес-клубов, эффективность функционирования клуба зависит от деятельности управляющего клубом, менеджера. Ведь он обеспечивает финансовый результат (выполнение бюджета клуба), отвечает как за персонал и хозяйственную часть, так и за взаимоотношения с клиентами и контролирующими органами (лицензирование, налоговая инспекция городских и районных администраций). Это человек, который знает рынок фитнес-услуг, несет ответственность за проведение всех мероприятий по выполнению бизнес-плана, «раскрутки» клуба, контроля за деятельностью всех подразделений и т.д.

Применение акмеологического подхода в исследовании предусматривало комплексное изучение деятельности менеджера (управляющего) фитнес-клуба с его задачами и функциями в единстве и взаимосвязи с его профессиональными и личностными качествами, с мотивами деятельности, направлено на достижение лучших результатов в своей работе и в деятельности клуба. Это позволило сформировать системно-структурную модель – акмеограму менеджера (управляющего) фитнес-клуба. Разработанная акмеограмма состояла из цели и двух частей: объективных и субъективных характеристик деятельности. Цель – обеспечить эффективное функционирование фитнес-клуба. К объективным характеристикам акмеограммы относятся задачи, функции и результаты деятельности [1].

Для достижения этой цели менеджер решает целый комплекс задач, выполняет ряд функций.

6 основных задач деятельности менеджера (управляющего) фитнес-клуба:

- 1) общее руководство деятельностью фитнес-клуба;
- 2) обеспечение финансово-хозяйственной деятельности фитнес-клуба;
- 3) связь с учреждениями и организациями;
- 4) управление персоналом фитнес-клуба;
- 5) создание благоприятных условий для клиентов фитнес-клуба;
- 6) постоянное совершенствование своей профессиональной

В рамках этих задач менеджер (управляющий) фитнес-клубом решает общие (планирование, организацию, координацию, мотивацию, контроль, принятие управленческих решений) и специальные функции управления: подбор персонала; обеспечение финансового результата (выполнение бюджета клуба), взаимодействие с клиентами и контролирующими органами (налоговая инспекция, местные органы власти и т.д.); сохранение и укрепление материально-технической базы клуба; координация и контроль подразделений фитнес-клуба; внедрение инновационных методов и технологий; продвижение клуба на фитнес-рынке.

Реализация задач и функций приводит к соответствующим результатам работы в рамках каждой из перечисленных выше функций.

Список использованных источников

1. Базылевич Т.Ф. Психология высших достижений личности (психоакмеология): монография / Т.Ф. Базылевич. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 331 с.

2. Новожилова Н.Н. Структура деятельности фитнес-клуба / Н.Н. Новожилова // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту. – Минск: 2004. – С. 285-286.

ИНДУСТРИЯ СПОРТА – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

КУПРИЕНКО М.Л.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. В настоящее время спорт и спортивная индустрия являются неотъемлемой составной частью экономики государств. В работе рассмотрена проблема формирования, развития спортивной индустрии, в частности, производство спортивной одежды в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: маркетинг, спорт, потребитель, индустрия, производитель.

Спортивная индустрия экономически развитых государств вносит существенный вклад в их экономику. Производство спортивной одежды является одной из основных составляющих частей спортивной индустрии [1]. Наибольшую группу потребителей спортивной индустрии представляют покупатели спортивной одежды. Востребованность населением одежды для занятий физической культурой и спортом очень высока.

Изучение ассортимента предлагаемых товаров спортивной одежды торговых сетей ДНР выявило следующие недостатки: высокая стоимость товара, несоответствие качества товара его стоимости, однообразие моделей. Существует общепринятая классификация спортивной одежды – для занятий

зимними и летними видами спорта. Соответственно можно классифицировать перечень спортивной одежды следующим образом: детская, для школьников, для спортсменов-профессионалов, для занятий в оздоровительных клубах. В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики работают 9 швейных предприятий. Изготовлением спортивной одежды занимаются частные предприниматели, что ограничивает расширение рынка спортивной одежды для населения. Для реализации задач наполнения рынка спортивными товарами необходимо создание государственного предприятия по производству спортивной одежды либо частных компаний. Целесообразность создания таких предприятий возможна при условии соответствия выпускаемой продукции конъюнктуре внешнего рынка.

Проведён анонимный опрос респондентов различных возрастных категорий о потребительских запросах к спортивной одежде. В опросе приняло участие 37 человек (спортсмены, студенты, люди среднего возраста). Респондентам были предложены вопросы – место приобретения товаров для занятий физической культурой и спортом; соответствие цены приобретаемого товара его стоимости; недостатки предлагаемого товара; предложения.

На вопрос о месте приобретения спортивной одежды 7 человек ответили, что приобретают товар данного направления в магазинах «Second Hand» (приемлемая цена, неплохое качество). О приобретении спортивной одежды в фирменных магазинах рассказали 5 респондентов. Остальные респонденты (25 человек) приобретали данные товары на городских рынках либо в магазинах промышленных товаров. На вопрос о соответствии цены качеству товара – 12 человек затруднились ответить, 25 отметили несоответствие цены и качества. В результате опроса респондентов отмечены следующие недостатки реализуемой спортивной одежды – некачественное сырьё, нарушение технологии пошива и обработки изделий, однотипность в моделировании, неудачный выбор цветов изделий.

Для успешности функционирования предприятий данного направления необходимо:

- кадровое обеспечение (квалифицированные модельеры, закройщики, технологи производства, портные, маркетологи, логисты);
- обеспечение производственным оборудованием;
- обеспечение рынком сырья и сбыта;
- отслеживание зарубежных тенденций в производстве данной продукции;
- постоянный мониторинг потребителей, их пожеланий к качеству и видам производимых изделий.

Кадровым обеспечением отрасли лёгкой промышленности в настоящее время занимаются факультет «Конструирование изделий лёгкой промышленности» Донецкого национального университета экономики и торговли им. Туган-Барановского, «Колледж технологий и дизайна» Луганского государственного педагогического университета.

Для расширения ассортимента производимой продукции, его обновления необходимо учитывать запросы потребителей. Проведённый мониторинг потребителей выявил следующие их запросы к качеству и ассортименту спортивной одежды:

– обеспечить рынок спортивными костюмами для занятий на открытых площадках в зимнее время (лёгкая непромокаемая ткань, отстёгивающийся утеплитель, карманы с фиксацией мобильных телефонов);

– обеспечить рынок спортивной одеждой с учётом специфик видов спорта;

– обеспечить наличие в торговых сетях детской спортивной одежды (спортивные костюмы: лёгкие и утеплённые; улучшить дизайн);

– расширить ассортимент спортивной одежды для оздоровительных занятий физической культурой (улучшение дизайна, соответствие выбранному виду занятий).

Изучив и проанализировав состояние рынка спортивной индустрии, на примере производства спортивной одежды, считаем целесообразным открытие государственного предприятия данного направления.

Список использованных источников

1. Лукащук В.И. Индустрия спорта: история и современность: монография / В.И. Лукащук. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 480 с.

ОХРАНА ТРУДА КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

КУСКОВ А.Е.,

*старший преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. На сегодняшний день актуальной проблемой для развития региона является забота о жизни, здоровье населения и повышение его благосостояния. Одним из механизмов решения этой проблемы можно считать снижение уровня производственного травматизма и профзаболеваемости.

Ключевые слова: производственный травматизм, охрана труда, безопасность труда.

Общеизвестно, что неблагоприятное состояние условий труда на предприятии или в организации приводит к нежелательным социальным и экономическим последствиям. Особенно это относится к травматизму на производстве и профессионально обусловленной заболеваемости, которые несут не только семье пострадавшего, но и работодателю и государству в целом значительные социальные и экономические потери.

В то же время высокий уровень безопасности труда способствует повышению уровня качества трудовой деятельности, тормозит сокращение продолжительности жизни трудоспособного населения и ведет к росту как

экономических, так и социальных показателей объектов экономики.

Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ) повышение безопасности труда – одно из приоритетных направлений политики развитых стран, работодатели которых активно привлекают высококвалифицированных менеджеров по безопасности, так как это способствует предотвращению значительных внеплановых потерь, благодаря своевременно реализованным превентивным мероприятиям [1].

Одним из механизмов роста социального и экономического благосостояния населения и региона в целом можно считать повышение эффективности мероприятий по охране труда, что достигается за счет улучшения условий труда, а это в свою очередь способствует снижению количества несчастных случаев на производстве и выявленных профзаболеваний, уменьшению количества дней по временной нетрудоспособности, повышению состояния здоровья работающих, снижению процента выпуска брака, увеличению производительности труда и т.д.

Экономическую заинтересованность предприятий в создании безопасных технологий и средств производства можно сформировать двумя методами: частичным использованием средств Фонда социального страхования на предупредительные меры и дифференциацией страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваемости на производстве [2].

Согласно данным Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ДНР численность пострадавших на производстве составляла: в 2017 г. – 508 человек, в 2018 г. – 519, в 2019 г. – 527 человек. В то же время количество несчастных случаев со смертельным исходом снижается (27 человек в 2019 г. против 34 человек в 2018 г.). В разрезе основных видов экономической деятельности, наибольшая доля случаев производственного травматизма приходится на предприятия добывающей промышленности (в 2019 г. – 57,8 % от общего числа пострадавших) [3].

В настоящее время в Республике работают 25 угольных предприятий, горные работы ведутся в 37 очистных и 69 подготовительных забоях. Исходя из этого, надзор за соблюдением охраны труда и безопасностью в угольной отрасли является одним из приоритетных направлений работы Государственного Комитета Гортехнадзора ДНР. Из 12 отделов Государственного технадзора работа шести направлена именно на осуществление мероприятий госнадзора в угольной отрасли [4]. Объясняется это высоким уровнем не только общего, но и смертельного травматизма на предприятиях угольной промышленности в ДНР, который в 2020 г. составил 13 случаев на угольных предприятиях и 9 случаев на копанках (нелегальных шахтах).

Учитывая значительные экономические и социальные потери как для предприятий, так и для государства в целом вследствие производственного травматизма и профзаболеваемости, резко возрастает роль углубленных исследований, оценки и разработки более совершенных и действенных

Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона
механизмов управления и методов воздействия на профессиональные риски и условия труда.

Приоритетным направлением становится научно обоснованный комплексный подход к решению проблем охраны труда и экономики безопасности труда. Производственную деятельность человека следует рассматривать не только с точки зрения количества и качества созданных им потребительских стоимостей, но и с точки зрения самосовершенствования человека, его гармоничного развития, сохранения здоровья и жизни. Удовлетворенность человека достойным местом работы, его правовой защищенностью, социальной полезностью, справедливостью вознаграждения по результатам труда, профессиональным ростом и уверенностью в завтрашнем дне являются важнейшими слагаемыми качества трудовой жизни.

Список использованных источников

1. Беем М. Стоимость безопасности / М. Беем, Э. Велтри, Э. Кляйнсорге // Профессиональная безопасность. – 2004. – Апрель. – С. 22-29.
2. Сердюк В.С. Экономика безопасности труда: учебное пособие / В.С. Сердюк, Е.В. Бакико. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2011. – 179 с.
3. О состоянии производственного травматизма в Донецкой Народной Республике: сайт Министерства труда и социальной политики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mtspdnr.ru/index.php/8-frontpage/9692-6958561561>. – (Дата обращения: 21.04.2021).
4. В Гортехнадзоре ДНР заявили о снижении уровня аварийности и травматизма на угольных предприятиях: официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnronline.su/v-gortehnadzore-dnr-zayavili-o-snizhenii-urovnyua-avarijnosti-i-travmatizma-na-ugolnyh-predpriyatiyah/>. – (Дата обращения: 21.04.2021).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

ЛАЗАРЕНКО Н.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрен зарубежный и отечественный опыт повышения эффективности трудового потенциала предприятий (организаций) в контексте совершенствования управления социально-экономическим развитием.

Ключевые слова: трудовой потенциал, персонал, управление, дистанционное высшее образование.

Роль и значение оптимизации управления трудовым потенциалом предприятий (организаций) в быстро изменяющихся условиях внешней среды, связанных с прогрессивным развитием социально-экономических

отношений и трансформацией хозяйственного механизма, внедрением новых информационно-коммуникационных технологий и средств связи, совершенствованием форм совместной работы субъектов хозяйствования, сокращением жизненных циклов инновационной продукции и другими изменениями на макро- и микроуровне на данном этапе развития экономики, обуславливает актуальность данной темы исследования. Трудовой потенциал является комплексной характеристикой уровня профессионально-квалификационной подготовки и развития персонала предприятий (организаций) относительно производства и реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), получения максимально возможного дохода (прибыли) и других конечных результатов хозяйственной деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование экономики и устойчивое социально-экономическое развитие в перспективе. Повышение продуктивности реализации трудового потенциала на практике в определяющей степени зависит от объёма знаний (компетенций), умений и навыков персонала предприятий (организаций) и качества управленческих решений, направленных на ресурсосбережение, обеспечение более высокого уровня конкурентоспособности продукции (работ, услуг) на отраслевом рынке товаров и услуг, а также достижение других целевых экономических показателей, отражающих финансовую устойчивость и уровень экономического развития субъектов хозяйствования в жёстких условиях рыночной конкуренции.

В качестве зарубежного опыта в сфере управления развитием трудового потенциала предприятий (организаций) рассматривается использование научно обоснованных персонал-технологий управления: аутсорсинга, коучинга, рекрутинга, реинжиниринга и др. Их практическая реализация заключается в формировании такой системы взаимодействия менеджеров на всех уровнях управления с персоналом предприятий (организаций), что позволяет обеспечивать максимальное использование имеющихся экономических ресурсов, прежде всего трудовых. Практическое внедрение новых персонал-технологий управления персоналом предприятия (организации) предусматривает реализацию следующих этапов: диагностика кадровой ситуации; внесение корректив в действующие нормативно-правовые положения (Коллективный договор; Положение об оплате труда наёмного персонала и др.); утверждение разработанной персонал-технологии; обучение менеджмента новой персонал-технологии; установление ответственных должностных лиц за внедрение инновационной персонал-технологии [1].

Управление развитием персонала предприятий (организаций), что фактически охватывает планирование, организацию, мотивацию, руководство, контроль и регулирование общего процесса управления, является ключевым фактором повышения производительности и эффективности труда. Это сложное комплексное задание, реализация которого зависит от грамотной и скоординированной работы всех сотрудников предприятий (организаций).

Основная цель совершенствования системы профессиональной подготовки кадров состоит в последовательном формировании и развитии системы непрерывного обучения и переподготовки персонала предприятий (организаций), в том числе на основе дистанционного высшего образования [2].

Не менее важной задачей и элементом процесса управления персоналом является обеспечение совместимости личных (собственных) целей работников и основных целей развития предприятия (организации). Объединение внутренней мотивированности, личной заинтересованности каждого сотрудника в выполнении поставленных задач и получении удовлетворительных результатов с внешними факторами, то есть вознаграждениями материального и морального характера, возможно путём внедрения инновационных методов мотивации, моделей оценки персонала и установления справедливости в цепочке вознаграждений. Это актуализирует поиск нестандартных решений в сфере трудовой занятости и усиления мотивации работников предприятий (организаций). Выполнение указанных мер на основе реализации профессионально-квалификационных стандартов социально-трудовых отношений позволит обеспечить потребности предприятий (организаций) в высококвалифицированных кадрах как в текущем, так и в долгосрочном периоде.

Список использованных источников

1. Современные персонал-технологии управления. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studopedia.info/1-10308.html>.
2. Лазаренко Н.В. Управление развитием персонала предприятий на основе дистанционного высшего образования / Н.В. Лазаренко // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: сб. науч. статей. – 2018 – № 7 / ГО ВПО «ДонНУЭТ» им. М. Туган-Барановского, каф. экономики предприятия; сост. Л.И. Донец. – Донецк: ФЛП Кириенко С.Г., 2018. – 352 с. – С. 160-164 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58188>.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛАНДИК Л.П.,

старший преподаватель кафедры краеведения;

ГАВРИЛОВА О.А.,

студентка

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Раскрыты психологические и педагогические аспекты в деятельности управленца, раскрывается роль этого аспекта в управлении сотрудниками различных организаций.

Ключевые слова: управление, педагогика, психология, сотрудники.

Умение квалифицированно руководить организациями, персоналом, трудовыми коллективами, результативно строить взаимные отношения с подчиненными, начальниками, прочими работниками предприятия или даже просто ощущать себя в ней комфортно требует определенного комплекса знаний, реальных знаний и умений. При этом нужно учитывать, что каждая организация в чем-то индивидуальна, она имеет свою особенность, традиции, права и ответственность, биографию, менталитет, организационную культуру. В то же время основу любой организации составляют граждане, сотрудники, представляя собой очень важные объекты управленческой деятельности.

Таким образом, существует объективная необходимость научной разработки и практической реализации педагогических основ управления персоналом предприятия, что и послужило причиной выбора именно этой темы для написания работы.

В зависимости от того, на кого направлено психологическое влияние, приемы подразделяются на две группы:

- социологические, если работа идет с группой людей;
- психологические, если под влиянием одного человека [1].

Приоритетные концепции и условия социологической группы методов: сотрудничество, партнерство, интеграция, сохранение и т.д. Эта группа методов преследует и выполняет следующие задачи:

- создание и поддержка комфортной психологической ситуации в коллективе;
- формирование отделов и отделов с учетом психологического взаимодействия сотрудников;
- предотвращение и разрешение конфликтов – производственных и межличностных;
- формирование и поддержка организационной и корпоративной культуры с определением идеологических установок и норм корпоративного поведения [3].

Имеется множество методов эмоционального воздействия: комплименты, похвала, внушение, осуждение, вдохновение, порицание, намеки и так далее. Обратная связь с начальником – не что иное, как самое настоящее психическое влияние на подчиненного. Культура речи управляющего представляется одним из эмоциональных факторов, который выступает в качестве основы управления. Речь может показывать противодействие на содержательную сторону мероприятий, ее информативность, точность и обоснованность, воздействуют на собеседника и позволяют шефу достигать успехов в административной деятельности. Эти инструменты прекрасно работают, им нужно обладать в обязательном порядке. Потому что психологические инструменты могут действовать в обоих направлениях – причинять внушительную пользу, но и причинять серьезный ущерб. В отличие от административных и экономических методов управления персоналом, данный способ требует познаний и коммуникативных навыков. Лидеры, которые размышляют о следующем дне, узнают это и в совершенстве владеют им [2].

Немаловажную значимость в решении вопросов повышения эффективности работы руководителя по управлению персоналом компании в нынешних обстоятельствах играют психолого-педагогические основы управления персоналом. Грамотный управленец должен уметь правильно общаться со своими подчиненными, находить с ними общий язык и максимально исключить конфликтные ситуации. Мы считаем, что руководитель является педагогом для своих подчиненных, поэтому крайне важно внедрение в процессе профессиональной подготовки управленческих кадров и реализация в их деятельности педагогических основ управления персоналом организаций.

Решение этой проблемы напрямую связано с гуманизацией организационной работы, с повышением роли человеческого фактора в современных организациях и необходимостью больше внимания уделять профессиональной подготовке руководителей в психолого-педагогической сфере.

Список использованных источников

1. Морозов А.В. Психологические аспекты управленческой деятельности руководителей системы образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-upravlencheskoy-deyatelnosti-rukovoditeley-sistemy-obrazovaniya>.
2. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: учебное пособие / Н.Ф. Талызина. – М.: Academia, 2013. – 288 с.
3. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: Изд-во МГУ, 2016. – 292 с.

ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены значение и особенности логистического сервиса как неотъемлемой составляющей производственного процесса и собственно поставки продукции конечному потребителю. Выделены объекты, цели, основные группы элементов логистического сервиса, стадии осуществления заказа и их этапы.

Ключевые слова: логистический сервис, процесс управления, качество логистики, логистический подход.

Логистический сервис является неотъемлемой составляющей как производственного процесса, так и собственно поставки продукции конечному потребителю. Для товаров промышленного назначения процесс поставки приобретает особенное значение, учитывая непосредственное влияние на качество и эксплуатационные показатели готовой продукции. Успешность реализации логистического сервиса предприятия требует

значительных затрат и сложного планирования, так как будучи многогранным процессом, зависит от большого количества как внешних, так и внутренних факторов. И именно поэтому формирование системы логистического сервиса, составной частью которой является оптимизация его уровня и расходов, является одним из сложных и важных элементов процесса поставки товара конечному потребителю. Природа логистической деятельности предприятия предусматривает возможность предоставления потребителю материального потока разнообразных логистических услуг. Сервис неразрывно связан с распределением и представляет собой комплекс услуг, предоставляемых в процессе заказа, покупки, поставки и дальнейшего обслуживания продукции.

Основной целью логистического сервиса является обеспечение доставки нужных товаров необходимого качества, в необходимом количестве, в необходимое время, в нужное место, необходимому потребителю, с максимальным уровнем удобства для него и с минимальными затратами для предприятия-поставщика.

Объектом логистического сервиса может быть как непосредственно сам товар, так и потребители материального потока. Основным потребителем логистического сервиса является потребитель материального потока или готовой продукции, а сервисные услуги предоставляются поставщиком, экспедиторской фирмой или другим логистическим посредником.

Логистический сервис функционирует на основе основных принципов: обязательность предложения, решения использования, удобства, рациональной ценовой политики, информационной составляющей.

Роль сервиса и его важность необходимо рассматривать на этапе исследования и планирования заказа, так как на этом этапе начинается формирование первоначального впечатления покупателя от сотрудничества с предприятием. А на последующих этапах важна компетентность менеджеров по продажам, маркетологов, специалистов по логистике и, соответственно, эффективность их коммуникационной работы с клиентами. Поэтому, например, на этапе реализации заказа, важной составляющей является необходимость обеспечения передачи достоверной информации потребителю.

Существуют четыре основные группы элементов логистического сервиса: гибкий подход к обслуживанию, качество выполнения заказа, время выполнения и информационное обеспечение выполнения заказа. В зависимости от специфики деятельности предприятия выделяют основные стадии осуществления заказа, которые разделяют на этапы:

1. Исследование и планирование заказа: выбор категории и вида товара, предварительный поиск производителей, изучение их предложений, установление контакта с выбранными производителями.
2. Непосредственное осуществление заказа товара: подписание договора и оплата заказа, ожидание изготовления товара, доставка заказа.
3. Период после осуществления заказа: коммуникации с окружающей средой.

После анализа всех стадий осуществления заказа определяются все

имеющиеся возможности у предприятия для улучшения системы логистического сервиса и увеличения лояльности клиентов. Здесь необходимо отметить, что логистический подход в процессе заказа товара является тем важным конечным компонентом, который включает взаимодействие производителя и потребителя и непосредственно влияет на формирование его впечатления от всего процесса. Как правило, качество любых услуг, в том числе и логистических, должно определяться с учётом требований, предпочтений потребителей и соответствовать стандартам. В свою очередь, эти требования должны быть чётко сформулированы и представлены с помощью системы показателей. Отклонение от данных показателей означает, что сервис имеет недостаточный уровень качества. Для каждого предприятия, деятельность которого связана с предоставлением логистических услуг, в том числе предоставление сервиса, основным принципом является получение экономического эффекта путём достижения соответствующего качества уровня логистического сервиса. Доступность обслуживания подразумевает наличие запасов в нужном для потребителей месте, возможность персонала помочь клиенту, скорость оказания услуг, своевременность выполнения услуги для клиента. Поддержка высокой степени доступности запасов требует тщательного планирования, а не просто распределения запасов по складам на основе прогнозов объёма продаж. Для этого необходима интеграция всех ресурсов логистики и чёткая нацеленность на конкретные параметры доступности для конкретных потребителей.

Список использованных источников

1. Дыбская В.В. Взаимодействие логистики и смежных служб компании при разработке политики обслуживания потребителей / В.В. Дыбская // Логистика и управление цепями поставок. – 2016. – № 5. – С.5-17.
2. Старкова Н.О. Тенденции развития логистических услуг на современном мировом рынке / Н.О. Старкова, С.М. Саввиди, М.В. Сафонова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 85. – С. 480-490.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики;

ВАРТАНЯН Д.А.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены важность освоения системы интернет-маркетинга и проблемы его развития в современных условиях с учётом необходимости адаптации к мировым изменениям в рыночной экономике.

Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, стратегия маркетинга, рекламная стратегия, интернет-технологии.

За последний год экономическая ситуация субъектов хозяйствования во всём мире существенно ухудшилась в связи с появлением нового вируса и введением жёстких карантинных мер, влияние которых не могло не отразиться на мировой экономике. Строгость этих мер варьировалась от полного локдауна, остановки предприятий, закрытия магазинов и кафе, запрета на передвижения до наблюдения за ситуацией без введения каких-либо ограничений.

Актуальность тезисов заключается в необходимости адаптации к новым условиям рыночной экономики и массовое внедрение системы интернет-маркетинга субъектами хозяйствования ДНР. Данная система поможет не только сохранить свои продажи в рознице, но и обезопасить бизнес от форс-мажорных обстоятельств. Иными словами, важность освоения системы интернет-маркетинга связана с необходимостью адаптации к мировым изменениям в рыночной экономике.

В 2020 году правительства многих стран были вынуждены бороться с эпидемией нового штамма вируса, из-за чего принимаемые ими меры во многом зависели от серьёзности эпидемии в конкретной стране, её географического положения и прочности связей с соседними странами. Степень серьёзности этих мер варьировалась от полного закрытия, прекращения работы бизнеса, закрытия магазинов и кафе до ограничений в передвижении и наблюдении за ситуацией без ограничений.

Некоторые предприятия смогли адаптироваться, введя новые системы логистики и элементы интернет-маркетинга. Однако из-за внезапности введения карантина далеко не все субъекты хозяйствования смогли адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на то, что на территории Донецкой Народной Республики, в сравнении с остальными странами мира, не было жёсткого локдауна, общая эпидемиологическая ситуация является одним из факторов серьёзных перемен, под которые необходимо подстроиться в кратчайшие сроки. Для этого необходимо изменить стратегию маркетинга и создать новую, приоритетом развития которой будет интернет-маркетинг – комплекс методов и приёмов в интернете, направленных на привлечение внимания к товару или услуге (продукции, лендингам и т. п.) [1, с. 23].

Новая рекламная стратегия для субъектов хозяйствования должна включать:

1) интернет-магазин и виртуальный каталог для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом продукции можно через специальный сайт без личного присутствия покупателя;

2) организацию собственной системы доставки или привлечение аутсорсинговых агентств – заказав продукцию в интернет-магазине, с помощью системы доставки можно получить желаемый предмет, не выходя из дома, без опасности для здоровья;

3) таргетированную и контекстную рекламу в качестве основных видов рекламного продвижения: баннеры, креативные рекламные объявления и т. д.

В условиях современных тенденций спрос на интернет-рекламу заметно возрос в сравнении с предыдущими периодами: это связано с тем, что многие субъекты хозяйствования были вынуждены подстраиваться под

текущие реалии. По мнению аналитиков, интернет-маркетинг имеет массу преимуществ по сравнению с другими рекламными кампаниями: к примеру, каждое рекламное объявление будет направлено исключительно на выбранную целевую аудиторию, а его просмотр и размещение, как правило, не зависят от внешних обстоятельств.

Для просмотра рекламы в интернете не нужно выходить из дома, покупать газету или искать билборды по всему городу: достаточно сделать нужный запрос в поисковике и выбрать выгодное для себя предложение. Именно в этом и заключается преимущество интернет-рекламы: реклама «сама» найдет потребителя, исходя из его потребностей.

Несмотря на необходимость адаптации к современным условиям рынка, полный отказ от системы розничной торговли приведёт к необратимым последствиям не только для мировой экономики, но и для субъектов предпринимательства в целом. Это связано с целым рядом причин:

1) не все предприятия могут позволить лишние затраты на перенос своего бизнеса в интернет – создание информационных каталогов, интернет-реклама и привлечение новых специалистов требует колоссальных затрат для каждого субъекта хозяйствования;

2) не всю деятельность субъектов хозяйствования возможно перенести в интернет-сферу;

3) постепенный отказ от розничной торговли приведёт к массовой безработице и нищете во всех странах мира.

За последний год мировая экономика претерпела множество изменений: при современных условиях мирового рынка информационные технологии и интернет позволяют адаптироваться к жёстким ограничениям, заставляя субъекты хозяйствования внедрять новые системы интернет-маркетинга. Поэтому результатом дальнейших исследований в этой сфере должно стать углублённое изучение особенностей использования интернет-технологий как одной из основных среди маркетинговых коммуникаций.

Список использованных источников

1. Тулупов Д.А. Интернет-маркетинг без воды / Д.А. Тулупов. – М.: Знание, 2018. – 30 с.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики;

ЛИЗУНОВА М.Р.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Рассмотрены особенности формирования эффективной логистической системы и последовательность действий при ее построении и внедрении на предприятии в

процессе управления.

Ключевые слова: логистическая система, логистика, управление логистикой, сфера распределения.

Логистика в зависимости от ее современного уровня развития является «комплексным (системным) методом разработки стратегий и механизма оптимизации хозяйственных связей предприятия на основе экономических компромиссов».

Конкурентоспособность предприятий в значительной степени зависит от качества логистического обслуживания. Особенно если они применяют современные методы управления производством товаров, освобождают значительную долю оборотных средств путем синхронизации работы производственных подразделений фирм и логистических структур, надежность поставок, скорость отгрузки и перевозки.

Отличительной особенностью логистики является широкое применение средств информатики и различных коммуникаций. Они позволяют на высоком уровне контролировать все основные и вспомогательные процессы сферы распределения. Важную роль играет и компьютеризация операций, связанных с оформлением заказов, скорость и точность которых влияет на долю баланса фирм, отражающий движение наличных средств, и как результат отражается на обращении капитала.

Понятие «логистическая система» происходит от общего понятия «система» и является одним из базовых в логистике, реализующей системный подход. Однако в настоящее время только формируются наиболее точные определения этому понятию и может рассматриваться как на микроуровне, так и на макроуровне, поэтому характерным для нее, как и для любой другой системы, являются взаимодействие всех элементов, наличие связей между ними, а также адаптивность и гибкость.

Следовательно, в настоящее время существует два уровня логистических систем:

– логистика макроуровня, задачей которой является рассмотрение глобальных проблем управления материальными и информационными процессами:

– логистика микроуровня, которая изучает общие проблемы управления материальными и информационными потоками на уровне предприятия.

Логистическая система с показателями макроуровня охватывает межотраслевые процессы, то есть логистические процессы между различными фирмами, транспортными организациями, посредниками, предприятиями, занимающимися складированием и хранением. Может включать также различные процессы, связанные с производством, транспортировкой, предоставлением различных видов услуг.

Логистическая система с показателями макроуровня – это внутрипроизводственная логистика, которая связана с нормальным функционированием конкретного предприятия. К данной системе можно

отнести логистику, которая включает хозяйственный процесс, функцию управления, научный подход к управлению.

Развитие системы логистики предусматривает, что функции логистики рассматривают как очень важную подсистему общепроизводственной системы. Это означает, что создавать логистические системы и управлять ими следует исходя из общей цели – достижение максимальной эффективности работы всего предприятия.

Границы логистической системы определяются циклом обращения средств производства, начиная с момента закупки предметов труда, поступающих в логистическую систему, затем они складываются, превращаются в процессе производства в незавершенное производство и в готовую продукцию, которая хранится на складе и в конце цикла из системы направляется потребителям в обмен на финансовые ресурсы, которые затем возвращаются в систему.

Как правило, целью любой логистической системы является обеспечение наличия необходимого товара в необходимом количестве и определенного качества в нужном месте и в нужное время для конкретного потребителя с минимальными затратами. Поэтому логистическая система имеет структуру, которую можно представить, как совокупность определенных элементов, которые обеспечивают целостность логистической системы и ее взаимосвязь с внешней средой. Данная совокупность элементов образует логистическую цепь. Субъекты хозяйствования и подразделения предприятий, через которые последовательно проходит логистический поток, составляют логистическую цепь, а совокупность цепей – логистическую сеть.

Можно сделать вывод, что главной задачей логистической системы является увеличение прибыли предприятия. Одна из общих задач функционирования логистической системы заключается также в создании эффективной системы контроля за материальными и информационными потоками, которые обеспечивали бы высокое качество поставки продукции. Однако с этой задачей тесно связаны такие проблемы, как обеспечение взаимной ответственности материальных и информационных потоков, контроль материального потока и передача данных центра, определение стратегии и технологии физического перемещения товаров, разработка способов управления операциями движения товаров, определение объемов производства, транспортировки и складирования, расхождений между потребностями и возможными закупками и производством.

Список использованных источников

1. Горяев Н.К. Основы логистики: учебное пособие / Н.К. Горяев, О.Н. Ларин. – Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. – 78 с.
2. Неруш Ю.М. Проектирование логистических систем: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю.М. Неруш, С.А. Панов, А.Ю. Неруш. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 422 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.

ПРИМЕНЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

ЛИННИК Б.Б.,
аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Анализируется применение механизмов корпоративного образования при взаимодействии образовательных организаций и предприятий разных форм собственности в рамках подготовки специалистов для народного хозяйства ДНР.

Ключевые слова: образовательная система, управление, корпоративные механизмы, знания, умения, навыки.

Рост социально-экономического развития общества определяется повышением уровня знаний и компетенций личности, ростом роли человеческого капитала, что определяет необходимость совершенствования эффективности механизмов предоставления и получения знаний.

Развитие государства зависит от развития системы образования, которая, в свою очередь, зависит от экономической, технико-технологической, политической, социальной составляющих развития общества, что весьма актуально в текущем экономическом состоянии Республики [1]. По данным министерства экономического развития Донецкой Народной Республики за 2020 год среднесписочная численность штатных работников уменьшилась на 1,7%. Это вызвано в том числе оттоком квалифицированной рабочей силы и недостаточной подготовкой современных выпускников вузов.

Решение этого вопроса лежит в плоскости изменения текущего состояния управления и траектории развития образовательных систем для реализации поставленных целей.

Сложность динамического развития образовательной системы, изменяемой во времени, управляемые элементы которой могут самостоятельно изменять свое состояние, определяется механизмами её управления. Таким образом, применение механизмов корпоративных образовательных систем, в основе которых лежит динамическое согласование уровня профессиональной компетенции сотрудников с направлением траектории развития предприятия, является одним из способов вывода экономики на новый, более высокий уровень.

Применительно к государственной системе образования корпоративные механизмы могут быть задействованы на старших курсах высших учебных заведений с целью формирования практических знаний и опыта по выбранному направлению обучения. Данные механизмы могут предусматривать формирование виртуального образовательного объединения, включающего в себя образовательное учреждение(я) и

предприятия разных форм и видов собственности. При этом формирование учебных программ такого рода образований должно происходить с учётом практической направленности работы предприятий как крупного, так и малого, среднего бизнеса, а также частных предпринимателей.

Формирование подобных образовательных объединений вызывает вопрос планирования и распределения ресурсов. Распределительный механизм такого рода играет роль в управлении социально-экономическими системами. Децентрализация управления образовательными объединениями, в которых на первом уровне стоит образовательная организация, а на втором – предприятия разных форм собственности, вызывает ряд затруднений, вызванных временными расхождениями процесса получения знаний и возможностью получения умений и навыков. Успешность деятельности такой организации будет определяться балансом спроса на её выпускников:

$$D_E = S = D_L, \quad (1)$$

где: D_E – спрос на образовательные услуги (demand for education);

D_L – спрос на выпускников (demand for leavers);

S – пропускная способность образовательной организации.

На рост пропускной способности учебного заведения и, как следствие, на удовлетворение запросов государства в рабочей силе, также будут оказывать воздействие предприятия разных форм собственности, частные предприниматели, входящие в образовательное объединение. Это влияние будет определять уровень практической подготовки специалистов и, как следствие, уровень их востребованности на рынке труда [2].

Оказание образовательных услуг опирается на соответствующее ресурсное обеспечение образовательной организации, от которого, в первую очередь, будет зависеть её пропускная способность по подготовке кадров для народного хозяйства Республики. На текущий момент существенное отставание материальной базы образовательных организаций от уровня обеспечения современных предприятий, определенного конъюнктурой рынка, вызывает необходимость дополнительных затрат предприятий на переподготовку пришедшего специалиста-выпускника. Отсутствие финансовых возможностей модернизации материальной базы образовательных организаций и вызывает необходимость применения корпоративных механизмов при подготовке специалистов. Механизм согласования направлений теоретической и практической подготовки позволит исключить из состава затрат предприятия составляющую переподготовки пришедших на рабочее место выпускников и даст возможность образовательным организациям проводить подготовку конкурентоспособных выпускников [3].

Список использованных источников

1. Мухаметзянова Ф.Ш. Управление развитием образовательных систем: модели и механизмы / Ф.Ш. Мухаметзянова, Е.Ю. Левина // Вестник Башкирского университета. – 2015. – Т. 20. – №4 – С. 1398-1401.

2. Новиков Д.А. Модели и механизмы управления образовательными сетями и комплексами / Д.А. Новиков, Н.П. Глотова // Институт управления

образованием РАО. – М., 2004. – 142 с.

3. Наумов С.Ю. Привлечение представителей бизнеса к образовательной деятельности в вузе: проблемы и решения / С.Ю. Наумов, Л.В. Константинова // Высшее образование в России. – 2017. – № 12. – С. 26-33.

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

ЛУНИНА В.Ю.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Исследованы мировые тенденции в использовании инновационных информационных технологий в сфере управления развитием территории, рассмотрены современные направления развития цифрового правительства в различных странах.

Ключевые слова: информационные технологии, цифровое правительство, электронное правительство, управление, территория.

Современный формат взаимоотношений в обществе, основанный на возникновении пандемии COVID-19, актуализировал решение проблем в сфере применения информационных технологий в управлении социально-экономическим развитием территории. Необходимо отметить, что это характерно для стран всего мира. В большинстве стран мира применение инновационных IT-технологий в сфере управления территориальным развитием определено в государственных стратегиях развития.

Общепринятыми терминами в вышеупомянутой сфере являются «электронное» или «цифровое» правительство. Они применяются повсюду и характеризуют правительство, которое создается и действует на основе использования преимуществ цифровых данных при оптимизации, трансформации и создании государственных услуг [1].

На сегодняшний день большинство стран мира реализуют стратегии цифрового правительства. Так, в Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная 4 июня 2019 г. Основной её целью является решение задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Важным направлением данной программы является «Цифровое государственное управление», в рамках которого реализуется доступ гражданам и организациям к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом виде, создаётся национальная система управления данными, развивается инфраструктура электронного правительства, внедряются сквозные платформенные решения в государственном управлении [2].

Однако, по данным исследований Организации Объединенных Наций, проводившихся в 2019-2020 годах, выявлены как положительные тенденции

в развитии цифрового правительства, так и обозначены основные проблемы в ряде стран и конкретных городов мира.

Так, рейтинг из 193 государств мира по уровню развития цифрового правительства возглавляют Дания, Республика Корея и Эстония, за которыми следуют Финляндия, Австралия, Швеция, Великобритания, Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Сингапур, Исландия, Норвегия и Япония. Российская Федерация заняла 36 место в данном рейтинге согласно индексу развития цифрового правительства, который основан на расчете объема и качества онлайн-услуг, состоянии телекоммуникационной инфраструктуры и существующем человеческом потенциале. По сравнению с 2018 г. произошло снижение на 4 позиции. Основной причиной тому послужило снижение показателя вовлеченности граждан в процесс принятия решений, прозрачности и открытости деятельности государства.

Среди стран СНГ наиболее высокий результат в рейтинге продемонстрировал Казахстан (29-е место). Белоруссия заняла 40 место, Армения – 68-е, Молдова – 79-е, Узбекистан – 87-е. Украина заняла 69-е место.

По итогам отчета 65 процентов государств-членов ООН находятся на высоком или очень высоком уровне развития цифрового правительства [3].

Исходя из мировой практики проведения стратегии цифровизации процесса управления территориальным развитием, можно обозначить следующие инновационные решения.

В Европейском Союзе разработана программа «Цифровая Европа» на период 2021-2027 гг., которая является первой программой финансирования в мире, посвященной исключительно поддержке цифровой трансформации. Данная программа способствует инвестированию в «суперкомпьютерные вычисления, искусственный интеллект, кибербезопасность, передовые цифровые навыки и обеспечение широкого использования этих цифровых технологий в экономике и обществе» [3]. Главная задача программы – улучшение конкурентоспособности региона в глобальной цифровой экономике и повышение качества жизни людей.

В странах с высоким уровнем развития цифрового правительства были введены в действие новые инструменты, позволяющие своевременно реагировать на изменения вследствие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Среди таковых: специальные информационные порталы COVID-19, хакатоны, электронные услуги по поставке медицинских товаров, виртуальные медицинские назначения, приложения для самодиагностики и электронные разрешения на комендантский час. Многие страны быстро внедрили приложения для отслеживания, а также приложения для работы и обучения из дома.

В Канаде и Австралии внедрены инновационные цифровые правительственные меры реагирования на COVID-19, включающие онлайн-панели мониторинга для обмена информацией и отслеживания чрезвычайных мер реагирования. В Китае используются чат-боты для оценки риска заражения пациентов. В Эстонии специальное приложение для вовлечения общин позволяет местным органам власти напрямую взаимодействовать с

избирателями, в том числе путем обмена информацией о COVID-19, размещения фотографий и видео, а также организации виртуальных мероприятий. В Хорватии технологическими фирмами в сотрудничестве с эпидемиологами на базе искусственного интеллекта разработан и действует «виртуальный врач». В Лондоне осуществляется измерение расстояния между пешеходами для контроля социальной дистанции. Для этого используются камеры, датчики и алгоритмы искусственного интеллекта, обычно предназначенные для управления дорожным движением [3].

Несмотря на значительные успехи в реализации инновационных проектов в сфере электронного правительства, по-прежнему существует значительный цифровой разрыв. До сих пор огромное число людей в мире все еще не имеют доступа к онлайн-сервисам. При этом значимым фактором в продвижении цифрового правительства являются не только финансовые ресурсы, а воля политических лидеров, их приверженность к продвижению цифровых услуг.

Список использованных источников

1. Цифровое правительство // TAdvaizer. Портал выбора технологий и поставщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/a/549522>. – (Дата обращения: 18.04.2021).

2. Цифровая экономика РФ // Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>. – (Дата обращения: 19.04.2021).

3. Исследование ООН: электронное правительство 2020 // Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020>. – (Дата обращения: 19.04.2021).

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РЫНОЧНОЙ КОНЬЮНКТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

МАКАРОВА О.В.,

аспирант кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Рассмотрен характер взаимодействия субъектов хозяйствования, определённый особенностями отраслевых рынков. Выявлены ключевые факторы рыночной конъюнктуры. Произведён анализ факторов рыночной конъюнктуры. Определена степень воздействия факторов рыночной конъюнктуры и способность преодоления нежелательных последствий.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, факторы рыночной конъюнктуры, конкуренция, рыночная среда, эффективность взаимодействия.

В экономическом пространстве Донецкой Народной Республики субъекты хозяйствования самостоятельно определяют среду взаимодействия, а также свой тип (вид) и экономическую форму взаимодействия согласно Закону «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», а именно:

▪ хозяйственная деятельность – любая деятельность, в том числе предпринимательская, юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, а также физических лиц-предпринимателей, связанная с производством (изготовлением) продукции, торговлей, предоставлением услуг, выполнением работ.

▪ субъект хозяйствования – зарегистрированное в установленном законодательством порядке юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющее хозяйственную деятельность, кроме органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физическое лицо-предприниматель.

Для целей настоящего Закона к субъекту хозяйствования приравнивается филиал юридического лица – нерезидента [1, с. 5].

Характер взаимодействия хозяйствующих субъектов вполне закономерно определяется особенностями отраслевых рынков. Происходит трансформация от серийного производства, так как оно обеспечивает более высокие технико-экономические показатели и является более гибким, учитывая запросы индивидуального потребителя к быстрому и гибкому реагированию на конъюнктуру рынка, что предполагает преобразование взаимоотношений производителей и потребителей. Вертикальный характер интеграционного взаимодействия заменяется горизонтальной интеграцией децентрализованного или частично централизованного типа между субъектами хозяйствования, формирующими унитарную инновационную структуру, основанную на взаимном обмене научно-технической и коммерческой информацией, финансовом обеспечении и организации рынка сбыта.

Существенное влияние на эффективность взаимодействия хозяйствующих субъектов в экономической среде оказывает ряд факторов непосредственно этой среды. Ключевыми факторами рыночной конъюнктуры являются:

- 1) неопределенность структурных условий рынка;
- 2) степень конкуренции;
- 3) колебание спроса;
- 4) изменения предпочтений клиентов [2].

Воздействие факторов рыночной конъюнктуры обусловлено уровнем конкуренции, динамикой экономических потребностей и усилением их вариативности. Процесс взаимодействия точно скоординирован под структурные условия рынка, поскольку взаимодействие является стратегией, нацеленной на рынок. Приспосабливаясь к условиям рынка и ориентируясь

на них, взаимодействующая структура одновременно сама оказывает активное воздействие на рыночное окружение в целом, внося свои коррективы и развивая динамику рынка касательно дифференциации продукта. Взаимодействие определено рыночной структурой, которая выступает индикатором его оптимального уровня, необходимого для стратегической адаптации к условиям рыночной среды.

Ключевой фактор рыночной конъюнктуры – это оценка интенсивности конкуренции, предопределяющая развитие взаимодействия. Субъекты хозяйствования, производящие продукцию в определенном сегменте, интегрируют свои усилия для того, чтобы противостоять конкурентам извне. Разрушительную конкуренцию заменяют интеграция и гармонизация экономических интересов субъектов взаимодействия. Конкуренция не исчезает, но продолжает свое существование в новой форме. Однако процесс взаимодействия, приводящий к заключению соглашений или объединений, диаметрально противоположный и создаёт монополизацию рынков и отраслей. Поскольку именно в такой форме существования конкуренции возникает угроза монополизации и сбой деятельности рыночного механизма. Решением в сложившемся положении может выступить разработка комплекса мер, препятствующих перерастанию интеграции в монополию.

Для преодоления ряда нежелательных последствий стратегия взаимодействия должна быть выражена в способности объединять усилия с определёнными хозяйствующими субъектами, не нарушая автономий (сохранение гибкости производства) и антимонопольного законодательства, а помимо установления тех или иных видов связей должна предусматривать меры по разрыву нежелательных взаимодействий. Иначе говоря, стратегия взаимодействия хозяйствующих субъектов должна быть основанной на процессе дезинтеграции, направленной на построение границ между конкурентами. В этих целях необходимо возведение надежных отраслевых барьеров, препятствующих неограниченной централизации организации и концентрации капитала, а также позволяющих сохранить взаимодействие хозяйствующих субъектов как форму конкуренции.

Анализ факторов рыночной конъюнктуры необходимо производить как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Взаимодействующие субъекты функционируют в обозначенных границах рыночной среды. Выход за пределы границ этой среды (превышение предложения над спросом) может разрушительно воздействовать на взаимодействующую структуру, спровоцировав явления экономической флуктуации. При насыщении рынка возрастает уровень конкуренции в сбыте товара, в результате чего происходит дифференциация предприятий, способствующая сужению специализации. В дальнейшем насыщение рынка и увеличение конкуренции усиливает дифференциацию до такого уровня, что большинство предприятий начинают осуществлять только определенные стадии производства или определенные полуфабрикаты, поставляя их только на крупные предприятия. В этом случае возникает объективная потребность во взаимодействии.

Мы можем сделать вывод, что, не учитывая внешний фактор рынка, излишнее взаимодействие не способно привести к положительным результатам в контексте реализации эффективной стратегии. В случае оптимального взаимодействия, рынок сможет функционировать «во власти фирмы», ее издержки будут минимальны, а главное – за ней всегда будут стабильны процессы новаторства и роста.

Список использованных источников

1. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности: Закон Донецкой Народной Республики № 18-ІНС от 27.02.2015 (по состоянию на 25.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-litsenzirovanii/>.

2. Попов А.А. Интеграция хозяйствующих субъектов в рыночной экономике: дисс. ... канд. экон. наук: спец.: 08.00.01 «Экономическая теория». – Воронеж, 2005. – 24 с.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

МАЛИНЕНКО В.Е.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»;*

ВОРОНЦОВА А.Е.,

ассистент Стокгольмской школы экономики, г. Рига, Латвия

Аннотация. Изложены современные приёмы организации маркетинг-логистических коммуникаций. Проанализированы технические компоненты, отвечающие за функционирование и развитие маркетинговых цифровых платформ.

Ключевые слова: цифровизация, маркетинг, логистика, коммуникации, цифровые платформы, Big Data, глобальное взаимодействие.

Экономически обоснованным результатом маркетинг-логистических коммуникаций принято считать положительный экономический эффект в процессе взаимодействия хозяйствующих и потребляющих субъектов. Классические маркетинговые коммуникации B2C, C2C, B2B и B2G по-прежнему являются строительными элементами экономики. Рассматривая сегодняшние парадигмы развития, стоит оглянуться на прошлые периоды и понять всю глубину метаморфоз, вызванных научно-техническим прогрессом и цивилизационным развитием.

Глобальная цифровизация (Digitalization) сопряжена с желанием и необходимостью оптимизации процессов, продиктованных маркетинг-логистическими элементами взаимодействия. Процесс поиска и анализа данных, обработка полученных массивов информации и впоследствии принятие рационального решения сопряжены с использованием цифровых

данных, анализом массива данных (Big-Data), необходимостью построения логистических коммуникаций.

Планово-командная модель экономики сменилась рыночной моделью отношений. Необходимость логистического глобального взаимодействия требует своевременных, актуальных координат выполнения заданий. Развитие спутниковых систем и глобального мониторинга совершило рекордный прорыв за последнее десятилетие. Суммарное количество спутников, задействованных в процессах сбора и ретрансляции данных таких глобальных компаний, как: GPS-NAVSTAR США, ГЛОНАС Россия, DORIS Франция, Beidou Китай, IRNSS Индия, QZSS Япония, составляет 33 учтённых единицы. Данные транспортных потоков, грузов, участников процессов подлежат сбору, учёту и анализу полученных спутниковых данных. Особенность парка спутников, их принадлежности заключается в том, что 95% из них принадлежит министерствам обороны конкретных государств. Однако доля частных спутников может увеличиться при развитии коммерческих космических полётов и роста роли информативности в конкретных глобальных компаниях: SpaceX, ЧанЧжэн 2F, Протон-М.

Маркетинговое взаимодействие опирается на полученные данные о товарах, трекинге грузов и транспортных средств на суше (дороги общего пользования), в небе (воздушные эшелоны) и на океанских просторах (глобальный трафик судов). Получение своевременных актуальных данных с использованием современных телекоммуникационных и спутниковых решений является прямой производственной потребительской потребностью.

Местами пересечения интересов участников процессов потребления, производства и обмена сегодня выступают рынки, территории, государства. Учитывая ограничительные мероприятия, направленные на предупреждение распространения вирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, переросшего в пандемию COVID-19, мировые региональные и местные устоявшиеся рыночные образования переходят в цифровое поле взаимодействия.

Государственные институты развивают перечень предоставляемых цифровых пакетов услуг для населения и организаций. Спектр взаимодействий на уровне G2C и G2B подталкивает к совершенствованию и введению новых платформ цифровых маркетинг-логистических сервисов и коммуникативных узлов. Появление и широкое применение цифровых закупочных площадок, бирж и аукционов сокращает транзакционные издержки, что позволяет взаимодействовать исключительно без посредников. Данная метаморфоза входит в устоявшуюся концепцию цифрового государства, имея перспективы дальнейшего развития.

Коммерческие площадки нашли своё применение в сфере B2B, B2C и C2C. Данные площадки получили широкое распространение на территориях развитых и развивающихся государств. Неотъемлемым условием применения данных сервисов является развитие инфраструктуры цифрового взаимодействия и частное техническое обеспечение домохозяйств.

Приведённые выше элементы маркетинг-логистических коммуникаций позволяют развиваться, взаимодействовать, производить и потреблять, не нарушая специальные меры, призванные ограничить распространение COVID-19. Применение платформ и новых моделей коммуникаций положительно сказывается на благосостоянии общества и необходимо для его дальнейшего развития.

СНИЖЕНИЕ АСИММЕТРИИ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МАМАДАЛИЕВА Э.Р.,

старший научный сотрудник

Института прогнозирования и макроэкономических исследований,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения сбалансированного развития территорий Республики Узбекистан, проведения региональной политики, направленной на снижение асимметрии в социально-экономическом развитии регионов.

Ключевые слова: регион, региональная политика, территориальное развитие, асимметрия, валовый региональный продукт.

Проведение взвешенной государственной (в частности региональной) экономической политики неразрывно связано с проведением аналитических и методологических исследований, стратегическим анализом и диагностикой социально-экономического развития регионов. Отличительной чертой регионального развития является концентрация внимания на вопросах неравномерности межрегионального экономического роста, поскольку каждый регион следует рассматривать не изолированно от других регионов, а в пространстве единой национальной экономики.

Региональное развитие характеризуется асимметричностью, при которой усиливается дифференциация в социально-экономическом развитии регионов, нарушается баланс в системе расселения населения. Дальнейшая экономическая изолированность регионов, увеличение трудовой миграции способствуют усилению асимметрии в развитии регионов.

Проблемы территориальной сбалансированности национальной экономики характеризуются наличием асимметрии в экономическом росте, проявляющейся в межрегиональной дифференциации ВРП, структурной асимметричностью, выраженной слабой индустриализацией, а также диспропорциями в развитии добывающей, обрабатывающей и перерабатывающей отраслей, что является следствием неэффективного использования имеющихся конкурентных преимуществ территорий.

Политика регионального управления в Узбекистане направлена на принятие мер по предотвращению усиления асимметрии в социально-экономическом развитии регионов и обеспечение социальной стабильности,

поддержание рациональных территориальных пропорций с учётом природно-экономического потенциала регионов. Государственные программы разрабатываются и реализуются с обязательной их территориальной привязкой: социальная защита наиболее уязвимых слоёв населения, реформирование системы образования и здравоохранения, развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, обеспечение населения питьевой водой и природным газом, развитие сферы услуг и сервиса и др.

В результате проведения такой политики в регионах происходят изменения, имеющие значительное влияние на стабилизацию экономического роста, ускоряются темпы роста слаборазвитых территорий, развиваются современные виды услуг, формируется имидж региона, создаются промышленные предприятия, развивается малый бизнес.

Важным показателем, отражающим асимметрию экономического роста регионов, является межрегиональная дифференциация по ВРП на душу населения. Согласно расчётам автора, коэффициент асимметрии в экономическом росте регионов Узбекистана по показателю ВРП на душу населения в 2020 г. составил 0,667 и вырос по сравнению с 2015 г. в 1,2 раза, составив 0,548. Основной причиной региональной дифференциации в экономическом росте является высокая концентрация производственных мощностей в отдельных регионах.

Стоит также отметить, что в регионах с большим природно-сырьевым потенциалом наблюдается неравномерное распределение индустриального потенциала. В таких регионах наращивание сравнительных преимуществ происходит в пределах индустриальных центров, что усиливает внутреннюю асимметрию.

Асимметрия в развитии регионов также во многом зависит от институциональных факторов и реакции региональных социально-экономических систем на изменение внешней и внутренней среды, национальных макроэкономических условий и ряда других обстоятельств. Имеющиеся между регионами различия в агроклиматических условиях, обеспеченности водными и земельными ресурсами, наличии минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов, развитии инфраструктуры и коммуникации, географической дислокации местности от точек роста и другие факторы предопределяют формирование межрегиональной дифференциации.

В целом, направление государственной политики должно оказывать существенное влияние на сокращение диспропорций между территориальными образованиями в социальном и экономическом аспектах. Требуется своевременное реагирование, и принятие системных мер от местных органов власти для формирования собственного стратегического видения по снижению отрицательного влияния асимметрии.

**ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ И В
ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

МАРТИРОСОВА Т.А.,

д-р пед. наук, доц. заведующий кафедрой физической культуры и валеологии;

АНИКИНА Н.С.,

студентка

*ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, Российская Федерация*

Аннотация. Рассмотрено развитие спортивной инфраструктуры города Красноярск и Красноярского края, создании условий для повышения интереса обучающихся к занятиям физической культурой.

Ключевые слова: физическая культура, спортивная инфраструктура, туризм, хайкинг, развитие.

Красноярск, как и Красноярский край является одним из крупнейших академических центров Сибири. По данным Министерства образования Красноярского края в 2021 году в регионе обучается более 130 тысяч студентов государственных и негосударственных вузов, техникумов и колледжей.

Очевидно, что существует множество проблем, связанных с неумением разрешать конфликтные ситуации и интернет-зависимостью у обучающихся [1; 2; 3], решению которых способствует создание адекватных условий для развития детей и молодежи. В Красноярске расположен самый большой центр экстремального спорта в России «Спортэкс», предлагающий тренировки по классическим и современным спортивным направлениям: паркур, трикинг, батутный спорт, капозйра, спортивная акробатика и гимнастика, скейтбординг и др. Наличие в Красноярске таких объектов, как горнолыжный комплекс фанпарк «Бобровый лог», Академия Биатлона, спортивный комплекс «Арена. Север» способствует развитию интереса обучающихся к занятиям зимними видами спорта. На территории Красноярск оборудовано множество бесплатных спортивных площадок во дворах многоэтажных домов, парках и скверах. Многие школы имеют хорошо оборудованные спортивные залы, площадки и стадионы, где также могут заниматься студенты как во время педагогической практики, так и инициативно.

В настоящее время в Красноярске активно развивается молодёжный туризм [4]. Улучшенная туристская инфраструктура не только способствует развитию интереса к спорту, но и формирует представление о богатстве родного края, создает условия для культурной и гражданской идентичности, а также экологической ответственности.

Активному развитию молодёжного туризма в Красноярске

способствует работа городского «Центра путешественников» и его проект «Красноярский хайкинг», позволяющий всем желающим самостоятельно исследовать живописные окрестности города. В данный момент «Красноярским хайкингом» разработано и промаркировано более 150 км маршрутов в местах, обеспечивающих получение максимального представления о природе Сибири – на Столбах, Торгашинском хребте, Гремячей гриве в районе Николаевской сопки и на Мининских столбах. Маршруты хайкинга способствуют получению максимального представления о природе Сибири, мотивируют участников к посещению как можно большего количества интересных мест.

По принципу «Красноярский хайкинг» – это сеть промаркированных троп, которые начинаются в пригородной черте и идут далеко за город. Работа Молодёжного центра «Центр путешественников» включает в себя популяризацию спорта и туризма, создание спортивных лагерей и экспедиций, альпинистских и спелеологических маршрутов, тематических экскурсий и прогулок, причем доступ ко всем маршрутам проекта «Красноярский хайкинг» можно получить, скачав одноименное приложение на телефон [5].

Основное участие в этой работе принимают специально обученные и подготовленные студенты Красноярских учебных заведений, в том числе студенты СибГУ им. М.Ф. Решетнева, которые играют роль экскурсоводов.

Список использованных источников

1. Аникина М.А. К вопросу о влиянии телевизионных сериалов на психосексуальное развитие подростков / М.А. Аникина, Л.М. Туранова, А.В. Гаврилина, Н.С. Аникина // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2020. – № 11(116). – С. 15–17.

2. Аникина, М.А. Интерес подростков к просмотру телевизионных сериалов как психологопедагогическая проблема / М.А. Аникина, Л.М. Туранова, Г.В. Дядькин, А.М. Сяглова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2019. – № 12(105). – С. 62–66.

3. Аникина, М.А. Графическая диагностика школьных подростковых конфликтов / М.А. Аникина, А.В. Гаврилина, Н.С. Аникина, А.С. Аникина // Материалы I Международной научной конференции «Медиация в образовании: поликультурный контекст». – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. – С. 90–95.

4. Лучина Е. А., Зубарева Е. Е., Мартиросова Т. А. Универсиада 2019 // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 328–332. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/luchina>

5. Официальный сайт Красноярского Центра путешественников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://krascp.ru>

**СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ВОЗРАСТНОЙ
КАТЕГОРИИ 50-59 ЛЕТ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ
КОМПЛЕКСА ГТО**

МАРТИРОСОВА Т.А.,

д-р пед. наук, доц. заведующий кафедрой физической культуры и валеологии;

ПОБОРОНЧУК Т.Н.,

канд. техн. наук, доц., доцент кафедры физической культуры и валеологии

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий

имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, Российская Федерация

Аннотация. Теоретически обосновано программно-методическое обеспечение спортивной подготовки граждан возрастной категории 50-59 лет к выполнению в рамках занятий волейболом нормативов комплекса ГТО.

Ключевые слова: спортивно-оздоровительные занятия, волейбол, физические упражнения, комплекс ГТО, нормативы.

Большинство (до 70%) населения России зрелого и пенсионного возраста составляют работающие граждане. Большая загруженность, дефицит свободного времени, психологические перегрузки, коммерциализация физической культуры и спорта, удаленность или недоступность спортивно-оздоровительных центров приводят к тому, что у граждан ухудшается здоровье, снижается работоспособность, и это происходит на фоне возрастных изменений и увеличения пенсионного возраста в России. Такое положение в стране настоятельно требует принятия мер, обеспечивающих устранение создавшейся ситуации, решение противоречий между сохранением здоровья, увеличением физической подготовленности этой категории населения и некорректной бессистемной организацией спортивно-оздоровительных занятий. Для реализации намеченной цели предложены спортивно-оздоровительные занятия волейболом как систематический учебно-тренировочный процесс многократно повторяющихся физических упражнений с постепенно возрастающей физической нагрузкой, вызывающий положительные морфофункциональные изменения в организме занимающихся. Для оценки физической подготовленности использовали нормативы комплекса ГТО 9-й ступени: бег на 2000 м; подтягивание из виса на высокой перекладине; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища (кол-во раз в мин) из положения лежа на спине. Остальные нормативы были выбраны в качестве самостоятельных занятий. Для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО граждан возрастной категории 50-59 лет, менее устойчивых к внешним раздражителям, необходимо применять индивидуальный, дифференцированный, систематический подходы с соблюдением цикличности и очередности воздействия активной работы и отдыха, с учетом новизны и разнообразия в подборе и применении физических упражнений. Индивидуальный подход к учебно-тренировочному процессу позволяет учитывать возраст, пол и профессию занимающихся, их двигательный опыт, характер и степень

физической подготовленности, функциональные возможности. Основу учебно-тренировочного процесса спортивной подготовки граждан возрастной категории 50-59 лет составляет дифференциация физических упражнений и физических нагрузок, необходима целенаправленная научно обоснованная психологическая подготовка, включающая применение следующих методов: метод мысленных повторений, ментальной и идеомоторной тренировок. К первой группе объектов программно-методического обеспечения отнесен субъект – граждане возрастной категории 50-59 лет, которые активными двигательными действиями повышают свое физическое и функциональное развитие в процессе спортивно-оздоровительных занятий волейболом и межличностные отношения в системе «тренер – гражданин» и в группе «гражданин – гражданин». Во второй группе в качестве объекта выступает программно-методическое обеспечение спортивной подготовки, к которому можно отнести программу спортивно-оздоровительных занятий по волейболу для выполнения нормативов комплекса ГТО. В основе разработки программы с использованием элементов таких видов спорта, как легкая атлетика, лыжный спорт, скандинавская ходьба, силовая гимнастика лежит акмеологический подход, в котором процесс спортивной подготовки направлен на самопознание, самосовершенствование, самоопределение преподавателей этой возрастной группы, связанной с процессом адаптации к спортивной нагрузке, с обеспечением качества учебно-тренировочного процесса за счет включения в него самостоятельной формы занятий. Программно-методическое обеспечение, цель которого – создание условий для личностного роста занимающихся на основе формирования ценностных ориентиров в условиях, позволяющих заниматься физической культурой и спортом, включало элементы: цель, задачи, субъект-объектные отношения, методы, формы, средства, приводящие к управлению учебно-тренировочным процессом. Для оценки физической подготовленности применяли нормативы комплекса ГТО 9-й ступени. Остальные нормативы были выбраны для самостоятельных занятий, которые проводили в свободные дни. Для оценки функционального развития применяли морфо-функциональные показатели, ЧСС в покое сидя, ортостатическую пробу. Разработка программно-методического обеспечения спортивно-оздоровительных занятий по волейболу, с применением легкой атлетики, лыжного спорта, скандинавской ходьбы, силовой гимнастики, направленных на выполнение комплекса ГТО граждан возрастной категории 50-59 лет, позволяет осуществлять выбор эффективных форм, методов, технологий, приемов совершенствования учебно-тренировочного процесса, учитывать психологические аспекты возрастных изменений личности занимающихся.

Список использованных источников

1. Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации / Министерство здравоохранения Российской Федерации, Рос. акад. мед. наук. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2019. – 103 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕРКУЛОВА А.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены актуальность использования цифровых технологий в управлении логистической деятельностью предприятия; изучаются современные программные разработки, используемые в логистике.

Ключевые слова: цифровая экономика, логистика, инновации, цифровая логистика, цифровые технологии.

В современных условиях функционирования практически все сферы жизни человека охвачены процессами цифровизации, которая требует гибкости в принятии решений, быстрой адаптации и реакции на современные изменения и вызовы. Цифровизация – это новая реальность, новые условия развития общества. В рамках эпохи глобальных изменений цифровизация предусматривает появление инновационных решений в различных сферах деятельности человека: социальной, политической, технологической, научной, образовательной, а также в области экономики.

Технологические инновации играют всё большую роль во всех отраслях экономики. Логистическая деятельность предприятия также не может оставаться в стороне от этого процесса. В последние годы отрасль логистики значительно продвинулась вперёд в таких областях, как искусственный и расширенный интеллект, расширенная аналитика и автоматизация и т.д. Эти технологии развиваются быстрыми темпами, инновации в этой сфере связаны с новыми ожиданиями и стандартами, заставляют логистические компании или адаптироваться, или отставать.

Среди важных инновационных логистических трендов необходимо выделить следующие:

- управление цепочкой поставок в режиме реального времени. Такие данные включают схемы перемещения транспорта, погодные условия в определённой местности до состояния дорог или подъездных путей к портам, что позволяет оптимизировать маршруты доставки;

- использование современной складской робототехники. Мобильный складской робот Boston Dynamics, Handle является одним из замечательных примеров: компания разработала полностью автономного робота с небольшим размером, большим радиусом действия и системой расширенной зоны обзора, что позволяет ей разгружать грузовики, составлять поддоны и перемещать ящики по всему составу;

- автоматизированный поиск контрагентов, уход компании от бумажных документов и прозрачность данных;

- технология цифровых двойников или цифровых близнецов. Главная цель использования цифровых двойников – это точное прогнозирование, предотвращение проблем до их возникновения и эффективное планирование на будущее;

- автономные, беспилотные транспортные средства. Предполагается вывод на дороги грузовиков 4 уровня автономности, которые будут доставлять товар без помощи людей, которым совершенно не требуется присутствие человека в кабине. Это нововведение приведёт к существенному уменьшению расходов компаний, а в идеале ещё и повысит безопасность дорожного движения;

- электронный документооборот. Создание информационного пространства цифровых перевозочных документов требует применения технологий больших данных и особенно методов их анализа.

Использование электронного документооборота при осуществлении грузовых перевозок создаёт предпосылки к развитию цифровой логистики как инновационной технологии управления информационными потоками в логистической сети на всех иерархических уровнях.

К наиболее известным программным разработкам, используемым в логистике, можно отнести:

- Enterprise Resource Planning (ERP) – планирование ресурсов предприятия;

- Warehouse Management System (WMS) – система по управлению составом;

- Transport Management System (TMS) – система по управлению транспортом;

- Customer Relationship Management (CRM) – управление взаимоотношениями с потребителями (поставщиками);

- Radio Frequency Identification (RFID) – система радиочастотной идентификации с помощью радиометок и др.

Таким образом, исходя из рассмотренного материала, можно сделать вывод, что использование цифровых технологий в управлении логистической деятельностью предприятия является современным, своевременным и перспективным направлением, открывающим новые возможности в управлении логистическими процессами.

Список использованных источников

1. Меркулова А.В. Формирование логистической концепции: теоретические аспекты / А.В. Меркулова, И.М. Ягнюк // Сборник научных трудов ДонНУ: «Новое в экономической кибернетике». – Донецк, 2017. – № 3. – С. 106-114.

2. Меркулова А.В. Внедрение инноваций: маркетинг-логистический подход / А.В. Меркулова, И.М. Ягнюк // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 8: Экономика и технологии: императивы роста / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 138-148.

МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

МЕРКУЛОВА А.В.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики;

АНДРЕЕВА В.С.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Определены актуальность, роль, значимость применения современных информационных технологий в маркетинговой деятельности предприятия, а также результативность их применения.

Ключевые слова: информация, конкуренция, маркетинговые информационные технологии, коммуникации, маркетинговая деятельность.

В условиях интенсификации наращивания масштабов и уровня информатизации всех сфер функционирования общества эффективность субъектов хозяйствования во многом определяется способностью использовать новые информационные технологии для решения вопросов, связанных с маркетинговой деятельностью предприятия. Высокий уровень конкуренции ставит предприятия в рамки постоянного исследования, контроля рыночного пространства с целью выявления возможностей роста деловой активности и ухода от возникающих угроз. Следовательно, к основным факторам, определяющим успех современного предприятия в динамично развивающейся рыночной среде, можно отнести маркетинговые нематериальные активы, позволяющие сформировать представление о рынке, поведении потребителей, их реакции на новое, а также разработать эффективную стратегию реализации конкурентных преимуществ предприятия.

Маркетинговые нематериальные активы представляют собой составляющую формирования потребительской ценности производимого продукта или оказываемой услуги, не имеющие материально-вещественной формы. Нематериальные активы в маркетинге могут быть представлены торговыми марками, логотипами компаний, стилем оформления этикеток и упаковок, стратегией и концепцией продвижения товаров, брендами, каналами распределения и т.д.

Разработка стратегии развития предприятия является сложным аналитическим процессом, требующем систематических маркетинговых исследований на каждом этапе стратегического планирования с серьезным информационно-аналитическим обеспечением.

Наиболее сложной и трудоемкой работой маркетинговой службы предприятия является получение достоверных, своевременных данных в необходимых для принятия эффективных управленческих решений объемах.

Другой особенностью маркетинговой деятельности, определяющей целесообразность применения современных информационных технологий,

является формирование моделей стратегического поведения предприятия в условиях риска и неопределенности. Основными рисками, связанными с маркетинговыми решениями, являются: риск выхода на новые рынки, риск производства нового товара, риск изменения потребительских предпочтений и др.

Применение информационных технологий в маркетинге способствует сближению потребителя и производителя. Это связано с использованием технологических возможностей Интернета, позволяющего обеспечить возможность прямого контакта с потребителем, значительно расширить географические границы взаимодействия при минимальных финансовых затратах и сокращением времени доступа (получения/передачи) информации. Наблюдается стремительное изменение во взаимодействиях производителя и потребителя в каналах продвижения и предоставления услуг: традиционные формы уступают виртуальной торговле и интернет-маркетингу. Благодаря свойствам интерактивности Интернет расширяет у предприятия возможности в сфере исследования потребительских предпочтений.

Таким образом, в современных условиях функционирования предприятия, интенсификации и динамизма рыночных отношений использование информационных систем в маркетинговой деятельности предприятия позволяет создать весомые конкурентные преимущества за счет повышения оперативности получения информации, сокращения трудоемкости сбора, обработки и хранения ее; снижения затрат на проведение маркетинговых исследований; расширения географии взаимодействия с поставщиками и потребителями; возможности интерактивного общения с представителями внешней среды.

Список использованных источников

1. Матвеева Л.Г. Маркетинговые информационные системы: учебное пособие / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2015. – 224 с.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИРОШНИЧЕНКО В.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены основные причины финансовых вложений в спортивные организации, раскрывается значение инвестиций в сферу физической культуры и спорта. В работе указываются пути повышения эффективности деятельности спортивных организаций путём реализации инвестиционных проектов.

Ключевые слова: инвестиции, сфера физической культуры и спорта, инфраструктура, спортивная индустрия, финансирование, экономика.

Как известно, занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют на укрепление здоровья населения, повышение уровня физического развития молодёжи, подготовленность и спортивное мастерство спортсменов. Эти занятия однозначно обеспечивают духовно-нравственные, образовательные и познавательные функции, социальную и биологическую адаптацию, снижение социальной напряжённости в обществе (особенно в военное время), профилактику заболеваемости и преступности. При этом, реализовывая физкультурно-спортивную деятельность, мы отмечаем, что её экономический эффект значительно превосходит все финансовые затраты.

Выполнив анализ физкультурно-спортивной деятельности Донецкой Народной Республики, мы отмечаем, что физическая культура и спорт в равной степени, как и здравоохранение, образование и культура, являются важнейшими стратегическими ресурсами развития полноценного и здорового общества. В связи с этим, по нашему мнению, государство должно в значительной степени взять на себя функцию по обеспечению населения, каждого его члена этими стратегическими ресурсами. Мировая и историческая практика полностью подтверждают важность и объективную необходимость серьёзной государственной поддержки развития сферы физической культуры и спорта как высокоэффективного средства преодоления негативных тенденций рыночной экономики. В ДНР вопросами физической культуры и спорта занимается государство, а именно Министерство молодёжи, спорта и туризма. По нашему мнению, в будущем, когда наступит мирная жизнь в Республике, государственная поддержка физической культуры и спорта должна осуществляться через реализацию следующих очень важных и приоритетных задач:

во-первых – осуществить достаточное финансирование сферы физической культуры и спорта из бюджетов всех уровней на основе соответствующих финансовых и социальных норм и нормативов;

во-вторых – предоставить различные льготы и преференции организациям, учреждениям и предприятиям любой сферы, оказывающим финансовую помощь в развитии физической культуры и спорта;

в-третьих – выделить льготные (беспроцентные) кредиты и целевые инвестиции для развития в области физической культуры и спорта.

На сегодняшний день при становлении и развитии экономики в Республике одной из актуальнейших становится проблема повышения эффективности использования материальных, трудовых и денежных средств.

В этих условиях совершенствование финансового планирования и усиление контроля над правильностью использования финансовых средств (особенно бюджетных) в области физической культуры и спорта является одной из приоритетных задач экономики. Рассматривая сферу физической культуры и спорта, мы отмечаем, что есть существенные различия от сферы здравоохранения и образования. И самое главное различие состоит в том, что государством на бесплатной основе не гарантируется предоставление услуг всему населению. Однако, по нашему мнению, физическая культура и спорт также являются одними из основных претендентов на бюджетное финансирование и к этому необходимо стремиться. После восстановления

экономики, для развития физической культуры и спорта просто необходим приток инвестиций, но он возможен только лишь при финансовой привлекательности и экономической выгодности. Рассмотрим, что же такое инвестиции? Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в экономику с целью последующего его увеличения. Менеджер, осуществляющий функции по управлению финансами спортивной организации, должен принимать решения, способствующие развитию данной организации, а именно: в какие конкретно проекты следует вложить деньги для получения прибыли [1]. Нами рассмотрено четыре основных вида инвестирования в спортивные организации:

1. Материальные активы – включают строительство новых спортивных сооружений (стадионов, спортивных площадок и пр.), реконструкция старых, особое внимание необходимо обратить на развитие инфраструктуры сельской местности.

2. Нематериальные активы – это создание собственных сайтов спортивных организаций, создание бренда спортивной одежды, обуви, инвентаря, использование рекламы и др., то есть цифровизация спортивной отрасли.

3. Финансовые активы – покупка ценных бумаг, активов спортивных и других компаний, для дальнейшего своего развития.

4. Человеческий капитал – покупка ведущих спортсменов и тренеров.

На сегодняшний день самыми распространёнными являются нематериальные активы. То есть многие спортивные клубы и федерации имеют свои сайты, которые используют в коммерческих целях. С помощью таких сайтов осуществляется связь с болельщиками (для интервьюирования спортсменов и тренеров, выпуска видео роликов, трансляции передач), делаются покупки и продажи брендовых товаров и т.д.

Таким образом, привлечение инвестиций в спортивные организации необходимо, т.к. оно приносит благоприятное культурное, физическое и социальное развитие всех слоёв населения нашего государства.

Список использованных источников

1. Пчёлкина А.В. Инвестиции в спорт – это инвестиции в здоровую нацию / А.В. Пчёлкина // Молодой учёный. – 2015. – № 12. – С. 486-489.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

МЫЗНИКОВ И. А.,

*ассистент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрена эффективность антикризисного управления предприятием. Предложены условия и показатели оценки эффективности антикризисного управления

Ключевые слова: антикризисное управление, промышленное предприятие, эффективность, оценка, показатель.

Предприятие в процессе своего развития проходит через несколько этапов жизненного цикла и на каждом из них возможно возникновение кризиса. Причиной появления негативных факторов может стать как внутренняя среда организации, так и внешние факторы, такие как колебания рыночной среды, недостаток инновационной политики, устаревание технологии производства, внешнеэкономические причины и т.п. [1]. В соответствии с этим возникает необходимость использования антикризисного управления на предприятии. Антикризисное управление можно определить как совокупность взаимосвязанных мер по предотвращению и преодолению кризиса в кратчайшие сроки и при наименьших потерях. Также преодолением кризиса можно считать достижения результатов организации в докризисный период [2].

Для преодоления кризиса необходима постоянная оценка эффективности антикризисного управления с целью достижения докризисных показателей в кратчайшие сроки и при наименьших потерях. Оценка эффективности антикризисного управления может проводиться по следующим показателям: уровню доходов (прибыли) предприятия, качеству планирования, фондоотдаче, скорости оборачиваемости капитала и т. д.

Повышение эффективности антикризисного управления, а значит, и конкурентоспособности предприятия – это задача, от решения которой зависит успех развития и выживания в условиях рыночной экономики. Измерение и анализ производительности имеют решающее значение для принятия обоснованных управленческих решений.

Эффективность принятия управленческих решений в условиях кризиса можно оценить с точки зрения достижения цели и задач предприятия, а именно:

- точность принимаемых управленческих решений;
- точность полученных данных;
- достоверность решений с точки зрения их обоснованности;
- скорость подготовки и принятия решений;
- гибкость и последовательность принимаемых решений.

Эффективность антикризисного управления во многом зависит от действий высшего руководства, которое стремится восстановить платежеспособность предприятия для продолжения деятельности путем реализации организационных и экономических мер.

Антикризисное управление считается эффективным при соблюдении следующих условий:

- реструктуризации кредиторской задолженности (погашена, получена в рассрочку на более длительный период и т. д.);
- увеличения прибыли;
- реструктуризации (ликвидировано убыточное производство, проданы непрофильные активы, проведена процедура слияния или

поглощения, с баланса сняты объекты социального назначения, строящиеся объекты и т. д.);

- улучшении системы реализации и планирования;
- оптимизации структуры предприятия.

Эффективность антикризисного управления также оценивается с помощью таких экономических показателей, как коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент рентабельности капитала и т.д. Кроме того, эффективность антикризисного управления можно оценить и с помощью организационных (эффективность принятия решений) и социально-психологических показателей.

В связи с возросшей частотой возникновения кризисов на мировом и региональных уровнях, а также их негативным влиянием на хозяйственную деятельность большинства предприятий, первоочередной задачей для руководителей является предотвращение банкротства. Поэтому вопрос о формировании эффективного механизма антикризисного управления на основе анализа финансово-экономического состояния с учетом постановки стратегических целей, соответствующих экономическим условиям, является очевидным.

Список использованных источников

1. Ахновская И.А. Антикризисное управление предприятием в условиях нестабильной экономической среды / И.А. Ахновская // Молодой ученый. – 2015. – № 2-6 (17). – С. 914-918.
2. Петрова И.В. Антикризисное управление персоналом предприятия / И.В. Петрова, И.А. Мызников // Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем: материалы III междунар. науч.-практ. конф., 20 ноября 2019, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 50-53.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА

НЕБЕСНАЯ В.В.,

канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания;

ГАВРИЛИН В.А.,

*канд. биол. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрена роль физической культуры и спорта в формировании здоровья населения как основного фактора экономического благополучия Донецкого региона, увеличения продолжительности жизни и трудоспособности населения.

Ключевые слова: физическая культура и спорт, экономика, труд, здоровье, население.

Одним из основных социально-экономических показателей развития любого региона является благосостояние граждан, которое можно повысить только за счёт постоянного экономического роста. Очевидно, что с точки зрения ещё не разрешённой сложившейся политической ситуации в Донецкой Народной Республике, не полностью восстановленным производством и ограниченностью промышленных резервов, целесообразно ориентироваться, в первую очередь, на трудовые ресурсы как фактор вклада в повышение экономического роста.

Из опыта мировой практики известно, что повышение производительности труда является весомым фактором, обеспечивающим доход и прирост производимого продукта. В свою очередь, производительность труда напрямую зависит от интеллектуальной образованности, физической подготовленности и, конечно, здоровья трудящихся. Обеспечивая всестороннее гармоничное развитие личности, физическая культура и спорт является основой человеческого капитала, качественного уровня рабочей силы и основополагающей ценностью каждого государства – здоровья и благополучия граждан. Таким образом, уровень экономической системы зависит от позитивного влияния на рост ВВП и благополучие общества, прежде всего, за счёт здоровья и физического долголетия трудоспособного населения.

В современных условиях развития региона остаётся неразрешённой проблема продления трудоспособного возраста населения. Так, по данным Минэкономразвития, по состоянию на 1 октября 2020 года на учёте в органах Пенсионного фонда ДНР находилось 670,3 тыс. пенсионеров, что в расчёте на 1000 человек постоянного населения Республики составляет 295 пенсионеров [1]. Причём предпенсионный возраст человека ввиду различных причин значительно влияет на производительность труда, снижает конкурентоспособность, увеличивает количество невыходов на работу по болезни. Все эти характеристики оказывают существенное влияние на трудоспособность трудящихся во всех сферах экономики. В рамках решения данной проблемы физическая культура и спорт играют главную роль.

Общеизвестно, что здоровье человека на 10-15% зависит от деятельности учреждений здравоохранения, 15-20% – от генетических факторов, 20-25% – от состояния окружающей среды и на 50-55% – от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которого является физическая культура и спорт [2].

Регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют укреплению организма, повышают выносливость и устойчивость к стрессам, совершенствуют моральные и волевые качества человека, что является залогом успешной трудовой деятельности как при физическом, так и при умственном труде. Поэтому возникла необходимость рассмотрения на общегосударственном уровне целенаправленной деятельности в рамках физической культуры и спорта разработки комплексных программ по подготовке, начиная уже со школьников и далее, обучающейся молодёжи к будущей профессии и трудовой деятельности. Признание органами

государственной власти значимости физической культуры и спорта для экономики Республики и общества позволит повысить критерии социально-экономической системы, сохранить и укрепить здоровье, увеличить продолжительность жизни и трудоспособность населения.

Список использованных источников

1. Минэкономразвития назвало число пенсионеров в ДНР DNR LIVE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnr-live.ru/minekonomrazvitiya-nazvalo-chislo-pensionerov-v-dnr/>
2. Образ жизни и здоровье человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мсч.64.мвд.рф/document/15102440>

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

НЕСКРЕБА Т.А.,

*старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации,
ЛФК и физического воспитания;*

КАЛМЫКОВА В.И.,

*старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации,
ЛФК и физического воспитания*

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. Рассматривая подготовку будущего специалиста в области физкультурно-спортивной деятельности и современные требования рыночной экономики, целесообразно выделить проблемы формирования профессиональной компетенции. В данной работе рассматриваются особенности формирования профессиональной компетенции студентов физкультурного вуза.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, личностно-информационная, студент, формирование.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях развития рыночных отношений происходят преобразования, направленные на получение прибыли за счет предоставляемых услуг. В связи с этим к деятельности спортивно-массовых организаций выдвигаются новые требования, целью которых должна стать трансформация физкультурно-спортивной деятельности, повышение уровня мотивации и создание условий для эффективного функционирования структурных подразделений.

Складывающиеся социально-экономические условия оказывают непосредственное влияние на развитие физкультурно-спортивного движения, стратегической задачей которого ставится непрерывное физическое развитие, формирование необходимых знаний в области здорового образа жизни, быть конкурентно способными, создавать условия для саморазвития.

Проблематика исследования заключается в комплексной задержке развития физкультурно-спортивной отрасли, в основе которой рассматриваются вопросы обеспечения, недостаток спортивных площадок и

сооружений, возможности их эффективного функционирования, недостаточный уровень подготовки специалистов и их владение инновационными технологиями. Дополнением к данным проблемным вопросам можно отнести минимальный уровень мотивации к занятиям физической культурой среди населения, низкий уровень физического развития.

Таким образом, для более эффективного функционирования физкультурно-спортивной деятельности необходимо создание структурных подразделений, позволяющих управлять пропагандой физической культуры, формировать высококомпетентных специалистов, постоянно обновлять и разрабатывать научно-обоснованные программы, пособия и методические материалы, проводить мониторинг и т.д.

При анализе научной литературы российских авторов для успешного выполнения профессиональных задач, будущему специалисту в области физической культуры и спорта необходимо делать упор на развитие личностных качеств (интеллектуальность, эмоциональная стабильность, эмпатия и т.д.) М.Н. Ларионова [1], способностей (рефлексивное управление, саморегуляция своего эмоционального состояния и т.д.) А.Н. Леонтьев [2], умений (творчески определять целевые установки и т.д.) И. Г. Станиславской [3].

На основании проведенного анализа можно утверждать, что формирование выделяемых авторами структурных компонентов обуславливает высокую эффективность профессиональной деятельности специалистов, позволяющую выдвинуть вопрос о том, насколько разработана проблема в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов физической культуры в вузе.

Также для эффективного формирования профессиональной компетенции будущего специалиста в области физической культуры необходимо отметить важность развития информационной компетенции. Сущность которой отображается в формировании новых ценностных ориентаций, способствующих преобразованию и развитию физкультурно-спортивного рынка. Формирование данной компетенции среди студентов физкультурного вуза создаст условия, позволяющие проводить мероприятия по популяризации физкультурно-спортивной деятельности, агитации и пропаганде ведения здорового образа жизни, что в настоящее время приобретает актуально выраженный характер.

На основании вышеизложенного в сложившейся ситуации недостатка в развитии личностно-информационной компетенции анализ научно-методической литературы позволяет выделить ключевые особенности, которые позволят обозначить личностно-информационные особенности в процессе подготовки специалистов физической культуры; определить условия формирования личностно-информационной компетенции; разработать методику ее формирования и дальнейшего развития.

Таким образом, в процессе подготовки будущих специалистов в области физкультурно-спортивной направленности остается актуальным

развитие личностных качеств студенческой молодежи (коммуникабельность, грамотная речь, активность, энергичность, самостоятельность, творческое мышление), которые выражаются в личностно-информационной компетенции и позволяют сформировать систему знаний, умений, навыков в области менеджмента. Так, современное развитие рыночной экономики требует поиска новых условий формирования личностно-информационной компетенции в профессиональной подготовке будущего специалиста высшего учебного заведения.

Список использованных источников

1. Ларионова М.Н. Особенности взаимоотношений тренера и спортсмена / М.Н. Ларионова // *Здоровье – основа человеческого потенциала – проблемы и пути их решения.* – 2012. – № 1. – Т.7. – С. 247-248.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Изд-во МГУ, 1971. – 217 с.
3. Станиславская И.Г. Проявление способностей к тренерской деятельности: дисс. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Станиславская Ирина Геннадьевна. – СПб., 1993. – 147 с.

КОНЦЕПЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-СЕМЕЙНОМ АСПЕКТЕ

НЕСКРЕБА Т.А.,

*старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации,
ЛФК и физического воспитания;*

ХОДОВА И.В.,

*старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации,
ЛФК и физического воспитания*

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Аннотация. Рассматривается концепция физического воспитания, которая позволит повысить эффективность воспитательно-образовательной деятельности в различных плоскостях взаимодействия государственных структур.

Ключевые слова: воспитательно-образовательный, концепция, эффективность, физическое воспитание.

Изменяющиеся условия социально-экономического развития затрагивают сложившиеся стереотипы сознания общества и нравственно-ценностных ориентаций. Анализ научной литературы и многочисленных исследований ученых позволил выделить признаки снижения уровня здоровья молодого поколения, низкий порог в физическом и психическом развитии.

Выделяя основную причину снижения данных показателей, можно рассмотреть недостаточную направленность государственных структурных подразделений, которые направлены на развитие, формирование и сохранение навыков здорового образа жизни. Однако следует отметить то, что формирование навыков здорового образа жизни, эффективного

физического воспитания необходимо рассматривать также в процессе семейного воспитания.

Одним из основных структурных образовательных подразделений, обогащающих знания родителей, являются общеобразовательные школы, задача которых создать условия для реализации эффективного воспитательного процесса. Однако совместное взаимодействие родительского коллектива и образовательных организаций недостаточно хорошо взаимодействует в вопросе семейного физического воспитания молодежи.

Таким образом, актуальность исследования заключается в возрастающих потребностях к семье как главному субъекту воспитательного процесса, необходимости содействия в вопросах сохранения и укрепления здоровья молодого поколения, поиска современных форм и методов обогащения знаниями родителей в области физического развития молодежи.

Цель исследования – разработать и теоретически рассмотреть концепцию физического воспитания в социальном аспекте.

Одним из ключевых условий развития физического воспитания в исследовании рассматривается совместная воспитательно-образовательная деятельность педагогов и родителей. Для эффективной реализации субъектов воспитательного процесса необходимо руководствоваться совместным выстроенным механизмом, который подчинен единой цели, организации и результату, а также формирующемуся положительному мотивационному фону [1, 2].

Теоретико-методологический анализ воспитательного процесса школы и родительского состава позволяет рассмотреть проблематику эффективного их взаимодействия. Это низкий уровень динамики ценностных ориентиров в нормативно-правовых документах; недостаточность активного взаимодействия субъектов воспитательного процесса (родители, администрация образовательной организации, педагоги, специалисты и т.д.); отсутствие методологических алгоритмов, способствующих взаимодействию государственных образовательных структур и ведомств в развитии физического воспитания молодежи.

В связи с этим решение данных проблем требует, в свою очередь, разработки соответствующей концепции, которая базируется на личностном, системном, компетентностном и деятельностном подходах.

Разрабатываемая концепция должна базироваться на непрерывном взаимодействии воспитательно-образовательного процесса во всех структурных элементах и включать в себя самовоспитание и самообразование, результатом которого будет личностное и профессиональное развитие общественно-семейного воспитания. Также в основе концепции должны быть реализованы основные направления гуманистической педагогики и психологии, которые позволяют реализовывать инновационные технологии.

Разрабатывая концепцию физического воспитания в общественно-семейном аспекте, необходимо сосредоточить деятельность педагогов на преобразование ценностно-смыслового компонента и родительского

коллектива, что в свою очередь повысит эффективность физической культуры. Данная концепция физического воспитания подразумевает целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и семьи, в котором активно реализуются факторы воспитательно-образовательного процесса, на основании чего повышается уровень психоэмоционального состояния и психофизического развития.

Таким образом, данная концепция позволяет взаимодействовать на различных плоскостях воспитательно-образовательного процесса: глобальном, на уровне образовательной организации и личностном. Повышая эффективность физического воспитания в комплексном взаимодействии различных уровней, необходимо создать эффективную структуру общественно-семейного управления в области физического воспитания; подготовить комплекс нормативно-правовых документов; создать условия для активного проведения занятий «ребенок – семья»; обеспечить необходимым научно-методическим материалом; организовать информационный блок развития и помощи родителям, учащимся и педагогам.

Список использованных источников

1. Красношлык З.П. Педагогическое партнерство семьи и дошкольного образовательного учреждения в формировании основ физической культуры детей: автореф. дисс. ... канд. пед. наук (13.00.01) / Красношлык Зинаида Петровна; Северо-Осетинский гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Владикавказ, 2006. – 22 с

2. Салаватова М.К. Формирование здорового образа жизни у старшеклассников в условиях семьи и школы: автореф. дисс. ... канд. пед. наук (13.00.01) / Салаватова Майя Камилловна; Дагестанский гос. пед. ун-т. – Махачкала, 2006. – 22 с.

СОЗДАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И КОНСАЛТИНГОВЫХ АГЕНСТВ КАК ОСНОВЫ ВЫРАБОТКИ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ

НИКОЛАЕВА Ю.В.,

канд. ист. наук, доцент кафедры международных гуманитарных связей;

ШЕВЧЕНКО А.П.,

магистрант

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Изложены основные преимущества использования механизма научно-исследовательских институтов и консалтинговых агентств как эффективных, своевременных реформ, проводимых государственными органами и заключающие в себе теоретическое подспорье.

Ключевые слова: исследовательские институты, государственные органы, наука, социоэкономическое развитие.

Преодолев вторую, индустриальную, волну цивилизаций, и вступив в третью, постиндустриальную, согласно Э. Тоффлеру [1], человечество осознало ключевую важность комплексного, взаимосвязанного и взаимоусиливающего изучения всех отраслей жизнедеятельности, образующие единую систему, в которой развитие того или иного общества зависит от уровня сформированности науки в нём. Значимость приоритета науки в современном обществе неуклонно возрастает с каждым новым вызовом, с которым приходится сталкиваться. Именно поэтому создание и развитие научно-исследовательских и консалтинговых агентств является приоритетным направлением внутренней и внешней политики ведущих государств мира.

Принципиально важным фактором выступает построение именно национальных эпистемологических сообществ. Это обусловлено рядом причин: проживание в условиях данной ментальности, знание дискурса этого общества, способность оценить возможности нативных источников качественных реформ. Если же говорить на языке сленга, то исследователь должен «запачкать свой костюм», чтобы провести качественный анализ, т.к. большинство объектов исследований изначально можно понять только субъективно и интуитивно, и лишь затем понять его суть (G. Moerman), вследствие чего привлечение иностранных специалистов в большинстве случаев оказывается безуспешным.

До начавшегося в 2014 году вооружённого конфликта таким институтом выступал Донецкий научный центр НАН Украины, основанный в 1965 году [2], включавший в себя 10 учреждений преимущественно естественнонаучной и технической направленности коррелирующий со спецификой региона. С момента провозглашения независимости ДНР проводились попытки реорганизации и создания собственных научных центров, этапы и проблемы которого подробно описывает В.Н. Неспирный [3]. Следует упомянуть, что в их функции входило проведение фундаментальных научных исследований, в которых сегодня остро нуждается государственная система.

О преимуществах и недостатках взаимосотрудничества между государственными органами и «мозговыми центрами» было подробно изложено в семинаре Дипломатической академии МИД России на тему: «Исследование системы экспертно-аналитической поддержки подготовки и принятия внешнеполитических решений», докладчиками которого выступали ведущие специалисты России в области экспертно-аналитического сопровождения органов государственной власти [4]. Среди преимуществ данного метода было названо: многовекторность и многофакторность анализа, вариативность подходов к решению вопроса, нивелирование субъективными оценочными характеристиками при выработке рациональных решений и другие.

К настоящему моменту созданные центры и организации, подразумевающие образовательную или научную направленность, не

выполняют актуальные и целевые запросы общества на реформы. Большинство из них ведёт исключительно популистскую деятельность и не соответствует требованиям, предъявляемым к «мозговым центрам». Негативным аспектом является то, что ни одно фундаментальное исследование, проводимое данными центрами или организациями, так и не стало «вакциной» от кризиса социально-экономической системы. Также не сформировано и прочное эпистемологическое сообщество, преследующее развитие научного знания и, как следствие, источник качественных и рациональных реформ.

Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать, что превалирование преимущественных характеристик метода поощрения развития исследовательских институтов и использования услуг консалтинговых агентств государственными органами является наиболее квалинтативным способом, отражающим прессупозицию внедряемых реформ. Игнорирование данного институционального механизма может привести к явлению «brain drain», активно используемое в современном дискурсе в отношении государств, ограничивающих развитие интеллектуальных элит. В завершение требуется упомянуть послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 21.04.2021 г., в котором он чётко обозначил политику прогрессивизма как один из ключевых приоритетов развития Российской Федерации [5]. Следовательно, этот же курс должна поддержать Донецкая Народная Республика.

Список использованных источников

1. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2004. – 261 с.
2. Коновалов О.Ф. Донецкий науковий центр ДНЦ НАНУ та Міністерства освіти і науки України / О.Ф. Коновалов // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20849
3. Неспирный В.Н. 2.3.6. Наука / В.Н. Неспирный, К.А. Кучерявый // Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения. – Донецк: Институт экономических исследований, 2020. – С. 129-139.
4. Состоялся семинар на тему: «Исследование системы экспертно-аналитической поддержки подготовки и принятия внешнеполитических решений» // ДА МИД России. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dipacademy.ru/press/998/>
5. РБК (2021) Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию 2021. Прямая трансляция // Youtube. 21 апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=oeOkNSeX6bc>

**МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ К СДАЧЕ НОРМ ГФСК «ГТО ДНР»**

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук, доц., проректор по науке и инновациям;

ГРИДИНА Н.А.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрена идея разработки государственных методов стимулирования населения к сдаче норм ГФСК «ГТО ДНР».

Ключевые слова: стимулирование, государство, население, государственный физкультурно-спортивный комплекс (ГФСК) «ГТО ДНР».

Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом (ФКиС) для сохранения и укрепления здоровья является одной из приоритетных задач социальной политики Донецкой Народной Республики.

В последние годы неутешительная статистика показателей здоровья всех возрастных групп вызывает тревогу и требует государственного вмешательства к повышению мотивации граждан вести здоровый образ жизни, важнейшей составляющей которого являются систематические занятия ФКиС. Одним из действенных механизмов решения этой проблемы может служить ГФСК «ГТО ДНР», возрождённый Указом Главы ДНР в 2016 г. [1].

Однако идея внедрения комплекса как цели организации и развития массового физкультурного движения в Республике сработала только с определённой категорией населения (в основном с обучающейся молодёжью). И это, в первую очередь, связано не со стремлением молодёжи к определению уровня физической подготовленности (ФП), а с реализацией образовательными учреждениями определённых законодательных актов [2]. Большая часть населения к сдаче нормативов осталась равнодушной по различным причинам: нехватка времени, низкий уровень ФП, лишний вес, вредные привычки и т. д.

Поэтому решение на государственном уровне вопроса мотивации и стимулировании населения к выполнению норм ГТО имеет важное практическое значение.

По мнению многих авторов, работающих в данном направлении, неоспоримым аргументом, стимулом выступает фактор объективной оценки и поощрения людей за достижения в определённой сфере деятельности, а также создание заинтересованности в процессе выполнения поставленных задач. Следовательно, требует решения проблема формирования у населения мотивации к сдаче тестов и норм ГТО.

Целенаправленная государственная политика в данном аспекте должна определить и наметить действенные методы влияния на осознание

гражданами необходимости укрепления здоровья и повышения качества жизни. Для части населения, испытывающей недостаток двигательной активности и принимающей это за норму, необходимо продумать и разработать комплекс стимулирующих мер и пути их осуществления. Иными словами, реализация ГФСК «ГТО ДНР» при государственной поддержке и стимуляции начнёт быстрее набирать обороты.

Согласно нормативным документам [1], участие в сдаче нормативов ГТО основано на принципе добровольности. Поэтому можно предположить, что основная масса взрослого населения без дополнительной мотивации нормативы сдавать не пойдёт.

Учитывая вышеизложенное и опираясь на опыт Российской Федерации [3], с целью популяризации и привлечения населения к сдаче норм ГФСК «ГТО ДНР», профильным государственным органам необходимо в ближайшее время разработать, принять и ввести в действие программный документ, устанавливающий методы стимулирования и поощрения граждан различных возрастных групп, ставших обладателями знаков отличия ГТО ДНР, подтверждённых удостоверением.

Ведущими стимулами, на наш взгляд, могут стать:

- доступность спортивной инфраструктуры (льготы на посещение спортивных объектов);
- материальное поощрение (работодателем, образовательным учреждением, пенсионным фондом);
- оформление льготных путевок в туристические зоны отдыха ДНР и др.

Таким образом, разработка государственных методов стимулирования усилит мотивацию населения к сдаче норм ГФСК «ГТО ДНР» и будет способствовать формированию общественного мнения о пропаганде здорового образа жизни путём регулярных занятий ФКиС.

Список использованных источников

1. О Государственном физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» Донецкой Народной Республики: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 304 от 16.09.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://dnr-online.ru/download/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-304-ot-16-09-2016-goda-o-gosudarstvennom-fizkulturno-sportivnom-komplekse-gotov-k-trudu-i-oborone-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Ободец Р.В. Управление и организация физической подготовленности населения ДНР / Р.В. Ободец, Н.А. Гридина. – Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IV Международной научной конференции (Донецк, 31 октября 2019 г.). – Т. 6: Педагогические науки. Часть 2 / под общ. ред. проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: ДонНУ, 2019. – С. 183-186.

3. Комплекс мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2015-2017 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minsport.gov.ru/press-centre/news/25929/>

**ДОКТРИНА «РУССКИЙ ДОНБАСС» КАК ФАКТОР
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ**

ОНОПКО О.В.,

канд. полит. наук,

депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики;

РУДЕНКО М.В.,

депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики

Аннотация. Принятие доктрины «Русский Донбасс» в работе рассматривается как логическое продолжение ряда законодательных инициатив руководства Республики, направленных на ее интеграцию с Российской Федерацией. Приведены основные положения этого документа, очерчено его значение в формировании устойчивой русской идентичности государственных гражданских служащих ДНР.

Ключевые слова: доктрина «Русский Донбасс», русская национальная идентичность, ценностные ориентиры.

По мере укрепления политических систем ДНР и ЛНР и относительной стабилизации (по сравнению с 2014-2015 гг.) обстановки на фронте перед гражданскими обществами и властными институтами республик встала задача создания долгосрочных планов развития, а также проектируемых образов будущего, в рамках которых бы осуществлялось стратегическое управление политическими, экономическими и социокультурными процессами. Первой в этом отношении стала Концепция внешней политики ДНР, утвержденная Главой Республики Д. Пушилиным 1 марта 2019 г. Она официально закрепила курс на гармонизацию республиканского законодательства с российским, а также впервые на уровне нормативного правового акта обозначила проблему разделённости русского народа [6]. Спустя почти год – 6 марта 2020 г. – были внесены поправки в Конституцию ДНР, придавшие русскому языку статус единственного государственного [2], а самой политической системе Республики – дополнительные (помимо выполненных в традиционной русской стилистике герба и флага) институциональные признаки русского национального государства. Отсюда – утверждение 28 января 2021 г. Доктрины «Русский Донбасс» следует рассматривать как последовательный шаг в рамках общей тенденции по формированию русской национальной государственности на землях Донбасса. Доктрина является целостным идеологическим документом, представляющим естественным образом сложившуюся систему русских национальных взглядов, ценностей и идей, выражающих отношение народа Донбасса к своему историческому прошлому, текущей политической действительности, а также желаемому будущему для себя и русского народа в целом и тем мерам, которые необходимо предпринять для его достижения. В этой связи Доктрина имеет определяющее значение для политической социализации гражданских государственных служащих в ДНР.

Политическая социализация представляет собой «процесс активного усвоения человеком политических ценностей и норм, господствующих в обществе, и компоновку их в осознанную систему социально-политических установок, влияющих на позицию и поведение личности в политической системе государства» [3]. В случае с государственными служащими она тесно связана и определяющим образом влияет на политические аспекты их профессиональной социализации – процесса усвоения «знаний, умений и навыков, профессионального опыта, социальных ценностей и норм государственной службы, необходимых для реализации должностных обязанностей» [5].

Воспроизводя, актуализируя и фиксируя русские национальные ценности, Доктрина должна «способствовать укреплению русского национального самосознания, патриотизма, гордости <...> за свою Родину и ответственности за ее будущее» [1] у государственных гражданских служащих ДНР; содействовать формированию у них особой «идеологии служения» и устойчивой русской национальной идентичности, укреплять её историко-культурную составляющую, определять ценностные ориентиры [4]. Для решения этих задач необходима разработка комплекса мер, направленных на воспитание и обучение государственных гражданских служащих на соответствующих идеалах, ценностях и исторических примерах, внедрение в политический язык государственной службы понятий и принципов, связанных с идеей русского национального государства. Всё это может быть реализовано в процессе профильного обучения и переподготовки госслужащих, а также посредством разработки морально-этических кодексов поведения чиновников. В рамках вышеупомянутых профильного обучения и переподготовки государственных служащих, очевидно, должна возрасти роль дисциплин социально-гуманитарного блока («История Отечества» (история России и Донбасса, как ее органичной части), «Политология», «Социология»; спецкурсы, посвященные Русской весне, национально-освободительной борьбе русского народа Донбасса против агрессии постмайданной Украины, становлению государственности и политических институтов ДНР).

Список использованных источников

1. Доктрина «Русский Донбасс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://russian-center.ru/8315-2/>. – (Дата обращения: 16.04.2021).
2. О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики: Закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmeneniya-v-statyu-10-konstitutsii-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 16.04.2021).
3. Камнев Д.Г. Анализ концептуальных подходов к организации эффективной модели политической социализации граждан в России / Д.Г. Камнев // Мир Науки. Научный интернет-журнал. – 2013. – Вып. 10. – С. 1-10.
4. Руденко М.В. Формирование личности управленца в республиках Донбасса: идеология служения и проблема историко-культурной

Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона
идентичности / Актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента и маркетинга производственных и социальных систем: материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 17 ноября 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 335-338.

5. Смолячкова Ю.А. Особенности развития профессиональной карьеры государственных служащих: материалы междунар. молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8380/uid107532_report.pdf. – (Дата обращения: 16.04.2021).

6. Указ Главы Донецкой Народной Республики об утверждении Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N56_01032019.pdf. – (Дата обращения: 16.04.2021).

ПЛАНИРОВАНИЕ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ОРЕХОВ В.В.,

*первый заместитель Министра молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Аннотация. Представлен краткий анализ использования инструментов планирования при управлении сферой физической культуры и спорта, а также обоснована необходимость внедрения инструментов стратегического планирования в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: спорт, государственное управление, планирование, стратегическое планирование.

Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» даёт следующее определение спорта. «Спорт – сфера социально-культурной деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и подготовки к ним» [1].

По мнению американского драматурга Нейла Саймона «Спорт – это единственное в мире представление, в котором, сколько бы раз вы его не смотрели, никогда не известно, чем закончится финал» [2].

В своих усилиях по обеспечению большей стоимости денег и подлинному улучшению их результатов общественные и некоммерческие отраслевые организации всё чаще обращаются к системам и моделям стратегического планирования [3]. Бизнес-сектор давно признал значение маркетингового планирования в финансовом успехе. Спортивный сектор начал постепенно признавать полезность стратегического маркетингового планирования. Многие исследователи спорта полагали, что без улучшения

стратегического маркетингового планирования, спорт не выдержит конкурентоспособности окружающей среды индустрии развлечений [4].

Поскольку индустрия спорта становится всё более сложной, и потребности клиентов становятся всё более изощрёнными, в организациях и бизнес-компаниях существует потребность тщательного изучения и проведения стратегического маркетингового планирования. Маркетинговое планирование, как описывают Манделл и Розенберг (1981), является «управленческим маркетингом». McDonald заявил, что маркетинговое планирование – это «Систематический способ определения диапазона опций, выбора одного или нескольких из них, чтобы запланировать и заплатить за то, что было сделано для достижения цели. Этот процесс можно определить как маркетинговое планирование, которое планирует применение ресурсов для достижения целей. Маркетинговое планирование – это просто логическая последовательность и серия действий, ведущих к постановке целей маркетинга, и формулирование планов по их достижению» (McDonald, 1989) [4].

Результатом стратегического маркетингового планирования является комплексный маркетинговый план для спортивной организации. Процесс стратегического планирования начинается с определения миссии и корпоративных целей спортивной организации [2].

Фактически, полная коммерциализация спорта, переход от дилетантизма к спортивному профессионализму и интенсивной конкурентной среде из широкой индустрии развлечений, поскольку люди в последнее время имеют множество вариантов для развлечений и отдыха, поэтому увеличилась необходимость применения методов маркетингового планирования для спортивных организаций, чтоб эффективно реагировать на новую конкурентную среду [3].

По мнению автора, при планировании деятельности той или иной организации сферы физической культуры и спорта, а также и в целом при планировании управления сферой физической культуры и спорта, фактор непредсказуемости необходимо не просто учитывать, а выстраивать элементы управления именно с учётом его использования, что позволит позиционировать спорт как привлекательный продукт.

Также следует сказать, что при планировании государственного управления в сфере физической культуры и спорта, необходимо опираться на группы интересов государства в сфере физической культуры и спорта. Одними из основных аспектов на пути строительства современного социально ориентированного государства являются его имидж-формирующие интересы.

Таким образом, функция планирования, механизмы её применения в сфере физической культуры и спорта в Донецкой Народной Республике требуют изучения, разработки теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию системы планирования государственного управления в сфере физической культуры и спорта. В рамках настоящего исследования выявлено, что важнейшим элементом в управлении является планирование, а в современных условиях глобализации экономики – стратегическое

планирование и стратегическое управление.

Так, учитывая количественно-качественные характеристики сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, а также опираясь на международный опыт, формирование долгосрочного плана (стратегии) управления сферой физической культуры и спорта на территории Республики является жизненно необходимым компонентом и не вызывает сомнения.

Список использованных источников

1. О физической культуре и спорте: закон Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года № 33-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/o-fizicheskoy-kulture-i-sporte/>

2. Бич Джон. Маркетинг спорта / Перевод на русский язык издан по лицензии Pearson Education Limited Маркетинг спорта / под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 300 с.

3. Thanos Kriemadis, Elena Theakou, «Strategic Planning Models in Public and Non-Profit», Department of Sport Management, University of Peloponnese, «ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΡΗΓΙΑ – ΧΟΡΕΓΙΑ ΗΟΡΕΓΙΑ» Sport Management International Journal SMIJ – VOL. 3, Number 2, 2007 Scientific Forum in Sport Management. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.net/19277378-Strategic-planning-models-in-public-and-non-profit.html>

4. Thanos Kriemadis, Christos Terzoudis, «Strategic marketing planning in the sport sector», Department of Sport Management, University of Peloponnese, «ΧΟΡΗΓΙΑ ΟΡΗΓΙΑ – ΧΟΡΕΓΙΑ ΗΟΡΕΓΙΑ», Sport Management International Journal SMIJ VOL. 3, Number 1, 2007. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.605.4897&rep=rep1&type=pdf>

РАСШИРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ОСИПОВА А.Н.,

*канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры краеведения
ГОО ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассматривается актуальная проблематика расширения и обновления содержания высшего управленческого образования на современном этапе. Описаны различные теоретические подходы к трактовке управленческого образования будущего менеджера. Выделены компоненты управленческого образования, обосновывается смысл процесса формирования, содержание и факторы, влияющие на него.

Ключевые слова: управленческое образование, управленческая культура, управленческая деятельность, обновление, расширение, гуманистический подход, менеджер.

Анализ литературы показывает, что проблемы управленческого

образования всё чаще становятся предметом исследований.

В современной парадигме управления, которое утвердилось в XXI веке, предполагается использование факторов развития социального, творческого развития управленцев. Обновление мира, постоянное изменение в области экономики, политики приводят к изменению представления образовцов образования: от человека образованного к человеку культуры. В современной системе высшего образования большое внимание уделяется формированию индивида с системным мышлением, формированием интеллектуального, культурного уровня образования. Идёт целенаправленное расширение и обновление самой управленческой системы образования. На сегодняшний день основополагающим является гуманистический подход в освоении новых дисциплин. Социогуманитарный цикл наук (психология, философия, культурология, этика деловой коммуникации, а также и сам менеджмент), заложенный в интегративные курсы, призван обеспечить обновление и расширение управленческого образования сегодня. Популярность этой специальности отражает не только модные тенденции, но и естественные процессы реальной экономической жизни. Это предопределено профессиональной вузовской подготовкой, целью и содержанием образовательных программ.

Под управленческой культурой мы понимаем свойство личности, состоящее из профессиональных и общекультурных знаний, аналитических, организационных, контрольных умений, а также личностных качеств, сформированность которых обеспечивает готовность к решению любого рода управленческих задач.

Формирование управленческой культуры осуществляется посредством включения индивида в управленческую среду. Этот процесс представляет собой усвоение норм и ценностей общества, а также приобретение управленческого опыта в ходе прохождения практики и управленческой ориентации, требуемой для участия в общественной жизни.

Основными факторами, влияющими на сформированность управленческой культуры будущего менеджера, выступают: социальный, морально-нравственный, культурно-образовательный, фактор профессиональной обученности.

Анализ теории и практики подготовки будущих менеджеров на современном этапе развития общества указывает на недостаточный уровень сформированности управленческой культуры, открывающий в свою очередь несформированность управленческих знаний, умений и качеств личности.

Таким образом, мы выяснили, что процесс формирования управленческой культуры будущих менеджеров в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин будет протекать более эффективно, если разработана и внедрена в учебный процесс система формирования управленческой культуры, включающая:

- поэтапное формирование управленческой культуры студентов;
- личностно деятельная направленность процесса формирования управленческой культуры;

- установку студентов на ценность формирования управленческой культуры;

- организацию педагогического процесса на основе интегративного подхода в преподавании общепрофессиональных дисциплин.

Профессиональная компетентность менеджера является важнейшим критерием качества управленческой деятельности, и понимается нами как способность и готовность менеджера к управлению, основанные на его профессионально значимых и личностных качествах. В связи с этим в настоящее время важным ресурсом становятся не столько специальные знания, сколько общая и управленческая культура, обеспечивающая личностное и профессиональное развитие специалиста.

Список использованных источников

1. Баскаков А.М. Педагогика: учебное пособие для вузов культуры и искусств / А.М. Баскаков. – Челябинск: ЧГАКИ, 2007. – 200 с.

2. Жихаревич М.Е. Современный менеджмент и государственное управление / М.Е. Жихаревич // II Труды Псковского политех. ин-та. – 2001. – № 5. – С. 123-124.

3. Кроль Л. Управленческая культура: учебное пособие для вузов / Л. Кроль. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 400 с.

4. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н.Б. Крылов. – М.: ИНФРА-М, 1990. – 450 с.

5. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 1999.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В ДНР

ПАНАСЮК О.В.,

преподаватель кафедры физического воспитания

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Раскрыты основные экономические проблемы развития баскетбола в Донецкой Народной Республике. По результатам анкетного опроса выявлены основные причины возникновения этих проблем. Предложены пути их решения.

Ключевые слова: баскетбол, проблемы, анкетный опрос, лига, соревнования.

На сегодняшний день баскетбол является единственным видом спорта, элементы которого включаются в программы физического воспитания общеобразовательных учреждений всех уровней: дошкольных, общеобразовательных, среднего и высшего образования. Это колоссальный резерв для развития массового баскетбола в Республике. Задачу развития школьного и студенческого спорта, в том числе и баскетбола, поставило Министерство молодёжи, спорта и туризма ДНР. Так, ещё 16 октября 2015 года впервые состоялась учредительная конференция Федерации баскетбола Донецкой Народной Республики, где был утверждён устав, структура

объединения, перечень основных направлений работы, а также избран председателем спортивной организации [1].

Следует отметить, что массовое развитие баскетбола в нашем регионе незначительно, но имеет тенденцию динамично развивающейся системы. Расширяется список соревнований массового баскетбола (Донецкая Республиканская юношеская баскетбольная лига (ДРЮБЛ), Лига школьных баскетбольных клубов (ЛШБК), Женская лига, Студенческая баскетбольная лига (СБЛ), Летняя баскетбольная лига, турниры ДНР по стрит-болу), с каждым годом растёт число любительских команд и участников соревнований.

Однако, наряду с положительным ростом, обозначились и проблемы развития баскетбола в регионе. С целью выявления баскетбольных проблем нами проведено анкетирование людей, непосредственно связанных с этим видом спорта, а именно: тренеров, учителей общеобразовательных школ, педагогов по физическому воспитанию средних и высших учебных учреждений и организаций, спортсменов, студентов и школьников. Всего в опросе приняли участие 106 человек (74 мужчины и 32 женщины) в возрасте от 15 до 55 лет.

В результате анкетного опроса мы получили мнение любителей баскетбола о его состоянии в ДНР. 78% опрошенных считают, что баскетбол в регионе совсем не развивается. Это связано с недостаточным количеством спортивных залов для тренировок и проведения соревнований по баскетболу, элементарных баскетбольных мячей и спортивной формы (так считают 100% опрошенных). Также 100% респондентов считают, что в регионе недостаточно уличных баскетбольных площадок, особенно в жилых кварталах.

Большинство опрошенных (80%) проходили подготовку в спортивных школах на отделениях «баскетбол», что свидетельствует об ознакомлении с работой и системой подготовки баскетболистов. К сожалению, в Донецке существует лишь одна детско-юношеская спортивная школа «Авангард», которая осуществляет подготовку юных баскетболистов. Это говорит об отсутствии работы менеджмента в этом направлении, а также об отсутствии рекламы для привлечения новых обучающихся к занятиям баскетболом.

Анализируя работу Федерации баскетбола ДНР, 62% опрошенных считают, что в регионе проводится достаточное количество внутренних соревнований по баскетболу. И это является объективной оценкой, так как за последние пять лет Федерация баскетбола увеличила количество проведённых соревнований для различных возрастных групп. Однако отмечается отсутствие выездов команд на международные соревнования в связи с недостаточной финансовой возможностью. Это влечёт за собой отсутствие должной конкуренции для получения разрядов высшего мастерства, следовательно, спортсмены не повышают свою квалификацию.

Одной из главных проблем, отмеченной по результатам опроса, является неудовлетворённость качеством судейства баскетбольных соревнований, что объясняется недостаточным количеством квалифицированных судей для обслуживания матчей. Этот факт отметили

84% опрошенных.

Один из вопросов анкетирования касался тренерско-преподавательского состава баскетбольных секций, а именно отсутствия молодых специалистов высокой квалификации. Проблема заключается в том, что молодые тренеры не имеют возможности повышать свою квалификацию ввиду отсутствия должного соревновательного опыта на международной арене.

На наш взгляд, общие проблемы в Федерации баскетбола ДНР возникли из-за следующих причин:

- баскетбол в регионе совсем не развивается, а движется в обратном направлении;
- недостаточное количество спортивных залов для тренировок и проведения соревнований по баскетболу, недостаточность элементарных баскетбольных мячей и спортивной формы;
- отсутствие участия в международных соревнованиях;
- неудовлетворённость качеством судейства баскетбольных соревнований;
- отсутствие молодых специалистов высокой квалификации.

Для устранения выявленных проблем возрождения баскетбола в ДНР необходимо решить вопрос о достаточном финансировании данной спортивной отрасли.

Список использованных источников

1. В ДНР появилась своя Федерация баскетбола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nahnews.org/387218-v-dnr-poyavilas-svoya-federaciya-basketbola>

КОНЦЕПЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПАПА-ДМИТРИЕВА И.И.,

*старший преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Дается характеристика концепций устойчивого развития и описание основных принципов их развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, «зеленая» экономика, «зеленый рост», «циркулярная» экономика.

Необходимость экологизации экономического развития была названа основной в рамках перехода к устойчивому развитию (УР), что нашло отражение как в международных документах, так и в национальных стратегиях. Она базируется на мнении о том, что постиндустриальное общество является образцом достаточно успешного решения вопросов развития, минимизируя экологические потери и снижая удельные затраты энергии и природных ресурсов на единицу национального дохода и основано

на внедрении экологической составляющей во все отрасли экономики и сферы жизни общества.

В настоящий момент в мире разработаны и активно популяризируются три концепции достижения устойчивого развития: «зеленая» экономика, «зеленый рост» и «циркулярная» экономика.

Концепция «зеленой» экономики получила широкое распространение после саммита «Рио+20», где являлась ключевой темой повестки дня. ЮНЕП определяет «зеленую» экономику как такую, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение». В самом простом понимании «зеленая» экономика — это экономика с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая естественные ресурсы и отвечающая интересам всего общества [1]. Она основывается на альтернативных источниках энергии и топлива, технологиях экологически чистого производства, чистых технологиях в ведении сельского хозяйства, «зеленом» строительстве, а также программах очистки воздуха, воды и почвы от загрязнений, переработке и утилизации отходов. Внедрение принципов «зеленой» экономики предполагает изменение моделей производства и потребления, развитие «зеленого бизнеса» совместно с повышением уровня социальных расходов, совершенствование и реорганизация государственных органов, развитие экологически ориентированной инфраструктуры, экологическую реформу нормативно-правовой базы.

Концепция «зеленого» роста впервые была презентована в 2005 г. в г. Сеуле на 5-ой Конференции Министров охраны окружающей среды Азиатско-Тихоокеанского региона. Согласно данной концепции экономический рост в XXI веке может быть достигнут при сохранности природного капитала и экосистемных услуг. ЭСКАТО определяет его, как рост, «опирающийся на экологически устойчивый экономический прогресс в целях стимулирования низкоуглеродного, открытого для всех социальных слоев, развития» [2].

Среди методов достижения УР специалисты ОЭСЕР называют: пересмотр системы ценообразования и налогообложения в целях достижения устойчивого природопользования; повышение эффективности управления использованием природного капитала; совершенствование нормативно-правовой базы; создание адекватной, экологически обоснованной инфраструктуры; реформирование системы бюджетных отношений; стимулирование технологической модернизации; поддержку природоохранных инвестиций в экологический бизнес; использование аналитических инструментов для измерения прогресса в области «зеленого» роста; повышение качества государственного управления.

Еще одним инструментом достижения устойчивого развития, получившим развитие и международную поддержку, является концепция «циркулярной» («круговой») экономики. Этой идее более 30 лет. Циркулярная экономика представляет собой экономическую систему, основанную на повторном использовании, рециркуляции и извлечении материалов в производстве / распределении и потреблении товаров, работ, услуг. Другими

словами, она возвращает человека на новом технологическом витке к принципам, используемым в экосистемах т.е. имеет замкнутый, восстановительный характер. Н.В. Пахомова и К.К. Рихтер [3] выделяют среди ее характерных особенностей минимизацию потребления первичного сырья и объемов перерабатываемых ресурсов, что сопровождается снижением отходов, направляемых на захоронение и сокращением площадей, занимаемых полигонами и свалками. И отмечают, что переход к круговой экономике создает долгосрочную устойчивость, деловые и экономические возможности и обеспечивает экологические и социальные выгоды за счет совершенствования нормативно-правовой базы стратегии модернизации экономики, устойчивой индустриализации и промышленного симбиоза, формирования зеленых закупок и потребления, организации рециркуляции и чистого производства, озеленения логистики.

Рассмотренные выше концепции УР в различной степени предназначены для решения задач развития как страны, так и отдельного региона, однако каждая из них способна внести в этот процесс определенный вклад, исходя из состояния экономики, социальной сферы и качества природной среды.

Список использованных источников

1. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности — обобщающий доклад для представителей властных структур [Электронный ресурс] / ЮНЕП, 2011. — 52 с. Режим доступа: www.unep.org/greenesopomou (дата обращения 10.07.2020)

2. «Зеленый» рост: стратегия сокращения бедности и обеспечения устойчивого роста в Азиатско-тихоокеанском регионе [Электронный ресурс] / Отдел по окружающей среде и развитию ЭСКАТО, 2011. — 25 с. Режим доступа: <https://go.mail.ru/redirdocplayer.ru/37597308-Zelenyyu> (дата обращения 10.07.2020)

3. Пахомова, Н.В. Переход к циркулярной экономике и замкнутым цепям поставок как фактор устойчивого развития / Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, М.А. Ветрова. // Вестник СПбГУ, Экономика, 2017. — Т.33. Вып. 2. — С.244-268.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

ПЕРЕВОЗНИКОВА Е.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы формирования стратегии антикризисного управления регионом как социально-экономической системой. Разработаны теоретические и методологические положения управления антикризисными процессами в регионе. Предложен алгоритм антикризисного управления регионом.

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, регион, социально-экономическое развитие.

Актуальность антикризисного управления в регионе обуславливается объективным характером системных изменений в региональном развитии, которые всегда связаны со значительным количеством кризисных ситуаций, следовательно, нуждаются в целесообразных, своевременных и взвешенных управленческих решениях.

Изменения в обществе не только усиливают имеющиеся кризисные явления, но и порождают новые. Этот процесс является постоянным, непрерывным и происходит под влиянием внешних и внутренних факторов. Дополнительные коррективы вносит особенность среды функционирования системы любого уровня, в т.ч. и региона, которая в последние десятилетия характеризуется ростом степени динамичности, сложности и неопределенности. В этой связи существенно увеличивается количество принципиально новых задач, что приводит к усложнению административных проблем и повышению вероятности возникновения кризисов.

Так, последние события, произошедшие в политической и экономической сферах, не могли не повлиять на формирование регионов, они сопровождаются определенными противоречиями и конфликтами, которые приводят к кризисному состоянию хозяйствующих субъектов любого уровня. Поэтому эффективность функционирования социально-экономической системы региона зависит от внедрения в органах регионального управления элементов именно антикризисного управления.

В современной научно-экономической литературе существует большое количество противоречивых взглядов по определению самого понятия «антикризисное управление». Соответственно и нет единой категории для обозначения антикризисного управления регионом. Но если говорить о регионе как о системе, то можно утверждать, что кризисное состояние системы является значительным и длительным нарушением равновесия и проявлением неспособности системы использовать механизмы внутренней саморегуляции.

А.С. Зверева, используя системный подход, дает следующее определение понятию «антикризисное управление регионом» – это управление социально-экономической системой, при котором происходят контролируемые процессы распознавания кризисов, снижения их отрицательных последствий, а также ликвидация причины кризиса с целью снятия барьеров дальнейшего развития [1].

О.В. Капицкая дает следующее определение понятию «антикризисное управление регионом» – это определенный комплекс мер, посредством использования которых происходит выявление кризисных явлений на уровне региона и минимизируются их неблагоприятные последствия вплоть до полного преодоления, что открывает возможности для дальнейшего развития [2].

Несмотря на наличие определенных терминологических расхождений в определениях антикризисного управления регионом, предлагаемых в научных трудах, изыскания ученых относительно целей и принципов

данного управления в значительной степени сходятся.

Антикризисное управление на мезо-уровне сводится к прогнозированию и проведению своевременной диагностики кризисных ситуаций, анализу первопричин их возникновения, определению первоочередных мероприятий по сдерживанию кризисных явлений, а также разработке комплексной программы по выходу из кризисной ситуации и восстановлению устойчивого экономического роста региона. Алгоритм антикризисного управления регионом приведен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм антикризисного управления регионом

Кроме стандартных направлений антикризисного управления на уровне региона можно добавить следующие: органы управления региона должны принимать активные меры для финансового оздоровления и процедур банкротства предприятий, деятельность которых непосредственно оказывает большое влияние на экономическое развитие региона; органы управления региона должны принимать участие в оздоровлении и процедурах банкротства или реструктуризации государственных предприятий [2]; для сглаживания последствий кризисов в регионе целесообразно создавать резервные фонды.

Дополнительные сложности в процесс антикризисного управления регионом добавляют следующие моменты: процесс вывода территориального образования (региона) в положение равновесия и дальнейшее развитие может занять достаточно продолжительный промежуток времени (период депрессии может затянуться); в период кризисных ситуаций в регионе сложно принимать оперативные управленческие решения, т.к. это связано с перераспределением бюджетных ресурсов по разным направлениям; процедура ликвидации не может быть

применима к региону [3].

Главной проблемой управления в регионе является сопоставимость стимулов и форм взаимодействия параметров объекта и субъекта управления условиям и методам решения задач в условиях кризиса, что может являться предметом для последующих исследований по данной тематике.

Список использованных источников

1. Зверева А.С. Формирование стратегии антикризисного управления регионом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://giefjournal.ru/node/182>

2. Капицкая О.В. Антикризисное управление в регионах РФ / О.В. Капицкая // TRANSPORT BUSINESS IN RUSSIA. – 2016. – № 6. – С. 115-119.

3. Никулина Е.В. Антикризисное управление регионом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://core.ac.uk/download/pdf/151221031.pdf>

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕТРОВА И.В.,

канд. экон. наук, доц.,

*доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрен экономический порядок и определено его значение как инструмента согласования интересов различных субъектов экономической системы для обеспечения социально-экономической безопасности

Ключевые слова: экономическая безопасность, система, экономический порядок, интересы, угрозы.

В соответствии с общей теорией систем обеспечение экономической безопасности рассматривается как функция социально-экономической системы, направленная на сохранение заданного уровня безопасности общества, государства, экономических субъектов от внешних и внутренних воздействий [1].

Но уровень безопасности не всегда объективно отражает состояние экономической системы для определения возможного баланса между жизненно важными интересами и реальными угрозами любого субъекта экономики. В качестве инструмента для выявления такого баланса можно рассмотреть экономический порядок как систему согласованных интересов различных субъектов экономической системы.

Понятие «экономический порядок» ассоциируется с прозрачным и понятным для всех субъектов экономической системы движением потоков товаров, работ, услуг, труда и капиталов. Отношения по поводу присвоения

ресурсов определяют уровень экономического порядка (беспорядка) в любой хозяйственной системе. При высоком уровне экономического порядка наблюдается продуктивное движение ресурсов, практически отсутствуют такие негативные тенденции, как коррупция, организованная преступность, хищение бюджетных средств и т. п. Высокопроизводительная и эффективная экономика основывается на национальной самоорганизации. Национальная самоорганизация общества – конституционно и государственно самоорганизующееся сообщество на основе единой социально ориентированной экономической системы, соблюдения принципов общечеловеческих ценностей, благополучия и защиты граждан. Между национальной самоорганизацией общества и эффективностью экономики существует тесная взаимосвязь: чем выше уровень экономического мышления, национального единства граждан, соблюдения положений конституции и законов государства, правил экономических и внешнеэкономических отношений, тем выше уровень производительности национального капитала и эффективности производства национального продукта.

Практика экономических отношений показывает, что существуют противоречия экономических интересов различных субъектов экономической системы, которые возникают из отношения права собственности на капитал [2].

В организационно-правовом аспекте общественно необходимое направление развития отношений собственности должно обеспечить решение двух важных задач: согласование экономических интересов субъектов национального и регионального производства; формирование единого хозяйственного комплекса, достаточного для проведения всеми субъектами производства, в частности регионом, самостоятельной экономической и социальной политики.

Такая политика должна органично сочетать региональные экономические и социальные интересы с общенациональными интересами государства. Однако для обеспечения экономического порядка возникает также потребность в реализации и сбалансировании интересов субъектов национального рынка, основанном на теории собственности. Такими субъектами выступают: частный владелец, экономический интерес которого будет распространяться на прибыль, амортизационные отчисления и оборотный капитал, созданные при участии его капитала; наёмный работник, экономический интерес которого прямо зависит от характеристики его капитала, то есть качества труда или интеллекта.

Значение экономического порядка обосновано теорией расширенного воспроизводства, элементами которой являются экономические интересы у всех субъектов производства, капитала и труда. Между экономическим интересом частного владельца и экономическим интересом наёмного работника существует противоречие: частный собственник заинтересован в уменьшении размера заработной платы, тогда как наёмный работник заинтересован в её росте; частный собственник заинтересован в уменьшении

тарифной ставки и увеличении функций или объёма работы за единицу времени для наёмного работника, тогда как наёмный работник заинтересован в уменьшении уровня интенсификации труда за единицу времени и росте стоимости его труда или интеллекта. Эти противоречия преодолеваются компромиссом, суть которого заключается в понимании необходимости роста производительной силы субъектов труда за счёт роста капиталовооружённости, уровня профессиональной квалификации работников и их производительности труда за единицу времени, что в свою очередь будет способствовать обеспечению соответствующего уровня социально-экономической безопасности.

Список использованных источников

1. Петрова І.В. Напрями забезпечення економічної безпеки в фармацевтичній системі / І.В. Петрова, І.А. Герасименко // Вісник Львів. ун-ту. – 2008. – Том 39. – С. 421-423.
2. Петрова И.В. Формы проявления и реализации экономических интересов региона / И.В. Петрова // Сборник научных работ. Серия «Государственное управление». Вып. 3: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С.89-97.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПИНЬКОВ Р.Б.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания;

ИВАЩУК О.В.,

преподаватель кафедры физического воспитания

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Анализируются средства повышения эффективности работы спортивных организаций методом реализации инвестиционных проектов. Авторами дано понятие «инвестиции», рассмотрены виды инвестиций по секторам инвестирования, анализируются существующие методики проведения оценки эффективности инвестиционных проектов. Авторами определяется вывод о необходимости вложения капитала для дальнейшего развития индустрии спорта.

Ключевые слова: спортивная индустрия; инвестиции в спортивные сооружения; индустрия спонсорства спортивных мероприятий; спортивная инфраструктура; государственно-частное партнерство в сфере спорта.

В нашем понимании, здоровье – это основа жизни деятельности каждого человека, это основной объект инвестирования человеком собственных средств. Технологическое и экономическое развитие общества привело к распространению идей здорового образа жизни и длительной заботы о здоровье. В XX в. произошли процессы, которые сделали спорт и физическую активность одной из главных жизненных потребностей людей всех возрастов, стимулировали интерес ко всем областям физической

культуры и физического воспитания. Массовый спрос на спорт, спортивные товары и услуги привели к созданию индустрии спорта и комплексной системы спортивного бизнеса, под которым понимают всю совокупность предприятий, институтов и экономических отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта. На сегодняшний день спортивная индустрия во всём мире играет важную роль в развитии физкультуры и массового спорта, обеспечивая население современными и доступными сооружениями, оборудованием, товарами и услугами. Что касается спорта, то тут инвестиции просто необходимы для дальнейшего развития индустрии. Что же такое инвестиции? Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в экономику с целью последующего его увеличения. Менеджер, осуществляющий функции по управлению финансами спортивной организации, должен проанализировать и принять решение, в какие конкретно проекты следует вложить деньги, чтобы получить прибыль. Все названные виды инвестиций могут осуществляться спортивными организациями. Спортивные организации покупают ценные бумаги других компаний (финансовые инвестиции), осуществляют инвестиции в строительство новых спортивных сооружений, а также в реконструкцию уже существующих (инвестиции в материальные активы), инвестируют средства в создание собственных сайтов, в создание бренда (инвестиции в нематериальные активы), осуществляют инвестиции в спортсменов и тренеров (инвестиции в человеческий капитал). Инвестиции в материальные, нематериальные активы, инвестиции в человеческий капитал относятся к реальным инвестициям [1]. Финансовые инвестиции – это вложение денежных средств в ценные бумаги, активы других предприятий, банковские депозиты, долговые права.

В настоящее время все большее значение приобретают инвестиции в нематериальные активы, частью которых являются рыночные активы. Главной целью рыночных активов является обеспечение своей компании конкурентным преимуществом. Компания обладает рыночными активами благодаря своему выгодному положению на рынке, в связи с чем её круг расширяется. Одним из наиболее распространенных и имеющих большое значение рыночных активов является бренд. Еще одним из распространенных вариантов инвестиций в нематериальные активы является создание собственного сайта. Проанализировав работу многих спортклубов и федераций, мы пришли к выводу, что практически все они имеют свои сайты, используемые в коммерческих целях [2]. С помощью таких сайтов осуществляется связь с болельщиками (спортсмены и тренеры дают интервью и отвечают на вопросы и т.п.), делаются продажи, акции. Веб-сайты осуществляют важные рекламные и презентационные функции. Рассматривая различные варианты инвестирования средств, спортивные клубы и организации используют и такой вариант, как вложение инвестиций в спортивные сооружения (инвестиции в материальные активы). Спортивные сооружения являются значительной частью материально-технической базы

отрасли «Физическая культура и спорт». При этом инвестирование может осуществляться в строительство новых спортивных объектов (например, стадионов, спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов). Также средства могут вкладываться в реконструкцию уже существующих объектов. Вложение денежных средств на строительство и модернизацию спортивных сооружений бывает весьма выгодным для любой спортивной организации [2]. Инвестиции со временем окупаются и начинают приносить инвестору чистый доход. По нашему мнению, поддержка физической культуры и спорта должна осуществляться на всех уровнях государственного управления.

Физическая культура и спорт (ФКС) является одним из важнейших стратегических ресурсов государства. По нашему мнению, развитие потенциала в данной области даёт толчок к здоровью всей нашей нации, которая активно воздействует на различные сферы деятельности общественной жизни – политику, экономику, культуру и оборону нашей Республики. ФКС способствует решению большого комплекса проблем развития человеческого потенциала и жизнедеятельности человека. Поэтому одной из основополагающих задач государственной политики является создание условий для развития физической культуры и спорта, привлечение всего населения, в том числе детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом. Соответственно, для решения данной задачи просто необходимы инвестиционные вложения в сферу физической культуры и спорта.

Список использованных источников

1. Малых Н.И. Предпринимательство в сфере физической культуры и спорта / Н.И. Малых // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. – 2012. – №8. – С. 60-76.
2. Пчелкина А.В. Инвестиции в спорт – это инвестиции в здоровую нацию / А.В. Пчелкина // Молодой ученый. – 2015 – №12. – С. 486-489.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассматриваются основные мировые тенденции, а также направления использования цифровых технологий в логистике. Аргументируется необходимость внедрения цифровых технологий в деятельность предприятий для повышения их конкурентоспособности.

Ключевые слова: логистика, цифровая экономика, виртуальное пространство, логистика 4.0, цифровая инфраструктура.

Современная логистика тесно связана с виртуальной экономикой, она использует социальные сети, онлайн-услуги, облачные сервисы для электронной торговли, онлайн-мониторинга, построения и отслеживания транспортных процессов и т.д. Тенденции роста цифровизации имеют непосредственное отражение на деятельности предприятий, которые вынуждены все в большей степени использовать интернет-технологии для сохранения своего конкурентного положения. Кроме того, использование современных компьютерных технологий дает возможность предприятиям снизить затраты, связанные с временем и финансовыми ресурсами. Для использования этой возможности проводится оцифровка многих процессов.

Становление и развитие цифровой экономики приводит к развитию новых функциональных видов деятельности, таких как удаленный мониторинг и служба поддержки деятельности сотрудников при проведении операций и обслуживании клиентов; удаленное управление цепочками поставок в глобальном масштабе; организация беспрепятственного доступа к клиентам, рабочей силе, финансовым ресурсам, где бы они ни находились; трансграничные платежи; организация коммуникаций и взаимодействия в режиме реального времени; использование больших данных и аналитики при принятии управленческих решений (привлечение новых клиентов, формирование программ лояльности и др.) [1].

Развитие логистики 4.0 непосредственно зависит от процессов цифровизации, происходящих на уровне Республики. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание совершенствованию использования технологий экономики 4.0.

Степень цифровизации экономики в ДНР, РФ и странах Европейского Союза оценивается на основе анализа четырех основных факторов: использование глобальной сети Интернет; статистика использования предприятиями облачных сервисов; электронная торговля; востребованность специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий [3].

По данным глобального отчета по использованию цифровых технологий, представленного компаниями We Are Social и Hootsuite, за 2019-2020 гг. число пользователей социальных сетей выросло более чем на 10%, достигнув к началу июля 2020 года 3,96 млрд человек. Число пользователей Интернет составило 4,57 млрд человек или около 60% от общей численности населения мира [1]. Этот факт также подтверждает необходимость использования цифровых технологий для развития логистических систем предприятий Республики и повышения их конкурентоспособности.

В условиях ДНР большинство предприятий, использующих в своей деятельности логистические принципы и методы, пользуются облачными сервисами. По результатам исследования «Востребованность облачных технологий в российском бизнесе», проведенного компаниями SberCloud и НАФИ, 77% предприятий крупного бизнеса и 42% среднего и малого готовы к миграции в облако и планируют данный переход уже в 2021 году.

Рейтинг наиболее востребованных цифровых технологий по данным компании CNews Analytics представлен в табл. 1 [2].

Использование цифровых платформ и цифровых решений в области

построения и функционирования логистических систем предоставляет предприятиям возможность:

Таблица 1

Рейтинг «ИТ-тренды 2020»: самые востребованные технологии

Технология	Суммарный рейтинг	Финансовая сфера	Торговля	Госсектор	Телекоммуникационная отрасль	Медицина	Нефтегазовый сектор	Промышленность	Транспортная отрасль	Сельское хозяйство	Рейтинг по реальному сектору
Аналитика больших данных	83	91	85	74	81	65	73	69	61	41	61
Искусственный интеллект	72	75	58	62	56	76	56	56	53	36	50
Облачные решения	66	46	59	54	59	44	55	43	38	37	43

– ведения бизнеса «без границ» – интернет-технологии позволяют организовать глобальный доступ к информации и «моментальное» проведение операций (электронная торговля);

– снизить расходы на проведение транзакций, маркетинг, взаимодействие с клиентами на новых рынках;

– осуществление продаж на отдаленных и быстрорастущих рынках путем организации виртуальных команд, взаимодействующих в режиме онлайн;

– иметь статус транснациональной компании с момента начала функционирования [2].

Таким образом, необходимо усиление инвестиционной активности в сфере цифровой экономики, стимулируемое соответствующей государственной политикой, а также дальнейшая цифровизация бизнес-процессов предприятий, что повлечет за собой рост эффективности, сокращение временных и финансовых затрат.

Список использованных источников

1. Бакуменко Л.П. Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI): тенденции развития цифровых технологий. / Л.П. Бакуменко, Е.А. Минина // Статистика и Экономика. – 2020. – № 17 (2). – С. 40-54.

2. Боркова Е.А. Уровень цифровизации экономики стран Европейского Союза и Российской Федерации / Е.А. Боркова, Е.В. Борискина, А.О. Глазкова // Вопросы инновационной экономики. – 2019. – Т. 9. – № 3. – С. 709-718.

3. Попова Т.А. Развитие системы управления логистической деятельностью предприятия как основа процветания бизнеса / Т.А. Попова // Наука и практика регионов. – 2018. – № 2 (11). – С. 20-27.

**УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

ПОПОВА Т.А.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики;

БАБКОВА А.В.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Представлены факторы внешней среды и проведён PEST-анализ маркетинговой деятельности в ДНР. Исследованы понятия конкуренции и конкурентных преимуществ, комплексно рассмотрены маркетинговые инструменты в целом, а также разработан сценарий развития ДНР.

Ключевые слова: маркетинг; маркетинговые исследования; рыночные процессы; реклама; маркетинговая привлекательность.

Маркетинговая деятельность является совокупностью мероприятий, направленных на создание, продвижение и доставку продукта покупателям, а также управление взаимоотношениями с ними.

Проведён PEST-анализ маркетинговой политики привлекательности ДНР (табл. 1).

Таблица 1

PEST-анализ маркетинговой политики привлекательности

Политический фактор (Policy)	Экономический фактор (Economy)
1	2
1. Неопределённый политический статус ДНР 2. Непризнанность территории 3. Сложность функционирования государственных учреждений по перерегистрации, из-за утери доступа к счетам, экспортным возможностям 4. Нестабильность законодательной и нормативно-правовой базы 5. Политическая и информационная блокада	1. Сложные условия ведения бизнеса 2. Большое количество разрушенных предприятий и инфраструктур 3. Низкий денежный спрос на внутреннем рынке ДНР 4. Недостаток оборотных средств у предприятий 5. Низкая рентабельность производства 6. Отсутствие действенной инвестиционной и инновационной политики 7. Таможенные проблемы при организации внешнеэкономической деятельности 8. Отсутствие развитой банковской системы
Социальный фактор(Society)	Технологический фактор (Technology)
1. Сокращение количества специалистов разных областей по причине их переселения в результате военных действий 2. Миграция трудовых ресурсов 3. Низкий уровень жизни населения 4. Высокие показатели безработицы	1. Невысокие позиции в передовых направлениях науки 2. Отсутствие финансирования для внедрения инноваций на предприятиях 3. Загрязнение окружающей среды и экологический риск

Поэтому, для совершенствования маркетинговой деятельности предприятий предложены следующие антикризисные мероприятия (рис. 2).

Рис. 1. Система антикризисных мероприятий [2]

Антикризисные мероприятия направлены на увеличение показателей конкурентного преимущества. Конкурентное преимущество – это степень рационального использования фирмой всех видов ресурсов, находящихся в её распоряжении [1]. В качестве направлений повышения конкурентоспособности предприятий следует рассмотреть предложения, представленные в табл. 2.

Кратко резюмируя всё вышеизложенное, отметим, что основными направлениями совершенствования маркетинговой деятельности на предприятиях ДНР должны быть следующие:

1. Маркетинговые исследования: проведение крупномасштабных местных исследований и мониторинга для выявления потребительских предпочтений и рыночных тенденций.

2. Разработка продукта: интенсивная модификация продукта и внедрение новых продуктов.

3. Ценовая политика: формирование адаптивных ценовых стратегий и методов ценообразования.

4. Рекламная деятельность: таргетированная реклама, выставки.

5. Организационная структура: трансформация организационной и управленческой структуры маркетинговых служб в соответствии со стратегией и тактикой функционирования.

Способы повышения конкурентоспособности предприятий ДНР

Способ	Описание
Внедрение технологических инноваций	Эффективные технологические инновации в сфере производства, а также их размер позволяют увеличивать эффект жизненного цикла товара
Использование маркетинговых инструментов	Использование новых путей и способов увеличения покупательского интереса и уменьшения затрат, например, внедрение рекламных мероприятий
Изменение масштабов долгосрочного спроса	Увеличение или уменьшение долгосрочного спроса играет важную роль при принятии решений по инвестированию. Рост долгосрочного спроса влияет на появление новых предприятий на рынке, а падение спроса, наоборот, провоцирует отток предприятий
Динамика лидерства	Вход на рынок и выход из него крупных фирм, что вызывает изменение структуры рынка
Комплексное изучение рынка	Изучение покупательских предпочтений, новых технологий производства, стратегий конкурентов, изучение сегментов рынка
Уменьшение неопределённости и риска	Чем меньше неопределённость сведений о потенциальных возможностях рынка, тем больше возможностей для роста конкурентоспособности предприятия
Эффективная кадровая политика	Обучение и переподготовка кадров, увеличение мотивации сотрудников, улучшение условий труда
Улучшение качества продукции и услуг	Очевидно, чем выше качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, тем выше будет спрос на них
Использование фирменных знаков	Создание логотипа компании, товарного знака, разработка фирменного стиля и т. д.

Таким образом, использование маркетинговой деятельности на предприятиях необходимо для прогнозирования спроса на продукцию, максимизации прибыли за счёт оптимизации производственных процессов и минимизации потерь.

Список использованных источников

1. Пехтерева В.В. Основные методологические подходы к оценке конкурентоспособности фирмы / В.В. Пехтерева, А.О. Миронова // Актуальные социально-экономические аспекты управления: государство, регион, предприятие: монография / [Л.П. Вовк, Е.П. Мельникова, О.И. Черноус [и др.]; под ред. Е.П. Мельниковой. – Санкт-Петербург: Своё издательство, 2017. – С. 239-249.

2. Оленичева Ю.А. Антикризисная политика государства в новых экономических условиях / Ю.А. Оленичева, Т.Г. Чернявская // Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты: Материалы Пятой международной научно-практической конференции, Горловка, 20 марта 2020 г. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. – С.64-72.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ

ПОПОВА Т.А.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики;

ОХРИМЕНКО Д.С.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Рассматриваются особенности влияния транспортной инфраструктуры на экономику и развитие транспортной системы ДНР.

Ключевые слова: транспортная система, экономика, логистика, транспортная инфраструктура.

Процессы глобализации все больше укрепляют роль транспортной системы в развитии экономики страны. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее развитию и модернизации транспортной инфраструктуры для повышения эффективности работы транспортной системы ДНР. В Республике, в связи с нестабильной военно-политической ситуацией, развитие транспортной отрасли не происходит. Основными проблемами являются: разрушенная транспортная инфраструктура; острая нехватка квалифицированных кадров; отсутствие в полном объеме нормативно-правовой базы; изношенный состав транспорта; отсутствие авиационного, морского и речного сообщений и т.д. Именно поэтому рассмотрение особенностей влияния транспортной инфраструктуры на экономику и определение направлений совершенствования транспортной системы Донецкой Народной Республики является актуальным направлением исследований.

В научном сообществе, исследуемом проблемы транспортной отрасли, существуют два противоположных мнения. Одни считают, что развитие транспорта способствует экономическому росту. Другие, что между развитием транспорта и экономическим ростом прямой связи нет. Однако данный вопрос пока изучен недостаточно [1]. На наш взгляд, совершенствование транспортной инфраструктуры способствует расширению торговли и росту конкурентоспособности страны. Подобное развитие, как правило, происходит одновременно с ростом отдельных регионов или экономики в целом, а рост транспортного сектора генерирует рост доли занятых и их доходов. Вместе с тем развитие транспорта не всегда приводит к экономическому росту государства в целом.

В исследованиях роли транспорта в экономике страны обычно выделяют аспекты, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Аспекты роли транспорта в экономике страны

Необходимо выделить ряд особенностей транспортной отрасли, отличающих его от остальных отраслей и определяющих его роль и значение для экономики страны: процесс перемещения является продукцией; развитие транспортной сети зависит от размещения различных производств; транспортная система обеспечивает деятельность других предприятий и отраслей экономики; транспортная система завершает процесс производства; процесс производства и потребления продукции соединены и совершаются одновременно; транспорт относится к отраслям естественных монополий; высокая фондовооруженность и фондоемкость транспортной продукции; вся производственная обслуживающая инфраструктура транспортной отрасли рассредоточена по территориям различных административных образований и даже других государств; особый характер и режим труда основного контингента работников отрасли [2].

По данным зарубежных исследователей, рост валового внутреннего продукта в большинстве стран мира сопровождается пропорциональным увеличением стоимости основных фондов транспорта. Таким образом, по мере развития экономики страны транспортная отрасль должна изменяться в соответствии с динамикой спроса на транспортные услуги. Существует и обратная взаимосвязь, транспорт оказывает воздействие на экономическое развитие, являясь своего рода «колесами» экономической активности. Однако исследованиями установлено, что инвестиции только лишь в транспортную отрасль или транспортную инфраструктуру не гарантируют роста экономики. Развитие экономики страны зависит, прежде всего, от экономической политики государства в целом [3].

Транспортная система Донецкой Народной Республики представлена несколькими видами транспорта: железнодорожный, городской электрический, автомобильный. В ДНР в большей степени применяется автомобильный и городской электрические виды транспорта в связи с их большей мобильностью.

Для дальнейшего развития транспортной системы ДНР необходимо

принятие определенных мер: строительство и ремонт автомагистралей и скоростных дорог, обновление транспортного состава, разработка и совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами.

По мере дальнейшего развития Республики значение транспорта будет только возрастать. Можно сказать, что нынешний механизм управления транспортной системой ДНР не отвечает современным требованиям, так как не в силах в полной мере обеспечить эффективное функционирование экономики и поэтому необходимо совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры.

Список использованных источников

1. Щербанин Ю.А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние / Ю.А. Щербанин // Евразийская экономическая интеграция. 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/transport-i-ekonomicheskii-rost-vzaimosvyaz-i-vliyanie>
2. Поваров Г.В. Роль транспорта в экономике России / Г.В. Поваров, А.В. Селезнёва // Транспортное дело России. 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-transporta-v-ekonomike-rossii>
3. Стратегическое управление социально-экономическим развитием: новые вызовы – новые решения: монография / Мельникова Е.П., Черноус О.И. и др. – Донецк: ГОУВПО «ДОННТУ», 2019. – 379 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

РАСПОПОВА А.С.,

*канд. психол. наук, доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма», г. Краснодар, Российская Федерация*

Аннотация. Представлены результаты реализации программы формирования личностной готовности первокурсников к условиям обучения в вузе. Психологическое сопровождение первокурсников в условиях учебно-оздоровительного сбора является инновационным направлением в системе подготовки бакалавров физической культуры.

Ключевые слова: адаптация, первокурсники, тренинг, сплоченность, студенты, мотивация, интеллект, тревожность.

Актуальность приобретают исследования личностных качеств, обеспечивающих готовность к обучению в вузе. Имеется ряд исследований личностной готовности студентов к обучению в вузах различной направленности [3, 4, 5]. К личности обучающихся в вузе предъявляются высокие требования [1, 2]. Обучение в вузе физической культуры связано с

вовлечением большего спектра ресурсов, а также связано с наличием помимо учебного процесса еще и тренировочной, и соревновательной деятельности, что усиливает нагрузку на обучающихся [5].

В университете имеется успешный опыт реализации программы формирования психологической готовности к условиям обучения в вузе. В течение сентября в учебно-оздоровительном лагере Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, находящимся на черноморском побережье в п. Бетта г. Геленджик, реализуется данная программа, в которой приняло участие 220 обучающихся 1 курса по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура». Первым этапом является констатирующий (психодиагностика), затем проводится формирующий этап (тренинговая программа). Результаты эффективности тренинга будут проверены в конце учебного года.

В исследовании на констатирующем этапе использовались методы психодиагностики: методика изучения мотивов учебной деятельности студентов, модифицированная А.А. Реаном, В.А. Якуниным, опросник личностной и ситуативной тревожности Ч. Спилбергера, краткий ориентировочный тест В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлик.

В результате исследования мотивационной готовности выявлено, что наиболее значимыми мотивами обучения в вузе являются следующие: стать высококвалифицированным специалистом; успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»; обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности. Наименее значимыми мотивами учебной деятельности являются такие: быть постоянно готовым к очередным занятиям; не отставать от сокурсников; выполнить педагогические требования.

Выявлен высокий уровень ситуативной и личностной тревожности. Средний уровень тревожности является оптимальным. Высокий уровень ситуативной тревожности обусловлен адаптацией к условиям обучения.

По показателям интеллектуального развития можно сделать вывод о достаточном уровне интеллектуальной готовности учащихся к требованиям обучения в вузе. Высокие показатели интеллекта выявлены у 53,6% студентов. Низкие показатели выявлены только у 14% студентов. У остальных студентов выявлен средний уровень интеллекта.

Результаты психологической диагностики свидетельствуют о сформированной на среднем уровне личностной готовности к требованиям обучения в вузе. Результаты диагностики в учебных группах учитывались нами в процессе проведения тренинговой программы. Формирующий этап включал программу из 10 тренинговых занятий. В структуру каждого занятия, которое длилось 1 час 30 минут, включались упражнения на приветствие и разогрев, основная часть, упражнения для завершения. Программа включает тематические блоки. Блок 1 – Вводная беседа (знакомство с членами учебной группы); Блок 2 – Немного о себе (освоение способов самопрезентации и актуализация собственных качеств личности); Блок 3 – Доверие; Блок 4 – Формирование команды (командообразование).

В конце адаптационного курса был проведено анкетирование

студентов. Большинство студентов отметили возможность знакомства, раскрытия в коллективе, сплочение, а также приобретение навыков, полезных в общении. Стоит отметить, что климатические условия Краснодарского края и проведение учебных занятий (плавание, легкая атлетика и др.) на открытом воздухе с возможностью использования природных ресурсов (лагерь расположен в лесу) также рассматривалось студентами как несомненное преимущество для адаптации к условиям обучения и вызывало положительные эмоции.

Завершающим этапом, направленным на доказательство эффективности программы, будет повторное исследование в конце учебного года. В течение учебного года с первокурсниками ведут сопровождение специалисты социально-психологической службы вуза, в их задачи входит индивидуальная и групповая работа со студентами, кураторами, заместителями деканов.

Список использованных источников

1. Аркелова Л.А. Взаимосвязь уровня эмпатии и стиля поведения в конфликте у бакалавров физической культуры в процессе профессиональной подготовки / Л.А. Аркелова, Ю.М. Босенко // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: теория и практика реализации. – 2019. – № 1. – С. 28-30.

2. Босенко Ю.М. Ресурсы преодоления сложностей на пути профессионального развития спортсмена / Ю.М. Босенко, А.С. Распопова, Е.И. Берилова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 7 (185). – С. 470-472.

3. Гриднева С.В. Определение уровня готовности студентов к обучению в вузе / С.В. Гриднева // МНКО. – 2020. – № 6 (85).

4. Лызь Н.А. О роли образовательной компетентности абитуриентов в их готовности к обучению в вузе / Н.А. Лызь, А.А. Шостак // Гуманитарные научные исследования. – 2014. – № 7.

5. Распопова А.С. Использование психологического тренинга в физической культуре и спорте / А.С. Распопова, Ю.М. Босенко // Спортивное движение: опыт, проблемы, развитие: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 2020. – С. 225-229.

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА

РОДИН А.В.,

*канд. экон. наук, доц., заведующий кафедрой организации и планирования местного развития ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
г. Краснодар, Российская Федерация*

Аннотация. Раскрыта необходимость улучшения использования ресурсного потенциала региона. Исследование проведено на основании системного, институционального подходов. Результаты могут быть использованы при разработке

местных программ развития сельских территорий средствами туризма.

Ключевые слова: туризм, сельские территории, ресурсный потенциал, конкурентоспособность, турпродукт.

Краснодарский край является признанным лидером внутреннего туризма среди курортных регионов Российской Федерации. По данным статистики, в последнее время в крае отдыхают ежегодно от 15 до 17 млн человек. И даже на фоне пандемии коронавируса в 2020 году курорты Кубани сумели сохранить туристский поток и приняли порядка 12 млн туристов.

Администрация края в новых условиях придаёт большое значение развитию круглогодичных видов туризма, в том числе экологического. Особенно важно развитие экологического туризма на территориях регионов, не имеющих роста собственных доходов. В основном это – сельские территории.

Для сельской местности характерны такие проблемы, как безработица, трудовая миграция, бедность и др. По прогнозу Росстата, численность сельского населения снизится с 36 млн чел. (начало 2020 года) до 32 млн чел. к началу 2030 года, а доля населения в трудоспособном возрасте снизится до 49%.

Сельские районы являются стратегическим ресурсом территории, однако отсутствие возможности удовлетворить свои насущные потребности, сложные условия жизни сельского населения, оторванность сельских поселений от научно-технических достижений, недостаточная включённость сельского населения в практики гражданского общества, слабое развитие транспортной инфраструктуры и средств связи не позволяют реализовать потенциал сельских территорий в полной мере.

Ресурсный потенциал – одна из главных составляющих социально-экономического развития сельских территорий. Анализ понятийного аппарата категории «ресурсный потенциал» показал, что ресурсный потенциал, включающий такие виды ресурсов территории, как природные ресурсы, людские ресурсы, капитал и технологии, в современных условиях должен быть дополнен такими видами, как инвестиционный, информационный, инновационный потенциал.

Обеспечение устойчивых параметров развития территории определяется эффективностью использования ресурсного потенциала туризма как потенциально ключевой отрасли экономики. Но развитие туризма на сельских территориях сдерживается наличием ряда проблем:

- несовершенством существующей законодательной базы, регулирующей сферу туризма на сельских территориях;
- слабой материальной базой местного бюджета для развития сельской инфраструктуры, благоприятной для развития туризма;
- несовершенством механизма кадрового обеспечения развития туризма;
- низкой гражданской активностью сельских жителей в вопросах

участия в развитии туризма на сельских территориях;

– недостаточным уровнем межсекторного взаимодействия и сотрудничества органов власти, профильных НКО, образовательных организаций и предпринимательского сообщества.

Пандемия коронавируса неожиданно дала новый импульс для развития отечественной индустрии туризма, раскрыв потенциал путешествий по России. Закрытие границ зарубежных государств дало большое преимущество: Россия стала уделять особое внимание формированию внутреннего туризма. Для сельских территорий это даст мощный импульс для развития, привлечения инвесторов, улучшения инфраструктуры, диверсификации экономики и роста качества жизни.

Как правило, туризм для сельских жителей является дополнительной занятостью (около 70%). Более половины объектов сельского туризма в России – это семейный бизнес, что является положительным фактором для развития сельской местности.

Исследования позволили предложить меры по реализации ресурсного потенциала развития экологического туризма в сельских районах. Так, целесообразно создание современной IT-платформы, которая позволит результативное и оперативное осуществление всех этапов развития туристского пространства.

Территория в современных условиях должна иметь информационные ресурсы, которые позволяют доводить до туристов информацию о конкретной местности или объекте, истории, культуре, природе и населении, иными словами, продвигать туристский продукт. Это позволит ей быть конкурентоспособной.

Таким образом, повышение конкурентоспособности туристской территории с учётом использования ресурсного потенциала обеспечит повышение уровня и качества жизни населения. Формирование и продвижение туристского продукта, повышение его качества с использованием современных информационных технологий является весьма важным и перспективным направлением развития сферы туризма и создания туристского образа территории.

КРИТЕРИИ ПОНЯТИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

РЫТОВА Н.А.,

канд. экон. наук,

*декан факультета производственного менеджмента и маркетинга
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Для определения результативности социально-экономической системы необходимо результат расширенного воспроизводства соотносить с количеством индивидуумов, производящих и потребляющих экономические блага, а для определения

эффективности – соотносить результат расширенного воспроизводства экономических благ с затратами ресурсов, обусловившими их получение и потребление.

Ключевые слова: эффект, эффективность, результат, результативность, социально-экономическая система.

При оценке какого-либо явления или процесса используются понятия результативности и эффективности, при этом, в большинстве случаев, их используют как синонимы. Критериями определения содержания понятий «результативность» и «эффективность» выступают понятия «результат» и «эффект». Так, в одних источниках эти понятия действительно отождествляются: «эффект – это результат чего-нибудь, следствие чего-нибудь», «результат – то, что получено в завершение какой-нибудь деятельности, работы, итог чего-нибудь, следствие чего-нибудь» [1].

Другие исследователи, основываясь на заключение П. Друкера [2], рассматривают эффект как разницу между базовым и достигнутым результатом [3]. Очевидно, для разграничения понятий результата и эффекта, результативности и эффективности необходим соответствующий критерий.

В стандартах ISO серии 9000:2000 в качестве критерия, разграничивающего понятия результативности и эффективности, используется понятие затрат. Так, согласно данным стандартам, результативность определяется как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Чем больше степень достижения поставленной цели, тем выше результативность. Эффективность – это соотношение достигнутых эффектов или результатов и использованных ресурсов [4].

Такой подход к разграничению понятий результата и эффекта, результативности и эффективности на основе критерия затраты корректен, в том числе и применительно к социально-экономической системе (СЭС).

Относительно времени получения целевой результат СЭС может быть разным. Существует максимально возможный или запланированный результат, ретроспективный (достигнутый в прошлом) и фактически достигнутый. Цель СЭС определяется максимально возможным или запланированным результатом. Поэтому его сравнение с другими временными видами результатов в абсолютном или относительном виде характеризует степень ее достижения. Сравнение фактического и ретроспективного целевого результата отражает тенденцию к достижению цели. В любом случае итог таких сравнений не является результатом функционирования и развития СЭС любого уровня организации. Это итог не является и эффектом, поскольку отсутствует критерий «затраты». В совокупности это обуславливает необходимость уточнения понятий результата и эффекта.

Если исходить из главной цели СЭС, то результат в социально-экономической системе – это произведенные и потребленные индивидуумами экономические блага в процессе расширенного воспроизводства, а эффект в социально-экономической системе – это результат за вычетом затрат ресурсов, обеспечивших его получение и

потребление в процессе расширенного воспроизводства.

Эти критерии определяют обобщенное содержание и взаимосвязь понятий и показателей результативности и эффективности СЭС любого уровня организации: результативность социально-экономической системы – это результат расширенного воспроизводства, соотнесенный с количеством индивидуумов, производящих и потребляющих экономические блага, эффективность социально-экономической системы – это результат расширенного воспроизводства экономических благ, соотнесенный с затратами ресурсов, обусловившими их получение и потребление.

Список использованных источников

1. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
2. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджмента / Питер Ф. Друкер; пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2004. – 432 с.
3. Галиуллин Х.Я. Эффект как категория теории эффективности / Х.Я. Галиуллин, Г.П. Ермаков // Проблемы современной экономики. – 2013. – №4 (48) – С. 120-123.
4. ГОСТ Р ИСО 9000-2001 (Е) Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (IDT). – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 25 с.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЫТОВА Н.А.,

канд. экон. наук,

декан факультета производственного менеджмента и маркетинга;

КАМАРАЛИ Ю.М.,

ассистент кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Аннотация. Обобщены элементы системы управления трудовым потенциалом предприятия, определяющие эффективность использования трудового потенциала предприятия.

Ключевые слова: трудовой потенциал, управляющая подсистема, управляемая подсистема, элемент управления.

Управление трудовым потенциалом существенно отличается от всех других видов управления. Данная специфика состоит в том, что люди, в отличие от машин и оборудования, наделены интеллектом и их реакция на внешнее воздействие (управление) носит эмоционально-оценочный характер [1]. Другими словами, процесс взаимодействия между предприятием и сотрудником является двусторонним. Логично, что удовлетворенность сотрудника от взаимодействия с предприятием является таким же

необходимым условием, как и удовлетворенность предприятия от сотрудника.

Структура элементов системы управления трудовым потенциалом предприятия включает в себя методологию и процесс управления (это проявление управленческой деятельности как процесса) и структуру, технику и технологию управления (проявление управленческой деятельности как явления).

Система управления трудовым потенциалом предприятия является системой влияния на процессы формирования, распределения и использования трудового потенциала в соответствии с текущими и стратегическими целями социально-экономической политики предприятия. Эта система представляет собой единство двух подсистем: управляющей и управляемой. Под управляющей подсистемой (субъектом управления) принимается человек или группа людей, осуществляющие управляющее воздействие на управляемую подсистему (объект управления) специализированными техническими средствами. При этом управляемая подсистема – это единство человека и технических элементов процесса производства, т.е. связь между руководящими и управляемыми системами осуществляется с помощью информации.

Первый элемент – управление формированием и развитием трудового потенциала предприятия. Данный элемент выполняет следующие задачи:

1. Управление процессом воспроизводства сотрудников – это забота о здоровье сотрудника; улучшение условий работы; улучшение экологической ситуации.

2. Управление процессами подготовки и развития рабочей силы – первичная профессиональная подготовка; переподготовка и повышение квалификации.

3. Управление воспроизводством рабочей силы – развитие социальной инфраструктуры; сравнение заработной платы сотрудников с производственными затратами; улучшение качества и целесообразности использования рабочего времени.

Второй элемент – управление использованием трудового потенциала на предприятии, который связан с управлением техническим процессом на предприятии и производительностью:

1. Управление техническим прогрессом – внедрение новейших технологий; внедрение перспективного высокопроизводительного оборудования; повышение уровня компьютеризации, автоматизации, механизации и энерговооруженности труда; резкое сокращение тяжелого, вредного и ручного труда.

2. Управление производительностью – планирование производительности, а также расчет соотношения темпов прироста производительности и заработной платы; организация труда и производства, улучшение нормирования труда.

Третий элемент – управление рынком труда на предприятии, выполняет следующие задачи: управление активной политикой на рынке

труда (создание дополнительных эффективных рабочих мест) и управление рынком труда внутри предприятия (устранение диспропорций трудового потенциала внутри предприятия, планирование, набор, отбор и развитие сотрудников).

Таким образом, главными элементами управления трудовым потенциалом предприятия являются люди, которые одновременно являются и субъектами, и объектами управления.

Список использованных источников

1. Добровинский А.П. Управление персоналом в организации: учебное пособие / А.П. Добровинский. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 416 с.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

САВЧЕНКОВА О.О.,

*старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Определены важность логистического подхода к организации грузовых перевозок, основанного на принципах логистики, а также проблемы логистики транспортных услуг.

Ключевые слова: логистический подход, транспорт, грузовые перевозки, рациональный транспортный процесс.

Как известно, большинство логистических операций, связанных с перемещением материального потока от производителя к потребителю, осуществляется с помощью различных транспортных средств.

Транспорт является основной частью движения товаров, с его помощью формируется цепь «поставщик – посредник – потребитель», тогда как основной функцией транспорта является движение и хранение товаров. Целью транспортировки в этом случае является доставка товара быстро, недорого, в нужное место с учётом минимального воздействия на окружающую среду [1].

Следует отметить, что логистический подход определяется как интегрированное представление потоковых процессов в экономической деятельности на основе построения логистических систем и цепей с целью его совершенствования [2].

Организуя перевозки грузов с использованием логистического подхода, следует обратить внимание на то, что основной его задачей является разработка рационального процесса перевозки. Это означает выбор таких организационных и технически осуществимых решений, с помощью которых можно наиболее эффективно доставить груз к месту назначения.

Однако возникают проблемы, которые затрудняют проектирование

грузовых перевозок:

- дальние перевозки, то есть перевозки из отдалённых районов той продукции, которая есть на складе или производится в ближайших районах;
- излишние транспортировки, то есть доставка товаров к местам, где подобные товары уже есть;
- повторные перевозки, когда груз не поступает непосредственно к потребителю, а сначала перевозится на склад или базу, а уже оттуда к потребителю;
- кружные перевозки, то есть перевозки не на кратчайшие расстояния.

Неоптимальный транспортный план может привести к увеличению логистических транспортных расходов, дополнительной перегруженности транспортных путей.

Следует отметить, что рациональная транспортировка грузов базируется на двух принципах: максимальная загрузка транспортного средства и дальнейшее расстояние [1].

Бесспорно, для достижения высоких результатов необходимо полностью соблюдать требования логистического подхода к организации транспортных услуг. А именно:

- обеспечить интеграцию отдельных звеньев цепи транспортных процессов в единую систему;
- координировать деятельность внешнего и внутреннего транспорта с учётом производственных требований, чтобы гарантировать своевременную доставку товара;
- оптимизировать транспортные маршруты, согласовывая графики движения и уменьшая транспортные расходы, сокращая холостые пробеги;
- координировать деятельность участников движения товаров в области технического оснащения систем обработки грузов: использование однотипных средств механизации, одинаковой упаковки, применение подобных технологических методов обработки грузов;
- сократить затраты ручного труда и соответствующие расходы на операции с грузом [2].

Таким образом, необходим всесторонний контроль перевозок на основе широкого использования современных электронных, коммуникационных и информационных технологий. Для создания безопасных и надёжных транспортных потоков важно, чтобы службы контроля получали полную и достоверную информацию о движении транспорта в режиме он-лайн и предварительную информацию о возможных изменениях, событиях на маршруте, которые могут повлиять на движение на запланированных маршрутах или привести к срыву жёстких и напряжённых маршрутных графиков.

Сегодня как никогда актуальны задачи увеличения объёмов перевозок, повышения экономической эффективности деятельности многочисленных отечественных грузовых и пассажирских перевозчиков и экспедиторов. И не

только на внутренних линиях. Как показывает зарубежный опыт, качественного «скачка» в транспортной отрасли можно достичь только за счёт использования новых технологий обеспечения транспортных процессов, отвечающих современным требованиям и высоким международным стандартам, в частности, путём расширения развития логистического мышления и принципов логистики.

Список использованных источников

1. Дикунова О.А. Использование логистического подхода к организации грузовых перевозок / О.А. Дикунова, А.О. Жирнова // Экономика, организация и управление организациями, отраслями, комплексами, 2015. – С. 97-100.

2. Мурзабекова К.А. Логистический подход к управлению мультимодальными перевозками / К.А. Мурзабекова, А.Б. Нурахметова // Материалы ХLI Международной научно-практической конференции КазАТК им. М. Тынышпаева «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика» (Алматы, 3-4апреля 2017 г.); Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева. – Алматы, 2017. – Т. 2. – С.352-356.

КОММУНИКАТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО – КЛЮЧЕВОЕ КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА

САДОВСКАЯ Н.Н.,

старший преподаватель кафедры краеведения

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрено понятие коммуникативного лидерства и его структура. Определены факторы формирования коммуникативного лидерства у будущих управленцев.

Ключевые слова: лидерство, коммуникативное лидерство, управленец.

Коммуникативное лидерство – одно из важнейших качеств современного управленца, необходимость формирования которого обусловлена стремительными радикальными изменениями во всех общественных сферах новейшего времени (политической, экономической, культурной и др.). Современный управленец должен не только обладать узкоспециальными знаниями, но уметь также убеждать собеседников в своей правоте, вести за собой при помощи слова. Обществу XXI века нужны деятельные управленцы, способные влиять на умы и души тех, кем они управляют.

Каковы же требования к управленцу как коммуникативному лидеру? По нашему мнению, такой человек должен:

- с первого слова и взгляда привлекать к себе внимание;

- производить приятное впечатление во время беседы;
- уметь ясно, точно и убедительно излагать мысли;
- быть оригинальным и интересным собеседником;
- легко адаптировать форму и содержание своей речи под конкретную аудиторию;
- объективно оценивать слушателей;
- вызывать желание выполнять те действия, на которые он рассчитывает, и во всём брать с него пример.

Формирование управленца как коммуникативного лидера – сложный и длительный процесс, активная и наиболее продуктивная фаза которого приходится на студенческий возраст. Именно в этом возрасте юношам и девушкам свойственны следующие качества: повышенная восприимчивость к овладению новыми навыками, готовность к изменениям, потребность в достижениях, признании, желание креативно выстраивать различные виды коммуникации. Кроме того, в студенческом возрасте, как утверждает Ж. Пиаже [3], максимально развиваются когнитивные способности человека, что является положительным и необходимым условием для выработки навыков конструктивного влияния на других людей.

Одной из важнейших задач становления личности управленца в студенческом возрасте является формирование у него способности к лидерству в коммуникативной деятельности [2]. Этот процесс основан на развитии у обучающегося ряда психологических качеств, таких как коммуникативная компетентность, коммуникативная активность, коммуникативная креативность, коммуникативная толерантность, личное влияние. Выработать названные качества возможно, если:

- содержание учебного материала будет ориентировано на развитие у студентов ораторских способностей;
- педагог применяет на занятиях образовательные технологии, нацеленные на воспитание у студентов лидерских качеств;
- преподаватель будет личным примером демонстрировать поведение коммуникативного лидера [1].

Названные условия являются базой для формирования коммуникативного лидерства.

Таким образом, коммуникативное лидерство следует рассматривать как неотъемлемое качество современного конкурентоспособного управленца, активно формировать которое следует со студенческого возраста.

Список использованных источников

1. Абдыгазиева Н.К. Формирование коммуникативного лидерства студентов / Н.К. Абдыгазиева // Инновационная наука. – 2016. – № 8-2. – С. 105-107.
2. Дрофичева Е.М. Лидерские качества и их развитие у будущих руководителей государственных и муниципальных структур / Е.М. Дрофичева // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – № 120 (06). – С. 1211-1222.

3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды / Ж. Пиаже. – М.: РИМИС, 2008. – 659 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

СВЕТЛИЧНАЯ В.Ю.,

*старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Изучение особенностей профессиональной речевой деятельности позволяет выделить аспекты, модель профессиональной языковой личности, а также ряд характеристик и компетенций её вербального уровня.

Ключевые слова: профессиональная языковая личность, языковые навыки управленца, вербальные профессиональные компетенции.

На современном этапе повышения качества управления регионом (предприятием, организацией и т. д.) ведущая роль не только в эффективной коллективной трудовой деятельности, но и в трудовой социализации человека принадлежит профессиональному языку как важной составляющей языковой личности управленца.

В соответствии с традиционным определением, предложенным Ю.Н. Карауловым, под языковой личностью понимают «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов)» [3]. Важно отметить, что сфера профессиональной деятельности требует от языковой личности отбора коммуникативных стратегий и строго установленных языковых средств, которые в определённой сфере являются условиями успешной коммуникации, в то время как индивидуальность языковой личности уступает место профессиональным обязанностям [2, с. 54]. Исходя из этого, исследователи выделяют особый вид языковой личности, формирующейся в условиях профессиональной деятельности, и определяют его как «профессиональная языковая личность».

Е.И. Голованова под профессиональной языковой личностью понимает «совокупность интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств человека, сформированных в особой профессионально-культурной среде и отражённых в свойствах его сознания, поведения и деятельности» [1, с. 188]. Профессиональная языковая личность «раскрывается в особенностях производимых ею текстов, в своеобразии принадлежащего личности профессионального дискурса, подчинённого целям и задачам профессиональной деятельности» [1, с. 189], и включает следующие аспекты: социальный, деятельностный, психологический и лингвистический [2, с. 54]. Как основа для анализа профессиональной языковой личности используется модель языковой личности, предложенная

Ю.Н. Карауловым. Данный шаблон часто видоизменяется и модифицируется, но в классическом варианте представляет собой три уровня: вербально-семантический (или лексикон), лингвокогнитивный и мотивационный (или прагматикон). Общая модель абстрактной языковой личности может быть реализована в бесконечном количестве конкретных профессиональных языковых личностей.

Говоря о профессиональной языковой личности, важно отметить совершенствование двух основных параметров: вербального и невербального поведения личности в типичных ситуациях. Контроль невербального поведения подразумевает фиксацию, анализ и при необходимости коррекцию действий профессиональной языковой личности, выполняющей установленные роли не только в институциональном, но и в бытовом окружении. Контроль вербального поведения предполагает фиксацию, анализ и коррекцию всех создаваемых профессиональной языковой личностью текстов на протяжении определённого периода. Владение лингвистической составляющей профессиональной языковой личности подразумевает умение говорить на одном языке со специалистами своей и смежной сфер деятельности, способность работать с текстовыми источниками по специальности, используя при этом приёмы обобщения, анализа и оценки достоверности информации, её критического осмысления. К профессиональным компетенциям деятельности на уровне языка относят также навык делового общения и соблюдение делового этикета (как на языковом, так и на невербальном уровне).

Необходимость формирования у менеджеров профессиональных качеств, соответствующих европейским стандартам, требует дальнейшего изучения и совершенствования системы их языковой личности. Высокий уровень сформированности профессиональной языковой личности выступает при этом не только одним из основных критериев повышения профессиональной компетентности и личностного развития управленца в целом, но и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности специалиста.

Список использованных источников

1. Голованова Е.И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие / Е.И. Голованова. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 224 с.
2. Иванова Ю.Н. Роль профессионально ориентированной среды в формировании языковой личности студентов в вузе / Ю.Н. Иванова // Педагогический журнал. – 2015. – № 4-5. – С. 51-68.
3. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи её изучения / Ю.Н. Караулов // Язык и личность. – М.: Наука, 1989. - С. 3-8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.destruction.narod.ru/karaulov_jasikovaja_lichnost.htm

ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

СТЕХИН А.П.,

канд. техн. наук, доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»;

БУЛЫЧЕВ Е.А.,

инженер-технолог, ООО «Трест Донбассдомнаремонт», г. Донецк

Аннотация. Рассмотрена предпочтительная модель оценки эффективности организационной структуры предприятия. Предложен ряд показателей, которые могут быть использованы при реализации модели.

Ключевые слова: *эффективность, организационная структура, система управления, показатель, модель.*

Определение экономического эффекта при внедрении в производство новой техники или технологии обычно не вызывает существенных затруднений. Известен типовой набор источников экономической эффективности для подобных случаев:

- увеличение объема выпускаемой продукции;
- повышение качества выпускаемой продукции (ведет к возможности увеличения цены на нее);
- экономия ресурсов (сырьевых, трудовых, энергетических), затрачиваемых на производство единицы продукции;
- снижение капитальных затрат на приобретение и внедрение новой техники (технологии);
- снижение эксплуатационных затрат [1].

При известных технических и ценовых характеристиках новой и базовой техники или технологии расчет сравнительного экономического эффекта [2] выполнить достаточно легко.

Сложнее дело обстоит, когда возникает необходимость в оценке эффективности средств автоматизации, автоматизированных систем управления технологическими процессами и производством в целом, определении экономического эффекта от совершенствования организационной структуры (ОС) предприятия, системы управления качеством выпускаемой продукции. Расчеты чаще всего базируются на определенных предположениях – как изменятся показатели деятельности предприятия после внедрения тех или иных усовершенствований.

Наиболее объективной с точки зрения автора является модель оценки ОС предприятия [3], реализуемая несколькими этапами. Производится оценка формализованных и неформализованных параметров ОС, набор

которых может быть оригинальным для каждого предприятия, и результирующая интегральная оценка эффективности ОС, которая сравнивается с некими эталонными, рекомендуемыми показателями. На основании этого сравнения принимается решение о необходимости усовершенствования ОС. Оценка экономической эффективности предлагаемых изменений структуры ОС осуществляется путем определения эффективности организационно-экономического потенциала – соотношения «положительных» факторов, значения которых должны возрастать (например, прибыль, заработная плата), и «отрицательных» – значения которых могут быть сокращены (например, стоимость основных, оборотных средств, нематериальных активов). Затем необходимо выбрать собственно показатель потенциала предприятия. Чаще всего в качестве этого показателя выбирается прибыль. Однако, по мнению многих специалистов, прибыль является только текущей, краткосрочной целью бизнеса. Главной же, стратегической целью предприятия является увеличение рыночной стоимости компании [2]. Данный показатель в случае открытого акционерного общества определяется суммарной стоимостью акций, а в иных случаях – суммированием определенных строк формы отчетности №1 «Баланс». Следует также обратить внимание на показатели, используемые в так называемой концепции ценностно ориентированного управления [4]: экономическая добавленная стоимость, добавленная стоимость акционерного капитала, показатель общей отдачи бизнеса за определенный период, и другие.

Список использованных источников

1. Стехин А.П. Основы моделирования и проектирования систем управления производственными процессами [Электронный ресурс]: учебник для студентов 4 курса направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент в производственной сфере») / А. П. Стехин. - Донецк : ДонАУиГС, 2018. - 218 с. Режим доступа: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3923582>.
2. Силаев В.И. Стратегия обновления продукции [Электронный ресурс]: учебник/ В.И.Силаев, А.П.Стехин, В.В.Сидоренко. - Электрон. текстовые дан. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2016. – 242 с. Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/files/strategija_obnovlenija_produkcii.pdf.
3. Шубин А.В. Моделирование организационной структуры промышленного предприятия/ А.В.Шубин, Б.И.Герасимов, А.П.Романов. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. – 136 с.
4. Трофимова Л.А. Управленческие решения (методы принятия и реализации)/ Л.А.Трофимова, В.В.Трофимов – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 190 с.

УПРАВЛЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА

ТАРАСОВА Н.С.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Определены и рассмотрены основные элементы и функции процесса управления в сфере физического воспитания и спорта. Проанализированы методы управленческой деятельности. Выделены основные направления процесса управления, цели и задачи, решаемые с его помощью.

Ключевые слова: управление, эффективность, задачи, функции.

Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры общества, которая направлена на укрепление здоровья, развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека с целью гармоничного формирования его личности, поэтому не может существовать, функционировать без процесса управления. Спорт – органическая составляющая физической культуры, особая сфера выявления и сравнения достижений человека по определённым видам, дисциплинам, физическим упражнениям. Они показывают лучшие технические, тактические, физические, интегральные и другие виды тренировок, где важным элементом достижения результата (успеха) является безупречное функционирование процесса управления, отражением которого являются коуч, менеджер, агент, директор, президент и другие ключевые детали этого процесса [1].

Управление – это последовательность, а также целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект управления с целью повышения его эффективности. Под руководством понимается чёткий, спланированный, целенаправленный и продуманный процесс действий. «Сохраняйте порядок, и порядок сохранит вас!».

Управление – это процесс воздействия одного человека на другого в соответствии с поставленными задачами. Процесс управления является неотъемлемой частью функционирования организационных систем разного происхождения: биологического, технического, социально-экономического. В каждом из них есть объекты, которые подчиняют себе других, а это значит, что они их контролируют, перемещают в определённом направлении, совершают определённые действия и организуют свою деятельность в целом. Невозможно достичь высоких результатов в процессе управления, не соблюдая лидерский цикл. Это последовательная реализация общих функций управления для достижения поставленной цели. Он состоит из четырех этапов:

1. Принятие и реализация управленческих решений.
2. Организация.
3. Координация и регулирование.
4. Бухгалтерия и контроль.

Основная цель управления – достижение конечного или желаемого результата, выполненного в качественном или количественном выражении. Процесс управления невозможен без таких концепций, как планирование, контроль, реализация, прогнозирование, регулирование и моделирование. Следовательно, они взаимосвязаны и имеют основополагающее значение для достижения желаемого результата. Функции управления выполняются с помощью специальных инструментов управления, которые представляют собой совокупность действий субъекта управления над объектом. Инструменты управления подразделяются на такие виды:

- экономический (влияние на материальные интересы членов организации);
- социально-психологический (создающий мотивацию к активной творческой деятельности);
- социокультурный (формирование и использование культурных традиций и норм);
- организационный (создание организационных связей, распределение функций, прав, ответственности) [4].

Стиль управления, или лидерство – это гибкая манера поведения менеджера, которая со временем меняется в зависимости от ситуации, проявляется в способах выполнения работы подчинённых руководителю сотрудников. Стиль лидера – это набор типичных и относительно устойчивых методов воздействия лидера на подчинённых с целью эффективного выполнения управленческих функций и, соответственно, задач, стоящих перед организацией [1].

Существуют традиционные и современные подходы к определению стиля лидерства. Впервые стиль руководства определил К. Левин: авторитарный, демократический и либеральный.

Авторитарный (диктаторский) стиль руководства: для него характерно строгое индивидуальное принятие решений лидером и строгий полный контроль исполнения решений под угрозой наказания.

Демократический (коллективный) стиль руководства: Управленческие решения принимаются на основе обсуждения проблемы с учётом мнений и инициатив сотрудников. Реализация решения контролируется как руководителем, так и самими сотрудниками, поскольку руководитель проявляет интерес и доброжелательное внимание к личности сотрудников, их интересам, потребностям и характеристикам.

Либеральный (пассивный, нейтральный) стиль руководства. Отличается тем, что, с одной стороны, каждый выражает свою позицию, но не стремится к реальному учёту и согласованию этих позиций. С другой же стороны, даже принятые решения не выполняются, отсутствует контроль их выполнения.

Список литературных источников

1. Акимов С.А. Мотивация в профессиональной деятельности руководителей спортивных коллективов / С.А. Акимов // Современное общество, образование и наука: сборник научных трудов по материалам

Международной научно-практической конференции 30 июня 2014 г. Часть 9. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. – 148 с.

2. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого / В.К. Бальсевич. – М.: Физкультура и спорт, 2007. – 207 с.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИМОХИНА О.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга;

ВЛАСОВА Т.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрены особенности социально-экономического развития Белгородской области. В работе обозначены ключевые цели развития социально-экономической сферы региона, приведены примеры уже реализованных мероприятий и проектов, касающихся развития данного направления.

Ключевые слова: Белгородская область, социально-экономическое развитие, инновации, конкурентоспособность региона, устойчивая социальная политика.

Сегодня Белгородская область входит в число немногих регионов Российской Федерации (РФ), для которых характерно динамичное развитие социально-экономической сферы. Несмотря на геополитическую напряжённость, экономическую нестабильность, эскалацию политики санкций и наличие множества иных неблагоприятных внешних факторов, Белгородская область в последние несколько лет продолжает демонстрировать устойчивую преимущественно положительную динамику показателей, характеризующих экономическую и социальную сферу развития региона.

Следует отметить, что в условиях высокой напряжённости и нестабильности, Белгородская область смогла максимально мобилизовать собственный потенциал и продолжить реализовывать ключевые векторы стратегического развития. В данном формате одним из важнейших факторов роста уровня конкурентоспособности области выступает усиление внимания к инновациям. Акцент в данном направлении подразумевает активизацию научного и инновационного потенциала, а также рост вовлечённости частного бизнеса в сферу технологического развития региона.

Далее представим основные цели социально-экономического развития Белгородской области в виде табл. 1.

В качестве стратегических векторов социально-экономического развития Российской Федерации обозначено достижение более высоких показателей качества жизни граждан, экономики и социальной сферы. Белгородская область выстраивает стратегические цели и тактические

мероприятия с учётом данных национальных целевых установок. Система формирования стратегических целей Белгородской области осуществляется с учётом ценностных ориентиров современного общества, приоритета устойчивой социальной политики и перехода к инновационно-активной экономике и социально ориентированному типу развития [5].

Таблица 1

Специфика развития социально-экономической сферы Белгородской области

1.	Ключевые цели социально-экономического развития	Формирование модели сбалансированного пространственного развития
		Формирование благоприятного инвестиционного климата
		Развитие конкурентоспособной экономики региона
		Повышение уровня инновационной активности
		Модернизация аграрного производства, создание новых рабочих мест
		Выход на внешние рынки сбыта продукции
		Снижение дифференциации населения по уровню доходов
		Увеличение продолжительности жизни белгородцев, минимизация всех видов угроз человеческой личности и жизни
		Формирование благоприятных условий для самореализации человека в профессиональной и социальной сферах, осуществление целевых поддерживающих программ социально-экономического развития
2.	Примеры состоявшихся мероприятий и реализуемых проектов	Ярмарка инновационных проектов в сферах промышленных стартапов StartUp:Land «Industrial»
		Ярмарка инновационных проектов StartUp:Land «Agro&FoodTech»
		Ярмарка проектов StartUp:Land, по направлению «HealthNet»
		Фестиваль идей и технологий «Rukami»
		Региональные проекты «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой трансформации» и др.
		Проект «Единый социальный проездной билет»
3.	Основные документы, регламентирующие социально-экономическое развитие региона	Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г. [4]
		Федеральный закон РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]
		Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» [2]
		Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.» [3]

Таким образом, Белгородская область находится на пути реализации долгосрочных стратегических целей, направленных на преобразование нынешней экономической системы региона в экономику инновационного типа, а также на превращении творческого потенциала человека и его интеллекта в главный фактор экономического роста и конкурентоспособности региона.

Список использованных источников

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
2. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
3. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.: указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
4. Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.derbo.ru/deyatelnost-old/strategicheskoe-planirovanie-i-socialno-ekonomicheskoe-razvitie/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-do-2025-goda/>
5. Борнин А.И. Социально-экономическое развитие Белгородской области: состояние и прогноз / А.И. Борнин // Экономика и менеджмент инновационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ekonomika.snauka.ru/2016/11/12989>

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

ТИСУНОВА В.Н.,

д-р экон. наук, проф.,

заведующий кафедрой менеджмента и экономической безопасности;

ЧУРСИНА Н.А.,

ассистент кафедры менеджмента и экономической безопасности

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»,

г. Алчевск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Определены сущность и содержание информационно-коммуникационных технологий как основы обеспечения информационных процессов управления социально-экономическим развитием региона. Проанализирован уровень цифровизации информационного обеспечения регионов России и ЛНР.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационное обеспечение, управление, социально-экономическое развитие, регион.

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для сбора, хранения, обработки и передачи данных привело к радикальным изменениям в экономике, социальной сфере. Роль ИКТ как одного из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивый экономический рост, благоприятный инновационный климат и, в конечном счете, повышение жизненного уровня населения, обуславливает необходимость

всестороннего анализа процессов, происходящих в этой сфере, исследования новых, ранее не изученных явлений и проблем, и выработки мероприятий по их решению. На основе такого анализа должны вырабатываться стратегические направления, конкретные инструменты и механизмы для создания информационно-аналитических систем, позволяющих эффективно управлять деятельностью по социально-экономическому развитию как в целом государства, так и отдельно каждого региона.

Анализ последних исследований и публикаций показал, что вопросами информационного обеспечения процессов управления занимались отечественные и иностранные авторы, среди которых можно выделить работы И. Ансоффа, Г. Банных, А. Белика, С. Костина, А. Кузьмина, В. Цыганенко, К. Шапошникова и др. [1; 2; 3; 5]. Вместе с тем остаются недостаточно раскрытыми аспекты современных ИКТ в управлении социально-экономическим развитием региона.

Развитие информационно-коммуникационных технологий приносит революционные инновации, продвигающие общество к социально-экономическому развитию. Фундаментальные изменения в развитии информационного обеспечения обусловлены не только инновациями в научно-технической сфере, а и связаны с эффективностью процессов управления. Эффективная, качественная система информационного обеспечения региона, где преобразуются и обновляются актуальные данные, является неотъемлемой частью функционирования процессов управления социально-экономическим развитием региона.

Стоит отметить, что слабым местом во всех электронных информационных системах является несвоевременная актуализация информации. Исследование показало, что региональные ведомства зачастую размещают недостаточные или неактуальные сведения. Описания региональных и муниципальных услуг на информационно-аналитических порталах не обеспечивают полной и достоверной информацией.

Ежегодно Министерство экономического развития Российской Федерации проводит мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В 2019 году было исследовано 1336 приоритетных услуг, предоставляемых в 85 субъектах РФ. При этом процент поданных заявлений составил 62% и только 38% обработанных [4]. Остальные же не получили обратной связи и не были рассмотрены.

Есть положительные результаты по созданию ИКТ и в ЛНР. Так, в 2019 году в Луганской Народной Республике был создан сайт Электронная очередь ЛНР на получение паспорта гражданина Российской Федерации [6]. Среди доступных услуг можно отметить электронную приемную для приема документов УМС МВД ЛНР, поиск талона с датой и временем посещения подразделений миграционных служб ЛНР, а также функцию возврата (отмены) талона электронной очереди. Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Республике уже запущен процесс цифровизации социальных услуг, но пока что он представлен только одной разработанной позицией, приоритетной в условиях интеграции с Российской Федерацией.

На основе проведенных исследований удалось сформулировать следующие выводы.

1. Повсеместное развитие информационно-коммуникационных технологий способствует созданию единой региональной информационной системы, основанной на обеспечении оказания государственных и муниципальных услуг населению региона. Постоянный мониторинг работы такой системы позволяет оценить перспективы социально-экономического развития региона и осуществлять поддержку управленческих решений.

2. Современные информационно-коммуникационные технологии, реализованные в электронных информационных системах для оказания государственных услуг населению региона, являются эффективными средствами оптимизации и совершенствования социально-экономических процессов благодаря ускоренной работе с большими объемами статистической и аналитической информации.

3. Анализ интернет-порталов Российской Федерации по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде свидетельствует о высоком качестве информационного обеспечения в целом, но в то же время имеет место отсутствие налаженности и скоординированности такой работы в отдельных регионах РФ. Данные мониторинга Минэкономразвития России за 2020 год говорят о недостаточно слаженной работе региональных органов власти и ведомств, которые не предоставляют полную, актуальную информацию о приоритетных государственных услугах и не осуществляют обратную связь с заявителями услуг, отправляющих запросы на сайт в электронной форме. В связи с этим, используя накопленный Российской Федерацией опыт в данном вопросе, целесообразно создать единую многофункциональную информационную систему в ЛНР, которая будет централизованно координироваться органами власти.

4. Дальнейшие исследования следует сосредоточить на механизме реализации единой информационной системы в ЛНР с применением современных инструментов ИКТ, что позволит создать эффективный процесс управления социально-экономическим развитием региона в условиях цифровизации экономики.

Список использованных источников

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с.
2. Банных Г.А. Информационные потребности населения региона // Г.А. Банных, С.Н. Костина, А.И. Кузьмин / Вестник Томского государственного университета. – 2018. – № 431. – С. 62-69.
3. Белик А.Г. Информационные технологии анализа данных / А.Г. Белик, В.Н. Цыганенко; ОмГТУ. – Омск: ОмГТУ, 2015. – 79 с.
4. Рейтинг регионов по качеству предоставления электронных госуслуг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: d-russia.ru/rejting-regionov-po-kachestvu-predostavlenija-jelektronnyh-gosuslug.html
5. Шапошников К.С. Роль и значение информационно-аналитического

Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона
обеспечения в системе регионального менеджмента / К.С. Шапошников // Развитие продуктивных сил и региональная экономика. Инфраструктура рынка. – 2019. – Вып. 29. – С. 372-378.

6. Электронная очередь ЛНР [Электронный ресурс] // Режим доступа: умс.госуслугилнр.su

КУЛЬТУРА РЕЧИ: ЭТИКО-РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ (НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТОК-ШОУ)

УСОВА О.О.,

*канд. филол. наук, доц., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Рассмотрены некоторые типы этико-речевых ошибок, встречающихся в речи политиков, выступающих в общественно-политических телевизионных шоу.

Ключевые слова: демагогический приём, «ложное» («поспешное») обобщение, подмена объективной оценки субъективным опорочиванием, речевая агрессия, тактика оскорбления, устная публицистика, этико-речевые ошибки.

Сегодня устная публицистика, по словам многих исследователей, становится «более импровизационной, раскованной и эмоциональной» [3, с. 4]. Так, И.Н. Пахомова связывает это с тем, что в штате главных российских каналов работают ведущие и комментаторы, с «их коммуникативной свободой, индивидуальными речевыми особенностями» [там же]. Информационная социальная жизнь общества диалогизируется. Ключевую роль в этом играет речевой жанр телевизионного ток-шоу (от англ. talk show – «разговорное шоу»). Н.В. Вакурова и Л.И. Московкин характеризуют ток-шоу как современный аналог теледискуссии, адресованный «не всем, но каждому» (цит. по [2]). «Классическое ток-шоу представляет собой треугольник: ведущий – приглашенные собеседники (эксперты) – зритель в студии» [там же]. В нем соединяются приёмы журналистики и сценические приёмы. Каждый из участников ток-шоу, «какова бы ни была его служебная функция внутри программы, одновременно является персонажем с заданной ему авторами ток-шоу ролью» [там же]. «Ток-шоу отличается необычайной тематической и функциональной широтой жанровой разновидности. Исследователи считают, что ток-шоу сочетает сущностные признаки интервью, дискуссии, игры, а также концентрируется вокруг личности ведущего» – читаем у Э.В. Могилевской [2]. Взаимодействию «формы и её создателя в первую очередь способствуют необходимые личностные качества ведущего: ум, находчивость, обаяние, юмор, умение заинтересованно слушать, пластично двигаться и прочее» [там же]. Основа этого жанра – вопрос-ответ, дискуссионность и полемичность обсуждаемых тем. «Именно форма,

качество, вид и логика последовательности вопросов определяют интригу и динамику развития сюжетной линии программы» [там же]. С.В. Волынкина отмечает несколько важных признаков телевизионного ток-шоу: «крайняя степень публичности взаимодействия и наличие в студии множества камер, влияющих на поведение участников диалога» [1, с. 5]; как «квазиобщение данный тип коммуникации формируется не столько его техническими параметрами, сколько поведенческими трансформациями находящихся в объективе людей» [там же]. Именно поведенческие трансформации находящихся в объективе людей, как считает исследователь, естественным образом влияют на их речевую самопрезентацию. Коммуникативная среда телевизионного ток-шоу даёт благодатную почву для совершения этико-речевых ошибок – «нарушений этических, в частности, этикетных норм при построении устной или письменной речи (монолога или диалога)» (А.П. Сквородников) [4, с. 473]. Игнорирование этического компонента культуры речи; высказывания, унижающие человеческое достоинство, «выражающие высокомерное и тем более циничное отношение к человеческой личности», тексты, содержащие приёмы речевого манипулирования – вот проявления таких ошибок [4, с. 473-74].

1. Тактика оскорбления: инвективы, дейктические знаки: *эти, они, там* и *фамилии в нарицательном значении и множественном числе*; лексемы, употребляющиеся в пейоративном значении. Например, реплика В.В. Жириновского: *«Рахимов в Башкирии на меня обиделся, когда я предложил убрать республику. Он подумал, что я предлагаю убрать национальности. Ну, он по-русски плохо понимает»* («Поединок», 18.11.2010). *У этих правых вообще слабость к энергетике* («Народ хочет знать», 28. 01.2011). *Эта борьба носорога с мамонтом омерзительная, между самими демократами это и есть созидание?* («Народ хочет знать», 07.03.2011).

2. Речевая агрессия: употребление в структуре высказывания запретительно-повелительной модальности; тактика прямой оценки; употребление разговорной лексики в сочетании с выбором обращения «ты»; метафора; сравнение: *Замолчите и не перебивайте, я сказал. На прошлой неделе был на заседании. Я повторяю тебе: «выключись» отсюда* («Пусть говорят», 12.02.2011). *Ваша статистика обманчива! Они всех убили: убивать больше некого!* («Судите сами», 02.03.2011). *Хватит зомбировать народ* своими идеями, которые нигде никак он не реализовал («Пусть говорят», 12.02.2011).

3. Демагогический приём, при котором происходит нарушение постулата релевантности Грайса («Говори то, что относится к делу»). Например: *Я единственный реальный кандидат, который может противостоять партии власти, и это мы доказали на протяжении всех последних лет...* («Открытая студия», 22.02.2011).

4. Голословные, бездоказательные обвинения (инсинуации): *Самое большое* количество самоубийств среди наших офицеров случилось именно оттого, что вы лично перестали платить им зарплату; *Вы, лично вы* в течение

девяносто шестого, девяносто седьмого, девяносто восьмого годов, пока вас не убрали из правительства, передавали деньги в Чечню якобы на экономическое восстановление, а на самом деле на вооружение бандитов («Открытая студия», 12.03.2011).

5. Подмена объективной оценки субъективным опорочиванием: Угроза России сохранится до тех пор, пока олигархи и их политические адвокаты будут у власти, у нас не будет здорового государства, здорового общества, здоровой армии («Судите сами», 11.12.2011).

6. «Ложное» («поспешное») обобщение. Он состоит в неправильном наделении всего ряда явлений качествами, которые отмечаются в одном или нескольких случаях.

В итоге отметим, что в проанализированных нами текстах нарушение этико-речевых норм происходит преимущественно за счёт стратегий и тактик, отвергающих принцип кооперации общения.

Список использованных источников

1. Волынкина С.В. Речевые жанры похвалы и комплимента в бытовой сфере общения и коммуникативной среде телевизионного ток-шоу / С.В. Волынкина: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Красноярск, 2009. – 25 с.

2. Могилевская Э.В. Ток-шоу как жанр ТВ: происхождение, разновидности, приемы манипулирования / Э.В. Могилевская // Relga. – 2006. – № 15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.relga.ru/>

3. Пахомова И.Н. Новые явления в русском речевом этикете (на материале средств массовой информации) / И.Н. Пахомова: дисс. ... канд. филол. наук. – Москва, 2008. – 184 с.

4. Сковородников А.П. Этико-речевые ошибки / А.П. Сковородников // Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. – 2-е изд. – М.: Флинта; Наука, 2009. – С. 473-475.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ХАРИТОНОВА О.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита;

БУРДЕНКО О.О.,

аспирант кафедры учёта и аудита

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. Владимира Даля»,

г. Алчевск, Луганская Народная Республика

Аннотация. Рассматриваются проблемы повышения квалификации специалистов Донбасса в современных условиях. Раскрывается эффективность данного вида как дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: кадровый дефицит, краткосрочные курсы, развитие региона

В связи с динамическим развитием процессов в социально-экономической сфере Луганской Народной Республики перед высшими учебными заведениями ставятся новые задачи, выдвигаются всё новые требования как к квалификации кадров, так и к их личностным качествам.

Практика образовательных организаций дополнительного профессионального обучения предусматривает быструю реакцию на изменяющиеся условия деятельности человека, требования усовершенствования законодательства. Так, в Институте дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения ЛГУ им. В. Даля с 2016 года функционируют краткосрочные курсы повышения квалификации специалистов. При открытии новых направлений учитываются государственные потребности, а также берутся во внимание заявки различных предприятий-заказчиков Республики из соседних государств.

Краткосрочные курсы повышения квалификации дают возможность специалистам пройти обучение по актуальным и перспективным направлениям, что, в свою очередь, влияет на развитие социально-экономической ситуации региона.

Одним из условий повышения конкурентоспособности предприятия (организации) и его развития является кадровый потенциал. В современной же ситуации пандемии (сокращения численности населения), миграции (поиска «лучшей» жизни в других странах) контроль и поиск нужных трудовых ресурсов усложняется.

Так, после реструктуризации и реорганизации предприятий и организаций ЛНР возник кадровый дефицит. Специалисты, имеющие непрофильное образование, сокращены, либо отстранены от занимаемых должностей до получения необходимого профессионального образования. В такие моменты приходит на помощь один из видов дополнительного профессионального образования как повышение квалификации. Это даёт возможность работникам и специалистам предприятий и организаций получить необходимые навыки в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

После 2014 года Луганская Народная Республика испытывала недостаток квалифицированных государственных кадров, экономистов, метрологов, оценщиков, строителей, архитекторов и др.

В деятельность Института дополнительного профессионального образования и дистанционного обучения входит организация учебного процесса по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава и инженерно-технических кадров. На диаграмме 1 показан рост востребованности курсов у различных категорий слушателей с 2016 года.

Программы повышения квалификации реализовываются как в очной, так и в заочной, дистанционной форме, а также в виде стажировки.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что вариативность дополнительных образовательных программ повышения квалификации позволяет удовлетворить индивидуальные потребности слушателей, заявки организаций и непосредственно государственные заказы.

Диаграмма 1. Динамика развития курсов повышения квалификации специалистов

Данный вид обучения является одним из приоритетных в развитии кадрового потенциала региона и, соответственно, социально-экономической системы.

ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ: КОНВЕРГЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ

ЦЕЛЮТИНА Т.В.,

*канд. соц. наук, доц., доцент кафедры менеджмента и маркетинга
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация*

Аннотация. Определена зависимость результатов управления социально-экономическими процессами от степени осознанного соучастия, социальной активности населения и наличия соответствующих общественных экспертных структур функционального представительства групповых интересов, транспарентных механизмов управления регионом.

Ключевые слова: общественная экспертиза, социальный контроль, качество жизни, власть, коррупция.

Социальной основой представительства различных групповых интересов является гражданское общество с развитыми экспертными институтами.

В условиях преодоления последствий кризиса главным критерием результативности функционирования экспертных институтов должен выступать показатель «качества жизни» своих граждан конкретного региона, области, города, и их включённость в экспертные структуры. Между гражданским обществом, органами региональной (муниципальной) власти и

многоликими группами интересов складываются непростые отношения [2].

Реализация стратегии «Россия – 2021» предполагает повышение ответственности руководителей за качество управления по динамике повышения эффективности человеческого капитала. И в этом смысле динамика развития человеческого капитала и качество жизни населения региона должны выступать одним из основных критериев эффективности государственного и муниципального управления.

Качество жизни автором статьи рассматривается как результат целенаправленной, честной деятельности органов государственного и муниципального управления, бизнеса, институтов гражданского общества и самого человека по созданию оптимальных условий для удовлетворения базовых потребностей человека.

В Белгородской области группы интересов постоянно ищут новые, более эффективные формы представительства и методы реализации своих интересов и выполнения функциональных задач. Однако мониторинг регионального управления в субъектах Центрального федерального округа в течение последних трёх лет показывает проблему, которая системно остаётся в поле нерешённых, и требует пристального внимания муниципальных властей, а именно – неэффективная социальная активность населения по обеспечению собственного качества жизни [Авторское исследование «Оценка социальной эффективности управления регионом по критерию качества жизни населения» проводилось в регионах РФ в течение 2018-2020 гг. (во всех 8 Федеральных округах – 23 субъекта РФ, 46 муниципальных образований)].

Исследование показало, что общественная экспертиза может и должна стать одним из гибких транспарентных механизмов на пути конвергенции власти и общества. Главное условие осуществления не формального (имитационного), а реального участия различных групп интересов в управлении делами государства является *гражданский контроль власти*, который должен рассматриваться не как дополнение, а как необходимый составной элемент системы современной демократии. Проблемой и для граждан, и для региональной власти становится невысокая эффективность новых по форме демократических принципов и методов решений по сравнению с более привычными – административными. Демократическим образом принятые и исполняемые решения власти и управления, в том числе и в области законодательной деятельности, не всегда приводят к объявленным или ожидаемым результатам, которые не соответствуют приоритетам широких социальных групп. В результате представители власти на всех уровнях управления всё чаще отказываются от практики демократического управления и используют старые, хорошо освоенные административные принципы и методы решений всех проблем. И такое положение в системе регионального и муниципального управления не является случайным.

Нам представляется, что именно общественная экспертиза (субъектами выступают – общественные группы, многоликие группы интересов, гражданские организации, учёные и т.д., объект – наиболее значимые (и/или)

рисковые начинания, проекты, программы, законопроекты, постановления) может стать действенным каналом во взаимосвязи общества и власти. Данная экспертная деятельность должна строиться, проводиться с учётом знания основных преобладающих идей, мнений, предложений различных групп интересов конкретного региона. Экспертная группа обязана уметь оценивать, анализировать основные вехи граждан. Недопустимо в своей деятельности, даже если она осуществляется очень профессиональными специалистами, интегрировать только «свои идеи», так как они содержат интересы непосредственно этой конкретной экспертной группы. Однако право эксперта в итоговом экспертном заключении (наблюдении) выбрать коэффициент учёта общественного мнения.

По мнению автора, общественная экспертиза призвана реализовывать следующие основные функции: диагностическую, информационно-контрольную, прогностическую, проектировочную, согласующую, корректирующую и ролевую. Эксперт выполняет специальную ролевую функцию, которая вытекает из ориентации на определённый результат. Важно – роль экспертов могут выполнять только носители знаний, опыта и интересов. Эксперт выступает и источником, и средством легитимации. Однако каков источник легитимации, как гражданам, в целом, так и заказчику экспертизы необходимо решать самим – либо это объективная, независимая экспертно-аналитическая деятельность, либо это скрытое лоббирование частных интересов, «интересов власти» [1].

Общественная экспертиза часто эффективна, когда в области проведения экспертизы: ещё не сложились определённые нормы и правила поведения и социальной практики; существует большое разнообразие факторов, способных оказать воздействие на принятие и реализацию управленческих решений; существует избыток информации об объекте, в котором трудно ориентироваться; трудно спрогнозировать последствия принимаемых управленческих решений; социологические исследования по традиционным методикам провести затруднительно или просто невозможно, например, потому что недостаёт знаний об объектах исследований, о среде и факторах этой среды, ситуация очень быстро меняется; требуется принимать решения в условиях дефицита времени или иных ресурсов, а также в экстремальных ситуациях.

С некоторой долей условности автор предлагает возможные направления актуализации и применения общественной экспертизы:

- мотивация общественности к проведению общественной экспертизы;
- анализ общественного мнения населения по выявленной проблеме;
- получение официального разрешения органа власти на проведение общественной экспертизы;
- создание общественной группы активистов, заинтересованных в проведении общественной экспертизы;
- обучение активистов;
- создание экспертной группы с привлечением опытных независимых профессионалов;

- проведение программных мероприятий в рамках общественной экспертизы (общественные слушания, конференции, гражданские форумы);
- принятие итогового решения (заключения) по результатам общественной экспертизы;
- социальный контроль над выполнением решения (в том числе и органами муниципальной власти).

Таким образом, главной целью общественной экспертизы является установление соответствия деятельности органов власти, социальных институтов приоритетам граждан, целям и задачам социальной политики, а также формирование предложений по достижению такого соответствия, включая и законодательные нормы. Важно – вовлечение общественности в процесс анализа, оценки, прогнозирования последствий деятельности основных институтов государства и общества, и её участие в социальном контроле над результатами этой деятельности должно всегда строиться и поддерживаться на доктрине – обеспечения социальной безопасности и повышения «качества жизни» граждан своего региона, города.

Список использованных источников

1. Целютина Т.В. Консультационно-экспертные институты в управлении общественными процессами: автореф. ... дисс. канд. соц. наук / Т.В. Целютина. – Белгород: БелГУ, 2007. – С. 16.
2. Tretyakova L.A., Tselyutina T.V. and etc. (2015) Function Representation of the Civil Society Institutions Within the Transforming Sustainability of the Regional Development. International Business Management. Volume: 9, Issue: 5, 963-965.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

УЛЬЯНКИНА О.В.,

*старший преподаватель кафедры медицинской реабилитации,
ЛФК и физического воспитания*

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»;

ЧЕРНЫШЁВ Д.А.,

*д-р пед. наук, доц., профессор кафедры педагогики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

Аннотация. Рассмотрена экспериментальная программа по формированию профессиональной стрессоустойчивости студентов-медиков на занятиях физической культурой и доказана её эффективность по критериям профессиональной стрессоустойчивости.

Ключевые слова: экспериментальная программа, эффективность, профессиональная стрессоустойчивость, студенты-медики, физическая культура.

Экспериментальная проверка эффективности методического комплекса по формированию профессиональной стрессоустойчивости у студентов-медиков на занятиях физической культурой осуществлялась в условиях реального учебного процесса на кафедре физического воспитания Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького по дисциплинам «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» для студентов 1-2 курсов. В эксперименте приняли участие 121 студентка первых курсов. На констатирующем этапе эксперимента были сформированы экспериментальная группа (Э.Г.), в которую вошли 60 студенток и контрольная группа (К.Г.), в количестве 61 студентки. Первичные результаты были распределены на критерии, показатели и определены уровни сформированности профессиональной стрессоустойчивости (К1 – когнитивный, К2 – психофизиологический, К3 – мотивационный, К4 – волевой, К5 – операционно-деятельностный критерии), (В – высокий, С – средний, Н – низкий) и занесены в таблицу. Результаты первичного анализа позволили внести поправки в разработанную программу с целью оптимизации педагогического процесса для формирования профессиональной стрессоустойчивости.

В начале педагогического эксперимента первичные результаты сравнивались между экспериментальной и контрольной группами для выявления в них различий (табл. 1).

Таблица 1

Уровень сформированности критериев профессиональной стрессоустойчивости в начале педагогического эксперимента в К.Г. и Э.Г. в % соотношении

Уровни сформированности	Критерии профессиональной стрессоустойчивости				
	К1	К2	К3	К4	К5
Экспериментальная группа					
Высокий	18	14	27	8	0
Средний	46	69	45	77	24
Низкий	36	17	28	15	76
Контрольная группа					
Высокий	18	14	28	9	0
Средний	43	65	47	77	26
Низкий	40	21	25	14	74

При анализе результатов среднеарифметических значений первичных измерений всех пяти критериев было выявлено, что Э.Г. и К.Г. группы равны между собой. Также сравнительный анализ позволил выявить критерий с самым низким уровнем – операционно-деятельностный (0% К.Г., 0% Э.Г.). Поэтому были внесены дополнения в экспериментальную программу и предложены инновационные методы и средства, которые, по нашему мнению, повлияли на результативность.

Также производился текущий контроль, который отображал динамику результатов и уровней сформированности, позволял скорректировать

направленность занятий, применить индивидуальный подход к студентам, понять уровень овладения практическими умениями и таким образом повысить достижения студентов экспериментальной группы.

На контрольном этапе статистический анализ был проведен между первичными и контрольными данными в обеих группах. Для определения эффективности программы по формированию профессиональной стрессоустойчивости осуществлялось выявление различий в результатах между экспериментальной и контрольной группами. Результаты наглядно демонстрирует табл. 2.

Таблица 2

Среднее арифметическое студентов Э.Г. и К.Г. по уровням сформированности профессиональной стрессоустойчивости в (%)

Уровни сформированности	Среднее арифметическое в %			
	Начало эксперимента		Конец эксперимента	
	Э.Г.	К.Г.	Э.Г.	К.Г.
Высокий	13	14	79	19
Средний	52	52	20	64
Низкий	34	35	1	17

Из табл. 2 выявлен прирост высокого уровня сформированности профессиональной стрессоустойчивости в Э.Г. на 66%, что позволяет говорить об эффективности экспериментальной программы.

Поскольку статистическая обработка данных является завершающим этапом исследования[1], а высокое качество статистического анализа является обязательным условием востребованности результатов исследований международным научным сообществом[2] с помощью критерия χ^2 на основе данных табл. 2 было вычислено значение статистики критерия $T = 67,2$, что доказывает эффективность программы, по которой обучалась экспериментальная группа.

Выводы: сформированные умения и навыки у студентов-медиков на занятиях физической культурой позволят им поддерживать достаточный уровень профессиональной стрессоустойчивости.

Список использованных источников

1. Рахыпбеков Т.К. К вопросу о необходимости повышения качества казахстанских научных публикаций для успешной интеграции в международное научное сообщество / Т.К. Рахыпбеков, А.М. Гржибовский // Наука и Здравоохранение. – 2015. – № 1. – С. 5-11.

2. Аканов А.А. Оценка использования статистических методов в научных статьях медицинских журналов Казахстана / А.А. Аканов, Б.С. Турдалиева, А.К. Изекенова и др. // Экология человека. – 2013. – № 5. – С. 61-64.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ЩЕРБАК С.А.,

преподаватель, специалист 1 категории

ОСП «Аграрный техникум» ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»

Аннотация. Рассмотрены вопросы определения критериев патриотической воспитанности обучающихся. Определены основные компоненты патриотической воспитанности, учитывающие не только уровень патриотических знаний, но и особенности деятельности обучающихся.

Ключевые слова: воспитательный процесс, критерии, патриотическое воспитание, обучающиеся.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике значительное внимание уделяется патриотическому воспитанию обучающихся [2]. Однако до сих пор нет единого взгляда, что же больше всего характеризует патриотическую воспитанность обучающихся. Одни считают, что уровень воспитанности нужно определять по совокупности патриотических качеств, другие утверждают, что определяющей является общественная направленность личности, третьи – реальные поступки обучающихся и тому подобное [1]. Такие подходы скорее дополняют друг друга, чем противоречат.

Значительное количество учёных и политологов считает, что любое из моральных качеств, в том числе патриотизм, является сложным комплексом чувств, знаний, убеждений и практических действий человека. Поскольку отношение личности формируются на базе знаний и проявляются в поступках, то необходимо учитывать не только уровень патриотических знаний, но и особенности деятельности обучающихся.

Целесообразным видится выделение следующих основных компонентов патриотической воспитанности: когнитивный, эмоционально-мотивационный, деятельно-творческий, этно-идентификационный.

Когнитивный компонент патриотического воспитания ориентирует на развитие патриотического сознания, что приводит к усвоению патриотических ценностей (общечеловеческих, морально-гуманистических, общественно-гражданских, конституционно-государственных, профессиональных, культурных и т.д.). Содержание когнитивного компонента определяется знаниями обучающихся о родной республике: знание государственных символов, патриотических и духовных праздников, традиций и т.д. Сформированность когнитивного компонента патриотической воспитанности обучающихся определяется следующими показателями: 1) патриотически-мировоззренческие знания; 2) ценностно-патриотическое сознание; 3) владение русским языком.

Эмоционально-мотивационный компонент предполагает наличие у

обучающихся соответствующих социально значимых (достойно выполнять свой гражданский долг) и личностных мотивов. Мотивационный компонент является основой патриотической воспитанности обучающихся. Сформированность этого компонента определяется по следующим показателям: 1) мотивация патриотизма; 2) активная субъектно-патриотическая позиция; 3) толерантное отношение к представителям разных культур. Данные показатели в совокупности определяют уровень проявления интереса к вопросам патриотизма, сформированности ценностных ориентаций, наличие собственной патриотической позиции и способность её адекватно аргументировать, уровень межкультурной толерантности.

Деятельно-творческий компонент патриотического воспитания обучающихся направлен на формирование умений и навыков по осуществлению поисково-краеведческой, предметно-преобразовательной, альтруистичны-волонтёрской и научно-исследовательской деятельности с целью сбора, систематизации, сохранения исторических памятников, а также памяти о выдающихся личностях нашей Республики. Сформированность деятельно-творческого компонента патриотической воспитанности следует определять критерием, который включает в себя следующие показатели: 1) увлечение процессом патриотической деятельности; 2) ответственное отношение к учебной деятельности; 3) участие в подготовке и проведении воспитательных мероприятий патриотического содержания; 4) самообразование и самовоспитание по формированию патриотических личностных черт.

Этно-идентификационный компонент патриотизма проявляется в глубоком понимании своего единства с русским этносом, знании обычаев, традиций русского народа. Этот компонент реализуется также в способности обучающихся к включению в свою деятельность глубоких знаний по культуре и традициям родного края.

Таким образом, главным критерием патриотической воспитанности обучающихся являются их реальные дела и поступки, поведение, умение сочетать слово и дело. Другими словами, конкретные действия и поступки обучающихся составляют объективную основу оценки патриотической воспитанности.

Список использованных источников

1. Гражданско-патриотическое воспитание: учебное пособие / сост. С.Ю. Иванова, А.В. Иванова, С.В. Попова. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2012. – 249 с.

2. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://xn--h1aheeehel.xn--p1acf/konceptsiya-patrioticheskogo-vozpitaniya-detey-i-uchashcheysya-molodezhi>

ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА

ЯГНЮК И.М.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Маркетинговое планирование является важнейшим инструментом достижения конкурентных преимуществ предприятием на рынке в современных условиях. Рассмотрены основные функции маркетингового плана, а именно: познавательная, координационная, верификационная, мотивационная и контрольная.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговое планирование, маркетинговая деятельность, маркетинговый план, функция, предприятие.

Функционирование предприятия на рынке предполагает ведение конкурентной борьбы, что подталкивает топ-менеджеров к необходимости разработки детализированного маркетингового плана.

Маркетинговый план – это документ, включающий определенные мероприятия и процедуры, выполняющие такие функции [1]:

– познавательную – в процессе создания маркетингового плана проводится анализ деятельности предприятия, факторов внешней и внутренней среды, что позволяет в полной мере изучить все аспекты функционирования хозяйствующего субъекта;

– координационную – план маркетинга затрагивает интересы предприятия в целом и эффективен он при слаженном сотрудничестве всех подразделений;

– верификационную – на каждом этапе составления маркетингового плана необходимо оценивать реальность воплощения плана и анализировать предполагаемые финансовые результаты;

– мотивационную – сотрудники, задействованные в составлении и реализации маркетингового плана, должны иметь мотивацию для его воплощения;

– контрольную – важнейшая функция маркетингового плана, поскольку определяет ключевые показатели маркетинговой деятельности, оценивает эффективность маркетинговой деятельности предприятия и обеспечивает обратную связь между исполнителями и руководством (рис. 1).

Рис. 1. Функции маркетингового плана

Осуществление маркетингового планирования, как отмечают авторы [2], необходимо также для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, потому как они сталкиваются с высокой степенью неопределенности и рисков, снизить которые помогает составление маркетингового плана.

Формирование и использование маркетингового плана позволит предприятию успешно конкурировать в рыночных условиях и развиваться. Непрерывный процесс маркетингового планирования предполагает своевременное реагирование на изменяющиеся условия внешнего и внутреннего окружения предприятия.

Список использованных источников

1. Вествуд Дж. Маркетинговый план: кратко, ясно, просто / Дж. Вествуд. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.
2. Меркулова А.В. Инновационный маркетинг: актуальность и роль в условиях современного рынка / А.В. Меркулова, И.М. Ягнюк // World sciens: problems and innovations: сб. ст. VII Междунар. науч.-практ. конф.; под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. – С. 150-153.

ПОВЫШЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ)

ЯКУБОВА Э.Т.,

главный научный сотрудник

*Института прогнозирования и макроэкономических исследований,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация. Представлены приоритетные направления и меры индустриального развития Ташкентской области с точки зрения обеспечения качественных структурных преобразований и диверсификации производства.

Ключевые слова: регион, промышленность, трансформация, диверсификация, приоритетные направления, меры.

На современном этапе социально-экономического развития Узбекистана особое значение приобретает управление трансформацией экономики на уровне регионов, предусматривающей качественные изменения структурных и институциональных преобразований. С учётом природно-экономического потенциала и местных ресурсов регион обладает широкими возможностями их задействования. Ташкентская область является относительно развитым регионом Узбекистана с индустриальной направленностью экономики (доля промышленности в ВРП в 2020 г. составила 48,4%). Промышленный потенциал региона сформирован преимущественно за счёт эффективного использования местных сырьевых ресурсов (минерально-сырьевые, сельскохозяйственные). Вместе с тем на сегодняшний день развитие региона по-прежнему высоко зависимо от

сырьевого сектора, а также импорта товаров и услуг. Такое положение может вызвать определённые риски в условиях изменения конъюнктуры мирового рынка, а также пандемического кризиса в мире.

В этом плане основным критерием обеспечения сбалансированного развития Ташкентской области становится ускорение процессов диверсификации промышленности за счёт максимального использования потенциала, конкурентных преимуществ, особенно «второй природы» (человеческий капитал, научно-технологический и инновационный потенциал, институциональная среда), а также формирования «точек производственного роста».

С учётом этого приоритетными направлениями диверсификации промышленности Ташкентской области на перспективу являются:

- расширение производственных мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции с учётом специализации территорий в рамках организации эффективной деятельности агропромышленных кластеров;

- организация инновационно-промышленных кластеров (металлургический, топливно-энергетический, фармацевтический), объединяющих научный, производственный и инновационный потенциал региона;

- совершенствование деятельности свободных экономических и малых промышленных зон за счёт обеспечения благоприятных условий размещения (инфраструктура), стимулирования местного предпринимательства и поэтапного формирования специализации производства;

- организация инновационных технопарков и бизнес-инкубаторов, чья функция будет заключаться в обучении современным навыкам ведения бизнеса (особенно для молодёжи), разработке бизнес-планов, создании бизнеса и её поддержка на начальном этапе развития, подготовке соответствующих кадров;

- развитие международного сотрудничества территорий области с регионами зарубежных стран за счёт реализации перспективных проектов и мероприятий в области энергетики, металлургической, фармацевтической, текстильной, стекольной промышленности;

- стимулирование индустриального развития сельских районов за счёт освоения производства потребительских импортозамещающих товаров, внедрения ресурсосберегающих технологий, развития альтернативной энергетики и пр.

С учётом вышеизложенного система мер по реализации основных направлений повышения диверсификации промышленности региона должна быть направлена на повышение качества управления развитием региона, в частности:

- совершенствование законодательно-правовых, организационных и экономических механизмов регулирования территориального развития на основе дальнейшей децентрализации управления на всех территориальных уровнях;

- укрепление финансовой базы местных органов власти и мобилизация внутренних резервов и возможностей для повышения финансовой устойчивости региона;

- развитие государственно-частного партнёрства, предполагающего эффективное взаимодействие органов власти (государственных, региональных, местных) с субъектами малого бизнеса и предпринимательства при разработке и реализации проектов;

- совершенствование рыночной инфраструктуры за счёт организации небанковских кредитно-финансовых институтов, страховых и факторинговых фирм, маркетинговых и консультационных центров, бизнес-центров;

- внедрение принципа «зелёной экономики», предусматривающего рациональное использование невозобновляемых ресурсов, смягчение воздействия на окружающую среду, улучшение экологического состояния, реализацию экологически безвредных инвестиционных проектов;

- внедрение информационных технологий в производственный процесс за счёт ускорения процессов автоматизации производства и стандартизации товаров, создания электронной on-line базы местных ресурсов, потенциала и конкурентных преимуществ региона, потенциальных инвесторов и пр.

Таким образом, диверсификация промышленности окажет синергетический эффект на развитие других секторов экономики региона, а также обеспечит улучшение социального положения территорий, особенно сельской местности.

СОДЕРЖАНИЕ

Агаркова Н.В. РОЛЬ РЕБРЕНДИНГА В КОРПОРАТИВНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЯХ	5
Агишева Е.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	7
Ардатьев В.Н. ЦИФРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА	10
Байтураев Т.Д. МЕСТО ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА	12
Балко М.В. СТРАТАГЕМЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРЩИКА	14
Баркалова О.Н. МАРКЕТИНГ КАК ИНТЕГРИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ	16
Барышников С.А. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА (ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ДНР)	18
Барышникова Л.П., Полякова Л.П. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА	20
Беленцов В.Н. ТЕНЕВОЙ ВИД НЕНАБЛЮДАЕМОЙ ЭКОНОМИКИ	23
Берко А.К. ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	26
Беспутчик В.Г. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА РЕГИОНА	27

Бечвая И.Е.

О ПОДДЕРЖКЕ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 30

Близкая Н.В.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДНР:
ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ 32

Богданов А.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 34

Бороздин А.К., Пастернак М.С., Новиков А.С.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК
ПРИ УПРАВЛЕНИИ СБЫТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 36

Бурик Н.А.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 39

Виноградов А.Г., Сокур С.И.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕЛОВАЯ
АКТИВНОСТЬ» ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ... 41

Гаришина А.Е.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ 43

Громаков А.Ю.

ПРОЦЕССЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 45

Гуленок А.Е.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ГТО КАК СТИМУЛИРУЮЩИЙ
ФАКТОР ЗАНЯТИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 48

Денник М.С., Тиханова К.Г.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ОБУЧЕНИЕМ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ ... 51

Довгань А.С.

РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ ... 54

Дорошенко С.В., Худякова Т.С.

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 57

Дынник Д.И.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 59

Елистратов Н.С.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 61

Епишенкова А.А.

УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ В МЕХАНИЗМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ 64

Ерашов В.В.

ИННОВАЦИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ 66

Жадан А.В.

СТАНДАРТ ИСО 9004:2019 КАК РУКОВОДСТВО ПО
УПРАВЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
(ПЕРСОНАЛОМ) ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА
ОРГАНИЗАЦИИ 68

Кирьякова В.В.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛЮ:
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АНАЛИЗ 70

Кобзева Е.В., Третьяк И.В., Одарич А.О.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 74

Комов А.Б., Комов П.Б., Яценко А.Г., Любилый Ю.А.

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 76

Корневская Е.Н.

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И КАЧЕСТВОМ ОТБОРА
БУДУЩИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ-МНОГОБОРЦЕВ 78

Костровец Л.Б.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 80

Кретова А.В.

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 82

Кривец И.Г.

ЦИФРОВАЯ СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 84

Крышталь Н.И., Медведев М.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 86

Кулешина М.В.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА В ФИТНЕС-КЛУБАХ .. 89

Куприенко М.Л.

ИНДУСТРИЯ СПОРТА – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА 91

Кусков А.Е.

ОХРАНА ТРУДА КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 93

Лазаренко Н.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) ... 95

Ландик Л.П., Гаврилова О.А.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 97

Лизогуб Р.П.

ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА КАК ВАЖНОГО
ЭЛЕМЕНТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 99

Меркулова А.В., Андреева В.С.

МЕСТО И РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 123

Мирошниченко В.В.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 124

Мызников И.А.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 126

Нескреба Т.А., Калмыкова В.И.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ 128

Нескреба Т.А., Ходова И.В.

КОНЦЕПЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-
СЕМЕЙНОМ АСПЕКТЕ 130

Небесная В.В., Гаврилин В.А.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА 132

Николаева Ю.В., Шевченко А.П.

СОЗДАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ И
КОНСАЛТИНГОВЫХ АГЕНСТВ КАК ОСНОВЫ ВЫРАБОТКИ
РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ 134

Ободец Р.В., Гридина Н.А.

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ К СДАЧЕ НОРМ ГФС «ГТО ДНР» 137

Онопко О.В., Руденко М.В.

ДОКТРИНА «РУССКИЙ ДОНБАСС» КАК ФАКТОР
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ 139

Орехов В.В.

ПЛАНИРОВАНИЕ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ В
УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ... 141

Осипова А.Н.

РАСШИРЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ 143

Панасюк О.В.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАСКЕТБОЛА В ДНР .. 145

Папа-Дмитриева И.И.

КОНЦЕПЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 147

Перевозникова Е.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНОМ 149

Петрова И.В.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 152

Пиньков Р.Б., Иващук О.В.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 154

Попова Т.А.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ 156

Попова Т.А., Бабкова А.В.

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 159

Попова Т.А., Охрименко Д.С.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ НА
ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ 162

Распопова А.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ
ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ КАК
ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ВУЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ 164

Родин А.В.

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 166

Рытова Н.А.

КРИТЕРИИ ПОНЯТИЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 168

Рытова Н.А., Камарали Ю.М.

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 170

Савченкова О.О.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК
ГРУЗОВ 172

Садовская Н.Н.

КОММУНИКАТИВНОЕ ЛИДЕРСТВО – КЛЮЧЕВОЕ КАЧЕСТВО
СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНЦА 174

Светличная В.Ю.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ 176

Стехин А.П., Булычев Е.А.

ПОДХОДЫ К ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 178

Тарасова Н.С.

УПРАВЛЕНИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА 180

Тимохина О.А., Власова Т.А.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЕКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 182

Тисунова В.Н., Чурсина Н.А.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 184

Усова О.О.

КУЛЬТУРА РЕЧИ: ЭТИКО-РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ (НА ПРИМЕРЕ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ТОК-
ШОУ) 187

Харитонова О.С., Бурденко О.О.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА 189

Целютина Т.В.

ЭКСПЕРТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ:
КОНВЕРГЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ 191

Ульянкина О.В., Чернышёв Д.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 194

Щербак С.А.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 197

Ягнюк И.М.

ФУНКЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА 199

Якубова Э.Т.

ПОВЫШЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕГИОНА: ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ (НА
ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ) 200

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ V МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

3-4 июня 2021 г.

г. Донецк

**Секция 2. Повышение качества управления социально-
экономическим развитием региона**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Барышникова Л.П.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Рытова Н.А.

Подп. к печати 21.05.2021 г. Формат 60x84 ¹/₁₆ Бумага офсетная
12,67 усл.-печ. л. Тираж 50 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а